

**Электронный периодический
рецензируемый
научный журнал**

«SCI-ARTICLE.RU»

<http://sci-article.ru>

№68 (апрель) 2019

СОДЕРЖАНИЕ

РЕДКОЛЛЕГИЯ.....	4
ТИТОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА «ГОЛЕЦ ВЫСОЧАЙШИЙ» И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ	12
ЮРТАЕВА ЯНА ЮРЬЕВНА. ВОПРОС ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ.....	20
ГУСЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ЕГО ВЕРБАЛИЗАЦИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ А.Н. МАЙКОВА.....	26
ЖИРНОВА КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА. СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ-МЕХАНИЗМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.....	30
ЛАРИОНОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. ВЛИЯНИЕ СТРЕССА ЖИВОТНЫХ НА КАЧЕСТВО МЯСА КРС.....	34
АЛИТОЙТЬ РЕНАТА ВИКТОРОВНА. АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ОАО «ОШМЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.....	40
ГРИДЮШКО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЕЙ ОТКРЫТОСТИ ЭКОНОМИК МИРА НА БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ	46
БЕСКРОВНАЯ ЕЛЕНА НАУМОВНА. ЛИТЕРАТУРНАЯ БИОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЖАНРА «РЕСПОНС»	52
ГУБЕРНАТОРОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА. ФРЕЙМОВЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С СОМАТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ	64
КАРЦЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. УЧАСТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В АУДИО И ВИЗУАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.....	70
АДИБЕКЯН НАРИНЭ ОГАНЕСОВНА. КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР ГЕНДЕРОЛОГИИ	75
АЛЬ-ИМАД ФАКИР МУХАММЕД. ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ЙЕМЕНСКИХ СМИ	81
КРЯЖЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.....	89
ИЗОСИМОВА СНЕЖАНА АЛЕКСАНДРОВНА. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ХРИСТИАНСТВА В НАСЛЕДИИ Б. ПАСКАЛЯ.....	99
СТЕПАНОВА НАТАЛЬЯ МАРКСОВНА. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОН-ЛАЙН ТЕХНОЛОГИЙ	104
УТЕШЕВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ СЕЛЕКЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЦИУМА (ГИПОТЕЗА). ЧАСТЬ 1	108
УТЕШЕВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ СЕЛЕКЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЦИУМА (ГИПОТЕЗА). ЧАСТЬ 2	125
УТЕШЕВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ СЕЛЕКЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЦИУМА (ГИПОТЕЗА). ЧАСТЬ 3	141

ОРТИКОВ ОЙБЕК АКБАРАЛИЕВИЧ. ИССЛЕДОВАНИЯ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ ОСНОВЫ В ТКАЦКОГО СТАНКА	157
ЗИАНГИРОВА ЭЛЬВИРА МИНСАБИРОВНА. ОСТАЮТСЯ ЛИ РОССИЯНЕ САМОЙ ЧИТАЮЩЕЙ НАЦИЕЙ? (НА ПРИМЕРЕ ПОДРОСТКОВ 16-17 ЛЕТ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)	164
МИКАБЕРИДЗЕ МАЛХАЗ ШОТАЕВИЧ. СУШКА ЧЕРНОСЛИВ В ПОЛЕ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ	169
КАРСЮК ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ	175
ОВСЯННИКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. ТРАНСФОРМАЦИЯ СИНГАПУРА ИЗ ОТСТАЛОГО В ПЕРЕДОВОЕ ГОСУДАРСТВО. РЕФОРМЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	178
АКИМОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. ИССЛЕДОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДА СОРТИРОВКИ РАСЧЕСКОЙ.....	186
НОВИКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ КИНОБИЗНЕСА В РОССИИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА	190
АРТЕМЬЕВА АНГЕЛИНА ЮРЬЕВНА. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ.....	193
КОВХУТА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА. ДИНАМИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ	203

Редколлегия

Агакишиева Тахмина Сулейман кызы. Доктор философии, научный сотрудник Института Философии, Социологии и Права при Национальной Академии Наук Азербайджана, г.Баку.

Агманова Атиркуль Егембердиевна. Доктор филологических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан, г. Астана).

Александрова Елена Геннадьевна. Доктор филологических наук, преподаватель-методист Омского учебного центра ФПС.

Ахмедова Разият Абдуллаевна. Доктор филологических наук, профессор кафедры литературы народов Дагестана Дагестанского государственного университета.

Беззубко Лариса Владимировна. Доктор наук по государственному управлению, кандидат экономических наук, профессор, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры.

Бежанидзе Ирина Зурабовна. Доктор химических наук, профессор департамента химии Батумского Государственного университета им. Шота Руставели.

Бублик Николай Александрович. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Институт садоводства Национальной академии аграрных наук Украины, г. Киев.

Вишневский Петро Станиславович. Доктор сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной и инновационной деятельности Национального научного центра «Институт земледелия Национальной академии аграрных наук Украины», завотделом интеллектуальной собственности и инновационной деятельности.

Галкин Александр Федорович. Доктор технических наук, старший научный сотрудник, профессор Национального минерально-сырьевого университета "Горный", г. Санкт-Петербург.

Головина Татьяна Александровна. Доктор экономических наук, доцент кафедры "Экономика и менеджмент", ФГБОУ ВПО "Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс" г. Орел. Россия.

Громов Владимир Геннадьевич. Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного, экологического права и криминологии ФГБОУ ВО "Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского".

Грошева Надежда Борисовна. Доктор экономических наук, доцент, декан САФ БМБШ ИГУ.

Дегтярь Андрей Олегович. Доктор наук по государственному управлению, кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и администрирования Харьковской государственной академии культуры.

Еавстропов Владимир Михайлович. Доктор медицинских наук, профессор кафедры безопасности технологических процессов и производств, Донской государственной технической университет.

Жолдубаева Ажар Куанышбековна. Доктор философских наук, профессор кафедры религиоведения и культурологии факультета философии и политологии Казахского Национального Университета имени аль-Фараби (Казахстан, Алматы).

Зейналов Гусейн Гардаш оглы. Доктор философских наук, профессор кафедры философии ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева».

Зинченко Виктор Викторович. Доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института высшего образования Национальной академии педагогических наук Украины; профессор Института общества Киевского университета имени Б. Гринченко; профессор, заведующий кафедрой менеджмента Украинского гуманитарного института; руководитель Международной лаборатории образовательных технологий Центра гуманитарного образования Национальной академии наук Украины. Действительный член The Philosophical Pedagogy Association. Действительный член Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F.Trentowskiego.

Калягин Алексей Николаевич. Доктор медицинских наук, профессор. Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО "Иркутский государственный медицинский университет" Минздрава России, действительный член Академии энциклопедических наук, член-корреспондент Российской академии естествознания, Академии информатизации образования, Балтийской педагогической академии.

Ковалева Светлана Викторовна. Доктор философских наук, профессор кафедры истории и философии Костромского государственного технологического университета.

Коваленко Елена Михайловна. Доктор философских наук, профессор кафедры перевода и ИТЛ, Южный федеральный университет.

Колесникова Галина Ивановна. Доктор философских наук, доцент, член-корреспондент Российской академии естествознания, заслуженный деятель науки и образования, профессор кафедры Гуманитарных дисциплин Таганрожского института управления и экономики.

Колесников Анатолий Сергеевич. Доктор философских наук, профессор Института философии СПбГУ.

Король Дмитрий Михайлович. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики ортопедической стоматологии ВДНЗУ "Украинская медицинская стоматологическая академия".

Кузьменко Игорь Николаевич. Доктор философии в области математики и психологии. Генеральный директор ООО "РОСПРОРЫВ".

Кучуков Магомед Мусаевич. Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории, философии и права Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им.В.М. Кокова.

Лаурентьев Владимир Владимирович. Доктор технических наук, доцент, академик РАЕ, МААНОИ, АПСН. Директор, заведующий кафедрой Горячеключевского филиала НОУ ВПО Московской академии предпринимательства при Правительстве Москвы.

Ланин Борис Александрович. Доктор филологических наук, профессор, заведующий лабораторией ИСМО РАО.

Лахтин Юрий Владимирович. Доктор медицинских наук, доцент кафедры стоматологии и терапевтической стоматологии Харьковской медицинской академии последипломного образования.

Лобанов Игорь Евгеньевич. Доктор технических наук, ведущий научный сотрудник, Московский авиационный институт.

Лучинкина Анжелика Ильинична. Доктор психологических наук, зав. кафедрой психологии Республиканского высшего учебного заведения "Крымский инженерно-педагогический университет".

Манцава Майя Михайловна. Доктор медицинских наук, профессор, президент Международного Общества Реологов.

Маслихин Александр Витальевич. Доктор философских наук, профессор. Правительство Республики Марий Эл.

Можаев Евгений Евгеньевич. Доктор экономических наук, профессор, директор по научным и образовательным программам Национального агентства по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии.

Моторина Валентина Григорьевна. Доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой математики Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды.

Набиев Алпаша Алибек. Доктор наук по геоинформатике, старший преподаватель, географический факультет, кафедра физической географии, Бакинский государственный университет.

Надькин Тимофей Дмитриевич. Профессор кафедры отечественной истории и этнологии ФГБОУ ВПО "Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева", доктор исторических наук, доцент (Республика Мордовия, г. Саранск).

Наумов Владимир Аркадьевич. Заведующий кафедрой водных ресурсов и водопользования Калининградского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор, кандидат физико-математических наук, член Российской инженерной академии, Российской академии естественных наук.

Орехов Владимир Иванович. Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики инноваций ООО "Центр помощи профессиональным организациям".

Пащенко Владимир Филимонович. Доктор технических наук, профессор, кафедра "Оптимізація технологічних систем імені Т.П. Євсюкова", ХНТУСГ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНОТРОНІКИ І СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ.

Пелецкис Кястутис Чесловович. Доктор социальных наук, профессор экономики Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса.

Петров Владислав Олегович. Доктор искусствоведения, доцент ВАК, доцент кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории, член-корреспондент РАЕ.

Походенько-Чудакова Ирина Олеговна. Доктор медицинских наук, профессор. Заведующий кафедрой хирургической стоматологии УО «Белорусский государственный медицинский университет».

Предеус Наталия Владимировна. Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Розыходжаева Гульнора Ахмедовна. Доктор медицинских наук, руководитель клиничко-диагностического отдела Центральной клинической больницы №1 Медико-санитарного объединения; доцент кафедры ультразвуковой диагностики Ташкентского института повышения квалификации врачей; член Европейской ассоциации кардиоваскулярной профилактики и реабилитации (ЕАСРР), Европейского общества радиологии (ESR), член Европейского общества атеросклероза (EAS), член рабочих групп атеросклероза и сосудистой биологии („Atherosclerosis and Vascular Biology“), периферического кровообращения („Peripheral Circulation“), электронной кардиологии (e-cardiology) и

сердечной недостаточности Европейского общества кардиологии (ESC), Ассоциации «Российский доплеровский клуб», Deutsche HerzStiftung.

Сорокопудов Владимир Николаевич. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор. ФГАОУ ВПО "Белгородский государственный национальный исследовательский университет".

Супрун Элина Владиславовна. Доктор медицинских наук, профессор кафедры общей фармации и безопасности лекарств Национального фармацевтического университета, г. Харьков, Украина.

Теремецкий Владислав Иванович. Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права и процесса Харьковского национального университета внутренних дел.

Феофанов Александр Николаевич. Доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН".

Чернова Ольга Анатольевна. Доктор экономических наук, зав.кафедрой финансов и бухучета Южного федерального университета (филиал в г.Новошахтинске).

Шедько Юрий Николаевич. Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Шелухин Николай Леонидович . Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой права и публичного администрирования Мариупольского государственного университета, г. Мариуполь, Украина.

Шихнебиев Даир Абдулкеримович. Доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии №3 ГБОУ ВПО "Дагестанская государственная медицинская академия".

Яковенко Наталия Владимировна. Доктор географических наук, профессор, профессор кафедры социально-экономической географии и регионоведения ФГБОУ ВПО "ВГУ".

Абдуллаев Ахмед Маллаевич. Кандидат физико-математических наук, профессор Ташкентского университета информационных технологий.

Акпамбетова Камшат Макпалбаевна. Кандидат географических наук, доцент Карагандинского государственного университета (Республика Казахстан).

Ашмаров Игорь Анатольевич. Кандидат экономических наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Воронежский государственный институт искусств, профессор РАЕ.

Бай Татьяна Владимировна. Кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВПО "Южно-Уральский государственный университет" (национальный исследовательский университет).

Бектурова Жанат Базарбаевна. Кандидат филологических наук, доцент Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Республика Казахстан, г.Астана).

Беляева Наталия Владимировна. Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, литературы и методики преподавания Школы педагогики Дальневосточного федерального университета.

Бозоров Бахритдин Махаммадиевич. Кандидат биологических наук, доцент, зав.кафедрой "Физиология, генетика и биохимии" Самаркандского государственного университета Узбекистан.

Бойко Наталья Николаевна. Кандидат юридических наук, доцент. Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО "БашГУ".

Боровой Евгений Михайлович. Кандидат философских наук, доцент, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск).

Васильев Денис Владимирович. Кандидат биологических наук, профессор, ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии (г. Обнинск).

Вицентий Александр Владимирович. Кандидат технических наук, научный сотрудник, доцент кафедры информационных систем и технологий, Институт информатики и математического моделирования технологических процессов Кольского НЦ РАН, Кольский филиал ПетрГУ.

Гайдученко Юрий Сергеевич. Кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры анатомии, гистологии, физиологии и патологической анатомии ФГБОУ ВПО "Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина".

Гресь Сергей Михайлович. Кандидат исторических наук, доцент, Учреждение образования "Гродненский государственный медицинский университет", Республика Беларусь.

Джумагалиева Куляш Валитхановна. Кандидат исторических наук, доцент Казахской инженерно-технической академии, г.Астана, профессор Российской академии естествознания.

Егорова Олеся Ивановна. Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры теории и практики перевода Сумского государственного университета (г. Сумы, Украина).

Ермакова Елена Владимировна. Кандидат педагогических наук, доцент, Ишимский государственный педагогический институт.

Жерновникова Оксана Анатольевна. Кандидат педагогических наук, доцент, Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды.

Жохова Елена Владимировна. Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармакогнозии Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Образования "Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия".

Закирова Оксана Вячеславовна. Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и контрастивного языкознания Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета.

Ивашина Татьяна Михайловна. Кандидат филологических наук, доцент кафедры германской филологии Киевского Международного университета (Киев, Украина).

Искендерова Сабир Джафар кызы. Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку. Институт Философии, Социологии и Права.

Карякин Дмитрий Владимирович. Кандидат технических наук, специальность 05.12.13 - системы, сети и устройства телекоммуникаций. Старший системный инженер компании Juniper Networks.

Катков Юрий Николаевич. Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского.

Кебалова Любовь Александровна. Кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры геоэкологии и устойчивого развития Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова (Владикавказ).

Климук Владимир Владимирович. Кандидат экономических наук, ассоциированный профессор Региональной Академии менеджмента. Начальник учебно-методического отдела, доцент кафедры экономики и организации производства, Учреждение образования "Барановичский государственный университет".

Кобланов Жоламан Таубаевич. Ассоциированный профессор, кандидат филологических наук. Профессор кафедры казахского языка и литературы Каспийского государственного университета технологии и инжиниринга имени Шахмардана Есенова.

Ковбан Андрей Владимирович. Кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и уголовного права, Одесская национальная морская академия, Украина.

Кольцова Ирина Владимировна. Кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры психологии, ГБОУ ВО "Ставропольский государственный педагогический институт" (г. Ставрополь).

Короткова Надежда Владимировна. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВПО "Липецкий государственный педагогический институт".

Кузнецова Ирина Павловна. Кандидат социологических наук. Докторант Санкт-Петербургского Университета, социологического факультета, член Российского общества социологов - РОС, член Европейской Социологической Ассоциации -ESA.

Кузьмина Татьяна Ивановна. Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии ГБОУ ВПО "Московский городской психолого-педагогический университет", доцент кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики НОУ ВПО "Московский психолого-социальный университет", член Международного общества по изучению развития поведения (ISSBD).

Левкин Григорий Григорьевич. Кандидат ветеринарных наук, доцент ФГБОУ ВПО "Омский государственный университет путей сообщения".

Лушников Александр Александрович. Кандидат исторических наук, член Международной Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований. Место работы: Центр технологического обучения г.Пензы, методист.

Мелкадзе Нанули Самсоновна. Кандидат филологических наук, доцент, преподаватель департамента славистики Кутаисского государственного университета.

Назарова Ольга Петровна. Кандидат технических наук, доцент кафедры Высшей математики и физики Таврического государственного агротехнологического университета (г. Мелитополь, Украина).

Назмутдинов Ризабек Агзамович. Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, Костанайский государственный педагогический институт.

Насимов Мурат Орленбаевич. Кандидат политических наук. Проректор по воспитательной работе и международным связям университета "Болашак".

Непомнящая Наталья Васильевна. Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и статистики, Сибирский федеральный университет.

Олейник Татьяна Алексеевна. Кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры ИТ Харьковского национального педагогического университета имени Г.С.Сковороды.

Орехова Татьяна Романовна. Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой управления инновациями в реальном секторе экономики ООО "Центр помощи профессиональным организациям".

Остапенко Ольга Валериевна. Кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры гистологии и эмбриологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца (Киев, Украина).

Поляков Евгений Михайлович. Кандидат политических наук, преподаватель кафедры социологии и политологии ВГУ (Воронеж); Научный сотрудник (стажер-исследователь) Института перспективных гуманитарных исследований и технологий при МГУ (Москва).

Попова Юлия Михайловна. Кандидат экономических наук, доцент кафедры международной экономики и маркетинга Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка.

Рамазанов Сайгим Манапович. Кандидат экономических наук, профессор, главный эксперт ОАО «РусГидро», ведущий научный сотрудник, член-корреспондент Российской академии естественных наук.

Рибцун Юлия Валентиновна. Кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник лаборатории логопедии Института специальной педагогики Национальной академии педагогических наук Украины.

Сазонов Сергей Юрьевич. Кандидат технических наук, доцент кафедры Информационных систем и технологий ФГБОУ ВПО "Юго-Западный государственный университет".

Сафронов Николай Степанович. Кандидат экономических наук, действительный член РАЕН, заместитель Председателя отделения "Ресурсосбережение и возобновляемая энергетика". Генеральный директор Национального агентства по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии, заместитель Председателя Подкомитета по энергоэффективности и возобновляемой энергетике Комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей, сопредседатель Международной конфедерации неправительственных организаций с области ресурсосбережения, возобновляемой энергетике и устойчивого развития, ведущий научный сотрудник.

Середа Евгения Витальевна. Кандидат филологических наук, старший преподаватель Военной Академии МО РФ.

Слизкова Елена Владимировна. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной педагогики и педагогики детства ФГБОУ ВПО "Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова".

Смирнова Юлия Георгиевна. Кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор (доцент) Алматинского университета энергетики и связи.

Фадейчева Галина Всеволодовна. Кандидат экономических наук, профессор, зав. кафедрой экономики и финансовых дисциплин АНО ВПО "Владимирский институт бизнеса".

Франчук Татьяна Иосифовна. Кандидат педагогических наук, доцент, Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенка.

Церцвадзе Мзия Гилаевна. Кандидат филологических наук, профессор, Государственный университет им. А. Церетели (Грузия, Кутаиси).

Чернышова Эльвира Петровна. Кандидат философских наук, доцент, член СПбПО, член СД России. Заместитель директора по научной работе Института строительства,

архитектуры и искусства ФГБОУ ВПО "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова".

Шамутдинов Айдар Харисович. Кандидат технических наук, доцент кафедры Омского автобронетанкового инженерного института.

Шангина Елена Игоревна. Кандидат технических наук, доктор педагогических наук, профессор, Зав. кафедрой Уральского государственного горного университета.

Шапауов Алиби Кабыкенович. Кандидат филологических наук, профессор. Казахстан. г.Кокшетау. Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова.

Шаргородская Наталья Леонидовна. Кандидат наук по госуправлению, помощник заместителя председателя Одесского областного совета.

Шошин Сергей Владимирович. Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, экологического права и криминологии юридического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».

Яковлев Владимир Вячеславович. Кандидат педагогических наук, профессор Российской Академии Естествознания, почетный доктор наук (DOCTOR OF SCIENCE, HONORIS CAUSA).

ГЕОЛОГИЯ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА «ГОЛЕЦ ВЫСОЧАЙШИЙ» И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Титов Дмитрий Юрьевич

магистр геологии

Новосибирский Государственный университет
геология и геохимия горючих полезных ископаемых

Ключевые слова: золото; месторождение; руда; добыча

Keywords: gold; field; ore; mining

Аннотация: В статье рассмотрено геологическое строение месторождения золота Голец Высочайший и прилегающих территорий: стратиграфия и литология, тектоника, изученность, запасы и др.

Abstract: The article describes the geological structure of the gold deposit Golets Vysochaishy and adjacent territories: stratigraphy and lithology, tectonics, exploration, reserves, etc.

УДК 553.072

Введение

Золоторудное месторождение Голец Высочайший расположено на территории Бодайбинского района Иркутской области (рис. 1).

Компания ОАО «Высочайший» находится среди лидеров отрасли по темпам роста добычи золота и эффективности производства. Является крупнейшим золотодобывающим предприятием Иркутской области и входит в число 10 ведущих золотодобывающих предприятий России.

В 1999 г. ЗАО «Высочайший» заключило договор на проведение камеральных работ по результатам разведки месторождения Голец Высочайший с фирмой «Геопрогноз».

Результатом явился сводный геологический отчет с подсчетом запасов по месторождению, выводы по которому легли в основу проектирования карьера [1].

В ходе визуальных полевых наблюдений, результатов анализов, замеров и пр. на эксплуатационной стадии разведки месторождения удалось установить новые интересные факты строения месторождения и детали, которые ранее в отчете были освещены в неполном объеме. В данной статье обобщены материалы предыдущих исследований и приведена авторская точка зрения на строение данного месторождения. Также приведены материалы исследований автора по некоторым областям [5], на основе данных полученных в ходе геологических маршрутов, наблюдений и пр. в период 2012-2014 гг. (всего около 36 маршрутов на местности).

Актуальность работ обусловлена необходимостью обобщения геологических данных по участку в целях его дальнейших исследований и эксплуатации. Также стоит отметить, что в этом районе планируется к отработке крупнейшее месторождение золота Сухой Лог, имеющее сходное строение, а значит данные по строению Высокого могут быть полезны при его отработке.

Целью работы было обобщение полученных данных по участку Высочайший с целью уточнения его геологического строения.

Задача: обобщение материалов из разрозненных источников, в том числе фондовых и отчетных, накопленных в ходе эксплуатации месторождения, а также данных полученных в ходе авторских наблюдений, маршрутов, анализов образцов в ходе работы на месторождении и пр.

Научная новизна работы обусловлена тем, что автором были проведены новые изыскания на территории, что позволило частично уточнить структуру участка на основе данных эксплоразведки.

Рис. 1. Обзорная карта

Краткие сведения о районе исследования

С районным центром Бодайбо месторождение связано грунтовой дорогой протяженностью 177 км. Близлежащая железнодорожная станция – Таксимо (БАМ), которая находится в 220 км от Бодайбо. От п. Кропоткин месторождение удалено на 40 км.

Климат района резко континентальный. Колебания средних температур от -50 С в январе до +35 С в июле. Среднегодовое количество осадков 370 мм.

Район месторождения расположен в зоне многолетней мерзлоты, мощность многолетнемерзлых пород составляет 200-250 м.

Месторождение расположено в верхнем течении рек Хомолхо и Имнях, на южном склоне и водораздельной части гольца, занимает площадь около 2 км².

Рельеф местности среднегорный с плоскими вершинами водоразделов и заболоченными долинами водотоков. Абсолютные отметки колеблются от +500 до +1400 м.

Повсеместно развиты четвертичные отложения. В приводораздельных частях это элювиальные и делювиальные разности незначительной мощности; в водораздельных седловинах – смешанный материал, связанный с оледенением, мощностью до 40 м; в днищах долин – ледниковые, озерно-ледниковые, флювиогляциальные отложения мощностью до 30 м.

Геологическое строение

Далее в основу описания лег сводный отчет («Геопрогноз», 2000 г.), который обобщает все ранее полученные данные по району исследования и формирует общую картину строения. Именно эти данные легли в основу проектирования карьера.

Общие сведения

В структурно-тектоническом и металлогеническом отношении по современному металлогеническому районированию месторождение расположено в пределах Хомолхинского рудно-россыпного узла Бодайбинского золотоносного района Мамско-Бодайбинской металлогенической зоны. Положение Хомолхинского рудного узла определяется его нахождением в северной окраинной части Бодайбинского синклиория, входящего в Витимо-Патомскую зону Бодайбинского внутреннего прогиба в месте сочленения последнего с Баллаганахским синклиорием. Характерной чертой строения района месторождения является его положение в месте смены северо-западных простираний складчатых структур широтными. Это обуславливает появление системы разрывных нарушений северо-восточного простирания. В непосредственной близости от гольца Высочайший простирание складок близко к широтному (СЗ 275°-280°). Рудная зона месторождения локализуется в нижней подсвите хомолхинской свиты (PR₃hm), сложенной филлитами, углисто-серцит-кварцевыми сланцами с маломощными редкими прослоями известняков и наложенной железисто-карбонатной минерализацией, окварцеванием и сульфидизацией.

В целом зона пластообразная и прослеживается по простиранию на 1500-1800 м, при средних мощностях 60-90 м. Рудная зона не имеет четких границ с вмещающими породами и определяется визуально по количественному соотношению кварца и сульфидов. В границах выявленной минерализованной зоны протяженностью 1800 м по бортовому содержанию золота 0.4 г/т выделены два рудных участка: Западный и Восточный. Оба участка залегают в сходных геолого-структурных условиях, по морфологии и насыщенности рудной зоны прожилково-вкрапленными кварц-пирит-пирротиновыми и кварцевыми прожилково-жилковыми образованиями практически не отличаются. Границы участков определяются только по снижению содержания золота в зоне разделяющей выше названные участки (БЛ-18-22).

Рудная зона «Восточная» выделяется в пределах золотоносной полосы северо-восточного простирания и имеет пластообразную форму и отделена от Западной зоны безрудной полосой шириной 20 м, проходящей между линиями 18 и 19. Зона имеет общее субширотное простирание с падением на север под углом 5-10°, мощность ее неравномерная: западная половина площади распространения от (БЛ-17 до БЛ-27) характеризуется постепенным увеличением мощности на восток от 8 до 25 м, с выклиниванием по падению. В зоне наблюдается незначительное повышение содержаний от западного фланга к центральной части участка от 0.80 до 1.66 г/т и снижение к восточному флангу до 0.89 г/т.

Рудоносная зона участка «Западный» представляет собой линзообразную залежь с пологовогнутой кровлей, ориентированную в широтном направлении, и полого погружается под углом 100° на север. В зоне наблюдается незначительное повышение содержаний золота от фланга к центральной части участка от 0.83 до 1.56 г/т и снижение к восточному флангу до 0.93 г/т.

Также имеется склоновая делювиальная россыпь, по существу являющаяся золотоносным элювиально-делювиальным шлейфом, протягивающимся от рудного месторождения «Голец Высочайший», расположенного на водоразделе, вниз по склону южной экспозиции до берегового обрыва рч. Хомолхо. Собственно золотоносные отложения это дресвянисто-щебнисто-глыбовые образования с супесчаным и суглинистым заполнителем.

Суммарные запасы золота по месторождению на 01.01.2012 г. составляли: балансовые 66142 кг, забалансовые 7760 кг, золото россыпное 686 кг [3].

Стратиграфия

Для района месторождения принята следующая стратиграфическая схема:

Протерозойская группа, верхний комплекс протерозоя (рис. 2).

Патомская серия, средняя (кадаликанская) подсерия, сверху вниз.

PR₃im – имняхская свита

PR₃hm – хомолхинская свита

PR₃uh – угаханская свита

PR₃bh – бужуихтинская свита

PR₃bd – бодайбокская свита

PR₃bg – бугарихтинская свита

Имняхская свита сложена известково-слюдистыми сланцами и известняками. Суммарная мощность достигает 400-550 м.

Породы хомолхинской свиты слагают крылья и восточное периклинальное замыкание Каменской антиклинали и представлены филлитовидными слюдисто-

кварцевыми углеродистыми сланцами, метапесчаниками, алевритистыми сланцами, с редкими прослоями известняков. Мощность свиты достигает 600-920 м.

Угаханская свита встречается в ядерной части антиклинали и на крыльях некоторых синклиналей. Представлена углеродистыми известняками, известковистыми сланцами; мощность 400-450 м.

Бужуихтинская, бодайбокская, бугарихтинская свиты представлены, в основном, в соседних структурах и представлены известковистыми метапесчаниками, алевритистыми сланцами, известняками, песчаниками. Их суммарная мощность достигает 1150 м.

Рис. 2. Литолого-стратиграфическая модель (по б.л. 12)

Тектоника, структурное строение

Верхнепротерозойские отложения слагают серию пликативных структур различного порядка: Хомолхино-Илигирскую, Имняхскую, Тарыннахскую синклинали, которые разделяют Каменская антиклиналь. По морфологии это брахиформные симметричные и линейные наклонные асимметричные складки.

Разрывные нарушения представлены продольными надвигами, пологими зонами расланцевания и милонитизации, поперечными северо-восточными и субмеридиональными крутопадающими зонами трещиноватости, разрывами без смещения. Наиболее крупной разрывной структурой, пересекающей рудное поле гольца, является Семикачинский северо-восточный разлом и меридиональная зона повышенной трещиноватости.

Гидротермально-метасоматические изменения пород характеризуются развитием зон и участков окварцевания, сульфидизации, карбонатизации. Породы района месторождения метаморфизованы до фации зеленых сланцев и находятся в

переходной зоне от серицит-хлоритовой к биотитовой субфации. На площади района месторождения проявлений магматической деятельности не обнаружено.

Основной пликативной структурой Хомолохинского рудного поля является Каменская антиклиналь. По своей морфологии это асимметричная наклонная складка; пологое крыло падает на с-с-в под углами 10-30°, крутое крыло – на ю-ю-з под углами 80-90°. Ближе к замковой части падение вплоть до запрокинутого. Она осложнена складками более высокого порядка с размахом крыльев в первые десятки метров. В южном и северном крыльях, в пакетах переслаивания филлитов и песчаников развиты складки волочения.

На контактах известняков и филлитовидных сланцев развиты зоны интенсивного дробления и перемятости пород, с зеркалами скольжения. Разрывные нарушения практически не выявлены, однако встречаются зоны трещиноватости. Основная такая зона – в центральной части гольца, северо-западного направления и мощностью 400-500 м. Также интенсивно развиты трещины кливажа, которые контролируют положение сульфидных прожилков [3].

Гидрогеология

Территория месторождения расположена в пределах Вачско-Хомолхинского гидрогеологического района Витимо-Патомской гидрогеологической складчатой области.

Главным фактором, определяющим гидрогеологические условия района, является почти сплошное развитие многолетней мерзлоты. Основная статья восполнения ресурсов подземных вод – атмосферные осадки. Наличие мерзлоты уменьшает скорость фильтрации и способствует быстрому стоку вод; однако именно мерзлота служит водупором, который приводит к образованию напорных горизонтов.

В четвертичных отложениях развиты надмерзлотные, порово-пластовые воды таликов и подмерзлотные воды. Средняя мощность водоносных горизонтов 2-6 м.

Воды коренных пород пластово-трещинные и являются подмерзлотными, редко встречаются таликовые зоны. Выделяются 2 водоносных комплекса: терригенной толщи хомолхинской свиты и карбонатной толщи угаханской свиты.

Сильной обводненности в горных выработках не наблюдается, что связано с тем, что низшие отметки рудной залежи выше базиса эрозии, породы слабопроницаемы и скованы мерзлотой, а источники обводнения обладают ограниченными ресурсами.

Наложённая минерализация

Наложённая минерализация представлена вкрапленностью железисто-магнезиальных карбонатов, пирита, пирротина, кварц-сульфидной зоной прожилково-вкрапленного типа и кварцевыми жилами.

Железисто-магнезиальные карбонаты представлены анкеритом и сидеритом, с размерностью вкрапленников 0,1-3 мм.

Вкрапленность пирита образовалась за счет перекристаллизации первично-осадочного глобулярного пирита, размер вкрапленников в среднем 5 мм. Пирит приурочен к горизонтам углеродсодержащих филлитов.

Пирротин отмечается во всех породах рудного поля в виде линзочек толщиной 0,5-2,0 мм.

Таблица №1. Химический состав технологических проб (по данным ОАО «Иргиредмет», 2000 г.)

Компонент	Массовая доля, %	Компонент	Массовая доля, %
SiO ₂	61,62	Zn	0,010
Al ₂ O ₃	15,59	Pb	не обнаружен
Fe ₂ O ₃	7,59	As	0,006
CaO	1,01	Sb	не обнаружен
MgO	2,48	Co	0,002
MnO	0,05	Ni	0,016
K ₂ O	3,70	Au (г/т)	2,10
Na ₂ O	0,03	Ag (г/т)	6,50
P ₂ O ₅	0,13		
S	2,12		
CO ₂	1,36		
Cu	0,0038		

Хотя Pb и не был обнаружен в технологических пробах, однако мелкие кристаллы галенита были найдены вблизи кварцевых жил в северном торце и в центральной части Восточного участка горных работ [2].

Рудная зона

К рудной отнесена зона сульфидной прожилково-вкрапленной минерализации, которая локализуется в углеродсодержащих алевропелитовых породах нижней подсвиты хомолхинской свиты. Структурный фактор в ее локализации проявляется наиболее интенсивным развитием кливажа, зон брекчирования. В целом зона пластообразная, средняя мощность 60-90 м. Рудная зона не имеет четких границ с вмещающими породами и определяется визуально по количественному соотношению кварца и сульфидов.

Повышение концентраций золота произошло в результате гидротермально-метасоматической переработки в месте повышенной трещиноватости (в перегибе

шарнира антиклинали). Промышленные концентрации золота приурочены к зоне прожилково-вкрапленной минерализации и вызвана сорбцией золота сульфидами. Согласно проведенным геологоразведочным работам средняя концентрация золота в рудной зоне составила 2,65-2,70 г/т.

Кварцевые жилы и прожилки приурочены к месту перегиба антиклинали. Мощность жил не более 0,1 м; в песчаниках до 0,5-1,0 м. В составе жил отмечаются кальцит, анкерит, пирит, пирротин, сфалерит, галенит, халькопирит.

В охре окисленных сульфидов нередко отмечаются чешуйки золота. Форма золотинок пластинчатая, чешуйчатая, комковидная. Золотинки также наблюдаются по окварцованным трещинкам, вблизи выделений пирита, пирротина; в сростании с пиритом, пирротинном, халькопиритом, рутилом. Пробность золота 795-930.

Отмечается, что морфология тел достаточно проста и характеризуется пластообразной формой с выклиниванием к периферии.

В сводном отчете отмечается, что рудное тело Западного участка имеет столбообразную форму и ориентировано в с-з направлении, а рудное тело Восточного участка пластообразное, однако имеет место обогащение золотом в его ю-в части с тенденцией выделения рудного столба субширотного и с-в направлений.

По показателю сложности строения месторождение авторами отнесено к 3 группе сложности [4].

Заключение, результаты, выводы

В результате удалось обобщить и представить в виде краткого отчета ранее полученные данные по участку Высочайший, частично дополнив их из вновь полученных материалов. Также в ходе работ удалось наметить наиболее перспективные области для дальнейших исследований, а именно:

- уточнение строения антиклинальной структуры в районе ручья Горелого
- установление золотоносности в породах правого берега ручья Горелого и на запад от западного карьера Высочайший, где в некоторых пробах были отмечены содержания золота до 0,2 г/т
- необходимость доразведки делювиальной россыпи на южном склоне гольца с целью уточнения и отработки запасов золота

Все эти, а также множество более мелких задач, позволят уточнить строение данного участка, наиболее полно отработать запасы золота на месторождении и создать базу данных для отработки похожих по строению месторождений. Так, в Иркутской области готовится к отработке месторождение золота Сухой Лог, имеющее в целом сходные антиклинальное строение и распределение золота. Данные материалы по Высочайшему могут быть применены при его доразведке и эксплуатации. Выражаю благодарность за **помощь в подготовке** первичных материалов геологу Бабяку В.Н.

Литература:

1. Строительство комплекса для добычи и переработки руды месторождения «Голец Высочайший»: рабочий проект / ФГУП «Сибгипрозолото»; Новосибирск, 2002.
2. Отчет о результатах геологоразведочных работ, выполненных на месторождении «Голец Высочайший» в 2000-2004 гг. / ООО «ВИСТ Групп»; Москва, 2004.
3. Отчет о результатах геологоразведочных работ 1993-2000 гг. с подсчетом запасов в пределах золоторудного месторождения «Голец Высочайший» (по состоянию на 01.09.2000 г.) / «Иркутскгеология»; Иркутск, 2000.
4. Отчет о результатах геологоразведочных работ на рудное золото по объекту «Центральная часть Хомолхинского рудного узла»/ ЗАО «Голд Минералс»; Сыктывкар-Бодайбо, 2010.
5. Первичные полевые материалы, дневники, зарисовки, данные геологических маршрутов, наблюдений и химических анализов за 2012-2014 гг.: <https://cloud.mail.ru/public/5vh1/r5rKX8mrх>; авт. Титов Д.Ю.; Бодайбо, 2014.

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ВОПРОС ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИИ

Юртаева Яна Юрьевна

Колледж государственной и муниципальной службы
студент

Гаврилов Кирилл Владимирович, ассистент кафедры теории и истории государства и права Ульяновского государственного университета

Ключевые слова: уголовная ответственность; смертная казнь; Россия; закон; преступление; справедливость

Keywords: criminal liability; death penalty; Russia; law; crime; justice

Аннотация: Дискуссии о смертной казни не утихают во всем мире. В данной статье рассматриваются: доводы в пользу ее возобновления; некоторые факты из истории возникновения; определение лиц, к которым не может быть применена данная мера наказания; перечень преступлений за которые должна применяться.

Abstract: Discussions about the death penalty do not cease around the world. In this article are considered: arguments in favor of its renewal; some facts from emergence history; definition of persons to whom this measure of punishment cannot be applied; the list of crimes for which it has to be applied.

УДК 343.25

Введение.

С 1997 года в России длится временный запрет на вынесение смертных приговоров и их исполнение. Смертная казнь по праву считается самой суровой, исключительной

мерой уголовного наказания, что определяет крайне узкие возможности ее применения.

Актуальность.

Актуальность данного вопроса не исчезнет, пока казнь не будет законно установлена либо окончательно отменена. Вопрос состоит в том, заслуживают ли жить на свете серийные убийцы, педофилы, террористы, приносящие один лишь ущерб обществу? Все опросы в нашей стране показывают, что большинство граждан выступают «ЗА» возобновление смертной казни.

Цели и задачи.

Цель — исследовать все возможные положительные и отрицательные аспекты возобновления такой меры наказания и уяснить ее необходимость в нашей стране.

Задачи:

- 1) изучить историю возникновения казни;
- 2) проанализировать необходимость и эффективность смертной казни;
- 3) дать оценку основным аргументам дискуссии о смертной казни, а также выразить собственное мнение.

Научная новизна.

Научная новизна заключается в том, что в статье будет сделан акцент на исследования общественного мнения.

Основная часть.

Проблема смертной казни в современном мире является одним из наиболее обсуждаемых вопросов, поскольку затрагивает основополагающее право человека на жизнь

Пожалуй, сложно назвать такого иностранного или российского правоведа, или философа, который не обращался бы к вопросу смертной казни: И. Кант, Ч. Ломброзо, Г. Кегель, Ш. Люкас, Н. Загоскин, С. Викторский, Н. Таганцев, А. Кистяковский и прочие известные ученые посвятили этой теме свои научные исследования. В настоящее время по поводу данной проблемы в науке нет единого мнения.

Феноменальная ситуация сформировалась в Российской Федерации: юридически смертная казнь как мера наказания существует, однако фактически использоваться и назначаться не может. Первоначальные данные о ее применении датировались началом 5-го века, а в 996 году князь Владимир, правивший в то время Древней Русью, ввел это наказание для лиц, виновных в разбое.

Впервые были прописаны нормы применения казни в Двинской уставной грамоте в 1398 году.

В период правления Ивана Грозного произошло увеличение области применения высшей меры наказания. Смертная казнь начала применяться как один из наиболее часто встречающихся видов санкций, сопровождавшихся пытками и осуществлявшихся публично.

16 апреля 1997 года Российская Федерация относительно смертной казни (в мирное время) подписала Протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Несмотря на то, что 6-й протокол не был утверждён Россией, с этого момента смертную казнь запрещается использовать в соответствии с Венской конвенцией, которая предписывает государству, подписавшему договор, вести себя согласно договору вплоть до его ратификации.

По Уголовному Кодексу (УК РФ) исключительная мера предусмотрена по пяти составам преступлений: геноцид, посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля; умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По всем этим статьям УК РФ может применяться смертельная казнь, но есть и альтернативные меры наказания, такие как лишение свободы на определенный срок или пожизненно. И в связи с отменой смертной казни в Российской Федерации применяются альтернативные виды наказания.

Такое наказание не может назначаться женщинам, а также лицам, совершившим преступное деяние в возрасте до 18 лет, и представителям сильного пола, достигшим возраста 65 лет.

Единственным видом казни в Российской Федерации считается не публичный расстрел. Приговорённый имеет право на обращение к Президенту России с ходатайством о помиловании.[1] Учитывая криминальную ситуацию в нашей стране, а именно большое количество жертв преступлений и высокий уровень убийств, отмена смертной казни была необоснованной.

Согласно опросу, проведенному Фондом «Общественное мнение» в апреле 2015 года большинство россиян убеждены, что России следует вернуться к применению высшей меры наказания. В этом уверены 49% россиян. Придерживаться моратория выбрали 27% респондентов. Лишь 5% опрошенных считают, что её следует полностью отменить. [5]

При этом хотелось бы отметить мнение Владимира Колокольцева (Главы МВД России). В одном интервью он заявил следующее: «Боюсь навлечь на себя гнев противников смертной казни, но если не как министр, а как простой гражданин, я не видел бы ничего предосудительного (в таком наказании) для определенного рода преступников».

На основании изученной информации можно привести следующие доводы «ЗА» возобновление:

1) Это уменьшит количество преступлений. Как известно, в России введены штрафы за нарушение Правил дорожного движения, которые оказывают на людей особое

моральное воздействие, как правило боязнь их получить. Так и применение исключительного наказания убедит людей, замысляющих преступление, не совершать его, так как они будут знать, что могут лишиться самого ценного, что у нас есть — жизни. Опыт Китая показывает, что при введении смертной казни уровень преступности по тем видам, за которые она применяется, резко снизился. Гарантий на то, что лица, попавшие под помилование, не продолжат совершать противоправные действия, ни у кого нет. Обращаясь, опять же, к статистике в нашей стране, по сравнению с другими европейскими странами, уровень совершения убийств намного выше, поэтому отменив смертную казнь, мы отменяем самый эффективный сдерживающий фактор.

2) Осужденные, которые отбыли свой срок в месте заключения (или сбежали), могут вновь совершить то же самое преступное деяние. Смертная казнь лишит их такой возможности, и тем самым обезопасит мирных граждан. Лучше избавить мир от одного плохого человека и спасти при этом десятки невинных, которые могли бы оказаться новыми жертвами.

3) Преступник, убивая людей, отбывает наказание в колонии особого режима — питается, культурно просвещается, читая книги, одевается и проживает за счет государства в специальном учреждении пожизненно или очень долгий срок. А эти средства могли бы пойти на помощь больным детям. Не выгодней ли с экономической точки зрения лишить преступника жизни, чем тратить огромные деньги на его содержание? И будет ли вообще это заслуженным наказанием за многочисленные убийства и изнасилования?

Так, например, Любовь Слиски заявила, что эта мера необходима при наказании за педофилию. Цитата: «Я не могу согласиться с тем, что педофил будет пожизненно сидеть в тюрьме, а мы, граждане, будем отчислять налоги и содержать его до конца дней».

4) Смертная казнь может расцениваться как возмездие (не стоит путать с мстью). Озлобленные, убитые горем родственники жертвы не успокоятся, пока будут знать, что убийца не заплатил своей жизнью за смерть их близкого человека и это может привести к очередному преступлению. Смертная казнь преступника усмирит их пыл. Забрав жизнь у другого человека, справедливо будет, если преступник лишится права на свою жизнь.

Вообще смертная казнь в УК РФ противоречит основополагающим принципам, целям и задачам уголовного права (УП), так как данный вид наказания есть не что иное как интерпретация принципа талиона, выражавшегося в кровной мести т.е. око за око, зуб за зуб. Но с другой стороны данный принцип выражает одну из самых главных функций УП, а именно карательную.

Ведя речь о смертной казни, главным условием ее возобновления должно стать применение лишь к лицам, совершившим умышленное преступление такого рода: серийные убийства, педофилия, терроризм, насилие. Также высказался 20 ноября 2015 года Сергей Миронов: «Я сегодня буду предлагать, как исключение из правил, ввести смертную казнь для террористов и их пособников». Все наиболее популярные аргументы противников смертной казни можно рассудить.

Например:

1. «Применение смертной казни приводит к трагическим судебным ошибкам, так как речь идет о необратимом наказании».

Так считает и первый заместитель секретаря президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев: «Доказано, что само наличие смертной казни влечет за собой возможность трагических ошибок. Если через пять лет выяснится, что человек невиновен, а он отбывает пожизненное заключение, конечно, пять лет вычеркнуты из его жизни, но жизнь не уничтожена, как это было бы в условиях применения казни».

На что предлагается самая обычная альтернатива- отсрочка. Дабы не лишать жизни невинных, это наказание может применяться спустя несколько лет заключения в тюрьме, пока будет идти разбирательство по делу, проверка всех фактов, открытие каких-либо новых обстоятельств и пока вина заключенного не будет полностью и 100% доказана.

2. «При получении пожизненного срока взамен смертной казни, заключенный сможет получить шанс выйти по УДО и продолжить благополучно жить».

Согласно всем статистикам, маловероятно, а точнее практически невозможно освобождение по УДО осужденных на пожизненный срок, их апелляции не удовлетворяют. [6] Дабы уберечь общество, не следует выпускать на свободу особо-опасных преступников. Также следует иметь ввиду, что освобождение от дальнейшего отбывания наказания в соответствии с частью 5 статьи 79 Уголовного Кодекса [1] возможно лишь по истечении 25 лет лишения свободы, а в случае отказа, повторное прошение может быть подано только спустя 3 года, а до этого момента не все осужденные доживают.

3. «Жизнь дарует Бог и нельзя ее отбирать».

Отбывая наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, правонарушителям вероятнее всего самим захочется возобновить смертную казнь уже через пару месяцев/лет и этому есть обоснованный ответ. Если верить источникам сети Интернет и роликам, выложенным там о жизни в колониях, отбывание наказания проходит в следующих условиях: первые 10 лет запрещены телефонные разговоры, прогулка осуществляется с закрытыми глазами по небольшой комнате с открытой крышей, в камере в течение 12 часов запрещено даже присаживаться на кровать, все действия только по команде надзирателя, разрешено только 2 свидания в год. Но как правило из-за того, что колонии находятся в удаленных местах, родственники приехать не могут, да и вовсе отказываются от осужденных. В данных условиях осужденный не исправляется, а лишь деградирует и «зарабатывает» себе болезни, что в конечном итоге также приводит к его смерти.

4. «Смертельная казнь дегуманизирует общество».

Психологическое состояние людей, у которых преступники отняли родных, всегда нужно принимать во внимание. Люди, считающие казнь негуманной, никогда не смогут посмотреть в глаза членов семьи погибших людей и сказать им, что право на

жизнь убийцы «правее» права на жизнь его жертвы. Потеряв близкого человека, в любом пробудится чувство жажды возмездия.

Выводы.

Проанализировав место казни в жизни общества, приняв во внимание разнообразные мнения по данной теме, исследовав источники можно сделать следующие выводы:

1. Безусловно, каждый заслуживает право на второй шанс в жизни, но не все достойны такого шанса. Существуют люди, которых нереально исправить и применение к ним данного наказания — вынужденная мера.
2. Казнь для государства экономичнее тюремного заключения.
3. Смертная казнь избавляет социум от дефективных личностей. Следует чаще проверять, осуществлять надзор за людьми с психическими расстройствами, ведь именно они могут стать потенциальными преступниками.

Заключение.

Институт смертной казни должен существовать, пока существуют дикие, жестокие убийства. Так как слезы матери зверски убитого ребенка дороже страданий убийцы. Смертная казнь - является справедливым наказанием за терроризм, педофилию и канибализм, когда вина подсудимого полностью доказана. Она необходима для защиты общества. Но с возобновлением казни в нашей стране придется активно и усердно работать над развитием правосудия, дабы исключить возможность применения меры этого наказания к невинному человеку. Но это уже совсем другая история.

Литература:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N63-ФЗ (в ред. Федерального закона от от 12.11.2018 N420-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. — 1996. — №25. — Ст. 2954; www.pravo.gov.ru. — 26.11.2018.
2. Кокорева К. Смертная казнь, как проблема современного общества // Молодой ученый. — 2016. — №17.1. — С. 98-103. — URL: <https://moluch.ru/archive/121/33587/> (дата обращения: 05.12.2018).
3. Корреспондент ИА REGNUM. Смертную казнь нужно ввести частично за особо тяжкие преступления. - 2015. - URL: <https://regnum.ru/news/2034958.html> (дата обращения 07.12.2018).
4. Смертная казнь. URL: <http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/smertnaya-kazn.html> (дата обращения: 06.12.2018).
5. Фонд «Общественное мнение». 49% россиян выступают за возвращение смертной казни в качестве высшей меры наказания. - 2015. - URL: <https://zona.media/number/2015/23/11/death-penalty>. (дата обращения 06.12.2018)
6. Статистика УДО.- 2017. - URL: <https://vawilon.ru/statistika-udo/#statistika-udo-2017-goda> (дата обращения: 07.12.2018).
7. Малько А.В. Смертная казнь в России: проблемы правовой политики // Правовая политика и правовая жизнь. — 2014. — № 1. — С. 140—143.

ФИЛОЛОГИЯ

СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ И ЕГО ВЕРБАЛИЗАЦИЯ В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ А.Н. МАЙКОВА

Гусева Юлия Евгеньевна

Северо-Кавказский Федеральный университет
студентка

Сороченко Е. Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Северо-Кавказского федерального университета

Ключевые слова: слуховое восприятие; языковая система; слуховая лексика; восприятие

Keywords: auditory perception; language system; auditory vocabulary; perception

Аннотация: Данная статья посвящена изучению вербализации слухового восприятия в поэтических текстах А. Н. Майкова. В результате анализа выявлено, что слуховая перцепция в творчестве поэта тесно связано с процессом познания мира и реальности. В поэзии А. Н. Майкова слуховое восприятие занимает центральное место, являясь семантической доминантой в системе структурообразующих циклов стихотворений. Наиболее важную роль это чувство играет на уровне языка и художественной системы. Семантическая многофункциональность слуховой лексики в лирическом языке А. Н. Майкова не только участвует в формировании идиостиля автора, но и дает представление о модели сенсорного восприятия в сознании русского языка.

Abstract: This article is devoted to the study of the verbalization of auditory perception in the poetic texts of A. N. Maikova. The analysis revealed that auditory perception in the poet's work is closely related to the process of cognition of the world and reality. In poetry A. N. Maikova auditory perception occupies a Central place, being a semantic dominant in the system of structure-forming cycles of poems. The most important role this feeling plays at the level of language and artistic system. Semantic multifunctionality of auditory vocabulary in lyrical language A. N. Maikova not only participates in the formation of the author's idiosyle, but also gives an idea of the model of sensory perception in the consciousness of the Russian language.

УДК 80.0

Актуальность работы обусловлена, во-первых, изучением языковых репрезентаций универсальной слуховой категории восприятия, проявляющей индивидуальный взгляд на мир. Что вписывает данную работу в круг работ, выполненных в рамках антропоцентрического подхода к исследованию языка; во-вторых, необходимостью систематического и многоаспектного описания лингвопоэтики А.Н. Майкова, т.к. до настоящего момента подробный анализ лексических особенностей его поэтики с позиции категории перцептивности не проводился, что заключает в себе научную новизну данного исследования. Ограничение материала творчеством одного автора нацелена на выявление

идиостилевых особенностей исследуемых поэтических произведений, описание индивидуально-авторской картины мира.

Цель исследования – выявление традиционных и индивидуально-авторских способов репрезентации ситуации слухового восприятия в поэзии А.Н. Майкова и их анализ в идиостилевом аспекте.

Цель обусловила необходимость решения следующих **задач**:

- 1) анализ лексики слухового восприятия как средства передачи авторского мировидения;
- 2) выявление слухового восприятия и его вербализации в поэтическом тексте А.Н. Майкова;
- 3) анализ функций лексики слухового восприятия.

Вербализация чувственного восприятия как важнейшего фрагмента отражения общезыковой картины мира является одной из актуальных проблем в исследовании перцептивной лексики. Умение человека воспринимать реальный мир относится к числу его фундаментальных возможностей наряду со способностью чувствовать, воображать, думать, понимать. «Результаты процесса восприятия (чувственные ощущения, представления и перцептивные образы) связаны между собой, эта связь основана на приобретенном опыте. Восприятие является своего рода связующим звеном между действительностью и мышлением человека» [2, с. 68]. В толковом словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой восприятие имеет такую трактовку: «Восприятие - 1. Действие по знач. глаг. воспринять. 2. Психол., филос. Отражение в человеческом сознании действующих в данное время на органы чувств, предметов и явлений материального мира, включающее в себя понимание и осмысление их на основе предшествующего опыта» [3, с. 764].

Для передачи восприятия каждого из пяти органов чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса) в языке существует особый круг слов. В своей совокупности все эти слова формируют семантическое поле чувственного восприятия. Через восприятие человека осуществляется отражательная функция языка.

Структура процесса восприятия всегда двухсторонняя: имеется субъект и объект перцепции. Категория перцепции в поэтическом тексте активно участвует в образной интерпретации субъектом восприятия как явного (внешнего) в окружающем мире, так и скрытого (внутреннего) мира индивида. Перцептивный аспект в художественном тексте выполняет различные функции: служит механизмом индивидуально-авторского смыслообразования, является средством описания слуховых впечатлений и связанных с ними переживаний, но прежде всего, раскрывает оценочные характеристики, которые «направляют» образную интерпретацию, и, таким образом, объединяет продукт художественного восприятия автора и читателя. Слуховое восприятие одно из ведущих, хотя его объектные значения менее выражены материально, нежели объекты зрительного восприятия. Слух не только самый главный источник информации для человека, но и самый надежный способ в ее верификации.

Мысли об особой значимости чувственных оснований человеческого бытия и бытия Вселенной занимали центральное место в философских системах Ф. Гегеля, И.Г. Гердера и других мыслителей. Так, древнегреческий философ Эпикур основывает свою теорию познания на чувственном восприятии как единственной критерии истины.

Русский поэт девятнадцатого столетия А.Н. Майков взял за основу эпикурейскую философию восприятия жизни как прекрасным и отразил ее в своих «антологических стихотворениях». Это представление о жизни А.Н. переносит и на окружающую . В данном цикле стихотворений поэт обращается к Античности, к и событиям, к пантеистическому природы, к «языческому», мирозерцанию. Из противоречий жизни он уйти в мир гармонической античного искусства, ясную трезвость, равновесие жизнью человека и , совершенную пластичность .

В стихотворениях « цикла», «итальянского », циклов «Века и » и «Отзывы истории» А.Н. Майкова слуховое восприятие занимает центральное место, являясь смысловой доминантой в системе структурообразующих циклов. Важнейшую роль это чувственное ощущение играет и на уровне языковой системы, оно выполняет эмотивную функцию, например, в стихотворении «Звуки ночи» лирический герой, благодаря слуховому восприятию звуков ночи, испытывает ощущение спокойствия и умиротворения, состояния влюбленности и духовного влечения, на что указывают такие лексемы, как **влюбленный, обвороженный**:

«...Стою я, как влюбленный,

Стою и слушаю, тобой обвороженный...

Какая музыка под ризою твоей!»

Слуховой процесс выполняет и функцию аккумулятивную, которая передаёт сведения о культурной деятельности человека, реализация этой функции ярче всего проявляется в исторических циклах поэта. Так, например, в « Рима» поэт рисует культурного и красоту , людей и жизнь античного мира и мира, в котором живёт сам, используя при этом соответствующую лексику, описывающую или передающую слуховые ощущения.

Слуховое восприятие может осуществлять и когнитивную функцию, которая позволяет фиксировать результаты мыслительной деятельности субъекта восприятия и использовать их в актах коммуникации: **«...Поэт! Ты слышишь эти звуки... Долой броню! Во прах копье!»** (« Н. А. Некрасову по прочтении «Музы»).

Лексические единицы слухового лексико-семантического поля (**слух, слышать, слышу, слушают, слышится** и т.д.) в поэтических текстах А. Н. Майкова указывают, например, на результативность чувственного процесса, помогают в осмыслении услышанного: **«...Даже сами мысли В слухе отдаются Музыкой чудесной...»** («Только пир полночный»); **«...Слышат бояре и шепчут, крестясь...»** («В городце в 1263 г.»); или же указывают на то, воспринят предмет или отсутствует его целенаправленное восприятие: **«...Господь, услышь мои моленья...»** («Савонарола»); **«...Ты не услышишь зова...»** («Только пир полночный») и т.д.

Такие глаголы слухового восприятия, как **слышать, слышу, послушайте, услышать** и т.д., в стихотворениях А.Н. Майкова приобретают факультативные семы локативности, выражающие различие, восприятие звука в точке пространства и дополняющие лексическое значение данных глаголов в определенных контекстах (**слышится, слышен, ослушался, прослушать**): «...**Слышится в келье порой лишь болящего бред...**» («В городце в 1263 г») или «...**Внизу — обрыв, где слышен рев драконов...**» («Миньон») – где лексемы **келья** и **обрыв** называют конкретное место, в котором реализуется процесс данного чувственного восприятия. Также автор при помощи метафоры изображает локализацию слухового восприятия лирического героя, например, в стихотворении «Импровизация»: «...**Мне сердца слышатся горячие порывы...**».

Основными средствами вербализации слухового восприятия в поэтических текстах А.Н. Майкова являются и:

- устойчивые глагольные и прилагательные словосочетания с существительным (**быть внимательным, закрывать уши, длинные уши, наострить уши, чуткий слух**), например: «...**И князь внимательнее слышит...**» («Суд предков»); «...**Его пленяли чуткий слух...**» («Эпикурейские песни») и т.д.
- прилагательные, обозначающие звуковые характеристики (**громкий, бесшумный, оглушительный; тихий, неслышный**): «...**Тихие речи вела...**» («Вот уж и гроб!»); «...**Этот звонкий, этот ясный Женский голос по рядам...**» («Жанна Д'арк»); «...**И эта жизнь не шумный пир...**» («Барышне») и т.д.
- ряд существительных, которые репрезентируют звуковой объект и имеют в значении сему звучания (**шум, звук, шорох, гул, рокот, вскрик, скрипение, треск, посвистывание, шелест, шуршание, шепот, фыркание, выкрик, говор, гомон, аханье, шушуканье**), например, «...**Под грохот бури...**» («Вчера – и в самый миг разлуки»); «...**Он рос под говор вод и шелест тростников...**» («Вакх»); «...**Лишь шепот слышится в соборьях...**» («Клермонтский собор») и т.д.
- безличные конструкции и инфинитив: «...**Мне слышится, чей лик я всюду нахожу...**» («О чем в тиши ночей таинственно мечтаю»); «...**Слышать, как сучья трещат...**» («Осень»).

Таким образом, анализ лексических единиц слуховой перцепции даёт понять, что для А.Н. Майкова «слух» связан с процессом познания окружающего мира и действительности. Семантическая многофункциональность слуховой лексики в языке лирики А. Н. Майкова не только участвует в формировании идиостиля автора, но и даёт представление о модели чувственного восприятия в русском языковом сознании.

Литература:

1. Майков А.Н. Стихотворения. URL: <https://rupoem.ru/majkov/all.aspx> (дата обращения: 15.02.2019)
2. Моисеева С. А. Семантическое поле глаголов восприятия в западно-романских языках: монография. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2006. – 263 с.
3. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2007. – 944 с.

ПСИХОЛОГИЯ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ-МЕХАНИЗМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Жирнова Кристина Николаевна

Колледж Государственной и Муниципальной службы
Курсант

**Гаврилов Кирилл Владимирович, ассистент кафедры теории и истории
государства и права Ульяновского государственного университета**

Ключевые слова: юридическая психология; стокгольмский синдром; история появления

Keywords: legal psychology; stockholm syndrome; history of appearance

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие стокгольмского синдрома, рассматривается сама история появления стокгольмского синдрома.

Abstract: This article reveals the concept of Stockholm syndrome, examines the history of the Stockholm syndrome.

УДК 343.9

Введение.

Стокгольмский синдром - данное своеобразное психическое положение, определяющее феноменальную обоюдную, либо одностороннюю симпатию среди жертвы и захватчика. Появляется в моментах захвата заложников, воровства, опасностей, использования принуждения. [1]

Актуальность.

Актуальность данной темы заключается в том, что психологический феномен «стокгольмский синдром» ещё не до конца изучен психологами, термин не включен в международную классификацию психиатрических заболеваний, но такое аномальное состояние в истории человечества наблюдалось не раз.

Цели и задачи.

Цель — изучить стокгольмский синдром, ответить на вопрос является ли данный синдром психологической защитой.

Задачи:

- 1) изучить историю возникновения термина «стокгольмский синдром»;
- 2) изучить условия необходимые для возникновения стокгольмского синдрома;

3) выявить способы избавления от синдрома.

Научная новизна.

Научная новизна заключается в том, что единой концепции понимания «стокгольмского синдрома» в данный период времени нет.

Основная часть.

История «стокгольмского синдрома» началась в августе 1973 года в городе Стокгольм, когда двое террористов в банке захватили четырех заложников — трех женщин и мужчину. [2] Ян Эрик Олссон был одним из террористов, тогда Олссон почти неделю угрожал заложникам. Нильс Бейерт провел всю эту неделю в качестве психиатрического консультанта в оперативном управлении полиции.

Олссон в первый же день забаррикадировался с заложниками в помещении хранилища. Олссон сулил уничтожить заложников, в случае если ему не предоставят 3 миллиона крон, оружие, автомашину и свободу для собственного приятеля, бывшего сокамерника — Олофссон. Олссон стал грозить заложникам и сулил в случае штурма всех их повесить, в случае если все его запросы не станут исполнены.

Заложники и злоумышленники симпатично разговаривали, игрались в "крестики-нолики". Внезапно пленники начали «ругать» полицию и настоятельно просили закончить старания для высвобождения их. Кристин Энмарк, являясь одной из заложниц сама позвонила премьер-министру Пальме и собственно объяснила, что заложники нисколько не опасаются преступников, а напротив им симпатизируют. Она добивалась незамедлительного исполнения их запросов и всех отпустить. В дальнейшем 2 девушки из числа заложников посватались с бывшими похитителями. "Стокгольмский синдром" толкуемый наиболее обширно равно как "синдром заложника", выражается и в обиходе. В обиходе крайне редко появляются ситуации, когда девушки, перенёвшие принуждение и остававшиеся определенный период под прессингом собственного насильника, затем влюбляются в него.

В 1996 г. в Лиме облаченные официантами участники «Революционного движения имени Тупака Амару»(MRTA) взяли свыше 600 посетителей посла страны восходящего солнца. В резиденции шел прием в честь дня появления на свет правителя. Спустя четырнадцать дней 220 заложников были освобождены. В целом во время осады переговорщикам получилось добиться освобождения 549 лиц. Выпущенные заложники официально поддержали MRTA. Остальные заложники были в плену еще 4 месяца.

В 2002 г. несовершеннолетнюю Элизабет Сمارт похитили из собственного дома. Только через девять месяцев ее обнаружили дома у проповедника Брайана Митчелла, он собирался сделать Элизабет одной из его жен. Возлюбленная никак не совершала усилий сбежать и умалчивала от сторонних лиц про похищение. [3]

Все эти случаи различаются по возрасту лиц, пола, местонахождения, количества вовлеченных лиц, видов жестокого обращения и сроков. Однако абсолютно во всех упомянутых вариантах срабатывал единственный механизм психологической

защиты. Есть много различий во всех этих ситуации, затрудняющие создание одного конкретного критерия.

Критерии для оценки стокгольмского синдрома: [4]

- Негативные чувства по отношению к полиции или органа власти;
- Положительные чувства к похитителям;
- Проявления доброты к заложникам со стороны похитителей;
- Ситуация сохраняется в течение значительного периода времени;
- Похитители контактируют с жертвами.

Ди Л.Р. Грэм и ее соавторы в 1994 году утверждали, что женщины, подвергающиеся насилию со стороны мужчин, принимают их взгляды вследствие инстинкта самосохранения. [5] Федеральное бюро расследований (ФБР) провело исследование более 1200 случаев захвата заложников и обнаружили, что у 92% заложников не развился стокгольмский синдром.

Аналогичная, неестественная привязанность потерпевших к захватчикам появляется при условии, когда заложникам не причиняется физиологического вреда, но оказывается нравственный нажим. Некоторые, но не все эксперты считают, что некоторые люди могут быть более восприимчивы к этому синдрому, чем другие.

Требование, нужные для формирования патологии: [6]

- Присутствие 2-ух лиц – захватчика и потерпевшего;
- Их взаимодействие в абсолютной изоляции от сторонних персон;
- Лояльный подход террориста к пленнику;
- Понимание операций захватчика и выгораживание их;
- Разобщение огромной категории заложников;
- Замещение презрения у потерпевшего согласием и симпатией;
- Совместное достижение миссии в обстоятельствах угрозы и риска кончины.

Потерпевшая сторона самостоятельно препятствует собственному лечению. Посодействовать ей никто не сумеет, вплоть до тех времен, пока возлюбленная самостоятельно не примет несоответствие своих действий.

Самостоятельно преодолеть такую проблему, равно как стокгольмский синдром, почти нельзя. Рекомендовано прибегнуть к специалисту по психологии.

Выводы

Впоследствии неоднократных анализов захвата заложников, психиатры вывели, собственно, что появляется данный синдром не больше чем в 8 процентах случаев, пока же объяснить это возможно лишь только подсознательной защитной реакцией человека, пережившего наисильнейший шок. Осознав аргументы захватчика, потерпевшая сторона дает согласие с его взглядами и мыслями, приступает оказать помощь правонарушителю из опаски за свое существование. В аналогичных вариантах воздействия служащих полиция выглядят никак не меньше небезопасными, нежели воздействия захватчиков. Нарушение формируется только лишь при лояльном обращении с захваченными. В ином случае у потерпевших появляется злоба к захватчику и боязнь за свое существование. С точки зрения

оценки, чтобы заявить, что случай имеет признаки стокгольмского синдрома, жертва должна иметь положительные чувства к похитителю. Большинство экспертов сходятся во мнении по трем конкретным центральным характеристикам.

Во-первых, что заложники негативно относятся к полиции и другим властям.

Во-вторых, у заложников есть положительные чувства к своему захватчику или захватчикам.

В-третьих, у захватчиков развиваются положительные чувства к заложникам.

Заключение

Термин «стокгольмский синдром» предложен психиатром Нильсом Бейерутом, консультировавшим полицию в период присвоения «Кредитбанка». Согласно его концепции, заложники ощущают себе незащищенными и пред захватчиками, и пред охранниками правопорядка, однако наблюдают веру в толерантном взаимоотношении со стороны правонарушителей и достигают данного проявлением солидарности с ними. С периодом в подсознании потерпевших влечение замещает боязнь и злоба к захватчикам. До сих пор специалисты даже не сходятся во всех характеристиках синдрома. Стокгольмский синдром это не болезнь. Это нормальный защитный механизм психики. Жертва пытается встать на место своего похитителя, понять его мотивы, очеловечить и постепенно вместо злобы начинает испытывать симпатию. Это может произойти с любым человеком. Этот психологический феномен является нормальной реакцией человека, желающего выжить.

Литература:

1. Канчурина А.А., Матусевич М.С., Шатровой О.В. Патогенез синдрома заложника // Молодой ученый. — 2013. — №11. — С. 765-767. URL <https://moluch.ru/archive/58/8059/> (дата обращения: 26.11.2018).
2. Асямов Сергей. Стокгольмский синдром: история появления и содержание термина — URL <http://yurpsy.com/files/fakt/171.htm> (дата обращения: 26.11.2018).
3. Маклафлин, Кристен Мари. Страх или любовь: изучение Стокгольмского синдрома в случае похищения Элизабет Сمارт (бакалавр наук) // Салемский Государственный Университет. —2015. — С. 5.
4. Джэймсон С. Короткий шаг от любви к гипнозу: переосмысление Стокгольмского синдрома //Журнал для культурных исследований. — 2010. — С.337-355.
5. Ди Л.Р. Грэм. Любовь к выживанию // Нью-Йоркский университет. —1994. — С. 35.
6. Стокгольмский синдром: причины, симптомы, диагностика, лечение. URL <https://sindrom.info/stokgolmskij/> (дата обращения: 26.11.2018).

ВЕТЕРИНАРИЯ

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА ЖИВОТНЫХ НА КАЧЕСТВО МЯСА КРС

Ларионова Виктория Александровна

Гродненский Государственный Университет имени Янки Купалы
студент(бакалавр)

Зубок Нелла Михайловна, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии человека и животных Гродненского Государственного университета имени Янки Купалы

Ключевые слова: стресс животных; стресс-фактор; контрольная карта Шухарта; эксудативное мясо; КРС; говядина

Keywords: animal stress, stress factor, Shewhart control card, exudative meat, cattle, beef

Аннотация: В данной статье изучена зависимость качества мяса от природно-климатического стресс-фактора, который оказывает влияние на крупный рогатый скот перед убоем.

Abstract: This article examines the dependence of meat quality on the weather stress factor that affects cattle before slaughter.

УДК 637.072

Введение:

Решение проблемы повышения эффективности производства говядины, улучшения её качества можно осуществить только за счет интенсификации отрасли, что позволит повысить производительность труда, рентабельность производства. Мясные продукты питания являются одним из основных источников нутриентов в рационе современного человека. В этой связи особый интерес представляют поисковые работы, направленные на разработку мероприятий по повышению биологической полноценности данных продуктов, а также по увеличению сроков хранения. На состав животноводческой продукции влияют: рацион питания, условия содержания, стресс-факторы. Например, при транспортном стрессе потери живой массы могут достигать 6-10%, а при предубойном стрессе потери достигают 2-5%. Помимо потерь живой массы стресс-факторы оказывают влияние на выход туши и качество мяса. В связи с возникновением такой проблемы были разработаны эффективные приёмы ослабляющие стрессовое состояние животных и как следствие, позволяют избежать значительных потерь продукции.

Перспективным направлением в решении данного вопроса является применение в практике животноводства антистрессовых препаратов. Препараты могут быть на основе аминокислот, минеральных веществ, антиоксидантов и растительных компонентов.

Актуальность данного исследования связана с тем, что биологическая полноценность мясной продукции напрямую связана с количеством стресс-факторов, преследующих животное в течении его жизни. Поэтому, необходим постоянный мониторинг показателей, которые могут косвенно указывать на агональное состояние животных перед убоем.

Целью исследования является изучение влияния стресса на качество мяса КРС (Крупный рогатый скот).

В соответствии с целью, были поставлены **задачи**:

- изучить влияние стресса на качество мяса
- определить, являются ли погодные условия стресс-фактором, который существенно влияет на качество мяса.

Материалы и методы:

- Отбор проб согласно ГОСТ 5147(ИСО 3100-1) Мясо и мясные продукты.
- Статистическая обработка данных согласно ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015 Статистические методы. Контрольные карты. Часть 2. Контрольные карты Шухарта
- Определение pH согласно ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74) Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (pH)

Данное исследование проводилось на базе мясоперерабатывающего цеха СПК им. Деньщикова, агр. Луцковляны.

Одним из первых показателей, определяемых после убоя КРС является концентрация водородных ионов (pH). Именно этот показатель взят за основу классификации качества мяса. В настоящее время мясо классифицируют по 3 критериям: PSE, NOR, DFD. Если значение pH через 45-60 мин после убоя менее 5,5 то такому мясу присваивают свойства PSE. Такое мясо имеет рыхлую консистенцию, светлую окраску, низкую влагосвязывающую способность. Считается, что это связано с низкой подвижностью и наличием кратковременных стрессов. Если показатель pH в пределах 5,5-6,2, то мясо имеет нормальные свойства – NOR. Мясо имеет яркий красно-розовый цвет, упругую консистенцию, высокую влагосвязывающую способность. При pH выше 6,2 мясо характеризуется тёмно-красным цветом, жёсткой консистенцией, высокой влагосвязывающей способностью – DFD. Такое мясо получают от животных убитых в агональном состоянии, т.е. подверженных длительному стрессу. В настоящее время не существует единой классификации стрессов животных, однако выделяют: технологический стресс, отъёмный стресс, стресс перегруппировок и перемещений, транспортный стресс, вакцинальный стресс, эмоционально-болевого стресс, гипокинетический стресс, стресс из-за производственных шумов. [1]

Для определения влияния на качество мяса погодных условий в которых существовало животное в предубойный период и период транспортировки, было решено использовать такой параметр как pH, который определяли согласно ГОСТ Р 51478-99, через 60 минут после убоя животного (такой период был выбран для

исключения внешних факторов влияющих на автолиз мяса). Отбор проб производился согласно ГОСТ 5147. Отбор проб(выборки) и определение pH производилось в июне 2018 года, когда дневная температура колебалась в пределах 18-30°C. Было произведено 4 отбора проб с периодичностью в 7 дней, результаты представлены в таблице 1. Отбор проб и измерение pH в январе 2019 г при дневной температуре от -2 до 5°C, производилось в соответствии с методиками используемыми в июле. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1. Значения показаний pH в летне-зимний период

Летний период	Зимний период
5,31	6,10
5,02	5,80
4,80	5,45
5,70	6,01

Для обнаружения отклонений по показателям концентрации ионов водорода, была применена контрольная карта Шухарта (диаграмма 1), построенная в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015. Контрольные границы представлены средним арифметическим числом промежутка значений отклонения показателя качества.

Диаграмма 1. Контрольная карта Шухарта

Где UCL – верхний предел значения pH (величина не является отклонением от нормы, однако мясо с данным показателем классифицируется как DFD, что свидетельствует об агональном предубойном состоянии)

CL – центральная линия или идеальное контрольное значение (среднее арифметическое показателей pH, при котором мясное сырье классифицируется как NOR)

LCL – нижний предел значения pH (величина не является отклонением от нормы, однако мясо с данным показателем классифицируется как PSE)

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что в летний период значения рН значительно ниже и находятся на нижней границе предела значения рН, что говорит, о снижении качества мяса и присвоении ему качественной характеристики PSE. Такие значения могут говорить о наличии коротковременных стрессов у животных, которые могли быть вызваны экстремальными погодными условиями, т. е. резкими скачками от температуры в +18 к температуре в +30 (июль 2018г), что обуславливало низкую адаптационную способность животного к температурам. В случае с зимними показателями рН можно говорить, о хороших качественных характеристиках - NOR, так как значения рН на границе идеального контрольного значения, это говорит об отсутствии стресс-факторов, которые могли бы повлиять на значение рН.

Для определения удовлетворения установленных требований производится расчёт индекса воспроизводимости по качественной характеристике, т. е. по значению рН.

$$C_{pk} = \frac{\bar{R}}{s \times 3}$$

Где \bar{R} – среднее значение скользящих размахов;

s - среднее выборочных стандартных (средних квадратических) отклонений подгрупп

$$\bar{R} = x_{max} - x_{min}$$

Где x_{max} – минимальное значение размаха

x_{min} – максимальное значение размаха

$$s = \frac{\sqrt{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^2}}{n - 1}$$

Где x_i – идеальное контрольное значение;

\bar{x} - среднее значение для подгруппы;

n - число выборочных наблюдений в подгруппе;

Расчет:

Летний период

$$s = \frac{\sqrt{\sum_1^n (5,9 - 5,2)^2}}{4 - 1} = 0,16$$

$$\bar{R} = 5,7 - 4,8 = 0,90$$

$$C_{pk} = \frac{0,9}{0,16 \times 3} = 1,80$$

Зимний период

$$s = \frac{\sqrt{\sum_1^n (5,9 - 5,84)^2}}{4 - 1} = 0,02$$

$$\bar{R} = 6,10 - 5,45 = 0,65$$

$$C_{pk} = \frac{0,65}{0,02 \times 3} = 10,80$$

Исходя из полученных данных можно выявить уровень несоответствий продукции в процентах, который $> 0.0066\%$, что говорит об очень низком числе несоответствующих единиц на миллион единиц продукции.

Выводы:

- Убой стрессированного животного приведёт к получению мяса с низкими показателями качества и присвоении ему статуса PSE или DFD.
- Погодные условия являются стресс-фактором, который оказывает влияние на показатели качества. При экстремальных летних погодных условиях было получено 2 пробы из 4 с эксудативным мясом, что свидетельствует об использовании этого мяса

только для производства колбасных изделий. Однако, согласно нормативной документации и показателям индекса воспроизводимости, данные значения рН не являются отклонением от нормы.

Литература:

1. Давыдов, А. Ф. Влияние стрессовых факторов при транспортировке на качество мяса / А. Ф. Давыдов А. Ф., И. Н. До машенков // Повышение эффективности производства свинины. Сборник научн. Тр. – Харьковский СХИ. – 1987. – Т. 295. – С. 47–53
2. Ивашов, В. Животноводство и переработка мяса // Международный агропромышленный журнал. – 1991. – № 2. – С. 81
3. Монастырев, А. М. Стрессы и их предупреждение при интенсивной технологии производства говядины. – Троицк, 2000. – 159 с.
4. Фомичев, Ю. П. Предубойные стрессы и качество говядины / Ю.П. Фомичев Д. Л. Левантин. – М.: Россельхозиздат, 1981. – 168 с.
5. Береза, И. Г. Влияние предубойного содержания скота на гликогенолиз и сроки хранения охлажденного мяса // Мясн. индустрия СССР. – 1979. – № 12. – С. 37–40.

БИОТЕХНОЛОГИИ

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЫРОКОПЧЕННЫХ КОЛБАС, ПРОИЗВОДИМЫХ НА ОАО «ОШМЯНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Алитойть Рената Викторовна

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
студент

*Зубок Н. М., кандидат биологических наук, доцент, Гродненский
Государственный Университет им. Янки Купалы, кафедра зоологии и
физиологии человека и животных*

Ключевые слова: сырокопченая колбаса; ассортимент; качество; контроль; показатели

Keywords: smoked sausage; assortment; quality; control; indicators

Аннотация: Статья посвящена анализу ассортимента сырокопченых колбас, производимых на ОАО «Ошмянский мясокомбинат» Гродненской области, который представлен 14 наименованиями. Проводилась оценка качества 5 образцов сырокопченых колбас. Анализируемые образцы произведены в соответствии с ГОСТ 16131-86 «Колбасы сырокопченые. Технические условия». Рассматриваются основные технологические процессы производства сырокопченых колбас.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the assortment of uncooked smoked sausages produced at the Oshmyansky Meat Processing Plant OJSC of the Grodno region, which is represented by 14 items. The quality of 5 samples of uncooked smoked sausages is assessed. The analyzed samples were made in accordance with GOST 16131-86 "Smoked sausages. Technical conditions. The main technological processes for the production of smoked sausages are considered.

УДК 637.524.5

Введение: Сегодня в магазинах представлен огромный выбор сырокопченых колбас, что дает возможность подобрать изделие на любой вкус.

Сырокопченые колбасы - это изделия в оболочках (как натуральных, так и искусственных), которые изготавливаются из мясного фарша, шпика, соли, пряностей и подвергнутые термической обработке (осадке, копчению и сушке). Сырокопченые колбасы отличаются стойкостью при хранении, за счет длительного копчения (3-4 суток) и сушки (от 5 до 30 суток). Характеризуются плотной консистенцией, острым солоноватым вкусом и приятным ароматом копчения.

При нарушении технологического процесса, условий перевозки и хранения возникают дефекты сырокопченых колбас. К самым распространенным дефектам относятся: посторонний, несвойственный данному продукту, запах; колбасы с явными признаками загрязнения и повреждения поверхности, липкости и ослизнения,

плесени, а также изделия в которых обнаружены опасные для здоровья чужеродные предметы (кусочки стекла, металла и т.д.). Такие колбасы не разрешается выпускать в торговую сеть. Не подлежат продаже также колбасы с недостатками товарного вида – деформация батончиков, наличие сильно оплавленных кусочков шпика, серых пятен на разрезах. Их необходимо переработать или реализовать согласно особым правилам.

Актуальность

Сырокопченые колбасы пользуются большим спросом у покупателей. Соответственно, колбасы должны обладать определенными потребительскими свойствами: пищевой безвредностью, определенным цветом, вкусом, ароматом, консистенцией и др. свойствами. Поэтому исследование потребительских свойств, ассортимента и качества колбасных изделий, поступающих в торговые предприятия, имеют актуальное значение.

Цель работы: изучить ассортимент и произвести оценку качества сырокопченых колбас, производимых на ОАО «Ошмянский мясокомбинат» Гродненской области.

Задачи:

- Изучить ассортимент сырокопченых колбас
- Исследовать органолептические, физико-химические и микробиологические показатели качества сырокопченых колбас, производимых на ОАО «Ошмянский мясокомбинат» Гродненской области.

Объектом проводимых исследований является сырокопченая колбаса. Предмет - потребительские свойства сырокопченых колбас.

Методы исследования:

- **Методы органолептической оценки качества сырокопченых колбас.** Органолептическую оценку качества сырокопченых колбас проводят в соответствии с ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие условия проведения органолептической оценки»[9]. Органолептическая оценка проводилась для определения таких показателей как внешний вид, цвет, вкус, аромат и консистенция. В процессе оценки органолептических показателей выявляли различного рода дефекты.
 - **Физико-химические методы оценки качества сырокопченых колбас.** Физико-химические показатели сырокопченых колбас определяют согласно действующим методикам.
- **Определение содержания влаги высушиванием в сушильном шкафу по ГОСТ 9793-74 «Продукты мясные. Методы определения влаги»[5].**
 - **Определения содержания хлористого натрия» аргентометрическим методом (методом Мора) по ГОСТ 9957-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия[4].**

- **Определение содержания нитритов по ГОСТ 8558.1-78 «Продукты мясные. Методы определения нитрита» методом, основанным на реакции Грисса[9].**

- **Определение содержания жира по ГОСТ 23042-2015 «Мясо и мясные продукты. Методы определения жира». Метод определения жира с использованием фильтрующей делительной воронки (ускоренный метод)[8].**

- **Микробиологические методы оценки качества сырокопченых колбас:**

- **Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)[11].**

- **Методы выявления и определения количества бактерий вида *Escherichia coli* [12].**

- **Методы выявления бактерий рода *Salmonella*[13].**

- **Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий[14].**

- **Методы выявления и определения количества *Staphylococcus aureus*[15].**

Научная новизна: экспериментально подтверждена безопасность реализации изделий данного вида.

Основной текст статьи.

Для производства сырокопченых колбас используют говядину, свинину, мясо птицы, шпик, соль поваренную пищевую, сахара и стартовые культуры, нитрит натрия, пряности. Подготовка сырья включает обвалку (отделение мяса от костей), жиловку (удаление хрящей, сухожилий, мелких костей) и посол мяса (к мясному сырью добавляют соль, специи и пряности в зависимости от рецептуры).

Существует два способа приготовления фарша сырокопченых колбас – на куттере из подмороженного сырья и на фаршемешалке из соленого сырья. Далее сырье отправляют на созревание (фарш доходит до нужной консистенции).

Следующий этап - шприцевание (наполнение оболочки) колбасных батонов. После этого колбасные изделия отправляют на термическую обработку, которая включает осадку, копчение и сушку. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение сырокопченых колбас производится в соответствии с требованиями ТНПА [2].

Контроль за безопасностью и качеством продукции и сырья осуществляется в производственной лаборатории, аккредитованной в системе аккредитации РБ на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025-2001 на право проведения испытаний заявленной области деятельности [1].

Для этого был изучен ассортимент сырокопченых колбас (таблица 1) и исследованы органолептические, физико-химические и микробиологические показатели качества

сырокопченых колбас, производимых на ОАО “Ошмянский мясокомбинат” Гродненской области.

Изучена нормативно-правовая документация (ГОСТ) для проведения оценки качества сырокопченых колбас [3-16].

Таблица 1 - Ассортимент сырокопченых колбас на ОАО “Ошмянский мясокомбинат”

Наименование	Сорт	Температура хранения, °С	Относительная влажность воздуха, %	Срок годности, сутки
Колбаса салями мясная сырокопченая «Домашняя свиная»	Высший	12-15	75-78	25
Колбаса сырокопченая салями «Коньячная»	Высший	12-15	75-78	60
Колбаса сырокопченая салями «Медовая»	Высший	12-15	75-78	30
Колбаса сырокопченая сухая «Брауншвейгская»	Высший	12-15	75-78	120
Колбаса салями мясная сырокопченая «Селянская зернистая»	1 сорт	12-15	75-78	Не более 25
Колбаса сырокопченая салями «Праздничная»	Высший	12-15	75-78	60
Колбаса салями мясная сырокопченая «Раубичская зернистая»	Высший	12-15	75-78	Не более 25
Колбаса сырокопченая из мяса птицы «Посольская»	Высший	12-15	75-78	60
Колбаса сырокопченая салями «Королевская»	1 сорт	12-15	75-78	25
Колбаса сырокопченая салями «Закуска дворянская»	1 сорт	12-15	75-78	60
Колбаса сырокопченая салями «Пармская»	Высший	12±15	75-78	60
Колбаса сырокопченая сухая «Столичная»	Высший	12-15	75-78	25
Колбаса сырокопченая сухая «Говяжья»	Высший	12-15	75-78	60
Колбаса сырокопченая салями «Бабушкин пачастунак»	Высший	12-15	75-58	25

В качестве 5 анализируемых образцов сырокопченых колбас, производимых на ОАО «Ошмянский мясокомбинат» Гродненской области, были отобраны:

- колбаса сырокопченая сухая «Брауншвейгская» высший сорт;
- колбаса сырокопченая салями «Коньячная», высший сорт;
- колбаса сырокопченая салями «Пармская», высший сорт;
- колбаса сырокопченая салями «Королевская», высший сорт;
- колбаса сырокопченая из мяса птицы «Посольская», высший сорт.

В соответствии с требованиями ГОСТ 16131-86 «Колбасы сырокопченые. Технические условия» сырокопченые колбасы по органолептическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 – Органолептические показатели сырокопченых колбас

Наименование показателя	Характеристика и норма для сырокопченых колбас
Внешний вид	Батоны с чистой сухой поверхностью
Консистенция	Плотная
Запах и вкус	Свойственный данному виду, с ароматом пряностей, слегка острый
Форма и размер батонов	Прямые, без поперечных перевязок

По физико-химическим показателям сырокопченые колбасы должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

Таблица 3 - Физико-химические показатели сырокопченых колбас

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги, %, не более	30
Массовая доля нитрита натрия, %, не более	0,003
Массовая доля поваренной соли, %, не более	6

По микробиологическим показателям сырокопченые колбасы проверяются на соответствие требований Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденных постановлением МЗ РБ 21.06.2013. №52, (с учетом внесенных изменений и дополнений)[16] указанным в таблице 4.

Таблица 4 - Микробиологические показатели сырокопченых колбас (СанПиН 2.3.2.1078-01)

Группа продуктов	Масса продукта (г), в которой не допускается наличие:						
	КМАФАнМ, КОЕ/г, не более	БГКП (колиформы)	Сульфит редуцирующих клостридий	Staphylococcus aureus	Патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл	Listeria monocytogenes	Escherichia coli
Колбасы сырокопченые высшего сорта	1x10 ³	0,1	0,01	1,0	25	25	1

Заключение: Таким образом, нами рассмотрен ассортимент; изучены основные технологические процессы производства сырокопченых колбас. В результате исследований, отмечено, что по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям все образцы сырокопченых колбас отвечали требованиям ГОСТ 16131-86 «Колбасы сырокопченые. Технические условия», обладали хорошими потребительскими свойствами и рекомендуются для реализации потребителю.

Выводы:

- 1) Ассортимент сырокопченых колбас, предлагаемых потребителям, достаточно широк и разнообразен.
- 2) ОАО «Ошмянский мясокомбинат» реализует продукцию только качественную, имеющую сопроводительные документы.

Литература:

1. ОАО «Ошмянский мясокомбинат». [Электронный ресурс]. URL: <http://oshmiasko.by/> (Дата обращения 12.03.2019).
2. «Технология производства сырокопченых колбас». [Электронный ресурс]. URL: https://studbooks.net/1642924/tovarovedenie/tehnologicheskie_issledovaniya/ (Дата обращения 12.03.2019).
3. ГОСТ 9792-73 Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб.
4. ГОСТ 9957-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия.
5. ГОСТ 9793-2016 Мясо и мясные продукты. Методы определения влаги.
6. ГОСТ 23042-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира.
7. ГОСТ 9959-2015 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки.
8. ГОСТ 23042-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения жира.
9. ГОСТ 8558.1-2015 Продукты мясные. Методы определения нитрита.
10. ГОСТ 9959-91 «Продукты мясные. Общие условия проведения

органолептической оценки».

11. ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида *Escherichia coli*.

13. ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода *Salmonella*.

14. ГОСТ 29185-91 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий.

15. ГОСТ 10444.2-94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества *Staphylococcus aureus*.

16. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов.

ЭКОНОМИКА

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЕЙ ОТКРЫТОСТИ ЭКОНОМИК МИРА НА БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ

Гридюшко Александра Сергеевна

Белорусский государственный экономический университет
Студентка

Научный руководитель: *Рабыко Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры денежного обращения, кредита и фондового рынка*

Ключевые слова: открытая экономика; банковская система; уровень открытости экономик; показатели открытости экономики

Keywords: open economy; banking system; the open economy level; the open economy indexes

Аннотация: В статье даётся анализ выявления зависимости результатов функционирования банковской системы от уровней открытости экономик.

Abstract: The article gives analysis of defining the dependence of banking systems functioning results on the open economy level.

УДК 336

Введение. На современном этапе мировая экономика не представима в рамках ограничений совершаемых операций международного характера. Каждый субъект экономических отношений может обладать собственной специализацией на мировом рынке и оперировать имеющимися товарами услугами, капиталом и прочими факторами производства на международной арене. В процессе осуществления таких операций ключевую роль играют банки. Банковская система как двигатель общего денежно-кредитного механизма позволяет повысить эффективность производства, способствует увеличению производительности труда, обеспечивает рост

экономического потенциала стран, функционирующих в условиях открытой экономики.

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что выявление взаимосвязи эффективности функционирования банковских систем и уровня открытости экономик позволит правильно выбрать методы и принципы работы банков, которые увеличат объемы притока иностранных инвестиций в экономику страны, обеспечат рост покупательной способности национальной валюты и укрепят её позиции на мировом рынке.

На данный момент существует множество работ, которые посвящены изучению функционирования банковских систем стран мира, однако **новизна** нашего исследования заключается в том, что рассмотрение данных систем происходит в неразрывной связи с исследованием уровня открытости экономики изучаемой страны, изучаются аспекты с точки зрения существования международных связей, осуществления операций с банками за рубежом, предоставления банковских услуг для мировой торговли.

Отсюда можно сделать вывод, что эффективное функционирование банковской системы выступает весомой компонентой экономической политики.

Таким образом, **основная цель** данного исследования состоит в том, чтобы выявить или опровергнуть зависимость эффективности функционирования банковских систем от уровня открытости экономик.

Исходя из этого, для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие **задачи**:

- изучить научную литературу по теме;
- исследовать мировой опыт управления банковских систем в условиях открытости экономик;
- провести анализ особенностей функционирования банковских систем мира в рамках открытости экономик.

Методологическая основа нашего исследования включает: аналитический метод, метод сравнительного анализа, статистический и графический методы.

Теоретической основой для проведения исследования послужили научная статья Ю.Е. Шарпатовой «Классификация стран мира по степени открытости экономики» для определения методологии расчета уровней открытости экономики, а также диссертационная работа А.А. Козловского «Эффективность банковской деятельности в системе обеспечения экономической безопасности России» для выявления основных показателей оценки эффективности работы банковского сектора.

Основной материал. Для того, чтобы выявить «природу» зависимости эффективности работы банковских систем от уровня открытости экономики, необходимо проанализировать динамику уровней открытости экономик стран мира и уровень эффективности работы банковских систем за последние несколько лет. Сопоставление показателей поможет выявить, существует ли закономерность между

результативностью функционирования банковской системы и уровнем экономической открытости.

Определение уровней открытости экономик мировых масштабов было установлено Шарпатовой Ю.Е. в 2013 году [1]. Использование ее методологии позволит провести расчеты и определить уровень открытости экономик стран на современный период. В дальнейшем, результаты, полученные в ходе расчетов, будут использованы для сопоставления с основными характеристиками эффективности работы банков стран.

Анализ эффективности работы банков будет проведен на основе показателей, предложенных российским ученым Козловским А.А. в его диссертационной работе «Эффективность банковской деятельности в системе обеспечения экономической безопасности России». Автор воспринимал эффективность деятельности банка как операционную. Для определения ее эффективности используются, в первую очередь, такие показатели, как ROA и ROE [2]. В нашей работе также будут использованы такие данные, как процент проблемных активов, объем чистых иностранных активов, процент отношения собственных средств к активам банков и уровень процентной ставки. Их включение в анализ позволит более четко охарактеризовать влияние открытости экономик стран. Исследование будет проводиться на основании изучения финансовых показателей работы банков Польши, США и Республики Беларусь за период 2015-2017 гг.

Согласно методологии Ю.Е. Шарпатовой в ее исследовании «Классификация стран мира по степени открытости экономики», рассчитаем уровни открытости экономик Польши, США и Республики Беларусь за период 2015-2017 гг.:

Таблица 1 — Сводные показатели уровней открытости экономик Польши, США и Республики Беларусь на 2015-2017 гг.

Страна	Экспортная квота, %			Импортная квота, %		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Польша	0.50	0.52	0.54	0.46	0.48	0.56
США	0.12	0.12	0.12	0.15	0.15	0.15
РБ	0.69	0.63	6.66	0.58	0.62	0.67

Страна	Внешнеторговая квота, %			ИЧР		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Польша	0.96	1.003	1,05	0.855	0.860	0.865
США	0.28	0.26	0.27	0.920	0.922	0.924
РБ	1.16	1.25	1.34	0.805	0.805	0.808

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3], [4].

Основываясь на некоторых показателях оценки банковской деятельности, предложенных Козловским А.А. в его диссертационной работе «Эффективность банковской деятельности в системе обеспечения экономической безопасности России», охарактеризуем положение банковских систем Польши, США и Республики Беларусь на период 2015-2017 гг. в следующей таблице:

Таблица 2 — Показатели устойчивости функционирования банковской системы Польши на период 2015-2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Рентабельность активов (ROA), %	3,0	2,4	3,0
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	6,8	5,5	4,3
Проблемные кредиты (в процентах от всех кредитов), %	4,34	4,05	3,94
Чистые иностранные активы, млрд. дол. США	192,97	226,31	217,69
Отношение собственных средств к активам банков, %	9,37	9,51	10,05
Процентная ставка, %	1,5	1,5	1,5

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5], [6], [7].

Таблица 3 — Показатели устойчивости функционирования банковской системы Соединенных Штатов Америки на период 2015-2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Рентабельность активов (ROA), %	1,03	1,03	0,58
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	9,1	9,25	5,16
Проблемные кредиты (в процентах от всех кредитов), %	1,5	1,3	1,1
Чистые иностранные активы, млрд. дол. США	-	-563,26	-597,4
Отношение собственных средств к активам банков, %	11,71	11,59	11,65
Процентная ставка, %	3,26	3,51	3,9

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6], [8].

Таблица 4 — Показатели устойчивости функционирования банковской системы Республики Беларусь на период 2015-2017 гг.

Показатель	2015	2016	2017
Рентабельность активов (ROA), %	1,27	1,00	1,59
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	2,37	7,8	11,16
Проблемные кредиты (в процентах от всех кредитов), %	6,8	12,8	12,9
Чистые иностранные активы, млрд. дол. США	-4,16	-0,87	6,29
Отношение собственных средств к активам банков, %	12,82	13,46	14,58
Процентная ставка, %	18,08	14,40	9,66

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6], [9], [10].

Сравнивая динамику показателей можно отметить, что с ростом уровня открытости экономики в банковском секторе Польши происходят положительные изменения, связанные с отношением собственных средств к активам банков. В величине чистых иностранных активов происходят колебания, поэтому точно сказать о характере влияния открытости экономики на данный показатель в отношении банковского сектора Польши нельзя: необходимы дополнительные исследования.

Характеризуя динамику величин показателей банковского сектора США, можно отметить постепенное снижение рентабельности активов за период 2015-2017 гг., однако динамика гораздо более пологая, чем динамика рентабельности собственного капитала. В 2017 году данный показатель характеризовался резким спадом, уровень открытости экономики в этот период постепенно снижался.

Также уменьшился процент проблемных кредитов в объеме всех кредитов банков. Объясняя тем, что страна стремится к независимому функционированию, доля иностранных клиентов также снижается, позволяя сократить общий процент задолженности по кредитам, даже учитывая то, что процент проблемных кредитов изначально был значительно низкий. Чистые иностранные активы, соответственно, уменьшаются. Возникновение данного явления, определенно, связано со снижением уровня экономической вовлеченности в мировой рынок.

Удивительно отмечать, что в процессе увеличения степени государственной независимости, процентная ставка в стране ежегодно увеличивается, изменяя вектор своей динамики в противоположную сторону от уровня открытости экономики.

Экономика Республики Беларусь за период 2015-2017 гг. стремилась к большей открытости. Данное явление отразилось в банковском секторе страны на чистые иностранные активы, сменив изначально отрицательное состояние показателя на положительную величину. За 2015-2017 гг. объем чистых иностранных активов в банковском секторе Беларуси увеличился практически на 10 млрд. долларов США. В процессе увеличения открытости экономики, процентная ставка по кредитам уменьшилась на 8,42%, тем самым привлекая иностранный капитал. Это повлекло за собой увеличение соотношения собственных средств банков к активам и процент проблемных кредитов. Увеличивая число иностранных клиентов, банки больше рискуют возможностью невозврата денежных средств. Рост уровня открытости экономики последовательно отразился и на рентабельности собственного капитала банков, положительно увеличивая данную величину.

Такие результаты связаны с проводимыми в странах видами экономических политик. Учитывая то, что экономика США стремится к автономности и независимости от внешнего мира, снижение уровней открытости позволяет ей приближаться к поставленной цели. Другая ситуация характерна для европейских стран в нашем исследовании. Республика Беларусь крайне зависима от иностранных инвестиций, поэтому повышение уровня открытости позволяет больше участвовать в международных связях, тем самым увеличивая долю иностранного капитала в объеме ВВП. Экономика Польши в больших объемах работает на экспорт, превышая долю импортных товаров, что также ведет, непосредственно, к увеличению уровня открытости.

Заключение. Таким образом, стоит подчеркнуть, что изменение уровня открытости экономики находит свое отражение на финансовых показателях деятельности банков. Рост открытости экономики Польши зафиксирован одновременно с ростом процентного отношения собственных средств банков к их активам. В США политика «закрытия» экономики отразилась на снижении практически всех исследуемых показателей: рентабельности активов, рентабельности собственного капитала, проценте проблемных кредитов и объеме чистых иностранных активов. Однако в процессе «закрытия» экономики происходит заметный рост процентной ставки в стране. В отношении Республики Беларусь было выявлено, что рост уровня открытости экономики положительно отразился на росте финансовых показателей банковского сектора страны, но, в свою очередь, практически вдвое уменьшил процентную ставку по кредитам с целью привлечь больший объем иностранного капитала.

Литература:

1. Шарпатова, Ю.Е. Классификация стран мира по степени открытости экономики [Электронный ресурс] / Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации». – Тюмень, 2013. – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2013/12/30452>. – Дата доступа: 21.03.2019.
2. Козловский, А.А. Эффективность банковской деятельности в системе обеспечения экономической безопасности России [Электронный ресурс] / Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. эк. наук. – Москва, 2011. – Режим доступа: <http://economy-lib.com/disser/341397/a?#?page=1>. – Дата доступа: 22.03.2019.
3. Human Development Index Reports [Электронный ресурс] / United Nations Development Programme, 2018. – Режим доступа: <http://hdr.undp.org/en/data>. – Дата доступа: 22.03.2019.
4. World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. [Электронный ресурс] / The World Bank, 2019. – Режим доступа: <https://data.worldbank.org>. – Дата доступа: 22.03.2019.
5. Wskaźniki Rentowności [Электронный ресурс]: Wskaźniki finansowe / Asseco Poland SA. – Варшава, 2018. – Режим доступа: <https://inwestor.asseco.com/informacje-finansowe/wskazniki-finansowe/>. – Дата доступа: 22.03.2019.
6. Мировой атлас данных [Электронный ресурс] / Источник глобальных данных «Кноема». – Москва, 2018. – Режим доступа: <https://knoema.ru/atlas/topics>. – Дата доступа: 22.03.2019.
7. Национальный банк Польши - процентная ставка сегодня [Электронный ресурс] / Медиа для инвесторов «InvestFuture», 2019. – Режим доступа: <https://investfuture.ru/meetings/bank/26?page=10>. – Дата доступа: 22.03.2019.
8. Income & Expense [Электронный ресурс] / All U.S. Banks. – Вашингтон, 2019. – Режим доступа: <http://www.bankregdata.com/allIEmet.asp?met=NOI&den=aa>. – Дата доступа: 22.03.2019.
9. Короткевич, А., Аль-Хамзави, А. Финансовые результаты и оценка эффективности деятельности организаций Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Научный журнал «Банковский Вестник». – Минск, 2016. – Режим доступа: <http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/165148/1/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B81.pdf>. – Дата доступа: 22.03.2019.
10. Краткая характеристика устойчивости функционирования [Электронный ресурс]: Банковский сектор Республики Беларусь / Национальный банк Республики Беларусь.

– Минск, 2018. – Режим доступа:
http://www.nbrb.by/publications/banksector/bs_20180701.pdf. – Дата доступа:
 22.03.2019.

ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНАЯ БИОГРАФИЯ АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА КАК ЭЛЕМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЖАНРА «РЕСПОНС»

Бескровная Елена Наумовна

кандидат филологических наук

ВУЗ "Международный гуманитарно-педагогический институт "Бейт-Хана"
 преподаватель

Ключевые слова: элементы формирования жанра «респонс»; проблемы Галахического и Агадического Мидраша; творчество Александра Галича, русско-еврейская литература XX века

Keywords: the element formation the genre respons; the problems of the Agadah and Galaxy Midrash; creative works of Aleksander Galich; Russian-Hebrew Literary of XX century

Аннотация: В истории развития мировой еврейской литературы особое место занимает изучение трансформации Торы, проходящее через ТаНаХ, Галахический и Агадический Мидраш и современный респонс. Очень хорошо развитие и формирование жанра респонс видно на примере творчества одного из корифеев русско-еврейской литературы XX века Александра Галича. Прежде всего, именно творческая биография является центральным звеном в формировании мировоззрения поэта. Отношение к классической еврейской культуре на территории СССР отразилось в произведениях поэта. Галич в своем творчестве соединяет отказ в отказе о том, что в Советском Союзе, по мнению Сталина, не существует «еврейский вопрос» и проблема Холокоста. Именно тема страданий еврейского народа охватывает такие произведения Галича как «Реквием по не убитым, или песня, написанная по ошибке», «Поезд». Этой проблеме и посвящена статья Е.Н. Бескровной «Литературная биография Александра Галича как элемент формирования жанра «респонс».

Abstract: In the History of development World Hebrew Literary one of the first place to devote the Transformation of the Torah, is going from the Torah, Midrash of the Galaxy, Midrah of the Agadah and modern respons. Very well the development and formation the genre respons we are looking in the example for creative works of the writer of Hebrew-Russian Literary of the XX century Aleksander Galich. The creative Biography there is the Center factor in the formation the outlook of the poet. The attitude to the Classical Hebrew Culture in the territory of the Soviet Union to be is not positively. There to reflect as the problems of Holocaust in the creative works of the last period in the verse «Реквием по не убитым, или песня, написанная по ошибке», «Поезд» of Aleksander Galich. Those problems we are looking in the article of L.Beskrovna "The Literary Biography of Aleksander Galich as the element formation the genre of respons".

УДК 82(569.4)

Как одно из главных направлений изучения мировой литературы на первый план выступает биография писателя. К биографии как к литературному жанру не раз обращались многие писатели и здесь мы наблюдаем двойное влияние: с одной стороны, литературный процесс оказывает влияние на творчество писателя, а с другой, автобиография писателя фактически формирует новые жанры.

Особый интерес к этому направлению в современном литературоведении мы замечаем при изучении трансформации Торы, а вместе с ней и сюжетной канвы всей Библии. Если говорить о творчестве еврейских писателей XX века, то в этом случае огромную роль играют респонсы и их влияние на формирование творчества писателей. Именно о них в учебнике Открытого Университета Израиля «Введение в Устную Тору» сказано: «Если литература толкований и новелл тесно связана с изучением Талмуда, а литература галахических установлений талмудическое законодательство, то источник литературы респонсов – изменяющиеся реалии повседневной жизни» [5, т.2, с.125]

Рассмотрим это понятие на примере творческого пути Александра Галича

Биографией Александра Галича и изучением его творчества занимались такие исследователи как А. Агранат [1], Я. Керман [7], А. Аронов [4]. Однако, они не рассматривали его творчество в контексте жанров Устной Торы, поэтому задачей нашего исследования остается необходимость рассмотреть творчество Галича именно в этом ключе.

Александр Галич родился 19 октября 1918 года в семье Аркадия Самойловича Гинзбурга и Фанги Борисовны Векслер в городе Екатеринославе. Брак родителями Александра Галича был заключен тайно, так как Векслер происходила из зажиточной семьи, а Аркадий из бедной, но они быстро нашли друг друга и характер Аркадия Гинзбурга очень импонировал музыкальной и артистичной, имеющей незаконченное музыкальное образование Фанне Векслер.

У молодого Александра Галича рано развился интерес к поэзии, и он начинает заниматься в литературном кружке при газете «Пионерская правда», которым тогда руководил Эдуард Багрицкий, который вошел в историю советской литературы как автор стихотворения «Смерть пионерки». О своих годах детства в этот период впоследствии Александр Галич напишет: «...Было мне в ту пору одиннадцать лет, был я начинающим поэтом. Я неизменно выходил немножко раньше из дому, чтобы успеть до начала занятий нашего кружка потолковать и порыться в...книжном развале у букинистов.. Там однажды я наткнулся на две книжки поэта, которого я не знал, о котором никогда не слышал. Почему то меня привлекло странное сочетание букв в его фамилии – Владимир Ходасевич... Я купил две книжки «Путем зерна» и «Тяжелая лира»...» (с.12)

Первое литературное произведение Александра Галича, стихотворение «Скрипка» было напечатано в газете «Пионерская правда» 25 июня 1933 года. Хотя стихотворение написано в 14 лет, однако в нем фактически чувствуется уже зрелый поэт, способный рассуждать о высоких категориях, и берущий для своих произведений образ скрипки как музыкального инструмента сформировавшего еврейскую культуру на территории Украины конца ХУШ века. При этом следует

заметить, что все еврейские дети в Советском Союзе пытались заниматься музыкой и скрипка в этом воспитании играла одну из ведущих ролей:

Московская полночь черна и нема,
По улицам стелется мокрый туман,
Тяжелый, густой и липкий.
Срываются пальцы, немеет плечо,
Рука роняет поющий смычок –
И замолкает скрипка.

Тогда я слышу дрожание минут,
Тогда я встаю, подхожу к окну,
Покрытому потным гляncем,
Тогда я слышу, как через окно
Доносится ряк паровозных гудков
С железнодорожных станций.

А я сижу и мне не до них,
И в комнате мрак, осторожен и тих,
И, как океан огромен.
Я слышу – брат за стеной храпит,
Я вижу – прильнули на черный пюпитр
Ноты в тяжелой дреме.

А завтра утром, когда линять
Будет месяца туша,
Я буду играть, и жюри меня

Внимательно будет слушать.

Они напрягут слух, и глаза,
Они проверят каждый пассаж,
Упругость ритма, походки.
Но пальцы не дрогнут и не подведут –
И я сыграю концертный этюд
Уверенно, смело и четко.

Я знаю, я верю в себя горячо,
Недаром бегал поющий смычок,
Покорный приказу строчек,
Недаром, гоня назойливый сон,
Я перебрал созвучие басов,
Не досыпая ночи.

И если сыграю, и если сдам,
То самой высокой наградой
Жюри направит меня тогда
Работать с агитбригадой...

...И в ночь, и в мерцание веселых огней
Через поля и пашни
Мы понесем по просторной стране
Наши песни и марши! [6, т.2, с.394-395]

Прочитав этот отрывок каждый из нас может задаться вопросом ; как это связано с галахическими утверждениями еврейского народа, которые прежде всего выдвигают принципы свободы человека от любых идеологий и посягательств на его личную жизнь?

Именно на этот вопрос отвечает трактат Вавилонского Талмуда «Эчзин», где сказано; «Бог наградил Израиль миром».

Более поздний этап его биографии непосредственно связан с военной тематикой и свидетельствует о непростом двойственном отношении Галича к этой теме. Военная тематика полностью захватывает его творчество и находит свое отражение в теме Холокоста. Она проходит сквозь пьесу «Матросская тишина». Сценарий фильма «На семи ветрах» и другие произведения. Именно над пьесой «Матросская тишина» Александр Галич начинает работать с 1945 года сразу же после окончания Второй мировой войны. В этом произведении он соединяет два поколения: довоенное и молодых людей, воевавших в Великой Отечественной. Именно здесь в полной мере раскрывается еврейская тематика в творчестве. Стена города Тульчин, у которой были расстреляны евреи и отец Давида, сравнивается со стеной Плача. Галич не пытается соединить древнюю историю еврейского народа и настоящее. Он просто пересказывает свои впечатления от увиденного, которое ранит его до глубины души. Впоследствии также тема прозвучит и в цикле «на реках Вавилонских» и его стихотворение «Поезд», написанное в 1966 году – это предостережение от чумы бессердечия, от чумы фашизма. Вот что по этому поводу Александр Галич писал в своих воспоминаниях: «...Я увидел другое, прекрасное в своем трагическом уродстве залитое слезами лицо великого мудреца и актера Соломона Михайловича Михоэлса. В своем театральном кабинете за день до отъезда в Минск, где его убили. Соломон Михайлович показывал мне полученные им из Польши материалы, документы и фотографии о восстании в варшавском гетто...

Всхлипывая, он все переключал эти бумажки и фотографии на своем огромном столе, все переключал и переключал их с места на место, словно пытаюсь найти какую-то ведомую только ему его горестную гармонию.

Прощаясь, он задержал мою руку и тихо спросил: «Ты не забудешь?» Я покачал головой. «Не забывай! – настойчиво сказал Михоэлс. – Никогда не забывай! Этого нельзя забыть!»

Я не забыл, Соломон Михайлович!...»

Поезд

Посвящается памяти

Соломона Михайловича Михоэлса

Ни гневом, ни порицанием

Давно уже мы не бряцаем:

Здороваемся с подлецами,

Раскланиваемся с полицаям.

Не рвемся ни в бой, ни в поиск –

Все праведно, все душевно...

Но помни – отходит поезд!

Ты слышишь? – уходит поезд

Сегодня и ежедневно.

А мы балагурим, а мы куролесим,

Нам недругов лесть, как вода из колодца!

А где-то по рельсам,

по рельсам,

по рельсам –

Колеса,

колеса,

колеса,

колеса...

Такой у нас нрав спокойный,

Что без никаких стараний

Нам кажется путь окольный

Кратчайшим из расстояний.

Оплачен страховки полис,

Готовит обед царевна...

Но помни – отходит поезд!

Ты слышишь? – уходит поезд

Сегодня и ежедневно.

Мы пол отциклюем, мы шторы повесим,

Чтоб нашему раю ни краю, ни сноса.

А где-то по рельсам,

по рельсам,

по рельсам

Колеса,

колеса,

колеса,

колеса... [6, т.1, с.304-305]

Как заметил бы талмудист-агадист – эта позиция в биографии отражает учебную часть трактата «Бере шит Раба» Вавилонского Талмуда

В стихах поэта мы наблюдаем не просто описание военного времени, но и современный агадический респонс, подчеркивающий отношение Галича к фашистам, к тем, кто пришел убивать человека.

В 1970 году Александр Галич создает свою знаменитую поэму „Кадиш”. Об этом произведении он писал в своих воспоминаниях: „Цикл стихов и песен „Кадиш посвящается памяти великого польского врача, педагога и писателя Януша Корчака, который вместе со своими детьми из „Дома сирот”, который он основал, ушел в огонь – в лагерь „Треблинка”. Они были отправлены целым эшеленом почти что в лагерь уничтожения. И не вернулись оттуда. У него сначала было два дома: просто „Дом детей” в центре Варшавы и второй – „Дом сирот” в еврейском гетто. Когда Польша была оккупирована, остался только „Дом сирот”. „Дом сирот” был совершенно необыкновенное заведение, которому вероятно сильно бы позавидовал Макаренко, ибо там не знали, что такое штрафы и так далее и тому подобное наказание. Но где жили очень весело. Они придумали свой собственный флаг: золотой клевер на зеленом поле – символ детства. Они сочинили свои песни. И они долго держались: депортация их произошла только в середине 43-го года. Они два с половиной года существовали, и немцы не решались тронуть Корчака – настолько он был знаменит.»

Обычно для школьного учебника авторы стараются брать отрывки из произведений, так как в определенном возрасте они более подходят для понимания. Тема «Холокоста» в ее начальном понимании на бытовом уровне, хорошо понятна детям

любого возраста. Поэтому следующий отрывок из поэмы Галича «Кадиш» будет хорошо понятен ребенку в третьем четвертом классе:

Эшелон уходит ровно в полночь,
Паровоз, балбес, пыхтит «шолом!»
Вдоль перрона строем стала сволочь –
Сволочь провожает эшелон.

Эшелон уходит ровно в полночь,
Эшелон уходит прямо в рай.
Как мечтает поскорее сволочь
Донести, что Польша «юден фрай»!

«Юден фрай» - Варшава, Познань, Краков...
Весь протекторат из края в край –
В черной чертовне паучьих знаков,
Ныне и вовеки – «юден фрай»!

А на Умшлягплаце у вокзала
Гетто ждет устало – чей черед?
И гремит последняя осанна
Лаем полиция: «Дом сирот!»

Шевелит губами переводчик,
Глотка пересохла, грудь в тисках,
Но уже поднялся старый Корчак
С девочкой Натей на руках.

Знаменосец – козырек с заломом,

Чубчик вьется словно завитой...

И горит на знамени зеленом

Клевер, клевер, клевер золотой. [6, т.1, с.323]

Именно в этом произведении он говорит о так называемом детском Боге, который прощает всем и все:

Осени меня своим крылом,

Город детства с тайнами неназванными,

Счастлив я, что и в беде и в праздновании

Был слугой твоим и королем.

Я старался сделать все, что мог

Не просил судьбу ни разу: высвободи!

Я скажу на самой смертной исповеди,

Если есть на свете детский Бог;

Все я, Боже, получил сполна!

Где, в которой расписаться ведомости?

Об одном прошу – спаси от ненависти!

Мне не причитается она. [6, т.1, с.319]

Именно в этом произведении Галич снова обращается к Богу и говорит «я не умею молиться Господи Боже. Господи Боже прости меня и помоги».

Трагедия Катастрофы европейского еврейства накладывает свой отпечаток на разные художественные произведения, но в творчестве Александра Галича она становится частью его биографии.

Существует галахическая установка о том, что все евреи должны жить на территории Израиля, но с помощью методов толкования Вавилонского Талмуда Галич отрицает ее и говорит:

Галич в первую очередь – это человек культуры. Человек для которого дорога еврейская культура на разных этапах развития истории еврейского народа и в разных философских, политических и литературных течениях. Он ашкеназский евреев и ему дорога именно эта культура, поэтому он пытается ее сохранить:

Уезжаете?! – Уезжайте

За таможи и облака!

От прощальных рукопожатий

Похудела моя рука...

Улетайте к неверной правде

От взаправдашних мерзлых зон.

Только мертвых своих оставьте,

Не тревожьте их мертвый сон –

Там, в Попарах и в Бабьем Яре,

Где поныне и следа нет,

Лишь пронзительный запах гари

Будет жить еще сотни лет!

В Казахстане и в Магадане,

Среди снега и ковыля,

Разве есть земля богоданней,

Чем безбожная та земля?!

И под мраморным обелиском

На распутице площадей.

Где, крещенных единым списком,
Превратила их смерть в людей!

А над ними шумят березы –
У деревьев свое родство,
А над ними звенят морозы
На Крещение и Рождество.

... Я стою на пороге года,
Ваш сородич и ваш изгой,
Ваш последний певец исхода,
Но за мною придет другой!

На глаза нахлобучив шляпу,
Дерзкой рыбой, пробившей лед,
Он пойдет не спеша по трапу
В отлетающий самолет!...

Я стою... Велика ли странность?

Я привычно машу рукой!

Уежайте! А я останусь.

Я на этой земле останусь:

Кто-то ж должен, презрев усталость,

Наших мертвых стеречь покой! [6, т.1, с.330-331]

Рассмотрев проблему литературной биографии и ее отражения в литературном процессе мы приходим к выводу о том, что современный респонс может принимать

не только галахические формы. Для него характерен также и агадический элемент, сохраняющий жанр притчи, ведущий свое начало от агады о Беште.

Литература:

1. А.Агранат. Александр Галич: Проблемная генеральная репетиция. - / Системные требования: Pentium-4; Windows 2000/XP; MS Word 2000-2003. – Название из контейнера. Доступ: [www. regnum.ru](http://www.regnum.ru)
2. Александр Галич и его время – Франкфурт на Майне: «Литературный европеец», 2010 – 726 с.
3. Александр Галич: поэтика интертекстуальности - / Системные требования: Pentium-4; Windows 2000/XP; MS Word 2000-2003. – Название из контейнера. Доступ: www. polit.ru
4. Аронов М. Александр Галич. – Москва: Новое литературное обозрение, 2012 – 880 с.
5. Введение в Устную Тору, под ред.. И.Агура, И.Гилата. - Тель-Авив: Открытый Университет Израиля, 1995, т.1-6.
6. Галич А. Сочинения в двух томах. - Москва: Локид, 1999, т.1-2
7. Корман Я. Галич и Высоцкий -/ Системные требования: Pentium-4; Windows 2000/XP; MS Word 2000-2003. – Название из контейнера. Доступ: www. 7iskusstv.com
8. Кузнецов С. От Сенатской к Болотной – как четыре строки - -/ Системные требования: Pentium-4; Windows 2000/XP; MS Word 2000-2003. – Название из контейнера. Доступ: www. nlolook.ru
9. Мартынов А. Так жил поэт. Авансы и эмиграция - Системные требования: Pentium-4; Windows 2000/XP; MS Word 2000-2003. – Название из контейнера. Доступ: www. nlolook.ru
10. Талмуд. Мишна и Тосефта, под ред.. Н.Переферковича. - Москва: издатель Л.Городецкий, 2006 - т.1-7
11. חַשְׁמִ"א אֲתַלְמוּד בְּבֵלִי. ווִילְנָה: בְּדִפּוּס וְחוּצָא לְחַיִּים ר. Вавилонский Талмуд. Вильно: издательство «Вдова и братья Ромм», 1981.
12. תורה. נביאים. כתובים. הוצאת קורן ירושלים בע"מ. Тора. Пророки. Писание. Иерусалим: издательство Корен, 1999.

ФИЛОЛОГИЯ

ФРЕЙМОВЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С СОМАТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ

Губернаторова Наталья Геннадьевна
Кемеровский государственный университет
студент магистратуры

*Кузнецов Дмитрий Владимирович, кандидат филологических наук, доцент
кафедры английской филологии №1, Кемеровский государственный
университет*

Ключевые слова: соматизм; ФЕ; концепт; концептосфера; фрейм; репрезентация; национальная картина мира

Keywords: somatism; phraseological unit; concept; conceptual sphere; frame; representation; national picture of the world

Аннотация: Статья посвящена фреймовому анализу фразеологизмов с соматическим компонентом английского, французского и русского языков, выявлению универсальных и специфических концептов и представляет собой сравнение семантических и грамматических структур данных фразеологических единиц, а также подсчет количественного соотношения наличия в них соматизмов исследуемых языках.

Abstract: The article is devoted to the frame analysis of phraseological units with the somatic component of the English, French and Russian languages, the identification of universal and specific concepts and it is a comparison of semantic and grammatical structures of these phraseological units, as well as the calculation of the quantitative ratio of the presence of somaticisms in these languages.

УДК-81'2

В последние годы, в связи с усугубившимся интересом к исследованиям о соотношении языка и мышления, языка и культуры, стал активно разрабатываться вопрос о национально-культурной специфике языка. Идею о национальной специфике языка высказал в свое время В. фон Гумбольдт, выразивший убеждение в особом способе обозначения каждым народом явлений действительности, отраженном в языке. Общественную природу языка В. фон Гумбольдт понимал, как национальную форму существования языка [4, с. 179].

Наиболее ярко национально-культурная специфика проявляется во фразеологизмах. Эти единицы формируют консервативный класс лексики, так как имеют глубокие исторические корни и представляют архаические смыслы познания человеком окружающего мира.

Особый интерес вызывают фразеологические единицы (далее ФЕ), содержащих в своем составе слова, обозначающие части тела человека, так называемые соматизмы. В. Гак отмечает, что они относятся к семантическому макрополю

"Человек" и "обозначают его умственные способности, его эмоции, психическое состояние, его деятельность и поведение" [3, с. 189].

Ряд ученых-лингвистов, таких как, Т.З. Черданцева, Т.Н. Федуленкова, В.Н. Телия, подчеркивают особую роль фразеологизмов в репрезентации национальной картины мира.

Фразеологическая единица обладает большим когнитивным потенциалом, так как она отражает весь познавательный опыт человека. По мнению классиков когнитивного направления, опыт есть ни что иное, как знания человека о стереотипных ситуациях, хранящиеся в сознании в виде определенных структур – фреймов. Под **фреймом** мы понимаем когнитивную модель организации знаний о стереотипной ситуации, которая организует концептуальное пространство, лежащее в основе значения исследуемых фразеологических единиц.

По словам Ю.Д. Апресяна, каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации (концептуализации) мира [2, с. 367]. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка. Способ концептуализации действительности отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков.

Таким образом, в рамках нашего фреймового анализа путем сплошной выборки мы выявили следующие универсальные концепты, свойственные всем трем исследуемым языкам, и национально-специфические:

1. Универсальные концепты

Как показывает проводимое нами исследование, английская, французская и русская концептосферы содержат как минимум 11 универсальных концептуальных областей с соматическим компонентом.

- **Образы животных**

Общими для трех языков являются образ волка, рыбы, лошади и птицы, причем в английском языке слово «волк» встречается 1 раз, во французском языке – 2 раза, а в русском – уже 3. Что касается образа класса «птица», то в англ. языке мы имеем только один фразеологизм со словом «птица», во фр. языке названы конкретные виды птиц – голубь и воробей, также в рус. языке присутствует «воробей» и еще добавлены синица и журавль. Такое животное, как кошка имеется в англ. и фр. языках. Французский и русский языки схожи по наличию образов овцы и собаки (причем в русском варианте эти животные присутствуют чаще). Что касается образов насекомых, то мы имеем совпадение во фр. и англ. выражениях-это муха, в русском - образ жука. Также есть ряд животных, которых мы находим только в одном из трех языков. Например, для англ. языка характерно наличие таких домашних животных, как корова, теленок и свинья, а также имеются образы мыши и верблюда. Во фр. языке присутствует образ льва и жабы. И только в рус. языке встречается национальный символ – медведь и членистоногое – рак.

- **Еда**

Само слово «еда» присутствует во фразеологизмах всех трех языков. А вот репрезентация этого концепта уже отличается: для английского языка важны приборы для приготовления еды – кастрюли, сковородки, котелки, чашки, а также именно наличие первого блюда – похлебки или бульона и мяса. Для французского языка больше имеют значения действия, связанные с едой – есть, съест, насытится и предпочтение французы отдают морепродуктам и салатам. В русском языке хлебобулочные изделия всегда имели высокое значение, поэтому и образы еды соответствующие – каравай и пирог. Лидером этого концепта является фр. язык – 16 слов. Минимум слов, относящихся к концепту «еда» в русском языке – 2, хотя чувство голода русские испытывают чаще, исходя из количественного соотношения.

- **Бытовой комфорт**

Исходя из количественного соотношения слов, связанных с данной концептуальной областью, мы сделали вывод, что для русского человека, так же, как и для англичанина комфорт практически не важен (в рус. языке – 4 слова, в англ. языке 5). И только французы поистине ценят красоту и комфорт (15 слов), причем, в основном это предметы одежды – платье, сукно, перчатка и сосуды для жидкости – бутылка, бочонок, ваза, кубок.

- **Материальное благополучие**

Если бытовой комфорт для русского человека не столь важен, то материальное благополучие является весьма значимым: деньги-2, впрок, алмаз, золото. Драгоценные металлы также значимы для французов. Для англичан же важно место хранения денег и действия, связанные с ними: стоить, кошелек-2, тратить.

- **Социальное положение**

Исходя из анализа данный фрейм не ярко выражен: в английском и французском языках фрейм «социальное положение» представлен словом «короли», а в русском – дважды словом «пан».

- **Количество**

Так как в данной работ мы рассматриваем фразеологизмы с частями тела, которые можно посчитать, то наличие данного фрейма оправдано. Больше всего слов с выражением числового компонента в английском языке -10, во французском – 8 и 7 в русском. Примечательно, что в рус. языке количество чаще выражается через наречия **много-мало**, в англ. языке представлено конкретно количество каких-либо предметов: 2 птицы, 2 головы, 1 кусок; во фр. языке имеется разные варианты числа «1»: одно, раз, первая, один, ни одна.

Фреймы, связанные с **пространством** неоднородны в разных языках. Например, в английском и русском имеется такой фрейм, как «размер», а во французском нет. Причем «размер» в английском языке лежит в горизонтальном плане (длинный-короткий), а в русском – в вертикальном

(большой-маленький). Также в английском языке есть фрейм «время», а во французском и русском языках среди фразеологизмов с частями тела его нет. Зато только во французском языке есть концептуальная область «расстояние».

- **Умственные способности**

Этот фрейм в большем количестве представлен в русском языке разными частями речи: глупый-умный, дурная голова, учение, знать, понимает, ум. Меньше всего слов, относящихся к данному концепту во французском языке: дураки, разумный, сумасшедший; в английском языке – на одно слово больше: глупые, дурак, ум, знания.

- **Свой-чужой**

Больше всего слов данной концептуальной области во французском языке – 8, в русском языке на 2 слова меньше, в английском – всего 4. При этом в рус. языке это всего два слова – **свой-чужой**, во фр. языке вообще нет слова «чужой» вместо него используется слово «другой», а в англ. языке имеются все варианты.

Так как части тела в больше степени связаны с действиями, то следующий фрейм обязателен в нашей классификации.

- **Трудовая деятельность**

Самой «трудолюбивой» нацией можно считать англичан: 7 слов, относящихся к концепции «трудовая деятельность», 3 из них это понятие «работа» и 3 – род деятельности. Во Франции тоже уважительно относятся к труду – 5 слов, 3 из которых составляют различные профессии. В русском языке данный фрейм представлен всего лишь парой антонимов: **безделье-труд**.

- **Религия**

В количественном эквиваленте следующие языки идут по нарастающей: русский, французский, английский. Слово «Бог» присутствует во всех языках, а вот его антипод – «Дьявол» или «черт» - только в английском языке. Также для англичан значимы действия, связанные с религией (например, **верить, поститься**). Человеческий фактор превалирует во французском языке – **святой, монах**, и только в русском языке указывается божественное место – **рай**.

- **Природа**

Русские люди всегда трепетно относились к земле и природе, поэтому неудивительно что данный фрейм больше всего представлен в русских пословицах (10). В основном это слова, обозначающие различные растения или явления природы. Далее по степени уменьшения идет английский язык – 5 слов о природе, 3 из которых относятся к дереву. Во французском языке всего 3 слова и все они обозначают какое-либо понятие в единственном числе: зерно, гнездо, капля.

Также среди анализируемых пословиц присутствует фрейм, который характерен только для одной пары языков: французский – русский. Это концепт «**Родственные связи**». Причем для французского языка характерно родство только с женским родом (мать-2, подруга, жена), в русском же важны родственные связи с разными полами и возрастами (мать, теща, зять, няньки, дитя-2).

1. Специфические (Национальные) концепты

1. Русский язык

- **Гигиена**

Рука руку **моет**; К **чистому грязное** не пристанет

- **Покой**

Мягко стелет, да жестко **спать**; Дурная голова ногам **покоя** не дает

1. Французский язык

- **Любовь**

On revient toujours à ses premières amours (мы всегда возвращается к своей первой любви); Où le cœur aime, là est le foyer (где сердце любит, там очаг); Froides mains, chaudes amours (холодные руки-горячие страсти)

- **Мифологические и исторические персонажи**

L'aurore est l'amie des Muses (Заря-подруга Муз); César ou rien (Цезарь или ничего)

1. Английский язык

Специфическим для английского языка среди фразеологизмов с соматическим компонентом является фрейм «Месторасположение». Этот фрейм представлен множеством предлогов и расположение чего-либо наблюдается в основном в частях тела: The cross on the breast and the devil on the heart (Крест на груди и дьявол на сердце); Scald not your lips in another man's pottage (ошпарьте не свои губы в чужой похлебке); The morning hour has gold in its mouth (Утренний час имеет золото во рту); You cannot put the old head on young shoulders (ты не можешь поместить головы стариков к молодым плечам).

В грамматике также работает фреймовый анализ. Нередко утверждают также, что центральные для человеческой психики концепты отражены в грамматике языков и что именно грамматическая категоризация создает ту концептуальную сетку, тот каркас для распределения всего концептуального материала, который выражен лексически. В грамматике находят отражения те фреймы, которые наиболее существенны для данного языка.

С точки зрения грамматики мы также разделили фразеологизмы на две группы: 1) грамматическая структура ФЕ, характерная для всех трех исследуемых языков и 2) структуры, типичные только для одного из языков.

1. Наличие сравнительной степени во всех языках
2. Наличие превосходной степени во всех языках
3. Метонимия частей тела
4. Наличие отрицания
5. Условные предложения
6. Противопоставления
7. Повелительные предложения
8. Фраза вместо предложения
9. Будущее время
10. Местоимения в роли подлежащего
11. Повторение слов
12. Рифма
13. Инверсия

Эти тринадцать особенностей характерны для всех трех анализируемых языков. Следующие особенности структурно-синтаксической формы пословиц характерны только для одного из трех языков.

1. Прямое обращение (английский язык)
2. Долженствование, правило (французский язык)
3. Преобладание 2л. Мн.ч. (французский язык)
4. Наличие просторечий в пословицах (русский язык)
5. Безличное или неопределенно-личное предложение (русский язык)

Анализ семантики фразеологических единиц с соматическим компонентом, репрезентирующих фреймы разного характера, на наш взгляд, еще раз доказывает один из постулатов современной фразеологической науки, сформулированный Н.Ф. Алефиренко и Я. Галло: «Об универсальности фразеологической семантики можно говорить только на уровне ее когнитивного субстрата» [1, с. 24]. Во фразеологических системах английского, французского и русского языков, скорее всего, вообще не будет полных эквивалентов, так как в концептосфере, менталитете, специфическом мышлении этих народов имеются достаточно значимые дифференциации, обусловленные различным когнитивным и культурным опытом. Даже при наличии, казалось бы, изоморфной фреймовой структуры в обоих языках наблюдаются неминуемые расхождения в процессе репрезентации ее компонентов, объясняемые индивидуальностью мышления народов, неповторимостью и своеобразием их культур.

Литература:

1. Алефиренко Н.Ф., Галло Ян. Этнокультурная маркированность русской фраземики (на славянском когнитивносемантическом фоне) // Мир русского слова и русское слово в мире. Материалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Варна, 17 – 23 сентября 2007 г. Т. 2. София, 2007.
2. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика (синонимические средства языка) 2-е издание, исправленное и дополненное. — М.: Языки русской культуры; Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995. — 472 с.
3. Гак В.Г. К типологии лингвистических номинаций // Языковая номинация: Общие

- вопросы / Отв. ред. Б.А. Серебренников и А.А. Уфимцева. - М., 1977. – 358 с.
4. Гумбольдт В.О. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества // Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. - М., 1984. – с. 156-180.
5. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М: школа «Языки русской культуры», 1996. -288 с.
6. Федуленикова Т.Н. Специфика фразеологической вариативности: к истории проблемы// проблемы культуры, языка, науч. Тр. Вып. 5/Науч. Ред. Т.В. Симашенко. Архангельск, 2003.
7. Черданцева Т.З. Прагматика и семантика идиом (теоретический подход к проблеме эквивалентности идиом разных языков). Статья. В сб.: Res Philologica: Филологические исследования. Памяти академика Георгия Владимировича Степанова. Ответственный редактор Д.С. Лихачев. –Москва, Ленинград «Наука», 1990, с. 273-283.

ПЕДАГОГИКА

УЧАСТИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В АУДИО И ВИЗУАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ КОНЦЕРТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Карцева Галина Александровна

д-р филос. наук, профессор
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова

заведующая кафедрой музыкальной педагогики и художественного образования

Ключевые слова: концертные мероприятия; младший школьный возраст; аудио и визуальные средства оформления

Keywords: concert events; primary school age; audio and visual design tools

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме приобщения детей младшего школьного возраста к художественной деятельности через практику оформления концертных мероприятий аудио и визуальными средствами. В условиях постоянно нарастающей активности социальных сетей и воздействия на детей огромного информационного пласта особую актуальность приобретает возможность включения младших школьников в художественно-творческий процесс с помощью интересной для них, познавательной и современной деятельности. В статье предлагаются некоторые рекомендации для проведения занятий с детьми, включающие требования к соблюдению техники безопасности.

Abstract: This article is devoted to the problem of familiarizing children of primary school age to artistic activity through the practice of design of concert events by audio and visual means. In the conditions of constantly increasing activity of social networks and the impact on children of a huge information layer, the possibility of including younger students in the artistic and creative process with the help of interesting for them, cognitive and modern activities becomes particularly relevant. The article offers some recommendations for activities with children, including requirements for safety.

УДК 379,8

Экономические, технологические, общественные изменения, происходящие в России с конца XX века и по настоящее время, ускорение ритма жизни, появление высоких технологий, развитие интернета и как следствие нарастающей активности социальных сетей, в которых современный человек проводит огромную часть времени, привели к тому, что выросло целое поколение, способное работать с большим количеством информации, мыслящее практично, быстро приспосабливающееся к изменениям, связанным с достижениями науки, но, в то же время, сильно отстающее в художественном развитии. Сегодня каждый ребёнок умело обращается с разнообразными гаджетами и не мыслит себя отдельно от интернет-сетей. Происходит воздействие на детей огромного информационного пласта, содержащего в себе смесь искусства и продукции различного качества, которая может нарушить адекватность восприятия.

В последнее время очевидна тенденция роста интереса у детей младшего школьного возраста к участию в концертных мероприятиях. Это связано с развитием телевидения, компьютерных технологий и других СМИ, которые активно демонстрируют разнообразие талантов участников телевизионных шоу и фестивалей («Минута славы», «Голос-дети», «Синяя птица», «Лучше всех» и др.), влияя тем самым на поведение подрастающего поколения. У детей возникает непреодолимое желание подражать своим кумирам, раскрывать собственные таланты и способности, в общем, реализовывать себя в области искусства.

Процесс подготовки концертного мероприятия и участие в нём — увлекательное и интересное занятие. Концертные мероприятия муниципальных уровней являются самым простым способом самовыражения, реализации представления собственных талантов, к тому же может стать отличным способом развития эстетического вкуса.

Подготовка концертных мероприятий затрагивает область художественного творчества, а именно, возможность использования произведений музыкального, изобразительного, литературного, театрального и других видов искусства, безусловно объединённых музыкой. Анализ методических материалов, направленных на музыкальное воспитание младших школьников (система музыкального воспитания Эмиля Жака-Далькроза с её методом эвритмики [2]; педагогическая система Д.Б. Кабалевского, основанная на слушании музыки [3]; рабочая программа «Музыка» для 1–4 классов начальной школы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, рекомендованная Министерством образования Российской Федерации для образовательных учреждений разного типа [5]; рабочая программа «Музыка 1–4 классы» под редакцией В.О. Усачёвой и Л.В. Школяр, направленная на развитие образного мышления и творческого потенциала детей, формирование у них эмоционального, ценностного отношения к миру [6]; методика интеллектуального развития детей на основе изучения музыкального языка В.В. Кирюшина [4] и др.), показал, что все они имеют различные и в то же время схожие образовательные подходы. Использование и обобщение основ данных методик и авторских программ определяет возможность разработки качественно нового методического продукта, основанного на принципах этих авторов. Например, из методики В.В. Кирюшина можно заимствовать принцип наделения музыкальных терминов фантастическими образами. Из рабочей программы В.О. Усачёвой и Л.В. Школяр — идею воспитания музыкальной культуры, как части их общей духовной культуры. Из рабочей программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной

перенять структуру и принципы проведения уроков, а также некоторый художественный материал. Из педагогической системы Д.Б. Кабалевского — основные морально-эстетические принципы, подталкивающие учеников к развитию чувства прекрасного. Из методической системы Э.Ж-Далькроза — метод эвритмики т.е. связи движения и музыки.

Вовлечение детей младшего школьного возраста в процесс оформления концертных мероприятий целесообразно осуществлять во время работы групп продлённого дня в школе или во внеурочное время. Взаимодействие педагога с детьми, вовлечённых в процесс оформления концертных мероприятий, должно быть целенаправленным, приводящим, в конечном счёте, к результату. В то же время педагогам необходимо выстраивать учебный процесс таким образом, чтобы он отличался от классно-урочной системы, был эффективным и ненавязчивым.

Привить интерес младшим школьникам к участию, подготовке и проведению концертных мероприятий — достаточно простая задача. Дети сами с удовольствием идут на контакт, берутся за любую работу, проявляют интерес к техническим средствам оформления концертных мероприятий, проявляют инициативность в демонстрации своих способностей. Они отзывчивы, внимательны, активны, готовы «впитывать» в себя любую информацию. Учёт интересов детей младшего школьного возраста является основополагающим фактором построения воспитательного процесса, в том числе, в сфере подготовки концертных мероприятий.

Нельзя допускать ограничение выбора детьми основных видов деятельности (разработка сценария, выбор концертных номеров, подбор звуковых файлов, составление видеоряда, работа со световой партитурой, спецэффектами и др.). Участие включает в себя такие ролевые аспекты деятельности, как зритель, артист, ведущий, техник, помощник работника сцены и др. В то же время, педагог обязан вовремя реагировать на изменение запросов учеников и ни в коем случае не препятствовать их творческим желаниям. В частности, именно создание неформальной обстановки на занятиях способствует результативности: именно в этой ситуации дети чувствуют себя равными, несмотря на имеющиеся физические и интеллектуальные различия.

В части выбора тематики концертного мероприятия не стоит ограничиваться жёсткими рамками: можно использовать календарные, тематические, юбилейные и другие мероприятия, а также уроки мужества, отчётные концерты художественных коллективов, конкурсы и фестивали. Примером могут служить такие мероприятия, как Международный женский день, Первый звонок, Куликовская битва, Отчётный концерт, Конкурс солдатской песни и др.

Особенно важно при выборе концертного мероприятия обращать внимание на используемые информационные материалы, регламентирующие ограничения по возрасту. Такие материалы имеют знак информационной продукции. Он представляет собой графическое или текстовое обозначение, определяющее соответствие информационной продукции классификации, предусмотренной частью 3 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [1]. В концертных мероприятиях, предназначенных для детей младшего школьного возраста, не должны использоваться информационные материалы с пометкой 12+ и выше.

Разработка сценарного плана осуществляется методистом, педагогом или другим заинтересованным лицом. Необходимо, чтобы конечный результат отвечал общим требованиям написания сценарного плана концертных мероприятий и не содержал в себе нецензурной лексики, аморальных и антисоциальных призывов. Важным условием является выбор концертных номеров с участием младших школьников ввиду повышенного внимания и активного отклика аудитории этой возрастной категории.

Набор аудио и визуальных средств оформления концертного мероприятия должен соответствовать жанровому, динамическому, смысловому аспектам концертного произведения, подчёркивать при этом художественную значимость, эстетическое содержание и целостность концертных номеров. Применение аудио и визуальных средств напрямую зависит от технических возможностей данной концертной площадки. В последнее время в России происходят реформы в сферах образования и культуры, всецело воздействующие на оснащённость актов залов школ или концертных площадок домов культуры за счёт возможности применения аудио и визуальных средств оформления концертных мероприятий. В этом отношении необходимо сказать об отсутствии единого перечня технического оснащения, а в некоторых учреждениях и его недостатка. Но всё же возможность оперирования техническими средствами становится более доступной, и сегодня мы можем наблюдать школы и дома культуры, достаточно обеспеченные в техническом плане.

Особым аспектом работы с детьми младшего школьного возраста в условиях контакта с приборами, оборудованием, является выполнение правил по охране труда при проведении внеклассных мероприятий. На их основе можно регламентировать безопасный с точки зрения охраны труда порядок действий педагогических работников при проведении занятий по оформлению концертных мероприятий с помощью аудио и визуальных средств.

Общие правила:

1. К занятиям по работе с аудио и визуальными средствами оформления концертных мероприятий необходимо допускать учащихся, прошедших устный инструктаж по технике безопасности.
2. На занятиях по оформлению концертных мероприятий с помощью аудио и визуальных средств должны присутствовать педагог-организатор и педагог-сопроводитель.
3. Число детей, допущенных к занятиям по оформлению концертных мероприятий с помощью аудио и визуальных средств, при педагогическом составе: педагог-организатор и педагог-сопроводитель, не должно превышать 30 человек.
4. При проведении занятий по оформлению концертных мероприятий с помощью аудио и визуальных средств педагог-организатор и педагог-сопроводитель должны обеспечить условия гарантирующие исключение рисков опасных факторов. Таких как:

-получение травм при перемещении по зрительному залу,

-поражение электрическим током при использовании, аудио и визуальных средств оформления концертных мероприятий,

-получение ожогов глаз при работе со световыми приборами,

-поражение слуховых рецепторов аудио средствами оформления концертных мероприятий и т.п.

5. Во время проведения занятий по оформлению концертных мероприятий с помощью аудио и визуальных средств участникам надлежит:

-соблюдать правила пожарной безопасности,

-знать места расположения первичных средств пожаротушения,

-знать расположение запасных выходов из здания, в котором планируется вести занятия с применением аудио и визуальных средств оформления концертных мероприятий,

6. В ходе занятий по оформлению концертных мероприятий с помощью аудио и визуальных средств, следует соблюдать правила личной гигиены и этикет [1].

Обобщая вышесказанное, отметим, что при оформлении концертных мероприятий с участием детей младшего школьного возраста преподаватель обязан соблюдать следующие правила:

1. Проводить занятия во время работ групп продлённого дня или во внеурочное время, выстраивая учебный процесс, отличный от классно-урочной системы.

2. Учитывать интересы детей, реагируя на изменение их запросов.

3. Создавать психологически благоприятную, неформальную обстановку на занятиях.

4. Не ограничиваться жёсткими рамками в части выбора тематики концертных мероприятий.

5. Отказываться от информационных материалов, превышающих ограничения по возрасту.

6. Применять аудио и визуальные средства оформления концертных мероприятий, соответствующие художественному содержанию концертных номеров.

7. Соблюдать технический райдер аудио и визуальных средств оформления концертных мероприятий.

8. Следить за соблюдением правил охраны труда.

Литература:

1. Ohrana-tryda.com. Охрана труда и техника безопасности в школе [Электронный ресурс]: [сайт]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://ohrana-tryda.com/product/school-ot>. – Загл. с экрана. – Яз. рус.

2. Далькроз Ж. Ритм. Его воспитательное значение для жизни и искусства [Текст]: репринт. изд. / Ж. Далькроз, том 6. – Изд.: «Книга по Требованию», 2011. – 183 с.
3. Кабалевский Д.Б. Про трёх китов и про многое другое [Текст]: кн. по культурологии / Д.Б. Кабалевский. – Пермь: Пермское книжное издательство, 1975. – 28 с.
4. Кирюшин В.В. Сказка о длинной и глупой жирафе Октаве и других интервалах [Текст]: методич. пособ. / В.В. Кирюшин. – М.: Библиотека музыкального мифа, 1992. – 72 с.
5. Критская Е.Д. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании [Текст]: учеб. пособие / Е.Д. Критская // Теория и практика музыкального образования: исторический аспект, современное состояние и перспективы развития, посв. 95-летию со дня рождения Д.Б. Кабалевского / под ред. Е.Д. Критской, Л.В. Школяр; РАМ им. Гнесиных. – М. «Флинта», 1999. – С. 45–73.
6. Усачёва В.О. Музыкальное искусство. 1 класс [Текст]: методическое пособие / В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 176 с.

ФИЛОСОФИЯ

КОМПЛЕКСНЫЙ ХАРАКТЕР ГЕНДЕРОЛОГИИ

Адибекиян Наринэ Оганесовна

Кандидат исторических наук, доцент

Московский Автомобильно-Дорожный Государственный Технический Университет
(МАДИ)Северо-Кавказский Филиал

Зав. кафедрой "Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин"

Ключевые слова: гендер; феминизм; феминология; гендерология; комплексные науки

Keywords: gender; feminism; feminology; genderology; complex science

Аннотация: Гендерология предстала в виде дополнительной комплексной науки, выросшей на базе феминизма с использованием подходящих сведений общественных наук. Она справляется с синтезом частных сведений, делает добавления, усиливает синергетический эффект, обогащает гуманитарные и общественные науки.

Abstract: Genderology appeared in the form of more complex science that has grown on the basis of feminism using appropriate information of the social sciences. It deals with the synthesis of private information, makes additions, enhances a synergistic effect and enriches the humanities and social sciences.

УДК 801:001.8

Введение. Гендерология (от лат. genus - вид, род), наука о влиянии пола на позиции индивида в обществе, утвердилась недавно (Мид М., 1970 г.). Это произошло, благодаря обособлению био-физиологического и социальных показаний носителей этой генетической данности. Ныне определилось большое число различных направлений дальнейшего развития таких знаний. Гендерология предметно

расширяется, что происходит в режиме опоры на ранее возникшие, оказавшиеся для нее базисными, науки. Интересы содействия ее дальнейшему развитию, а также облегчение процесса ее преподавания актуализируют определение позиции гендерологии в составе всех наук.

Направления развития. Социальное направление исследования полового фактора имеет место у Ярской-Смирновой Е.Р. [6], политическое – у Исмагиловой Л.Р. [5], экономическое - у Базуевой Е.В. [2], психологическое - у Бендаса Т.В. [3]. У каждого из них свой, частный подход, хотя основа одна и та же – половая определенность людей. Гендерология решилась на синтез готовых, подходящих научных данных, но это не позволяет ее считать обычной наукой.

Объект исследования гендерная позиция женщин в обществе.

Предмет – интегративные позиции обращенности женщин к женскому вопросу.

Цель исследования обоснование интегративной структуры гендерологии.

Задачи – показ сближения рассмотрения женщин частными общественными науками с показом их склонности к структурно-содержательному объединению.

Новизна исследования состоит в показе комплексного характера развивающейся гендерологии.

Актуальность темы заключается в возвышении социальной позиции женщин в Российском обществе.

Гендерология и феминизм. Социальное неравенство женщин с мужчинами идет с отдаленных времен, что сопряжено с рядом сложностей для социально-философских представлений его начала. Под конец средневековья, в ходе борьбы за равенство в свободах и правах возникли:

- идеология освобождения женщин от поло-социального неравенства (Абигейл Смит Адамс, 1776 г.);

- эмансипационное движение.

Эту идеологию назвали феминизмом (от лат. femina - женщина). Данные воззрения развивались. Поначалу имел место «либеральный феминизм», затем - «социал-феминизм» (Айзенштейн Зилла, О Брауэн Мэри), далее следовал феминизм «радикальный». От этого термина берет свое начало «феминология» [4]. Так назвали корректировку, обогащение целенаправленных, сравнительных знаний о женщинах и мужчинах с учетом показаний наук. Но также довольно широко распространился термин «гендер» (др.-греч. γένος - род), от которого образовалась «гендерология». Сопоставление гендерологии с феминологией имеет место у Зуйковой Е.М.: «Феминология как наука отражает объективные законы взаимоотношения полов, предполагает реализацию принципа равенства женщин и мужчин, исследуя особенности взаимоотношения между ними, анализируя причины существующих противоречий». Далее: «гендерология выступает как наука и учебная дисциплина и имеет своей основной целью изучение и реализацию принципа равенства полов, а

также исследование их взаимоотношений, что может обеспечить существенное преобразование общества на основе эгалитарной теории» [7].

«Гендерология» предстает шире, поскольку помимо действий по уравниванию положения носителей полов числится учет социальных последствий преобразований. Здесь рассматриваются действия и позиции мужчин и женщин в сходных условиях. Исследования дали множество различных направлений и действий в режиме контактов с ранее возникшими, более авторитетными науками. Интересы дальнейшего развития этих знаний, облегчение процесса преподавания такой дисциплины актуализируют определение их позиций в составе всех наук.

Направления гендерных исследований.

При осуществлении социологического подхода большая значимость позиции мужчины относительно позиции женщины стала очевидной. Исходя из этого, государственное обустройство сделало женщин неравноправными с мужчинами. Отсюда - порождение феминизма, женского движения.

Оттуда же исходит склонение женщин к политическому направлению действий. Насколько власть озабочена равенством женщин с мужчинами в свободах и правах? Насколько женщины участвуют в политической жизни общества? Как они влияют на выработку и реализацию политики? Ответы на эти вопросы стали искать и находить в рамках политологии. К этому добавился также юридический подход.

Однако в этих рамках стали рассматриваться и возможности женщины в качестве собственницы имущества, рабочей силы, предпринимателя. Предстал важностью вопрос равной оплаты женского и мужского труда при одинаковых условиях. Это склонило гендерологию к экономическим наукам, которые традиционно половой принадлежностью рассматриваемых индивидов не интересовались

К тому же времени предстал вопрос о личной и профессиональной самореализации женщины. Это вызвало обращение к помощи духовно-культурных наук – педагогики, эстетики, этики, религиоведения. Отсюда - выход к составу гуманитарных наук, где имеют место психология, логика. Гендерология удостоилась сопоставления с важнейшими гуманитарно- социальными науками. Объект гендерологии определился в виде общества вообще. Предмет же предстал в виде вопроса влияния половой принадлежности человека на его возможные позиции в обществе, а также определения этих позиций с учетом данного показателя.

Структура наук. Науки в первоочередном порядке оказались разделенными на знания о природе и о людях. Во втором случае речь идет о науках «гуманитарных» и «социальных». В первом из этих двух случаев упор делается на врожденные способности (психика, мышление, познание, речь), а во втором - на межличностные, внутригрупповые отношения. Далее последовали науки технические, близкие к естественнонаучным. Гендерология оказалась ближе к социальным наукам, которые в минимальном исчислении были разделены на:

- социально-групповые;
- политические;

- экономические;
- духовно-культурные.

Их изначальные и главные представители:

- социология;
- политология;
- экономика;
- культурология.

Не были упущены и науки исторические, но они предстали в паре с науками теоретическими. Ведущими оказались теоретические, по преимуществу сосредоточенные на текущей жизни. Все они обрели свои компоненты, что стало в пользу увеличения численности наук. Во многих из них были обнаружены истоки гендерологии. Однако эту науку сложно добавить к четверке основополагающих и считать ее дополнительным, пятым видом того же ранга. Здесь более подходит квалификация объединительной или комплексной науки.

Простые, смежные и комплексные науки. Изначально предстало, что образовавшиеся общественные науки в состоянии четко делить социальную реальность между собой, выходя лишь на соприкосновение друг с другом. Но затем пришло понимание того, что одно и то же явление дается одновременно нескольким наукам при важности всестороннего знания о нем. Начались объединения усилий, одновременные действия ученых в рамках соседних наук. В этом режиме определились: «социология политики», «экономическая политика», «экономическая социология», «социология труда» и др. Такие сочетательные науки названы «смежными». Гендерология не оспорила такое решение, ибо осознала свое использование сведений из нескольких наук. Однако ее синтез доходил до охвата нужных показаний всех основополагающих наук. Отсюда - настрой на именование ее «комплексной наукой». Подобное имело место с «конфликтологией», «экологией». Претендует на это и «синергетика».

При таком настрое гендерологии следует рассматривать половые отличия многосторонне, различать биологическое содержание и социально-позиционное. Следует искать, замечать, оценивать влияние полового фактора на содержание личной и общественной жизни в интересах практического обеспечения потребного для женщин равенства.

Социологическое направление исследований. Данное направление активности гендерологии обращено к позициям женщин и мужчин в интересующих малых и крупных социальных группах, начиная с семьи и трудового коллектива. У каких наций гендерного равенства больше, у каких меньше? Какие профессии преобладают у мужчин, и какие у женщин? Как они представлены в общественных объединениях, политических партиях? Какие профессии для женщин непозволительны, каким должен быть женский пенсионный возраст? Найти ответы на эти вопросы помогали социологические опросы, которые выделили социологию из совокупности остальных общественных наук.

Политологическое направление исследований. В этом случае имеет место выяснение степени равенства женщин с мужчинами не только в правах, но в обязанностях, а также представительство в совокупности административных и государственных органов, степень влияния на политику. Приходится также учитывать членство в партии, в политизированном общественном объединении. Сюда вписалось даже военное направление исследования [1].

Юридическо-правоохранительное направление исследований. Оно примыкает к политическому направлению, и поначалу было обращено к учету статей юридических законов по позициям представителей обоих полов. Здесь же меры воздействия на тех, кто не исполняет законные требования. Вместе с тем имеет место учет представленности лиц женского пола в составе правоохранительных органов, а также судебные разбирательства по составу уравнивающих законов.

Экономическое направление исследований. Данное направление началось с выяснения степени равенства женщины и мужчины в ситуации наследования имущества. Актуализировалась целесообразность женского предпринимательства и трудовой деятельности по найму. Это привело к ряду вопросов, связанных со спецификой женской трудовой деятельности.

Педагогическое направление исследований. Это направление берет свое начало с вопроса целесообразности просвещения девушек наравне с юношами. Возник также ряд иных вопросов, таких как : должно ли обучение в школах быть отдельным? Если да, то должны ли отличаться методы преподавания от методов, применяемых в совместном обучении? Кто более успешно осваивает профессию педагога - женщины или мужчины? Какой пол лидирует в деле усвоения знаний? Насколько женщины освоили профессию ученого, и могут ли они таковыми быть?

Этическое направление исследований. Не остался в стороне вопрос влияния половой принадлежности личности на проявление моральных норм. Сопоставление происходило по показаниям откровенности, честности, гуманности, миролюбия, сострадания и т.п. Относительно женщин определились мягкость действий, высокая степень ответственности, склонность к миру, слабость карьеризма.

Религиозное направление исследования. Относительно верующих женщин заметна большая корректность в соблюдении традиционных религиозных норм. Однако им не дается понимание того, что религиозная система не действует в направлении юридического уравнивания женщин с мужчинами. Утверждения «Ветхого завета», а также «Корана» об изначальном существовании мужчины, не служат гендерному равенству.

Лингвистическое направление исследований. Данное направление сопоставляет речевой акт, словоупотребление, стили речи. Никаких юридических установок по такому случаю нет.

Эстетическое направление исследований. Женщины стали включаться в демонстрацию артистических способностей раньше начала гендерного движения. Им дались пение, танцы, актерское мастерство. Удивительно, что поначалу женские роли исполнялись мужчинами. Что же касается творчества в области различных видов искусства, то подобное наблюдается значительно реже. С возможностью получения образования актуализировалось литературное творчество.

Психологическое направление исследований. Пол влияет на психику определенным образом. Однако, хоть и не сразу, подтвердилось, что у некоторых женщин характер «мужской», а у некоторых мужчин – «женский». Показания, связанные с психологическими различиями мужчины и женщины предстали важными при решении вопросов о целесообразности доверия женщинам управленческих должностей.

Логическое направление действий. Наука логика не учитывает пол мыслящего индивида. Влияния полового фактора на работу мышления не обнаружено. Влияние оказывают объем знаний, специализация, но при том же механизме логических действий. Однако общество не сразу отошло от консервативного стереотипа относительно того, что женщина менее состоятельна интеллектуально, нежели мужчина.

Гендерология и статистика. Феминизм проявил интерес к статистике, которая стала свидетельствовать о проигрышной позиции женщин. Числовое сравнение коснулось трудовой занятости, занятия управленческих должностей, величины заработка и др. Со временем счет дошел до участия женщин в общественных объединениях, политических партиях, законодательных и административных органах. Гендерология все это продолжила в меру открытости действий власти. Возник интерес к показаниям разных стран, динамике цифровых показаний.

Совокупность всех подходов. Частные показания, сведения обнаружили некие связи в режиме обусловленности различных явлений одними и теми же причинами, а также в режиме влияния одних явлений на другие. Ценность многостороннего видения подняла значимость интеграции частных показаний в интересах их обогащения, более динамичного развития, результативного использования. До тех пор, пока человечество не будет удовлетворено постановкой сосуществования мужчин и женщин, пока будет иметь место недовольство относительно женских позиций - гендерология будет продолжать оставаться актуальной.

Выводы:

- уместен вопрос о месте гендерологии в составе сложившихся наук;
- гендерология возникла на базе феминизма, но под действием частных общественных наук;
- гендерология формировалась в режиме определения наличия необходимых данных, их выборки и дополнения к ним текущих фактов в действующих науках;
- сведения синтезировались не без пользы для базовых наук;
- польза была и для женского движения, практики, где имеет место соблюдение интересующих законов в одних местах, и их пересмотр в других;
- осуществленные выборка, дополнения и синтез позволяют считать гендерологию комплексной наукой;
- преподавание гендерологии продуктивно после подачи вводных сведений о базовых науках.

Литература:

1. Адибекян Н.О. Военное измерение гендера // Научные проблемы гуманитарных исследований. № 13. – 2008.
2. Базуева Е.В. Система институтов гендерной власти в экономике России: Концептуальные и методологические основы. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д. эк. н. – СПб, 2015. – 48 с. // [Электронный ресурс]. URL. [Http://unecon.ru/sites/default/files/d08bazuevaev_1](http://unecon.ru/sites/default/files/d08bazuevaev_1) (дата обращения 16.12.2015).
3. Бендас Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2007. – 431 с.
4. Ерохина Л.Д. и др. Гендерология и феминология. (Под общ. ред. Коваленко С.В.). – Владивосток: ВГУЭС, 2005. – 152 с.
5. Исмагилова Л.Р. Формирование национального механизма гендерного равенства в Российской Федерации: социологический анализ. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к. соц. н. - Казань – 2010. – 24 с.
6. Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная политика и социальная работа: гендерные аспекты. – М.: РОССПЭН, 2004. – 292 с.
7. Зуйкова Е.М. Гендерология — новое научное направление в исследовании проблем равенства полов [Электронный ресурс]. URL // [Http://cyberleninka.ru/article/n/genderologiya-novoe-nauchnoe-napravlenie-v-issledovanii-problem-ravenstva-polov](http://cyberleninka.ru/article/n/genderologiya-novoe-nauchnoe-napravlenie-v-issledovanii-problem-ravenstva-polov)

ЖУРНАЛИСТИКА**ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ ЙЕМЕНСКИХ СМИ*****Аль-Имад Факир Мухамед***

Аспирант

Российский университет дружбы народов

Аспирант

Научный руководитель: Малаховский Алексей Кимович, доцент Российский университет дружбы народов***Ключевые слова:*** история йеменских СМИ; развитие йеменских СМИ***Keywords:*** history of Yemeni media; development of Yemeni media***Аннотация:*** Статья посвящена истории и развитию йеменских СМИ со времен османской оккупации северного Йемена и британской оккупации южного Йемена и развитию йеменских СМИ после революций, и их объединений в Йеменскую республику 22 мая 1990 года.***Abstract:*** The article is devoted to the history of the development of Yemeni media since the Ottoman occupation of northern Yemen and the British occupation of southern Yemen and the development of Yemeni media after revolutions, and their associations in the Yemeni Republic on May 22, 1990.

УДК 654.19(075.8)

Целью данной статьи является изучение начального этапа истории и развития йеменской прессы.

Йеменская Республика, как известно, является одним из древнейших государств мира. Формируясь в эпицентре мировой цивилизации, арабская (в том числе - и йеменская) пресса опиралась и опирается на глубинные традиции - религиозные, этнические, эстетические, этические, predetermined характером развития арабской национальной культуры в целом, ядром которой и сегодня остаются исламские традиции.

История йеменской прессы зависела от ряда факторов, во-первых, то что Йемен был разделен на два лагеря: Северный и Южный, Северный Йемен находился под оккупацией Османской империи, а южный Йемен был британской колонией.

Это значительно повлияло на культурные традиции Йемена и на прессу в том числе. Начнем с прессы Северного Йемена, которая находилась под Османской оккупацией. Первая газета под названием "Йемен" вышла в 1872 году под руководством Османского султана Абдула Хамида Второго, она была опубликована на турецком языке, а затем уже появилась в газете "Сана" в 1878 году, это была первая публикация на арабском языке в арабском полуострове. Газета была еженедельной и действовала почти год. В 1888 году был опубликован выпуск из четырех страниц, из них две на арабском языке и две на турецком. Главной темой газеты было продвижение политики Османской империи в Йемене, и была под строгой турецкой цензурой. Газета прекратила турецкие публикации в Йемене в 1918 году. Здесь началась новая эра йеменской прессы Северного Йемена с приходом к власти имама Яхья Хамида аль-Дин и образованием Йеменского королевства. Имам Яхья считал необходимым разъяснить внешнему миру политику нового Йемена и принял решение для выпуска газеты "Аль-Иман"(вера), первый номер которой вышел в октябре 1926 года Газета выпустила 374 номера, последний выпуск был 8 декабря 1947 года. (газета была приостановлена на пять лет во время Второй мировой войны).

Газета была разносторонней, писала литературу и науку, занималась социальными вопросами, рассказывала о новостях внутри Йемена и за пределами, давала публичные советы, особое место занимала религиозная тема.

В период правления имама Яхья наблюдается всплеск развития СМИ Северного Йемена, это связано, прежде всего, с не прекращающимся конфликтом между северным и южным Йеменом, который находился под Британской оккупацией с одной стороны и конфликты с Саудовской Аравией с другой стороны. Все это побудило имама подготовить армию и обратить внимание на развитие средств массовой информации.

Журнал "Аль-Хикма (мудрость)" был основан в 1938 году в Санае. Его первым редактором был Ахмед Абдулвахаб Аль-Рейт, который сосредоточился на трех основных темах:

* Йеменская реформа на севере и анти- британская на юге.

* Проблемы арабского народа и исламского мира.

* Исторические, социальные, экономические и литературные исследования.

Журнал выпустил 28 выпусков и прекратил существование по разным причинам. Прекращение его выпусков создало большую пустоту в культурной и литературной жизни Йемена .

Было еще несколько оппозиционных газет, которые акцентировали свои издания на борьбу с действующим режимом, призывая к революции и единству Йемена :

газета «Соут Аль-Йемен» (Голоса Йемена), выпущенная 21 октября 1946 года.

газета «Аль-Салам»,(Мир) выпущенная 6 декабря 1948 года. газета «Аль-Фадул»,

(Любознательность) выпущенная 15 декабря 1953 года.

газета «Аль-Талиа»,(Авангардная) выпущенная в 1959 году. [1]

Веб-сайт Национального информационного центра (Республика Йемен).

Хочется отметить, что северная часть Йемена была известна своим радиовещанием с 1946 года. Это был радиопередатчик мощностью 13 Вт, полученный имамом Яхья , в подарок от американской делегации, которая посетила Йемен для переговоров по добыче нефти в Йемене .

Радио транслировало Священный Коран, новости имама, религиозные речи , работало оно только по четвергам и пятницам в течение часа и пятнадцати минут. Радиостанция прекратила вещание в 1948 году.

В 1953 году была приобретена 50-киловаттная радиостанция и начала вещание в 1955 году с периодом 2 часа 15 минут в день. Период вещания был увеличен до четырех часов, разделенных на два периода в день .

Телевидение, пока еще не было открыто для северного йеменского народа в период правления имама Яхья.

Начало печатной эры в южном Йемене началась с 1853 года, когда британские оккупационные власти в Адене открыли первую типографию и отправили несколько рабочих в Индию, для обучения на ручном печатном станке . Первые газеты печатались на английском и арабском языках и удовлетворяли потребности администрации колонии.

Примерно в это же время начала действовать первая письменная газета "Месилья"(Наименование города выпуска) , в районе Хадромот , южного Йемена, где сотрудничали ученые, литераторы и просто образованные люди. Первое печатное издание в Хадромоте, был журнал " Фатат аль газира" (Девушка Остров), что в переводе означает девушка с острова. Он начал свое существование в 1940 году и посвящал множество публикаций защите прав женщин.

Из журналов "левой" ориентации надо выделить "Аль-Мустакбаль"(Будущее) (1949 год) и из молодежных газет "Аль- шабаб"(молодой).

Всего издавалось около 30 газет и журналов.

Надо отметить, что пресса южного Йемена (который был британской колонией), была на много деятельней и свободней, чем пресса северного Йемена (который находился под контролем имама Яхьи). Британские колонизаторы давали свободу прессе, а также крупные пожертвования. В южном Йемене пресса имела неплохие доходы с продажи газет и журналов.

В 1954 году в южном Йемене была открыта новая эпоха йеменского СМИ, началось ежедневное радиовещание, трансляции длились по 1 часу и 45 минут.

В 1964 году в столице южного Йемена городе Аден было открыто телевидение. Оно было полностью подчинено британским колонизаторам для достижения своих целей. Телевидение распространяло зарубежную культуру, транслируя зарубежные программы, старалось сильнее влиять на зрителей, вызвать симпатии, распространяя свою культуру и ослабляя арабские, мусульманские традиции.

В середине 20 века в истории Йемена происходят резкие перемены: революция в северной части, окончательное освобождение от турецкой оккупации и образование Йеменской Арабской республики, и революция в южной части Йемена, полная независимость от британского колониализма и образование Йеменской Народной Демократической Республики. Таким образом, две республики в Йемене, северная часть Йемена и ее столица «Сана», и южная часть со столицей «Аден». И так, в северной части Йемена, новообразованная республика сталкивается со многими трудностями, проблемами и последовательными кризисами в чрезвычайно опасных условиях. Новая республиканская система направляет все свои скромные возможности для защиты революции и удовлетворения потребностей людей, необходимых для жизни в условиях республиканского режима, который подвергается жестокой атаке и ожесточенной войне на более чем одном фронте. Когда Йеменская Арабская республика вошла в стадию стабильности, одним из первых законов был "Закон об изданиях" обнародованный 18 ноября 1968 года. Стали образовываться гражданские издания.

В начале появились три газеты: газета «Аль-Тора» (Революция) (26.09.1962г.), газета «Аль-Гамбурия» (республика) (20.10.1962) и газета «Ахбар аль-Юм»(01.01.1963г.) Все они были подчинены новоиспеченной республике и защищали ее интересы. Позднее появились независимые газеты «Аль-Фадуул» (Любознательность) и газета «Аль-Талиа» (Авангардная), свою критику они печатали в виде юмористических заметок и карикатур .(1) - Сайт-Медиа-сектор-Национальный информационный центр-Йемена) <http://www.yemen-nic.info/sectors/media>

Как только южная часть Йемена освободилась от британского колониализма (1967г.) и принята декларация о создании Демократической Народной Республики Йемен, одним из первых республиканских приказов был запрет на выпуск всех печатных изданий, выпускаемых до обретения независимости республики. Разрешались только публикации, выступающие от имени Национального фронта. Такими газетами стали:

-газета«Аль-Тори»(Революционер), выступающая от имени йеменской социалистической партии.

- газета «Аль Шарара»(Искра), говоря от имени Национального фронта в Хадрамоте, а затем стала газетой йеменской социалистической партии.

-газета « Сот-аль-омаль »(Голос рабочих), выступающая от рабочих профсоюзов Йеменской республики.

-газета «Аль-Рая» (Флаг), военная газета, выпускаемая, министерством обороны с (12.10.1980г.).

Из журналов одним из популярных был женский журнал «Фатат Шамсан »(Девушка Шамсан).

Еще во времена британской оккупации Йемен был известен своими ранними новостными службами, когда агентство «British Reuter» (Британский Рейтер) открыло свой офис в Адене(1860 г.) для безопасности связи между Европой, Индией, Ираном и Ближним Востоком . Йемен играл важную роль в политики колониальных СМИ.

В 1962 году Мохамед Ахмед Баракат основал Южно-Арабское информационное агентство в городе Аден, это было единственное частное информационное агентство в Йемене, которое продолжало действовать до 1966 года. Агенство публиковало местные новости и самые важные международные новости на двух языках(арабском и английском).

В феврале 1970 года в Адене по приказу тогдашнего премьер-министра (Мохаммад Али Хайтам) было создано Информационное агентство, которое обязано было собирать и распространять новости внутри страны и за ее пределами, а также заинтересовывать арабских и зарубежных вещателей.

[2] - История средств массовой информации в Йемене - Википедия, свободная энциклопедия https://ar.wikipedia.org/wiki/تاريخ_الإعلام_في_اليمن

7 июля 1983 года агентство было связано прямой линией (дуплекс) с российским агентством «ТАСС», для круглосуточного обмена новостями между двумя агентствами. У агентства был иностранный офис в бывшем Советском Союзе и постоянный корреспондент в Москве (1983-1990).

Северная часть Йемена не была известна деятельностью информационных служб во время правления имама Яхьи, офис египетского агентства новостей на Ближнем Востоке в Санае был единственным источником, который предоставлял новости официальным медиа-учреждением в период революции против имама в 1962 года.

Вскоре в столице Санае министерство информации приняло решение создать информационное агентство, которое начало работу в 1967 году без принятия закона, регулирующего ее деятельность, оно собирало местные новости и передавало их корреспондентам иностранных СМИ в Санае. Оно не выполняло функции информационного агентства, работало в узком диапазоне, человеческий потенциал был очень скромный, выпуская полудневный новостной бюллетень, ограниченный тиражом , распространяемый среди высокопоставленных чиновников .

Только 30 июля 1970 года было учреждено «Агентство новостей Саба» в Арабской Республике Йемен в соответствии с президентским указом № . (56) за 1970 год [3] - Информационный сайт Министерства информации Йемена.

الموقع الرسمي لوزارة الإعلام اليمنية – وزارة الإعلام اليمنية <http://www.yemen-media.gov.ye/>

Это информационное учреждение, было связано с Министерством информации, хотя в Основном законе предусматривалось, что это агентство является независимым институтом правового статуса и имеет правосубъектность.

Агентство выполняло свои задачи ограниченным образом, из-за скудных людских и технических возможностей. Оно предоставляло газетам «Радио Сана» и «Аль-Тора»(Революция) местные, арабские и международные новости, которые получало от арабских и международных радиостанций.

Только в 1980 году Агентство «Саба» было технотезировано и стало выпускать две политические публикации на арабском и английском языках, утром и вечером, они содержали самые важные арабские и международные новости , а также важнейшие публикации в зарубежных СМИ о Йемене.

Единство двух республик, было целью обеих систем, как на севере Йемена, так и на юге. Было сделано несколько политических шагов для объединения Йемена, но различия в политической и экономической системе, а также внешние вмешательства, были существенной помехой на пути объединения двух Йеменских республик.

Только внешние мировые изменения помогли чрезвычайному единству Йемена, и 22 мая 1990 года произошло объединение и создание Йеменской Республики.

С этого периода начинается новый этап развития СМИ Йемена .

Важным теоретическим трудом , в котором содержатся интересные статистические данные , стала «Энциклопедия Йеменской журналистики », автором которой является Абдульвахаб Али Аль-Муайед. В своей книге он одновременно рассматривает журналистику с теоретической и практической стороны, т.к. долгое время являлся редактором известной йеменской газеты.

Свои данные о прессе Йемена и других арабских странах он изложил в предисловии к энциклопедии, где делит историю СМИ Йемена на несколько этапов :

1) ранний этап формирования газет, 2) период 1990-2000-е годы, 3) новейший этап .

2) Аль-Муайед Абдульвахаб Али. Энциклопедия йеменской журналистики.- С. 109[4]

Особенно важна третья часть труда. Здесь автор рассматривают такие вопросы как :

- анализ исторических и функциональных особенностей формирования национальной модели печати и ТВ в условиях глобализации;

- рассмотрение информационного диалога Восток-Запад сквозь призму особенностей развития йеменских СМИ в информационном поле арабской уммы ;

- анализ роли газет и журналов в освещении современных политических и культурных проблем, таких, как развитие культуры после объединения страны, терроризм, культурные и социально-политические конфликты в стране, улучшение системы образования;

- характеристика основных особенностей освещения в СМИ событий, связанных с развитием мусульманской религии, культуры и языка. [5] Аль-Муайед Абдульвахаб Али. Союзная журналистика в Йемене / Абдульвахаб Али Аль-Муайед. Сана: Дар Аль-Хикма Аль-Йемания, 1990. -272 с.

Арабские СМИ, в том числе и Йеменские, являются активными участниками медиаглобализации, что имеет как положительные, так и отрицательные стороны: с одной стороны, Йемен получил импульс технологической революции, но с другой, - «вестернизация» все же подавляло национальное начало.

Диалог йеменской журналистики с Западом можно выразить формулой «сотрудничество - противостояние», где последний элемент всё чаще уступает место позитивным тенденциям. Функционирование СМИ на английском языке в Йемене доказывает это. Опора на национальную традицию и частичный возврат к истокам исламской духовности не противоречат лозунгам медиаглобализации и модернизации. Диалектика соотношения социокультурных традиций и инноваторства в масс-медиа Йемена такова, что ислам помогает сохранить самобытность СМИ, языковую основу журналистики, а модернизация помогает интенсифицировать коммуникативные процессы. [6]. Мутаваккиль М.А.М. Зарождение и развитие Йеменской печати / М.А.М. Мутаваккиль. Каир, 1983.

СМИ Йемена последних лет, рассматриваемые сквозь призму глобализационных процессов, в равной мере зависят от взаимодействия традиционного сознания и вестернизации ближневосточной журналистики. Диалектика глобализационных изменений в масс-медиа Йемена связана с вовлечением страны в систему межарабских связей, что предполагает более активное, по сравнению с серединой, прошлого века, сотрудничество с западным миром. Эта диалектика «замкнутости-вовлеченности» связана также с решением сложных задач, характерных для большинства развивающихся стран. Унификация канонов журналистики составляет ведущую тенденцию в медиаглобализации на Арабском Востоке, ориентация на мировые стандарты делает сегодняшнюю йеменскую журналистику более качественной, менее ортодоксальной, хотя и не делает ее полностью либеральной. [7] Авад Ахмед Мохамед. Особенности развития СМИ арабских стран в условиях глобализации на рубеже XX - XXI вв.: Дис. . канд. филол. наук: 10.01.10/ Мохамед Авад Ахмед,- М., 2003.- С. 46.).

Арабская Республика Йемен и Народной Демократической Республики Йемен. Короткая история нового Йемена" Со времени объединения Йемена 22 мая "—чуть более двух десятилетий — не стала примером стремительного научно-технического прогресса, но и у нас был очевидный прогресс в масс-медиа.

Однако, массовые коммуникации в нашей стране подчинены в первую очередь политическим целям, они обычно подчинены политэкономическим обстоятельствам, а основные материалы в масс-медиа, как и в других странах.

Мы рассмотрели исторический обзор появления и пути йеменской прессы в качестве прелюдии для перехода от прошлого к нашему сегодняшнему Йеменскому единству. Мы должны подчеркнуть важность роли средств массовой информации на всех этапах, а также сообщить о кристаллизации целей революции как императива.

И продвигать роль и целостность своей миссии по достижению революции Йемена.

И работать над воплощением своих целей, наиболее важной из которых было единство Йемена, достигнутое 22 мая 1990 года.

Йеменские СМИ совершили качественные скачки на разных уровнях в соответствии с преобразованиями, свидетелями которых стал Йемен под благословенным единством.

Средства массовой информации и информация играют важную роль в развитии Йеменского государства во всех областях .

Признавая важную роль, которую играют коммуникационная политика и средства массовой информации в мобилизации всех ресурсов, развитии восприятия отдельных людей, их практического и научного потенциала и внедрении новых концепций, ценностей, обычаев и идей, которые соответствуют потребностям времени в обществе, которое смотрит в будущее, и начинает прогрессировать и развиваться.

Литература:

1. Al-markaz al-wataniy lil-maalumat// URL;]<http://www.yemen-nic.info/sectors/media> (дата обращения: 10.10.2018).
2. История средств массовой информации в Йемене - Википедия, свободная энциклопедия https://ar.wikipedia.org/wiki/تاريخ_الإعلام_في_اليمن (Дата обращения 13 .11. 2018).
3. Wizara al-l'lam al-yamaniyya – al-mawka' al-rasmiy li wizara al-l'lam al-yamaniyya//URL: <http://www.yemen-media.gov.ye/> (дата обращения: 16.11.2018).
4. Аль-Муайед Абдульвахаб Али. Энциклопедия йеменской журналистики.- С. 109.
5. Аль-Муайед Абдульвахаб Али. Союзная журналистика в Йемене / Абдульвахаб Али Аль-Муайед. Сана: Дар Аль-Хикма Аль-Иемания, 1990. - с 272.
6. Мутаваккиль М.А.М. Зарождение и развитие Йеменской печати / М.А.М. Мутаваккиль. Каир, 1983.
7. Авад Ахмед Мохамед. Особенности развития СМИ арабских стран в условиях глобализации на рубеже XX - XXI вв.: Дис. канд. филол. наук: 10.01.10 / Мохамед Авад Ахмед,- М., 2003.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Кряжев Сергей Андреевич

Бакалавр

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых

Студент магистратуры. Кафедра информационных систем и информационного
менеджмента

*Левковский Дмитрий Иванович, кандидат технических наук, доцент кафедры
информационных систем и программной инженерии*

Ключевые слова: рабочая программа; автоматизация; учебно-методический комплекс; информационная система; учебный процесс; шаблонизатор

Keywords: work program; automation; educational and methodical complex; information system; educational process; template engine

Аннотация: В статье рассматривается модель оценки качества документа рабочей программы дисциплины. Проведена оценка разработанной модели, а также рассмотрена информационная система, позволяющая создавать документ рабочей программы дисциплины.

Abstract: The article discusses the model for assessing the quality of the document of the work program of the discipline. An assessment of the developed model has been carried out, and an information system has been reviewed that allows creating a document of the discipline's work program.

УДК 004.422.81

Введение. Существует большое количество учебных организаций, для успешного функционирования которых необходимо наличие учебно-методических комплексов по преподаваемым дисциплинам.

Одной из основных составляющих учебно-методического комплекса является рабочая программа дисциплины, которая регламентирует деятельность педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкретной дисциплины [1]. Рабочая программа обязана соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, а также должна учитывать специфику подготовки студентов по выбранному направлению или специальности.

Актуальность. В настоящее время составление учебно-методического комплекса происходит вручную. Преподавателям необходимо каждый раз при создании рабочей программы дисциплины составлять шаблон документа, после чего заполнять документ согласно ГОСТам. Затем составленный преподавателем документ должен

пройти проверку и согласование с руководством учебного заведения, прежде чем можно будет преподавать по данному плану.

Обязательными элементами структуры рабочей программы дисциплины являются [2]:

1. Титульный лист;
2. Пояснительная записка (аннотация - включает в себя цели, задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, темы смежных дисциплин).
3. Содержание программы;
4. Учебно-методическое обеспечение программы
5. Тематический план изучения дисциплины;
6. Перечень вопросов промежуточной аттестации и итогового контроля по дисциплине;
7. Лист (протокол) утверждения и согласований с другими дисциплинами специальности;
8. Лист дополнений и изменений в рабочей программе.

Процесс создания рабочей программы дисциплины занимает большое количество времени и сил, как для составления, так и для согласования документа. Кроме того, заполняя документ вручную, существует высокая вероятность неточностей или помарок в виду человеческого фактора, может быть упущен тот или иной аспект дисциплины, который должен быть обязательно упомянут. В дополнение к этому, периодически происходит обновление федерального государственного образовательного стандарта, что приводит к необходимости обновления рабочих программ дисциплины, согласно требованиям. Данная работа рутинна и занимает много времени.

Объект исследования. Автоматизированная информационная система.

Предмет исследования. Автоматизация и унификация процедуры составления рабочей программы дисциплины.

Критерий качества. Для экспериментального исследования используется метод анализа иерархий (МАИ), который заключается в декомпозиции базовой проблемы на более простые, которые впоследствии подвергаются обработке в виде оценки экспертов по парным сравнениям.

Для оценки качества рабочих программ дисциплины для бюджетных учреждений группой экспертов было проведено выделение основных критериев, оказывающих влияние на качество документа. В результате общего обсуждения был составлен список показателей качества:

1. Степень раскрытия тем;
2. Соответствие содержания дисциплине;
3. Отсутствие ошибок;
4. Легкость визуального восприятия;
5. Однозначность изложения;
6. Лаконичность текста;
7. Присутствие обязательных блоков;
8. Правильность оформления;

9. Соответствие тем учебному плану;
10. Корректность распределения часов.

Таким образом, формирование иерархической структуры показателей качества документов будет осуществлен следующим образом (Рисунок 1):

1. уровень цели – качество документа;
2. для первого уровня были выделены следующие критерии:
 1. содержание (S_1);
 2. соответствие внутренним требованиям (S_2);
 3. соответствие внешним стандартам (S_3);
 4. удобство (S_4);
3. второй уровень критериев – обобщенные показатели по каждой группе критериев первого уровня (C).

После чего, каждый эксперт по своему мнению провел ранжирование выделенных показателей и занес результаты в таблицу (Таблица 1).

Таблица 1 - Ранжирование показателей и обработки результатов

Показатели качества	Ранги у каждого эксперта					Сумма рангов, R	Отклонение от средней суммы рангов, D_i	Квадрат отклонений, D_i^2
	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й			
Степень раскрытия тем	10	8	7	7	8	40	12,5	156,25
Соответствие содержания дисциплине	7	5	6	4	5	27	-0,5	0,25
Отсутствие ошибок	5	4	5	6	6	26	-1,5	2,25
Легкость визуального восприятия	8	9	10	10	9	46	18,5	342,25
Однозначность изложения	9	7	8	8	7	39	11,5	132,25
Лаконичность текста	6	10	9	9	10	44	16,5	272,25
Присутствие обязательных блоков	3	2	4	3	1	13	-14,5	210,25
Правильность оформления	4	6	3	5	4	22	-5,5	30,25
Соответствие тем учебному плану	2	3	1	1	2	9	-18,5	342,25
Корректность распределения часов	1	1	2	2	3	9	-18,5	342,25

Для того чтобы определить приоритеты критериев, а также получить оценки для альтернативных решений в МАИ используется метод парных сравнений, который позволяет построить матрицы парных сравнений.

Метод парных сравнений относится к методу относительных измерений. Основная идея данного метода заключается в том, что элементы x_i попарно сравниваются в отношении вышележащего свойства. В результате сравнения получается матрица парных сравнений, отображающая превосходство элемента x_i над x_j в отношении достижения цели.

Результаты сравнения выражаются в фундаментальной шкале (Таблица 2). Согласно таблице видно, что каждый элемент шкалы отображает степень преимущества одного сравниваемого элемента над другим. Важно заметить, что шкала является безразмерной, что позволяет применять данный подход для различных сфер деятельности. При заполнении матриц парных сравнений была использована шкала относительной важности, представленная в таблице 2.

Таблица 2 - Шкала относительной важности

Степень превосходства d_{ij}	Интерпретация (объяснение)
1	Равная значимость элементов x_i и x_j
3	Слабое (умеренное) превосходство x_i над x_j
5	Сильное (существенное) превосходство
7	Очень сильное (очевидное) превосходство
9	Абсолютное (максимально возможное) превосходство
2, 4, 6, 8	Промежуточные (компромиссные) уровни
1/2, 1/3, ... 1/9	Обратные величины (если превосходство элемента x_i над x_j оценивается одним из приведенных выше значений, то превосходство x_j над x_i оценивается обратной по отношению к этому значению величиной)

Матрица парных сравнений для критериев первого уровня представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Матрица парных сравнений для критериев первого уровня

	s1	s2	s3	s4	Собственный вектор	Вес критерия w
s1	1,00	0,33	0,33	5,00	0,86	0,16
s2	3,00	1,00	1,00	7,00	2,14	0,40
s3	3,00	1,00	1,00	7,00	2,14	0,40
s4	0,20	0,14	0,14	1,00	0,25	0,05

После чего, было проведено парное сравнение для каждого из критериев второго уровня и на основе полученных значений была сформирована общая матрица приоритетов критериев второго уровня относительно критериев первого уровня (Таблица 4).

Таблица 4 - Матрица приоритетов W^{12}

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₈	C ₉	C ₁₀
S ₁	0,23	0,65	0,12	0	0	0	0	0	0	0
S ₂	0	0	0	0,75	0,25	0	0	0	0	0
S ₃	0	0	0	0	0	0,83	0,17	0	0	0
S ₄	0	0	0	0	0	0	0	0,09	0,74	0,17

Для нахождения глобального влияния критерия на модель необходимо воспользоваться следующей формулой:

$$A = W^{01} * W^{12},$$

где $W^{01} = (0,16; 0,40; 0,40; 0,05)$, в соответствии с таблицей 3.

В результате вычислений уравнение модели имеет вид:

$$y = 0,037x_1 + 0,104x_2 + 0,020x_3 + 0,297x_4 + 0,099x_5 + 0,331x_6 + 0,066x_7 + 0,004x_8 + 0,035x_9 + 0,008x_{10},$$

где x_1-x_{10} - критерии качества документа

Исходя из данного уравнения, видно, что наиболее важным параметром для достижения качества документа является – Присутствие обязательных блоков. Т.е. можно сделать вывод, что увеличивая показатель присутствия обязательных блоков в документе рабочей программы дисциплины можно быстрее всего улучшить качество документа.

Разработка и проведение эксперимента. Корректировка параметров модели не требуется, так как модель построена на основе экспертных оценок. Согласованность мнений экспертов и адекватность построенной модели также ранее доказана.

Целью эксперимента является выявление критерия, который оказывает самое сильное влияние на качество рабочей программы дисциплины с помощью анализа модели на чувствительность. Анализ моделей на чувствительность — это процесс, реализуемый после получения оптимального решения. В рамках такого анализа выявляется чувствительность оптимального решения к определенным изменениям исходной модели.

Чувствительность можно рассчитать по следующей формуле:

$$A = \Delta x / \Delta y,$$

где Δx – изменение выходной переменной,
 Δy – изменение входной переменной.

Для оценки показателей системы введем пятибалльную шкалу оценок, представленную в таблице 5.

Таблица 5 - Матрица оценки критериев

Оценка	Описание
5	Отлично. Балл «5» ставится в случае, когда критерий в полном объеме и надлежащем качестве присутствует в рабочей программе дисциплины.
4	Хорошо. Балл «4» ставится в случае, когда в рабочей программе дисциплины в полном объеме присутствует данный критерий, однако содержит небольшие ошибки.
3	Удовлетворительно. Балл «3» ставится в случае, когда в рабочей программе дисциплины отсутствует либо обязательный параметр данного критерия, либо высоко наличие ошибок при полном объеме содержания.
2	Неудовлетворительно. Балл «2» ставится в случае, когда в рабочей программе дисциплины отсутствует более половины содержимого и допущены грубые ошибки.
1	Очень плохо. Балл «1» ставится в случае, когда в рабочей программе дисциплины полностью отсутствует данная характеристика.

Соответственно, значение модели системы может колебаться от 1 до 5. Для анализа модели на чувствительность группе экспертов были выданы готовые рабочие программы дисциплин, с различным показателем критериев качества документов, согласно модели, построенной ранее. За изменение показателя критерия возьмем за . После чего было проведено сравнение итоговых значений результаты качества документа в целом.

Полученные значения отображены в таблице 6.

Таблица 6 - Анализ чувствительности

Критерий	Δy	A
c1	0,0091	0,0550
c2	0,0275	0,1650
c3	0,0009	0,0056
c4	0,0006	0,0036
c5	0,0051	0,0308
c6	0,0018	0,0108
c7	0,0005	0,0032
c8	0,0010	0,0060
c9	0,0045	0,0275
c10	0,0320	0,1925

Максимальное значение $A_{10}=0,19$. Таким образом, модель чувствительнее всего к изменению критерия C10 – правильность содержания рабочей программы дисциплины. Т.е. можно сделать вывод, что увеличивая показатель правильности содержания рабочей программы дисциплины можно быстрее всего улучшить качество документа.

В результате эксперимента было выявлено среднее значение оценки качества документов, которое составляет $A=4,82$. На основании этого можно получить следующую оценку качества документа рабочей программы дисциплины: если для анализируемого документа $A \geq 4,8$, то документ полностью соответствует

требованиям, если $4,7 \leq A < 4,8$, то документ частично соответствует требованиям, если $A < 4,7$, то рабочая программа дисциплины не соответствует требованиям.

Решение задачи. Решением поставленной ранее проблемы является веб-приложение, которое позволяет составлять рабочую программу дисциплины преподавателям образовательных учреждений по необходимым направлениям, в соответствии с выбранными параметрами, а также обеспечить возможность скачивания составленного документа и его просмотра пользователями системы.

Веб-приложение поддерживает создание рабочей программы дисциплины согласно современному федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 3++, который вступает в силу с 01.01.2019г.

Пользователь взаимодействует с программной системой через веб-сайт, работая с элементами графического интерфейса. Программная система построена таким образом, что неверное действие пользователя, не приведет к верному ответу системы. В случае неверного действия пользователь всего лишь получит предупреждающее сообщение, в котором будет информация о том, что он неправильно сделал. При создании рабочей программы дисциплины, пользователь работает с шаблоном, предзаполненным данными из учебного плана дисциплины, на основании которого создается рабочая программа. На рисунке 1 представлен алгоритм создания рабочей программы пользователем.

Рисунок 1. Алгоритм создания рабочей программы

Веб-приложение представлено реализовано по архитектуре «клиент-сервер». Среди многоуровневой архитектуры клиент-сервер наиболее распространена трехуровневая архитектура, предполагающая наличие следующих компонентов приложения: клиентское приложение, подключенное к серверу приложений, который в свою очередь подключен к серверу базы данных[3].

После сравнения и анализа возможных инструментов для решения задачи, для реализации клиентской части приложения было решено использовать

программирования JavaScript с применением библиотеки jQuery из-за его простоты и скорости работы. Серверная часть реализована на языке PHP. В качестве сервера используется сервер Apache. Сервер базы данных – MySQL. Разворачивание веб-приложения происходит на онлайн хостинге, в качестве которого выступает сторонняя организация.

Для предоставления удобного интерфейса редактирования информации на веб-странице используется CKEditor — WYSIWYG-редактор. Для выгрузки документа в формате PDF используется библиотека Dompdf, способная генерировать PDF из HTML-разметки и CSS-стилей. Для выгрузки документа в формате PDF используется библиотека Dompdf, способная генерировать PDF из HTML-разметки и CSS-стилей. Демонстрация работы системы приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Предзаполнение рабочей программы согласно шаблону

В приложении присутствует валидация соответствия количества часов в создаваемой рабочей программе дисциплины в разделе содержания дисциплины и

рабочей программе дисциплины, что позволяет контролировать корректность заполнения полей пользователем для исключения ошибок в документе.

В системе существует возможность выгрузки созданного документа в формате PDF на локальное хранилище.

Для работы с приложением пользователю требуется браузер и устойчивое Интернет-соединение.

Заключение. В рамках данной работы была рассмотрена информационная система поддержки рабочей программы дисциплины, был выбран метод исследования, построена модель методом анализа иерархий Саати. Был произведен анализ модели на чувствительность оптимального решения и определены критерии, которые сильнее всего влияют на качество рабочей программы дисциплины. Выбранная модель адекватно описывает процесс оценки качества рабочей программы дисциплины для бюджетных учреждений, позволяет определить показатель, с помощью которого можно быстрее всего улучшить качество рабочей программы дисциплины.

Благодаря использованию данного веб-приложения при составлении рабочей программы дисциплины преподавателями образовательных учреждений, будет значительно уменьшено количество затрачиваемого времени.

В дальнейшем, веб-приложение можно улучшить, добавив необходимый функционал. Конечной целью развития проекта является внедрение в университеты и практическое применение в образовательных учреждениях.

Литература:

1. Столярова А.О. Учебно-методический комплекс дисциплины: рекомендации по разработке, содержанию, сопровождению. Учебно-методич. пособие — ТюмГУ, 2013. — 48 с.
2. J.D. Meier, David Hill, Alex Homer, Jason Taylor, Prashant Bansode, Lonnie Wall, Rob Boucher Jr., Akshay Bogawat. «Руководство Microsoft по проектированию архитектуры приложений». - 2009.
3. Макаров А.В., Трофимова З.П., Вязовкин В.С., Гафарова Ю.Ю. Учебно-методический комплекс: модульная технология разработки: Учебно-методич. пособие — Мн. РИВШ БГУ, 2001. — 118 с. 3
4. Солянкина Н.Л. Как составить рабочую программу учебного курса? / Н.Л.Солянкина – Красноярск: Изд-во КК ИПКиПП РО, 2009. – 27 с.
5. Варламова С.А. Информационная поддержка принятия решений при управлении филиалом вуза / С.А. Варламова, А.В. Затонский, Е.В. Измайлова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 333 с.
6. Королева И.Ю. Автоматизация процесса разработки рабочих программ по дисциплинам, преподаваемым в вузах / Королева И. Ю., Влазнева Д. Г. // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2012. – № 5. – С. 115-116.
7. Sibikina I. The Calculation Procedure of Competence Completeness / I. Sibikina, I. Kosmacheva, I. Kvyatkovskaya, Y. Lezhnina // 11th Joint Conference, JCKBSE (Volgograd, Russia, September, 2014). Volgograd, 2014. P. 134–143.

ФИЛОСОФИЯ

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ХРИСТИАНСТВА В НАСЛЕДИИ Б. ПАСКАЛЯ

Изосимова Снежана Александровна

магистр

Государственное учреждение "Институт проблем искусственного интеллекта", отдел
компьютерно-информационных технологий
специалист 1 категории

*Пигуз Валентина Николаевна, член Российской Академии Искусственного
Интеллекта, заведующий компьютерно-информационным отделом
Государственного учреждения Институт проблем искусственного
интеллекта*

Ключевые слова: философия Б. Паскаля; экзистенциальный опыт; апология; рассудок; разум; вера

Keywords: B. Pascal's philosophy; existential experience; apologia; reason; belief

Аннотация: В статье рассматриваются основные аргументы философии Б. Паскаля, в которых дается обоснование христианства как религии, отвечающей глубинной сущности и природе человека с точки зрения философии экзистенциализма.

Abstract: The article deals with the main arguments of B. Pascal's philosophy, which gives the justification of Christianity as a religion that corresponds to the deep essence and nature of man from the point of view of existentialism philosophy.

УДК 130.122:141.32:230.1

Душа по природе своей христианка.

Тертуллиан

Христианство – синкретичное полиаспектное явление. В его поле органично сочетаются теология, аспекты морали, обряды и проч. Однако, наиболее значимым понятием в христианстве является экзистенциальный аспект, выражающий исходные смыслы существования человека в окружающем мире. Б. Паскаль является тем автором-философом, исследователем, которому удалось выразить экзистенциальный опыт христианства, избегая при этом сложной богословской терминологии, религиозных и других направлений в христианстве.

Проблемой интерпретации христианского опыта как пути определения личности и смысла жизни занимались следующие ученые-философы: Н. Бердяев, Л. Шестов, Г. Марсель, К. Барт и др. Но, именно в творчестве Б. Паскаля впервые в европейской философии были раскрыты главные существенные положения христианства, свидетельствующие о глубоком внутреннем соответствии основных постулатов христианства основным платам жизни человеческого общества. При этом

мыслитель, который среди множества философов Нового времени наиболее полно и всеобъемлюще обосновал идею универсальности христианства, не оставил систематизированного труда по данной проблеме, лишь собрание разобщенных фрагментов. Более того, основное произведение Б. Паскаля, посвященное апологии христианства и начатое автором в традиции афористического письма, так и осталось незавершенным.

В противовес вышесказанному нельзя не вспомнить слова М. Бахтина, согласно которым путь в глубины человеческого существования является принципиально незавершенной исповедью, в которой принципиально невозможно поставить смысловую точку. Поэтому исследование творчества Б. Паскаля – неисчерпаемая тема для множества будущих интерпретаций и комментариев.

Исследовательская литература, посвященная работам Б. Паскаля, представлена достаточно широким кругом авторов: Л. Гольдман [1], Г.Я. Стрельцова [2], Б.Н. Тарасов [3] и др.

Цель данной статьи заключается в определении ряда тех аргументов, которые используются Б. Паскалем для обоснования универсальности христианской религии. Проведении наглядных параллелей между философией экзистенциализма (основными тезисами) и христианской религией.

Для получения более точной картины философского учения Паскаля необходимо остановиться на его жизненном пути, тех социально-политических условиях, под влиянием которых формировалось его мироощущение и талант ученого.

Блез Паскаль (1623 – 1662) – изначально принадлежал к «судейскому дворянству», или так называемому «дворянству мантии». Его отец, Этьен Паскаль, был человеком с широким кругом интересов, образованным, чрезвычайно талантливым и состоятельным. Мать мальчик потерял в двухлетнем возрасте. Отец решил более не вступать в брак и посвятил себя воспитанию детей. В результате чего Блез Паскаль и его сестры получили прекрасное домашнее образование. Этьен Паскаль учил своих детей не только классическим языкам, латинскому и греческому, но и математике, истории, географии и проч. Блез Паскаль научился писать и читать в четыре года. В 10 лет он уже написал «Трактат о звуках», поводом к чему послужило детское любопытство – почему звенела фаянсовая тарелка на столе?

В 1631 году семья переезжает в Париж, где отец Паскаля завязывает знакомства со многими выдающимися учеными-математиками того времени: обервалем, Дезаргом, Арди, Ле Пайером, Мидоржем и др. А также Маренном Марсенном – францисканским монахом, человеком образованным и всесторонне одаренным, в келье которого собирались все вышеперечисленные люди, чтобы обсудить новости мировой научной и культурной жизни. Блез Паскаль получил туда доступ в 13 лет.

В 16 лет он написал «Опыт о конических сечениях», настоящий математический шедевр продолжительностью 53 строчки. Полностью оправдывая этим выражение – краткость – сестра таланта.

Паскаль формулирует одну из основных теорем проективной геометрии, которую математик Дезарг назвал «великой Паскалевой теоремой»: три точки пересечения

противоположных сторон шестиугольника, вписанного в коническое сечение, лежат на одной прямой.

Однако, социально-политическая обстановка того времени была чрезвычайно тяжелой и напряженной, в связи с постоянно вспыхивавшими восстаниями бедных. Семья переезжает в Руан и для облегчения работы отца, вынужденного в силу специфики своей профессии вести постоянные подсчеты, Блез Паскаль изобрел арифметическую машину. Этому научному проекту он отдал пять лет жизни – 1640 – 1645 гг. Создал множество ее вариаций, прежде чем остановиться на окончательном проекте, и даже получил от короля «Привилегию на арифметическую машину» (1649 г.), позволяющую ему изготавливать и продавать свое изобретение.

Настоящий переворот, так называемое «первое обращение», случилось в сознании Паскаля после прочтения им книги Янсения «Августин», написанной для простых верующих общедоступным и понятным языком. Янсенизм осуждал светскую жизнь с ее многочисленными грехами и пропагандировал жизнь вне света, простую с умерщвлением плоти. Что сыграло для и без того слабого здоровья Паскаля довольно негативную роль. Периоды всплесков творческой активности чередовались с приступами болезненной слабости и хроническими болезнями, которые мучили Б. Паскаля до самого конца жизни.

Однако, именно Б. Паскаля можно назвать Блезом Паскалем можно назвать «философом человека». Достаточно привести его высказывания: "Величие человека так заметно, что доказывается даже самой его немощью"; "Человек велик, сознавая свое жалкое состояние. Дерево не осознает себя жалким. Следовательно, бедствовать – значит сознавать свое бедственное положение, но это сознание – признак величия...", "Все наше достоинство заключается в мысли. Вот чем должны мы возвышаться, а не пространством и временем, которым нам все равно не заполнить. Будем же стараться хорошо мыслить: вот начало нравственности" [4].

Б. Паскаль является представителем «философского мистицизма». Он видит несовершенство человеческой природы, однако призывает к познанию мира посредством любви: «Величие и ничтожность человека являются настолько очевидными, что истинная религия обязательно должна учить нас тому, что в человеке есть определенное огромное основание как для величия, так и для ничтожности» [4, с. 120]. Философия – интеллектуальное познание человека («интеллектуальное Богосозерцание»), однако Б. Паскаль отдает прерогативу именно религиозному чувству внутреннего познания – вере. Получается, что Б. Паскаль исходит из аспекта духовного содержания опыта самого христианства, чтобы продемонстрировать его соответствие глубинному содержанию природы человека и тем самым обосновать христианство как истинную религию, т.е. реализовать основное задание апологетики. Таким образом, Б. Паскаль стоит у истоков веротерпимости. Согласно, Б. Паскалю, идеальный человек – «это идея, наполненная Богом». Однако, говорить о таком идеальном существе рано, потому что человек живет в реальном мире, среди реальных людей, честолюбия и зависти.

Данную особенность исследовательского метода Б. Паскаля отмечает одна из наиболее известных исследователей его творчества Г. Стрельцова в своей работе «Паскаль и европейская культура»: «...нет ни одной религии, в соответствии с Б. Паскалем, кроме христианской, которая бы настолько хорошо понимала человека во

всей его сложности, конфликтности и многоликости. Поэтому ни одна из них не является истинной» [2, с. 247].

Таким образом, можно выделить следующие аспекты человеческой природы, которые согласно Б. Паскалю объясняются теми или иными положениями христианства:

1. Дуализм человеческой природы полностью отвечает христианскому пониманию человека, как дуального создания, либо, если использовать термин С.Л. Франка «монодуального». Согласно Г. Стрельцовой, «...невозможность человека «знать все», как и «не знать ничего», словом, парадокс истины, легко объясняется верой в первородный грех и его наследственность» [2, с. 247]. Именно первородный грех объясняет то, что человек, созданный Богом как существо doskonaльное, т.е. нечто было испорчено (ничтожно) изначально: с одной стороны – стремление человека к истине ради истины, к лучшему, к добру, моральное желание человека любить добро и ненавидеть порок, зло, а с другой – невозможность окончательной победы над пороком и злом в жизни, полученной собственными силами. В этом ключе воплощается еще один принцип экзистенциализма – свобода выбора и ответственности за свой выбор. Выбор между добром и злом каждый человек делает самостоятельно, однако и ответственности за все последствия, к которым может привести этот выбор, лежит непосредственно на человеке, сделавшем свой выбор.
2. Трагизм существования человека и неизбежность смерти, согласно Б. Паскалю, побеждаются посредством обращения к христианской идее спасения. Вот как пишет об этом сам Б. Паскаль: «Из осознания своей ничтожности рождается отчаяние. Из гордости рождается самоудовлетворение. Боговоплощение показывает человеку меру его ничтожности посредством величия способов, необходимых для его исцеления» [2, с. 172]. Понятие «кризисной ситуации» и преодоление данных ситуаций, присущее экзистенциальной философии, находит здесь непосредственное воплощение.
3. Идея личного Бога полностью соответствует глубинной тяге человека к совершенству, гармонии, откровению. Причем, это потребность именно в личном Боге, воплощенном в образе Иисуса Христа, а не в абстрактном абсолюте, или говоря словами Ф. Бекона: «высшем принципе природы». Здесь мы видим наглядное воплощение еще одного принципа философии экзистенциализма – преобладание духовного над материальным. Человек – не вещь, не кукла судьбы или рока, он сам – творец своей жизни.

Таким образом, философское наследие Б. Паскаля в своем первичном значении наглядно воплощается тезис Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно». Необходимость веры заключается не только в рациональных, но и в более высоких и глубоких человеческих чувствах. Вера – явление вне разума, поэтому нельзя сводить ее исключительно к доводам рассудка.

При этом на первый план выходит концепция «двоичной истины», т.е. постижение Бога возможно двумя путями:

- рациональным, при помощи рассудка;
- путем полученного свыше откровения.

Поэтому в работах Паскаля воплотился еще один тезис Тертуллиана: «Душа по своей природе христианка». Ведь глубинный сенс отвечает глубинным пластам человеческого существования.

Для иллюстрации природности и наибольшей преемственности христианства для человека Б. Паскаль использует примеры из формальной логики и теории игр. Наиболее яркой иллюстрацией в этом плане является знаменитое «пари Паскаля»: «Тут от вас ничего не зависит, ведь вы уже в этом деле. На что вы поставите? Посмотрим; потому что необходимо выбрать, посмотрим, где убыток для вас будет меньше. Вы можете утратить две вещи: истину и благо, и две вещи вы можете поставить на кон: ваш рассудок и вашу волю, знание и блаженство, и двух вещей страшится ваша природа: обмана и несчастья. Так как выбирать все равно необходимо, для вашего разума при каком угодно выборе убыток будет одинаковым. Это отпадает. Но ваше блаженство? Взвесим ваш выигрыш и утрату, если вы ставите на решку, т.е. на Бога. Рассмотрим две возможности: если вы выиграете, то выиграете все, а если проиграете, то не утрачиваете ничего; делайте же быстрее ваши ставки» [4, с. 187].

Таким образом, творчество Б. Паскаля интерпретирует христианство в экзистенциальном ключе, выделяя при этом наиболее существенные соответствия между положениями христианской религии и глубинными особенностями существования человека в мире. Данными соответствиями являются:

- дуализм человеческой природы, отвечающий христианскому пониманию человека, дуального создания. Проблема свободы выбора и ответственности за сделанный выбор;
- трагизм и предопределенность смерти преодолеваются при помощи обращения к христианской идее спасения. Проблема преодоления «кризисных ситуаций»;
- соответствие идеи личного Бога глубинной потребности человека в doskonaльности и гармонии. Преобладание духовного над материальным;
- возможность восприятия христианства в форме формально целостной системы при допущении, что исходные тезисы, находящиеся в основе данной религии, являются истинными.

Философия – интеллектуальное познание человека («интеллектуальное Богосозерцание»), однако Б. Паскаль отдает прерогативу именно религиозному чувству внутреннего познания – вере. В целом философское творчество Б. Паскаля является нетипичным для духовной жизни Европы периода XVII ст., однако его аргументация относительно основных постулатов христианской религии станет источником для дальнейших интерпретаций христианства в европейской философии XX ст.

Литература:

1. Гольдман Л. Сокровенный Бог [Текст] / Л. Гольдман ; [пер. с фр. В.Г. Большаков]. – М. : Логос, 2001. – 480 с.
2. Стрельцова Г. Я. Паскаль и европейская культура [Текст] / Г.Я. Стрельцова. – М. : Республика, 1994. – 495 с.
3. Тарасов Б. Н. «Мыслящий тростник»: Жизнь и творчество Паскаля в восприятии

русских философов и писателей [Текст] / Б.Н. Тарасов. - [2-е изд.]. – М. : Языки славянских культур, 2009. – 896 с.

4. Паскаль, Б. Мысли [Текст] / Б. Паскаль ; [пер. с фр., ст. и коммент. Ю.А. Гинзбург]. – М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1995. – 480 с.

ЛИНГВИСТИКА

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОН-ЛАЙН ТЕХНОЛОГИЙ

Степанова Наталья Марковна

магистр

Казанский приволжский федеральный университет

магистр

Акимова О.В., кандидат наук, доцент, Институт международных отношений, отделение Высшая школа иностранных языков и перевода, кафедра теории и практики перевода, Казанский приволжский федеральный университет

Ключевые слова: перевод; виды перевода; художественный перевод; машинный перевод

Keywords: translation; types of translation; literary translation; machine translation

Аннотация: В статье рассматривается перевод имен собственных, а именно фантазийных личных имен и названий организаций, как сложный процесс преобразования языковой информации. Авторы выделяют художественный перевод как особый вид перевода, выполняющий эстетическую или поэтическую функцию. Определяются сравнительные характеристики машинного перевода и перевода, выполненного человеком. Приводятся технические способы перевода, а также проблемы художественного перевода.

Abstract: The article presents translation of proper names, fancy personal names and names of organisations, as a complex process of language information transformation. The authors regard literary translation as a specific type, performing an aesthetic or poetic function. Comparative characteristics of human and machine translation are defined.

УДК 81

Перевод – это сложный многогранный процесс передачи письменного текста с одного языка на другой. Хотя термины перевод и устный перевод часто используются взаимозаменяемо. Перевод - это действие интерпретации смысла текста и последующее производство эквивалентного текста, также называемого переводом, который передает то же самое сообщение на другом языке.

Переводимый текст называется исходным текстом, а язык, на который он должен быть переведен, называется целевым языком.

Литературный (или художественный) перевод представляет собой проблему, которая выходит за пределы литературно-лингвистической техники, поскольку каждый перевод есть в той или иной мере освоение подлинника.

Собственные имена давно привлекали внимание ученых. Их возникновение, историю, различные преобразования, распространение, назначение изучают историки, литературоведы, психологи, этнографы, географы, но больше всех – языковеды, среди которых Л. С. Бархударова, Е. В. Бреуса, В. В. Виноградова, Г. Гачечиладзе, Д. И. Ермоловича, Т. А. Казаковой, А. И. Клишина, В. Н. Комиссарова.

В современном мире перевода также возросла потребность машинного перевода. Машинный перевод становится неотъемлемой частью при переводе произведений. Но у машинного перевода есть существенный минус – перевод слов не учитывается в контексте и чаще всего берётся его первое, основное значение. В ходе работы нам предстоит выяснить, может ли существовать машинный перевод без корректировки человеком.

Для проведения анализа данной работы было выбрано произведение известной американской писательницы Джоан Роулинг "Гарри Поттер" и его переводы. Переводами этого произведения занимались множество переводчиков: И.В.Оранский, М.Д.Литвинова, Н.Лях, М.Межуев, С. Ильин, М.Лахути (все под редакцией М.Литвиновой), Ю.Мачкасов, М.Спивак и др. У всех них есть как замечательные находки, так и малоудачные переводы, вызывающие отторжение.

Таблица 1. Примеры фантазийных имен собственных и способы их перевода

Имя в оригинале	Google translate	Литвинова (способ перевода)	Спивак (способ перевода)	Любительские
Minerva McGonagall	Минерва МакГонагалл	Минерва МакГон агалл (ТС)	Минерва МакГон аголл (ТС)	Минерва МакГон агалл (ТС)
Adalbert Waffling	Альберт Болтовню	АдальбертУофлинг (ТС)	АдальбертВафлинг (ТС)	АдальбертУофлинг (ТС)
Dedalus Diggle	Дедал Диггл	Дедалус Дингл (ТС)	Дедал Диггл (уподобляющий перевод)	Дедалус Дингл (ТС)
Hedwig сова)	Хедвиг	Букля (ТП)	Хедвига (ТС)	Ядвига
Remus Lupin	Ремус Люпин	Римус Люпин (ТС)	Римус Люпин (ТС)	Римус Люпин (ТС)

Viktor Crum	Виктор Крам	Виктор Крам (ТС)	Виктор Крум (ТЛ)	Виктор Крам (ТС)
Borgin and Burkes	Бордюрных и Burkes	магазин "Горбини Бэрк"	магазин "Борджини Д'Авилло" (ТС)	Боргин и Бёркс (ТЛ)
Fenrir Greyback (оборотень)	Фенрир Сивый	Фенрир Сивый (ТС)	Фенрир Уолк (ТС)	Фенрир Грейбэк (ТС)
Griphook	Грипхук	Крюкохват (калька)	Цапкрюк (калька)	Грипхук (ТС)
Professor Quirrell	Профессор Квиррелл	Профессор Квирелл (ТС)	Профессор Белка (калька)	Профессор Квирелл (ТС)
Hufflepuff	Хаффлпафф	Пуффендуй (калька)	Хуффльпуф (транслитерация)	Хаффлпаф (ТС)
Ravenclaw	Рейвенкло	Когтевран (калька)	Равенкло (транслитерация)	Рейвенкло (ТС)

Исходя из анализа приведённых имён собственных, мы видим что машинный перевод в большинстве случаев искажает значение слова. Для перевода имён собственных необходима работа со словом, творческая работа переводчика. При переводе художественных произведений необходим творческий подход переводчика.

Почти все переводчики пытаются так или иначе показать значение имени либо объяснить его в подстрочнике. Наиболее распространенные способы перевода говорящих имен – уподобляющий перевод и транскрипция. Народный перевод в гораздо меньшей степени пытается переводить калькой, предпочитает транскрипцию, иногда со сноской, объясняющей смысл говорящего имени или названия. Это вызвано, во-первых, сложностью адекватного перевода говорящих имен, а во-вторых, нежеланием русифицировать англос звучащие имена. Основные претензии к переводу М.Спивак – смешение культур, русификация персонажей; замещение звука "а", звуком "у" в таких словах как "muggle, Dumbledore, Hufflepuff" и т.п.; непонятно, почему в одних случаях "говорящие" имена переведены калькой, а в других – транскрипцией. Основные претензии к переводу М.Литвиновой – добавление в авторский текст собственных фраз или словосочетаний; непонятно, почему в одних случаях "говорящие" имена переведены калькой, а в других – транскрипцией.

Таким образом, проанализировав 80 имен собственных из выбранного произведения, мы пришли к выводу, что наиболее используемый способ перевода и у профессиональных переводчиков и у любителей – транскрипция – 69%. А также к часто используемым способам можно отнести: уподобляющий перевод – 13%, калька – 10%. Наименее используемыми способами являются транслитерация – 6% и неологизмы – 2%. Так же мы можем выявить погрешность машинного перевода -

55% машинного перевода искажает значение слова, изменяет содержание перевода, что может привести к недопониманию содержания читателем .

Перевод аббревиатур и названий фирм также вызывает некую трудность у переводчиков. В наше время существуют множество аналогов для перевода аббревиатур, но чаще всего переводчики используют способ транслитерации или транскрипции при переводе аббревиатур и названии организаций. Нами было взято 10 названий организаций, их переводы на официальных сайтах и сопоставление с машинным переводом.

Таблица 2. Примеры перевода названий организаций

Имя в оригинале	Google translator	Официальный перевод
Государственный научный центр России Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики	StateResearchCenter of Russian Central Research Institute of Robotics and Technical Cybernetics	The StateScientificCenter of Russia - Central R&D Institute for Robotics and Technical Cybernetics (калька)
Независимая актуарная организация	Independent actuarial organization	«Actuarial Service Bureau» (ASB) (калька)
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Закрытое акционерное общество)	Joint Stock Commercial Bank Transstroibank (Closed Joint Stock Company)	Joint Stock Commercial Bank «Transstroibank» (Closed Company) (транслитерация)
ВТБ 24 (ЗАО)	VTB 24 (JSC)	VTB 24 (JSC) (транслитерация)
ЗАО КБ "Ситибанк"	ZAO CB "Citibank"	ZAO Citibank (транслитерация)
"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)	"Gazprombank" (Open Joint Stock Company)	"Gazprombank"CJSC (транслитерация)
Центр управления в кризисных ситуациях Южного регионального центра министерства чрезвычайных ситуаций России	Control center in crisis situations Southern Regional Center of the Ministry of Russian Emergency Situations	Center for Crisis Management of the Southern Regional Center of Ministry of Emergencies of Russia (калька)
ЗАО Холдинговая компания "Гранд"	JSC Holding Company "GRAND"	Holding company "GRAND"(транслитерация и калька)

Итак, проанализировав названия организаций мы пришли к выводу, что для перевода организаций наиболее подходящий способ калька и транслитерация. Погрешность машинного перевода – 8%. Так же необходимо проверить, нет ли устоявшегося варианта перевода аббревиатуры и организаций. Если такого варианта не наблюдается, то переводчик вправе предложить свой вариант, или же перевести при помощи машинного перевода.

Литература:

1. Бархударов Л.С. Язык и перевод : вопр. общ. и част. теории пер [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=CAT&P21DBN=CAT&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= Язык и

перевод : вопр. общ. и част. теории пер. / Л. С. Бархударов. - Изд. 2-е. - Москва : URSS, [2007 или 2008]. – 235.

2. Комиссаров В.Н Теория перевода (лингвистические аспекты). Учеб.для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. - 253 с.

3. Латышев Л. К. Технология перевода. Уч. пос. по подготовке переводчиков (снем.). - МЛ:НВИ ТЕЗАУРУС, 2000. – 280 с.

4. Райс К. Классификация текстов и методы перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. – М., 1978. – С. 202-228

АРХЕОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ, НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ СЕЛЕКЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЦИУМА (ГИПОТЕЗА). ЧАСТЬ 1

Утешев Игорь Петрович

Пенсионер

Ключевые слова: мегалитические комплексы; пирамиды Бру-на-Бойн; Стоунхендж; храмы на острове Мальта; комплекс Гебекли-Тепе; каменные лабиринты; геоэлектричество; кварцсодержащие материалы; акустическое воздействие; душа; жертвоприношение; реинкарнация; оздоровление организма; репродуктивная функция

Keywords: megalithic complexes; the pyramids of BRU-na-Boyne; Stonehenge; the temples on the island of Malta; a complex of Gцbekli Tepe, stone mazes; geoelectrical; quartz-containing materials; acoustic influence; soul; sacrifice; reincarnation; recovery of the organism; the reproductive function

Аннотация: В данной статье сделана попытка объяснить назначение существующих на Земле отдельных мегалитических комплексов, около которых нередко присутствуют массовые человеческие захоронения. При рассмотрении пирамид Бру-на-Бойн, кромлеха Стоунхендж, храма Таршиен на острове Мальта с загадочным и жутким Храмом смерти Хал-Сафлиени – гипогей (мегалитическое подземное святилище), мегалитического комплекса Гебекли-Тепе, расположенного на юге Турции и каменных лабиринтов на Соловецких островах было высказано предположение, что эти мегалитические комплексы являются инструментами селекции человеческого социума. Этой цели служили все мегалитические комплексы на острове Мальта и, вероятно, многие на территории Земли, объединенные в единую систему.

Abstract: This article attempts to explain the purpose of existing on Earth separate megalithic complexes, which are often present near the mass human burial. When

considering the pyramids of BRU-na-Boyne, cromlech Stonehenge, temple of the Islands on the island of Malta with a mysterious and creepy Shrine of death, Hal a holiday home – the Hypogeum (underground megalithic sanctuary), the megalithic complex of Gцbekli Tepe, located in southern Turkey and stone labyrinths on the Solovetsky Islands it has been suggested that these megalithic complexes are the tools of selective breeding of human society. This goal was served by all megalithic complexes on the island of Malta and probably many on the territory of the Earth, United in a single system.

УДК 2; 304; 53; 55; 57; 61; 9

«Самое непостижимое в мире — то, что он постижим».

Альберт Эйнштейн

Актуальность, метод исследования и новизна

Актуальность настоящей статьи заключается в том, что в ней сделана попытка объяснить назначение существующих на Земле отдельных мегалитических комплексов, около которых нередко присутствуют массовые человеческие захоронения.

Исследование данного вопроса было построено на существующих физических свойствах рассматриваемых объектов, которые являются электрическими проводниками определенной геометрической формы. Сопоставляя электрические характеристики этих проводников с внутренней структурой исследуемых объектов можно сделать вывод о фактическом их назначении.

Такой подход стал возможным при рассмотрении геоэлектричества как самостоятельного фактора влияния.

Введение

«Мегалитами именуют довольно разнообразную совокупность объектов, возведенных по сходной технологии из необработанных или мало обработанных громадных камней весом до нескольких десятков тонн каждый. Поскольку мегалитические памятники были первоначально исследованы и описаны в тех краях Европы, где сохранилось древнее кельтское население (бретонцы Франции; валлийцы, гэлы Великобритании, ирландцы), и потому что народная легенда связывала эти камни с древними кельтами, их отдельным разновидностям были даны кельтские названия. Всего же таких памятников в Западной Европе известно ныне до пятидесяти тысяч» [1].

Многие мегалиты подробно описаны и систематизированы, но в настоящее время нет единого и убедительного представления об их назначении и их строителях. Существующая датировка строительства для некоторых мегалитов может быть скорректирована в ходе дальнейшего их исследования. Складывается удивительное явление, когда в социуме присутствует нечто значимое по размерам, но необъяснимое уже сотни лет. В XX веке наука увидела микромир и с разной степенью успешности стала его осваивать. А то, что сделано из «подножного» материала, который можно увидеть и осязать, остается непонятным и загадочным

настолько, что человечество, кажется, уже свыклось с этим, как естественным атрибутом нашей действительности.

Но может быть причина того, что в настоящее время не найдены убедительные объяснения мегалитам, кроется в том, что наши существующие представления о природе вещества просто не допускают этому разумного объяснения. Может наука «затвердила» то, что «твердым» не является. Тогда это прелюдия к неизбежному и болезненному процессу смены парадигм в науке со всеми вытекающими последствиями.

Надо отдать должное специалистам, которые вскрыли некоторые особенности отдельных мегалитических комплексов, которые выявили связь между их ориентацией на поверхности Земли и периодичностью движения Солнца над этой территорией. Как только это вскрылось, появились утверждения о том, что мегалитические комплексы могли быть некими астрономическими инструментами, отражающими для данной территории временные моменты, важные для жизни социума.

Отсюда логично вытекает вывод о том, что раз это было важно для социуму, то, следовательно, социум и построил эти мегалитические комплексы. Так говорят о пирамидах, кромлехах, аллеях менгиров и еще многое о чем.

Автором данной статьи в [2] высказана гипотеза о назначении многочисленных пирамид и их природных аналогов на Земле как инструментов влияния на климат Земли. Циклопические сооружения, объединенные единым замыслом, в состоянии справится с подобной грандиозной задачей. Представляя эти мегалитические комплексы можно поверить только в грандиозный замысел их создателей. Это касается пирамид и их аналогов. А что же остальные мегалитические комплексы, «разбросанные» по поверхности Земли? Ведь на них потрачены огромные по человеческим меркам усилия. Это обязательно требует осмысления, которое непременно обогатит наше представление не только об эпохе мегалитов, но и о нас самих в контексте эволюции на Земле.

В данной статье будут рассмотрены отдельные мегалитические комплексы на Британских Островах. К ним относятся коридорные гробницы Бру-на-Бойн, известный кромлех Стоунхендж. Будет показана взаимосвязь этих комплексов с храмами на острове Мальта и загадочным и жутким Храмом смерти Хал-Сафлиени – гипогей (мегалитическое подземное святилище). В контексте данной статьи гармонично вписывается и мегалитический комплекс Гебекли-Тепе, расположенный на юге Турции, а также каменные лабиринты на Соловецких островах.

В настоящей статье будут приведены аргументы, позволяющие рассматривать эти мегалитические комплексы как инструменты, предназначенные для целенаправленной селекции внутри человеческого социума. Именно поэтому перечисленные сооружения объединяют многочисленные человеческие захоронения.

Гипотеза автора не всегда имеет равнозначную аргументацию. При реконструкции событий прошлого некоторые моменты могут показаться недостаточно убедительными, но автор данной статьи надеется, что это не помешает дочитать

статью до конца и лишь только тогда сформулировать для себя свои представления о данной статье.

Для автора данной статьи представленный в ней материал является этапом осмысления определенного периода существования человечества, в развитии которого просматривается влияние некой заинтересованной силы.

Данная статья в силу внешних редакционных ограничений состоит из трех частей. В первой части настоящей статьи рассмотрена пирамида Ньюгрейндж. Во второй части настоящей статьи рассмотрены пирамиды Наут и Даут. В третьей части рассмотрен известный кромлех Стоунхендж, храмы на острове Мальта с загадочным и жутким Храмом смерти Хал-Сафлиени – гипогей (мегалитическое подземное святилище), а также мегалитический комплекс Гебекли-Тепе, расположенный на юге Турции, и каменные лабиринты на Соловецких островах.

Поднятые в статье вопросы преимущественно излагаются на качественном уровне, то есть на уровне идеи, что соответствует названию статьи.

Краткая характеристика мегалитического комплекса Бру-на-Бойн

«Бру-на-Бойн, (ирл. BrúnaBóinne) — комплекс из 40 могильных курганов. Приблизительно в 40 км к северу от столицы Ирландии — Дублина, в графстве Мит, расположен огромный доисторический комплекс из сорока погребений. Его иногда называют «королевским кладбищем Бру-на-Бойн». Он занимает территорию 10 кв. километров.

С трех сторон его окружает река Бойн, делающая здесь большую петлю — вероятно, люди, избравшие это место для погребения своих предков, были убеждены, что воды священной реки защитят их могилы. Сооружения в долине Бойн на тысячу лет старше знаменитого Стоунхенджа и на пятьсот лет — египетских пирамид в Гизе! С 70-х годов XX столетия здесь ведутся полномасштабные археологические исследования, но до сих пор вопросов больше, чем ответов.

37 небольших курганных насыпей окружают три огромные круглые гробницы — Ньюгрейндж, Даут и Наут. Их размеры исчисляются десятками метров в диаметре. Эти гробницы относятся к типу так называемых коридорных: в погребальную камеру, расположенную под насыпью, ведет длинный, узкий коридор, сооруженный из массивных каменных блоков. Исследователи подсчитали, что на сооружение каждой из них древним жителям долины Бойн потребовалось не менее пятидесяти лет. ... Ньюгрейндж, Даут и Наут имеют систему подземных коридоров, каждый из которых укреплен и строго ориентирован по сторонам света, но большая часть ведет с востока на запад и зачем-то соединяет гробницы между собой» [3].

На рис. 1а изображена территория долины реки Бойн, ориентированная по соответствующему меридиану с севера на юг. Фрагменты территорий с огромными круглыми пирамидами — Ньюгрейндж, Наут и Даут увеличены. В центре расположена пирамида Ньюгрейндж. Слева от нее расположена пирамида Наут и крайняя справа пирамида Даут.

На рис. 1б изображены схемы расположения гробниц в перечисленных пирамидах (из Интернета). Вверху схемы соответственно для пирамид Наут и Даут. Нижняя схема соответствует пирамиде Ньюгрейндж.

Рис. 1. Пирамиды на территории долины реки Бойн [3] и схема расположения погребальных камер.

«Возраст гробниц — около 5 тыс. лет. Они были сооружены в эпоху неолита, когда в долине реки Бойн поселились первые земледельцы Ирландии. Они не оставили после себя никаких письменных свидетельств, и мы ничего не можем сказать по поводу устройства их общества. Некоторые исследователи полагают, что они использовали труд рабов, а другие уверены, что «ирландские пирамиды» созданы руками свободных людей. Как бы то ни было, но к 2750-2250 гг. до н. э. жители долины Бойн возвели постройки, которые считаются сегодня самыми большими и наиболее важными памятниками мегалитического искусства в Европе» [3].

Коридорные гробницы в долине реки Бойн часто называют пирамидами. Это, вероятно, связано с их величественными размерами и формой. Гробницы в них занимают относительно небольшие объемы.

Археологи нашли в камерах Наута останки приблизительно 200 людей. Вероятно, около 100 человек были погребены в Ньюгрейндже.

В настоящее время только гробница Ньюгрейндж доступна для посещения туристов. Остальные гробницы и могильные курганы находятся в стадии раскопок.

У отдельных специалистов, которые непосредственно занимались изучением пирамид Бру-на-Бойн, присутствует представление о том, что внутренние помещения в пирамидах являются гробницами. Однако есть и такие ученые, которые не разделяют такого представления.

«Африканец по происхождению, Крис О'Кэллеген в книге «Ньюгрейндж — храм жизни» (2004 г.) опровергает версию о том, что Ньюгрейндж был коридорной гробницей, поскольку весомых доказательств того, что в Ньюгрейндже располагались человеческие захоронения, нет. Он считает, что фрагменты костей, найденные во время раскопок, возможно, были принесены туда животными после того, как Ньюгрейндж прекратил функционировать» [4].

У автора данной статьи имеется собственное представление о назначении пирамид Бру-на-Бойн. В связи с этим далее по тексту помещения в пирамидах Бру-на-Бойн будут фигурировать лишь условно как погребальные камеры.

Далее будет дано описание общего физического свойства трех огромных круглых пирамид — Ньюгрейндж, Наут и Даут, их особенности и высказана гипотеза их назначения.

Общее физическое свойство пирамид Бру-на-Бойн

Рассмотрим земляную круглую в основании пирамиду. Ранее в [2] утверждалось, что для большинства пирамид основное назначение построенных на поверхности Земли является естественное извлечение геоэлектричества с поверхности земной коры в атмосферу. С этой точки зрения пирамиды Бру-на-Бойн ничем не отличаются от других пирамид. Однако внутренняя конструкция пирамид Бру-на-Бойн существенно отличается и прежде всего тем, что погребальные камеры в этих пирамидах расположены на разном расстоянии от центра основания. Это предполагает, что условия прохождения потоков геоэлектричества с поверхности земной коры через основание пирамиды зависят и от расстояния до центра основания пирамиды.

Этот вопрос можно рассмотреть на качественном уровне исходя из общих представлений распространения электричества в пространстве проводника.

На рис. 2 схематично изображен разрез круглой пирамиды с погребальной камерой в центре основания пирамиды. Синими линиями изображен поток геоэлектричества под основанием пирамиды. Он изображен расходящимся от центра, так как это соответствует естественному распространению одноименных зарядов (электронов) в пространстве. Одноименные заряды движутся в направлении меньшей напряженности электрического поля, отталкиваясь друг от друга. Для пирамиды это явление можно сравнить с работой статического генератора электричества в виде полый сферы с отверстием. Переноса заряд на внутреннюю поверхность полый сферы, они перетекают естественным образом на внешнюю поверхность. При этом напряженность электрического поля внутри полый сферы практически нулевая.

Подобное происходит и с распределением электронов в рассматриваемой пирамиде. Основной поток электронов вверх концентрируется в пространстве вблизи поверхности пирамиды. Приближаясь к краю основания пирамиды и далее, поток геоэлектричества уменьшается, но в промежутке между центром и краем пирамиды существует область с повышенной напряженностью электрического поля. Качественная зависимость напряженности электрического поля E от расстояния до центра окружности основания пирамиды представлена на рис. 2. Очевидно, что на эту зависимость будет влиять геометрия пирамиды и особенность конструкций внутри пирамиды. Для пирамид долины Бру-на-Бойн характерны срезанные их верхние части. На рис. 2 это отражено зеленой пунктирной линией. Вероятно, что срезанный верх пирамиды образовался в результате расползания грунта. Это конечно повлияет на зависимость напряженности электрического поля E от расстояния до центра окружности основания пирамиды. Чем более пирамида конусообразна, тем больше перепады напряженности электрического поля E . Однако качественно зависимость напряженности электрического поля E от расстояния до центра окружности основания пирамиды не изменится.

Рис. 2. Характер распространения геоэлектричества и электрическая напряженность (E) на границе пирамиды и поверхности земли.

Исходя из приведенных рассуждений можно заключить, что для пирамиды Ньюгрейндж расположение внутренней камеры соответствует относительно высокому уровню напряженности электрического поля. Для пирамиды Наут расположение внутренних камер соответствует существенно пониженной напряженности электрического поля. Для пирамиды Даут напряженность электрического поля во внутренних камерах находится в промежутке между минимальным и максимальным значением.

Это важный результат, который можно принять во внимание при обосновании назначения пирамид долины Бру-на-Бойн.

Наверно естественно в данном контексте затронуть Великие пирамиды на плато Гиза. В пирамидах Менкаурта и Хефрена так называемые погребальные камеры расположены сразу под серединой основания пирамид. Существует представление о том, что эти пирамиды выполняют функцию приемных антенн сигнала, приходящего сверху, который фокусируется в пространстве погребальных камер. В [5] автор данной статьи также поддерживал эту гипотезу. В контексте данного раздела можно считать, что ранее высказанное свойство способствует снижению внешних электромагнитных шумов в упомянутых выше погребальных камерах пирамид.

Особенности пирамиды Ньюгрейндж

Внешний вид пирамиды Ньюгрейндж представлен на рис. 2а.

а)

б)

Рис. 3. Вид гробницы (пирамиды) Ньюгрейндж и разрез погребальной камеры и коридора в двух проекциях [6].

«Диаметр гробницы Ньюгрейндж составляет около 80 м, высота — около 15 м. Примерно 20-метровой длины коридор ведет в погребальную камеру, основу которой составляют огромные, 20-40-тонные, вертикально поставленные кольцом монолиты. Устройство погребальной камеры чем-то напоминает Стоунхендж, только здесь каменное шестигранное кольцо сверху прикрыто насыпью из земли и щебня. Внутри погребальной камеры сохранилась большая чаша ритуального назначения, а в стенах пробиты ниши, где когда-то покоился кремированный прах похороненных здесь людей. ... Вход в гробницу отмечал круг камней высотой от 1,5 до 2,5 м. Еще один круг из 97 вертикально стоящих камней окружал насыпь по периметру. Все эти камни, а также стены коридора и погребальной камеры покрыты орнаментом, состоящим из зигзагообразных линий, треугольников, концентрических кругов, но наиболее часто встречается изображение тройной спирали. Этот символ был широко распространен в неолитическом искусстве и, как предполагают ученые, был связан с циклом смерти и возрождения» [6].

а)

б)

Рис. 4. Орнамент на камнях пирамиды Ньюгрейндж [6].

Над трёхлепестковой (крестообразной) погребальной камерой (рис. 3б) выложен каменный ступенчатый купол с отверстием вверху. Купол над погребальной камерой образует сужающуюся кверху шестиугольную шахту высотой около 6 метров. В настоящее время отверстие купола закрыто грунтом. Вероятно, что закрытие грунтом отверстия в куполе свидетельствует о проведенной консервации пирамиды Ньюгрейндж или просто сползанием грунта с вершины..

Вся эта каменная конструкция засыпана землей и щебнем, образуя холм, который фактически скрывает эти сооружения под землей.

Коридор ориентирован на юго-восток, точно на место восхода Солнца в день зимнего солнцестояния. Над входом находится отверстие — окно 20 см в ширину, через которое в течение нескольких дней (с 19 по 23 декабря), лучи восходящего Солнца на 15 - 20 мин. проникают вовнутрь гробницы.

Инженерный взгляд на пирамиду Ньюгрейндж

Инженерный взгляд на мегалитические комплексы во многом оправдан. Так это было, в частности, с пирамидой Хеопса, когда автор данной статьи выдвинул гипотезу назначения ее внутренней структуры, опираясь на технические особенности ее конструкции [5]. В данной статье используется аналогичный подход. Ниже будут приведены предположения по строительству данной пирамиды и некоторые конструктивные особенности. К ним относятся:

1. Учитывая, что погребальная камера и коридор к ней засыпаны сверху землей с гравием, можно утверждать, что первоначально каменная постройка пирамиды была осуществлена на существующей тогда поверхности земли. Это позволяет объяснить наличие рисунков на тыльной стороне камней, используемых при строительстве;

2. Наличие каменного ступенчатого купола над погребальной камерой естественным образом требует, в целях сохранения устойчивости всего сооружения, периферийной опоры в виде насыпи из земли и гравия. Это касается также и коридора гробницы. Специально отмечена в публикациях высокая сейсмоустойчивость всей конструкции;

3. В целях экономии энергоресурсов вершина пирамиды должна совпадать с вершиной каменного ступенчатого купола. В окончательном варианте этого не наблюдается. Это возможно по нескольким причинам:

3.1 Если произошло увеличение пирамиды в процессе эксплуатации с изменением расположения вершины пирамиды;

3.3 Если это соответствует первоначальному замыслу.

4. Существующая внутренняя камера имеет сложную крестообразную конфигурацию, которая только ослабляет общую конструкцию.

5. Ориентация коридора к внутренней камере пирамиды на день зимнего солнцестояния, вероятно, указывает на период «эксплуатации» пирамиды Ньюгрейндж.

6. Вокруг пирамиды в период ее «эксплуатации» было установлено периферийное кольцо из отдельных менгиров. Это трудно объяснить, руководствуясь принятым назначением пирамиды.

Причинно-следственные связи и аналогии

Будет вполне естественно, если движение к ИСТИНЕ будет опираться на уже пройденный автором данной статьи путь познания. Тем более, что все существующие на Земле мегалиты автором объединены возможностью при помощи акустического воздействия на кварцсодержащие элементы конструкции, генерировать переменное электрическое поле, позволяющее извлекать из земной поверхности в воздушное пространство геоэлектричество, которое устремляется вверх. Чем интенсивнее акустическое воздействие, тем сильнее поток геоэлектричества.

С этой точки зрения интересно взглянуть на территорию, где расположены пирамиды Бру-на-Бойн. С трех сторон эта территория окружена рекой, впадающей в океан рис. 1а. По дну океанов проходят тектонические разломы, находятся многочисленные вулканы. Земная кора под океанами значительно тоньше. Это означает для территории долины реки Бойн упрощенный доступ к геоэлектричеству, но это всего лишь необходимые условия. Важен еще и уровень геоэлектричества.

За последние двести лет уровень магнитного поля земли уменьшился на 10%. Так как магнитное поле непосредственно связано с электрическими потоками в глубинах Земли, можно предположить, что и уровень геоэлектричества, исходящий из земной коры будет уменьшаться. Экстраполируя в прошлое можно допустить, что на момент строительства пирамид Бру-на-Бойн уровень геоэлектричества на этой территории был существенно выше, чем сейчас.

В этом случае, если руководствоваться геоэлектричеством как нитью Ариадны, то можно попытаться объяснить пирамиду Ньюгрейндж как инженерную конструкцию по извлечению из земли геоэлектричества.

Если поместить человека или группу людей в погребальную камеру и дать им задание громко говорить, петь, смеяться и т.п., то акустическое воздействие этой группы людей, усиленное каменным куполом будет генерировать переменное электрическое поле во всех каменных кварцсодержащих элементах погребальной камеры и коридора. Практически все эти элементы соприкасаются с землей (источником геоэлектричества). Таким образом, погребальная камера будет заполняться геоэлектричеством. Каменный купол будет также генерировать переменное электрическое поле, которое будет способствовать усилению потока геоэлектричества, выходящего вверх через отверстие в куполе. Во многом это соответствует процессу в пирамиде Хеопса [5].

Теперь необходимо рассмотреть изображение тройной спирали, которое присутствует в помещении гробницы.

На рис. 5 изображен камень в погребальной камере пирамиды Ньюгрейндж с рисунком тройной спирали.

Рис. 5. Тройная спираль в погребальной камере пирамиды Ньюгрейндж [6].

«Все эти камни, а также стены коридора и погребальной камеры покрыты орнаментом, состоящим из зигзагообразных линий, треугольников, концентрических кругов, но наиболее часто встречается изображение тройной спирали. Этот символ был широко распространен в неолитическом искусстве и, как предполагают ученые, был связан с циклом смерти и возрождения. ... По мнению некоторых исследователей, образ спирали являлся метафорой змеи, которая, сбрасывая весной кожу, как бы рождается для новой жизни. Другие видят в ней символ солнца. Третьи считают, что спираль обозначает путь в подземный мир, куда души умерших уходят, как в водоворот. Согласно еще одной гипотезе, спираль является символом бесконечности бытия, а согласно другой — ловушкой для злых духов. У многих народов бытует поверье, что злые духи могут передвигаться только по прямой линии, поэтому если они попадут в спираль, то станут подобны мухе в сетях паука» [3].

По мнению автора данной статьи наиболее близко к ИСТИНЕ высказана гипотеза о том, что спираль обозначает путь в подземный мир, куда души умерших уходят, как в водоворот. Автор данной гипотезы с высокой вероятностью ориентировался на закрученность спирали, которая соответствует закрученности воронки воды, вытекающей вниз через отверстие, если смотреть на воронку сверху вниз. Однако, если представить, что что-то движется вверх, а наблюдать это снизу вверх, то в этом случае закрученность спирали будет точно такой же. В обоих случаях действует сила Кориолиса, но вертикальные скорости противоположные. При этом становится понятным уменьшение радиуса спирали при приближении к центру вращения. Это соответствует зрительному эффекту при удалении от наблюдателя поднимающегося вверх объекта. На самом деле радиус вращения поднимающегося объекта изменяется незначительно.

Если на поднимающийся и вращающийся объект смотреть сбоку, то движение поднимающегося объекта будет соответствовать синусоиде, которую можно наблюдать на рис. 3б.

Что касается тройной спирали, то следует заметить, что все три спирали рис. 4 имеют разные размеры. Данный эффект можно получить, если поднимаются три объекта с некоторой временной задержкой. Чем меньше спираль, тем раньше стал подниматься объект. Это в том случае, если все три объекта одинаковы. Аналогичный эффект может быть получен, если скорость поднятия объектов разная. Чем выше скорость поднятия, тем меньше радиус спирали.

Можно надеяться, что оставленное в гробнице изображение тройной спирали является подсказкой для нас из далекого прошлого. Что касается поднимающегося объекта, то можно согласиться с тем, что этим объектом является человеческая ДУША. Можно ли считать это научной гипотезой? Вероятно, многие посчитают это непрофессионализмом и формальным поводом для отрицательного отношения, но не надо торопиться. Это слово в наше прагматичное время несет нравственно-эмоциональное содержание и еще что-то. В религиозном контексте душа ассоциируется с жизнью человека. Но если обратиться к нейробиологу с большим опытом исследовательской деятельности, то вряд ли он решится полностью отвергнуть ДУШУ, как несуществующую. В этой области много загадок, одна из которых является реакция человека на угрозу, которая проявляет себя только через некоторый промежуток времени после реакции человека. Возможно, у души проявляется чувство самосохранения в стремлении обезопасить свое материальное воплощение (человеческое тело).

С другой стороны большинство из нас настолько свыклось с термином душа, что трудно себе представить, что душа имеет материальное содержание. Можно словом душа не пользоваться, а использовать слово сущность, которое, вероятно, будет восприниматься менее болезненно.

Следует только напомнить, что в истории физики это не единичный случай, когда чему-то приписывали материальность. Достаточно вспомнить «теплород», который остался только в истории науки, или «эфир», который может возродиться в виде «темной материи» (частное мнение).

Автор данной статьи постарается сопоставить определенные материальные объекты, исторические свидетельства и что-то другое, для того, чтобы читатель сам решил для себя жизненность данной гипотезы.

Зачем была построена пирамида Ньюгрейндж

Если руководствоваться высказанной гипотезой, то следует отметить, что человеческое тело наполнено разными микроорганизмами, которые имеют отношение к физиологии человека, но считаться частью человеческого тела не могут. В организме человека около трех килограммов микроорганизмов. Есть и еще всякие неприятности, вызванные, в частности, грязными руками. Одно можно утверждать, что всем им в теле человека есть чем заняться. Им хорошо, так как они могут подпитываться энергией человека и электрической в частности. Поэтому существование в человеке некой сущности, которая рассматривает человека как среду обитания, не такая уж безумная идея. Очень важно, чтобы человек и эта сущность нашли гармонию, а это предполагает, чтобы человек не утратил, даже частично, полезных свойств и признаков, таких, например, как способность мыслить, размножаться, сострадать, чувствовать, быть физически развитым и другое что-то полезное.

Если такой гармонии нет, даже с бактериями, то современная медицина радикально решает это конфликт в пользу человека.

О душе часто говорят как о «тонком теле», связанным с разумом и сознанием.

«С точки зрения Платона, душа и тело существуют отдельно друг от друга. Душа является "эйдосом жизни" и не подвержена смерти, смерть изгоняет душу из тела, но не может уничтожить её, так как она неуничтожима (Федон 105a - 107b). ...

Для большинства христианских конфессий характерно представление о душе как о сотворённой Богом бессмертной нематериальной сущности человека, носителя разума, чувств и воли (т. н. троичность души), составной неотъемлемой частью которой у человека является бессмертный дух. ... Согласно пониманию некоторых христианских писателей (например, Тертуллиана), душа материальна (трактат *De anima*), другие же — Отцы Церкви, (например, Августин) считают её духовной, как и в классической патристике преобладает понимание души как непространственной, нематериальной субстанции». ... По-гречески слово «душа» (*psyche* – от *psykhein* – «дуть, дышать») означало самую жизнь человека. Значение этого слова близко к значению слова «*пнеума*» («дух», *spirit*), означающее «дыхание», «дуновение» [7].

Некоторые современные исследователи постарались душу даже взвесить, сравнив вес человека до и после смерти. Оказалось, что так называемый вес души находился в диапазоне от 2,5 до 6,5 граммов.

Можно по-разному относиться к информации о взвешивании ДУШИ, но для автора данной статьи важным является то, что ДУША покидает мертвое тело, которое за некоторое время перестает генерировать в себе электрическую энергию. Из этого можно сделать вывод о том, что вырабатываемая телом человека электрическая энергия создает для ДУШИ благоприятную среду обитания.

На примере живой природы мы видим многообразие биоты, даже в рамках одного вида. Можно с уверенностью утверждать, что каждый индивидуум в природе уникален, как у человека отпечаток пальца. Всегда имеются индивидуальные отклонения. Вероятно, что с такой позицией можно относиться и к человеческим душам. Они все разные, если конечно они не искусственного происхождения. И прежде всего, вероятно, по отношению к электрической среде обитания. Одним душам нужно больше энергии, а другим меньше. Также как и разные виды бактерий используют электрическую среду в нашем организме для своего успешного существования.

Из приведенных рассуждений можно предположить, что влияние души на человека будет зависеть от свойств самой души. В результате «объединения» души и человека, свойства которого также изменчивы, создается уникальный симбиоз, свойства которого могут войти в противоречие с задачами выживания: сообразительность, продолжение рода, физические кондиции, нравственность, альтруизм и другие. При выявлении подобного представителя рода, судьба его может закончиться трагически от рук своих соплеменников. Одной из причин этих противоречий может стать индивидуальность души этого «изгоя», которая останется нетронутой и, вероятно, найдет потом свое новое материальное воплощение в ком-то еще. В этом случае нет гарантии, что новый симбиоз будет более благоприятным. Поэтому для «очищения» рода необходимо избавиться не только от тела, но и от души этого тела! В этом случае будет «разорвана» эволюционная линия отдельной биологической особи. Эту задачу решает пирамида Ньюгрейндж.

В данном контексте становится понятным использование пирамиды Ньюгрейндж как инструмента жертвоприношения. Приходится признать, что погребальная камера в

пирамиде Ньюгрейндж фактически является местом убийства выбранной жертвы. Видимо поэтому в погребальной камере сохранилась большая чаша ритуального назначения. В эту чашу стекала кровь убитого. Эта чаша становилась «индивидуальным Граалем» жертвы. Вероятно, что обреченному или обреченной заранее давали выпить какой-нибудь галлюциноген, а до этого обещали «светлое будущее» - Рай.

Наиболее очевидной причиной такого жизненного финала мог быть существенный физический недостаток или проблемы с возможностью продолжения рода. Можно предположить, что если представитель рода обладает подобным изъянами, то судьба его зависит от его полезности для своего рода. Мужчина до старости может быть «добытчиком», а судьба женщины может завершиться значительно раньше. Ее судьба зависит не только от возможности рожать, но и от возможности рожать детей разного пола. А в условиях суровости той жизни, вероятно, возможность рожать мальчиков считалась более приоритетной. Еще Дарвин отмечал, что большая интенсивность размножения положительно влияет на эволюционные изменения.

Археологи во многих местах Европы находили древние статуэтки беременных женщин. В связи с этим у археологов, историков, специалистов по религии появилось устойчивое представление о том, что в древности мог существовать матриархат (культ женщины). Вероятно, что интуитивно или сознательно ценностью рода являлись женщины, способные рожать часто и детей разного пола.

Необходимо отметить, что жертвоприношения, по-видимому, в пирамиде Ньюгрейндж совершались в дни зимнего солнцестояния. Эти несколько дней характеризуются самыми продолжительными ночами. Это означает, что в эти ночи солнечный ветер наиболее интенсивно «сдувает» частицы материи из атмосферы Земли.

В момент жертвоприношения в погребальной камере и вокруг пирамиды Ньюгрейндж рядом с бордюрными камнями соплеменники громко причитают, молятся, а может быть, и радуются за душу приговоренного, которая попадет в лучшую жизнь. Можно предположить, что около входа в гробницу участников этого действия скапливается больше, так как их акустическое воздействие будет достигать также и погребальной камеры. Высокая акустическая энергия воздействует на кварцсодержащие камни. В них вырабатывается переменное электрическое поле, которое способствует выходу геоэлектричества в воздушное пространство над поверхностью погребальной камеры и над поверхностью около бордюрных камней. Из погребальной камеры геоэлектричество устремляется вверх через отверстие купола, а по периметру пирамиды около бордюрных камней формируется восходящий электрический цилиндр из геоэлектричества. Взаимодействие этих двух потоков геоэлектричества способствует «уплотнению» потока геоэлектричества из погребальной камеры.

Освободившаяся из мертвого тела душа сразу попадает в восходящий поток геоэлектричества. Ранее отмечалось, что электрическая среда является благодатной для души. Подхваченная потоком геоэлектричества душа вместе с ним устремляется вверх. Геоэлектричество проходя через атмосферу нагревает ее и таким образом восходящий поток будет состоять из потока геоэлектричества и относительно теплого воздуха. Под действием силы Кориолиса создается воздушное вихревое движение.

В связи с этим возникает вопрос о вере у людей, окружающих пирамиду, в то, что душа действительно поднимается вверх вместе с потоком воздуха и геоэлектричества. Остается предположить, что душа, находясь в электрической среде, начинает светиться. Люди видят как светящийся «объект» поднимается и вращается. Для участвующих в этом «мероприятии» эта наглядность является самым убедительным свидетельством существования души.

Вероятно, что душа поднимается в верхние слои атмосферы. Возможно, что жесткое излучение в верхних слоях атмосферы разрушает эту электрическую сущность. А может быть, солнечный ветер уносит ее в межпланетное пространство, из которого она на Землю уже вернуться не может. Но может быть, что рассмотренное жертвоприношение совпадает с полнолунием. Известно, что земной шлейф от солнечного ветра распространяется за орбиту Луны, которая может быть «конечным пунктом назначения» для освободившейся души. Это конечно предположения, но реальность всегда превосходит нашу фантазию, ограниченную парадигмой наших представлений.

Необходимо отметить, что погребальная камера, как видно из рис. 2б имеет в плане крестообразную форму и соответственно три массивных каменных резервуара (ниши).

«В украшенной спиральными линиями камере находится три массивных каменных резервуара: один из песчаника и два — из гранита. Археологи предполагают, что когда-то здесь хранились кремированные останки» [6].

В соответствии с излагаемой гипотезой ниши являются сознательным инженерным решением по увеличению площади пола в погребальной камере. Гранит, используемый для строительства ниш, является прочным и одним из наиболее насыщенных кварцем природных строительных материалов. Это сочетание обеспечивает усиление концентрации геоэлектричества в погребальной камере.

Необходимо напомнить, что бордюрные камни используются не только как средство укрепления пирамиды, но и для обеспечения выхода геоэлектричества с поверхности земли около этих камней при акустическом воздействии на них. Часть геоэлектричества, как уже отмечалось, поступает в атмосферу, часть остается в пирамиде и естественным образом устремляется к ее вершине.

Что касается расположения погребальной камеры пирамиды Ньюгрейндж, то, принимая во внимание раздел настоящей статьи - «Общее физическое свойство пирамид Бру-на-Бойн», расположение погребальной камеры соответствует повышенной напряженности электрического поля. Это способствует повышению общего потока геоэлектричества из погребальной камеры вверх.

Ранее уже отмечалось, что концентрация геоэлектричества в земной коре с годами уменьшается. Это должно влиять и на успешность проведения жертвоприношения. Вероятно, что именно поэтому «Вокруг кургана Ньюгрейндж расставлены 12 камней до 8 футов в высоту: Изначально их, видимо, было 35, но позднее их зачем-то передвигали, а некоторые со временем разрушились» [6]. Эти отдельно стоящие периферийные камни можно увидеть на рис. 2а. Они образуют второе каменное кольцо и назначение их, вероятно, создать еще один цилиндр из восходящего потока геоэлектричества для дополнительного «уплотнения» потока геоэлектричества из

погребальной камеры. Для этой цели около каждого периферийного камня должны находиться соплеменники и громко выражать свою скорбь или радость.

В соответствии с представленной гипотезой в жертвоприношении принимали участие многие соплеменники, которых необходимо организовать и расставить по определенным местам. Вероятно, что задействованных людей в этом «мероприятии» было много. Организация людей всегда, и даже в наше время, является непростой задачей. Для каждого человека должно быть запланировано конкретное место и определен порядок действий. Вероятно, поэтому на камнях пирамиды нанесены соответствующие изображения, обозначающие конкретное место для человека и его предназначение. Ранее в данной статье уже высказывалось предположение о тройной спирали, связав ее с количеством убиенных. Вероятно, что такой «конвейер» жертвоприношений теоретически возможен, но маловероятен, так как это требует серьезной организации всего процесса.

По мнению автора данной статьи изображения на камнях определяют расстановку участников этой процедуры. Представьте себя в качестве организатора подобного жертвоприношения. Определив участников стоящих около одной спирали, вопрос их расстановки решается самостоятельно и быстро. Косвенно это подтверждается тем, что «Большинство изображений спиралей располагается при входе в гробницу, как бы обозначая границу между миром мертвых и миром живых» [3].

Думается, что в те далекие времена в людях также присутствовал прагматизм и организаторские способности.

После жертвоприношения тело, вероятно, кремируется. Для того времени это единственный способ «расчлнить» человеческую структуру на молекулы и атомы, которые затем волются в природу как отдельные элементы. Можно предположить, что поэтому в свидетельствах о погребенных в Ньюгрейндже существует вероятностная оценка (около 100 человек были погребены в Ньюгрейндже). Таким образом, ставится точка в судьбе тела и её души.

Что касается проведенной реставрации пирамиды Ньюгрейндж, то с позиции высказанной гипотезы, очевидно, что проделанная работа по реставрации внешнего облика пирамиды не соответствует ее предназначению. Это очень грустно, так как за внешним видом не прослеживается основное назначение этой пирамиды. Найденные в окрестности пирамиды Наут кварцевые камни не предназначались для внешнего оформления пирамиды Ньюгрейндж. Эта тема будет раскрыт ниже.

Заключение

В первой части настоящей статьи была рассмотрена пирамида Ньюгрейндж в долине реки Бойн.

Исходя из структуры погребальной камеры и расположения этой камеры внутри пирамиды, а также, руководствуясь закономерностями свободного распространения электронов в проводниках, и с учетом геоэлектричества как фактора влияния, позволило сделать следующие выводы:

1. Пирамида Ньюгрейндж является инженерным сооружением;

2. Погребальная камера пирамиды Ньюгрейндж расположена в области максимальной электрической напряженности потока геоэлектричества на уровне основания пирамиды;
3. Конструкция погребальной камеры предполагает использование и усиление ею акустического воздействия на кварцсодержащие элементы конструкции, которые создавая переменное электрическое поле, способствуют усилению потока геоэлектричества;
4. Источником акустического воздействия, скорее всего, являются специальные участники проводимой процедуры, которые располагались не только в погребальной камере, но и по периметру пирамиды в специально обозначенных местах;
5. Пирамида Ньюгрейндж предназначалась для процедуры жертвоприношения. В пирамиде Ньюгрейндж приносились в жертву как женщины, так и мужчины, вероятно, что и дети могли быть тоже;
6. Задачей жертвоприношения является не только лишение жизни обреченного, но и безвозвратное удаление его души из пространства обитания человеческого социума.

Литература:

1. Зубов А.Б. История религии: курс лекций / Московский гос. Ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. Каф. Философии. – Москва: МГИМО-Университет Кн. 1:Доисторические и внеисторические религии. – 2006. – 433с.
2. Утешев И.П. Древние пирамиды и их аналоги как инструменты влияния на климат Земли (гипотеза) //Электронный периодический рецензируемый научный журнал. «Sci-article.ru». – 2018. –№64 (декабрь). – С. 16 – 35.
3. Тайны долины Бру-на-Бойн [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:http://paranormal-news.ru/news/tajny_doliny_bru_na_bojn/2014-07-09-9347 (дата обращения 29.03.2019)
4. Тумулюс Ньюгрейндж [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:https://mound.io.ua/s1189722/tumulyus_nyugranj (дата обращения 29.03.2019)
5. Утешев И.П. Великие пирамиды на плато Гиза – ключ к пониманию ПРИРОДЫ (гипотеза). //Электронный периодический рецензируемый научный журнал. «Sci-article.ru». – 2018. –№ 54 (февраль). – С. 46 - 65.
6. Загадки древних: Ньюгрейндж [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:<https://masterok.livejournal.com/547245.html> (дата обращения 29.03.2019)
7. Душа [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0> (дата обращения 29.03.2019)

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ СЕЛЕКЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЦИУМА (ГИПОТЕЗА). ЧАСТЬ 2

Утешев Игорь Петрович

Пенсионер

Ключевые слова: Мегалитические комплексы; пирамиды Бру-на-Бойн; Стоунхендж; храмы на острове Мальта; комплекс Гебекли-Тепе; каменные лабиринты; геоэлектричество; кварцсодержащие материалы; акустическое воздействие; душа; жертвоприношение; реинкарнация; оздоровление организма; репродуктивная функция.

Keywords: Megalithic complexes; the pyramids of BRU-na-Boyne; Stonehenge; the temples on the island of Malta; a complex of Gцbekli Tepe, stone mazes; geoelectrical; quartz-containing materials; acoustic influence; soul; sacrifice; reincarnation; recovery of the organism; the reproductive function.

Аннотация: В данной статье сделана попытка объяснить назначение существующих на Земле отдельных мегалитических комплексов, около которых нередко присутствуют массовые человеческие захоронения. При рассмотрении пирамид Бру-на-Бойн, кромлеха Стоунхендж, храма Таршиен на острове Мальта с загадочным и жутким Храмом смерти Хал-Сафлиени – гипогей (мегалитическое подземное святилище), мегалитического комплекса Гебекли-Тепе, расположенного на юге Турции и каменных лабиринтов на Соловецких островах было высказано предположение, что эти мегалитические комплексы являются инструментами селекции человеческого социума. Этой цели служили все мегалитические комплексы на острове Мальта и, вероятно, многие на территории Земли, объединенные в единую систему.

Abstract: This article attempts to explain the purpose of existing on Earth separate megalithic complexes, which are often present near the mass human burial. When considering the pyramids of BRU-na-Boyne, cromlech Stonehenge, temple of the Islands on the island of Malta with a mysterious and creepy Shrine of death, Hal a holiday home – the Hypogeum (underground megalithic sanctuary), the megalithic complex of Gцbekli Tepe, located in southern Turkey and stone labyrinths on the Solovetsky Islands it has been suggested that these megalithic complexes are the tools of selective breeding of human society. This goal was served by all megalithic complexes on the island of Malta and probably many on the territory of the Earth, United in a single system.

УДК 2; 304; 53; 55; 57; 61; 9

«Самое непостижимое в мире — то, что он постижим».

Альберт Эйнштейн

Актуальность, метод исследования и новизна

Актуальность настоящей статьи заключается в том, что в ней сделана попытка объяснить назначение существующих на Земле отдельных мегалитических комплексов, около которых нередко присутствуют массовые человеческие захоронения.

Исследование данного вопроса было построено на существующих физических свойствах рассматриваемых объектов, которые являются электрическими проводниками определенной геометрической формы. Сопоставляя электрические характеристики этих проводников с внутренней структурой исследуемых объектов можно сделать вывод о фактическом их назначении.

Такой подход стал возможным при рассмотрении геоэлектричества как самостоятельного фактора влияния.

Введение

Вторая часть настоящей статьи является естественным продолжением первой части, так как в ней рассматриваются пирамиды Наут и Даут, расположенные в долине реки Бойн.

Рассмотрение этих пирамид основывается на свойстве свободного распространения электронов в проводнике, описанного в части 1 настоящей статьи. Было принято во внимание отличие внутренней структуры рассматриваемых пирамид Наут и Даут от пирамиды Ньюгрейндж.

При рассмотрении пирамиды Наут было объяснено значительное количество расположенных около данной пирамиды курганов-спутников.

Во второй части настоящей статьи представлена реконструкция использования пирамид Наут и Даут.

Поднятые вопросы во второй части настоящей статьи преимущественно излагаются на качественном уровне, то есть на уровне идеи, что соответствует названию статьи.

Особенности пирамиды Наут

Пирамида Наут «Состоит из одного большого кургана, который по периметру окружают 127 бордюрных камней, и 17 меньших курганов-спутников. В главном кургане обустроены два коридора, идущие с востока на запад. Коридоры не связаны друг с другом, каждый из них ведёт в свою камеру. Восточный коридор соединён с крестообразным помещением, подобным погребальной камере в Ньюгрейндже. В нём имеются три ниши и камни с углублениями» [1].

«Правая (ниша) — более крупная по размеру и более изящная ниша декорирована изображениями мегалитического искусства; такое выделение одной из ниш типично для ирландских коридорных могильников подобного типа, однако причина подобного выделения непонятна» [2].

«Западный коридор заканчивается прямоугольной камерой, отделённой от самого коридора камнем перемычкой» [1].

«В данной комнате, по-видимому, также имелся камень с углублением (камень-бассейн), позднее вынесенный оттуда; в настоящее время он находится далее по коридору» [2].

Считается, что пирамида Наут является самой большой «пирамидой» Бру-на-Бойн и самое большое искусственное сооружение древней Европы. Высота пирамиды около 12 м., диаметр у основания около 67м., вес некоторых из бордюрных камней достигает 5 тонн.

В ходе раскопок выяснилось, что холм пирамиды Наут скрывает целых две погребальных камеры, к которым ведут два коридора — каждый протяженностью более 30 метров! На рис. 1 изображена схема расположения погребальных камер и идущих к ним коридоров. Вверху схемы соответственно для пирамид Наут и Даут. Нижняя схема соответствует пирамиде Ньюгрейндж.

Рис. 1. Схема расположения погребальных камер и идущих к ним коридоров.

«Свыше 200 камней с украшениями были обнаружены во время раскопок Наута. Немало произведений мегалитического искусства обнаружено на бордюрных камнях, в особенности на входах в пассажи. Мотивы, обнаруженные в Науте, типичны для мегалитического искусства — это спирали, ромбы и змеевидные фигуры. С другой стороны, именно в Науте изображения на камнях весьма разнообразны, встречаются необычные формы — например, полумесяц. Интересно отметить, что большинство этих изображений были вырезаны с обратной стороны камней, по-видимому, намеренно» [2].

На рис. 2 представлена пирамида Наут с курганами-спутниками и Восточный коридор.

Рис. 2. Пирамида Наут с курганами-спутниками [3] и Восточный коридор [4].

Пирамида Наут построена таким образом, что в день весеннего и осеннего равноденствия один из коридоров Наута озаряется солнечным светом 21 марта, а другой — 23 сентября.

Неожиданное и, вероятно, весьма знаковое открытие устанавливает связь пирамиды Наут и Луны.

«Крайне интересное открытие сделал доктор Филип Стук из университета Западного Онтарио. Он пришел к выводу, что первые обитатели Ноута поклонялись не только Солнцу, но и Луне. Доктор Стук сделал карты малых планет и Луны и заметил, что одно из изображений в Ноуте — карта Луны, которой четыре тысячи лет. Если его догадка верна, то это самая ранняя из всех известных карт Луны. Следующая была создана лишь в 1505 г. Леонардо да Винчи. ... Исследования показали, что лунный свет попадает в восточный коридор таинственной гробницы и сквозь него — прямо на карту Луны эпохи неолита » [4].

Подтверждением для ученых представления о том, что погребальные камеры являются местом захоронения, являются найденные сожженные человеческие останки внутри пирамиды Наут.

«Останки трупосожжений, найденных археологами в камерах Наута, позволили ученым реконструировать погребальный обряд неолитических обитателей долины Бойн. Тела умерших сжигали за пределами гробницы, а затем на носилках из кожи или шкур животных прах вносили внутрь и помещали в специальную нишу. Вместе с обугленными костями клали различные вещи, вероятно, принадлежавшие умершему: цветные бусы, ожерелья, морские раковины, стрелы с кремневыми наконечниками, различные инструменты — ножи, долота, скребки» [5].

Что касается количества захороненных останков, то «Археологи нашли в камерах Наута останки приблизительно 200 людей. Вероятно, около 100 человек были погребены в Ньюгрейндже. Были ли эти люди вождями, жрецами, мудрецами, духовными и политическими руководителями? Или здесь хоронили старейшин — глав родов и семей?» [5].

Курганы-спутники

Вокруг пирамиды Наут расположено около 20-и курганов-спутников (в разных источниках количество их разное). По своей архитектуре они похожи на пирамиду Наут, но в них только один коридор и, соответственно, одна погребальная камера. Курганы-спутники имеют свою нумерацию. Необходимо отметить, что все входы (выходы) в курганы-спутники направлены в сторону пирамиды Наут рис. 1. Все курганы обложены бордюрами камнями. Некоторые курганы-спутники имеют крестообразную внутреннюю камеру, а некоторые бутылочной формы.

Для кургана №2 внутренняя структура изображена на рис. 3.

Рис. 3. Внутренняя структура кургана-спутника №2 [1].

Курган-спутник № 2 имеет диаметр 22 м., коридор составляет около 13 м. Расположение погребальной камеры этого кургана близко совпадает с его центром.

На рис. 4 изображен курган №12.

Курган-спутник № 12 имеет диаметр около 15м., коридор длиной около 7м., погребальную камеру - 2,5м. Для этого кургана-спутника внутренняя камера практически совпадает с центром.

Рис. 4. Вид кургана-спутника № 12 [1].

Курган-спутник № 13 имеет диаметр около 13м., имеет коридор длиной около 6м., погребальную камеру бутылочной формы. Для этого кургана-спутника также погребальная камера практически совпадает с центром.

Курган-спутник № 15 имеет диаметр около 23м. Это самый большой курган-спутник с погребальной камерой 3-х лепестковой формы.

Вероятно, что все курганы-спутники имеют центральное расположение внутренних камер. Это является некоторым подобием пирамиды Наут. Ниже будет дана оценка этому архитектурному решению.

Зачем была построена пирамида Наут

Внутренняя архитектура пирамиды Наут уверенно свидетельствует о том, что назначение этой пирамиды существенно отличается от назначения пирамиды Ньюгрейндж.

Расположение западной и восточной погребальных камер практически в центре пирамиды у основания под ее вершиной подталкивает к предположению о том, что архитекторы этого сооружения стремились максимально использовать некоторые физические свойства формы пирамиды. Форма данной пирамиды являлась первоначально круглым прямым конусом (частное мнение). Для такой формы пирамиды этим свойством является пониженный поток геоэлектричества, проходящий через центр основания вверх к вершине пирамиды. Это вытекает из свойства, изложенного в разделе «Общее физическое свойство пирамид долины реки Бойн» в части 1 настоящей статьи.

Таким образом, архитектору пирамиды Наут потребовалось расположить погребальные камеры в области минимальной напряженности электрического поля. Очевидно, что в этих условиях человеческое тело будет больше отдавать собственное электричество во внешнюю среду. Вместе с электричеством будет уходить и энергия, которую необходимо организму скомпенсировать. Вероятно, что для здорового человека это не смертельно. Но это может быть пагубно, если человек ослаблен в силу возраста или серьезной болезни. Можно предположить, что именно это и было задачей архитектора пирамиды.

При описании пирамиды Ньюгрейндж был затронут вопрос о возникновении в человеческом социуме людей, которые по некоторым существенным качествам не удовлетворяют социум. В интересах сохранения социума от этих людей избавлялись, включая и их души. Для этого служила пирамида Ньюгрейндж. Таким образом, сохранялась «чистота расы».

Но можно представить себе жизненную ситуацию, когда подходит к концу жизненный срок значимого, хорошего или нужного для социума человека. Им может быть знаменитый охотник, многодетная мать, изобретательный и просто умный человек. Открыв в середине XX века ДНК, мы можем утверждать, что его способности перейдут к его детям. А что делать с утверждением: природа отдыхает на детях гениев. Может в этой фразе не только слова, но и некоторая закономерность. Может свойства человека определяются не только биологическим кодом, но и душой. Для современного человека это может быть только предположением. Но если это так, то такую ценную для социума душу необходимо «приватизировать». Необходимо

«предложить» ей переселится после смерти ее материального воплощения (умершего тела) в новое еще не занятое молодое тело. В культуре многих стран это называется реинкарнацией. Но как это сделать?

По мнению автора данной статьи для этого предназначена пирамида Наут.

Предвидя ближайшую смерть такого человека, его помещают в одну из погребальных камер пирамиды Наут. Оказавшись в электрически разряженном пространстве, процесс умирания ускоряется. Как только наступает момент смерти, душа начинает искать новое для себя материальное воплощение. Душа покидает мертвое тело и сразу попадает в неблагоприятное пространство. Если в этот момент душа встречает подходящее для нее живое, электрически наполненное человеческое тело, то оно ее может удовлетворить, если оно свободно. В этом случае происходит процесс реинкарнации. Остается только предоставить душе это тело. Как это происходит можно только догадываться. Рядом с умирающим человеком могут находиться много людей разного возраста. Вероятно, что именно дети могут быть приемлемыми для души материальным перевоплощением. Здесь остается выбор только за душой. Вероятно, вся эта процедура отработана и сбоев не дает и известны параметры людей для перевоплощения.

Это напоминает прощание близких родственников с умирающим. Рядом с ним его дети, внуки, дети внуков и возможны другие варианты. Это естественное состояние семьи. Возможно, тогда происходит таинство реинкарнации. Но люди вряд ли об этом думают после познания всяких «измов». Во многих религиях считается, что душа в человеке появляется при его рождении. Но не все органы в новорожденном начинают функционировать сразу после рождения. Находит ли душа в новорожденном благоприятные условия для своего существования? Достаточно ли душе электрической энергии в новорожденном?

Существует информация о том, что не все дети до пяти лет под влиянием гипноза вспоминают прошлое воплощение своей души. Значит не ко всем детям одновременно приходит душа, а может душ на всех не хватает?

Эта тема, вероятно, даже сегодня преждевременна. Поэтому задачей данной статьи является сопоставление грандиозных мегалитических сооружений с их архитектурными нюансами, с задумкой архитектора, который это все придумал и воплотил.

В каждой погребальной камере присутствовал камень с углублением, который можно представить, как предсмертное ложе. Планировка погребальных камер отличается. Восточная камера крестообразная, западная квадратная. Возможно, это связано с полом умирающего человека. Наверное, естественно передать душу умирающего человека кому-то по половой принадлежности. Душу война – мальчику, а душу матери семейства – девочке. Необходимо глубже изучить эти погребальные камеры. Так же как и то, где в человеке может находиться душа.

Другим важным обстоятельством является расположение коридоров по линии восток-запад. Это не может быть случайностью. Изучение пирамиды Хеопса [6] убеждает, что точная ориентация по сторонам света несет в себе серьезное научное обоснование. Такая ориентировка коридоров в пирамиде Наут, вероятно, также как и для пирамиды Хеопса, может быть связана магнитным полем Земли. В этом случае

поднимающийся поток геоэлектричества внутри пирамиды будет смещаться в восточном направлении. Таким образом, западная погребальная камера будет иметь большую напряженность электрического поля, а восточная погребальная камера будет иметь меньшую напряженность электрического поля. Можно предположить, что влияние напряженности электрического поля на человека зависит от его пола.

В данной статье нет ответа на причину разной конструкции обеих камер, но существует уверенность у автора данной статьи, что это обусловлено каким-то глубоким смыслом, как и все построенное неизвестными нам архитекторами.

Можно догадываться о том, что реинкарнация должна происходить днем, когда Солнце в зените. В этом случае поток геоэлектричества с поверхности земли наименьший и в погребальных камерах можно добиться минимальной напряженности электрического поля.

В связи с тем, что усопшие в погребальных камерах пирамиды Наут были значимыми фигурами в своем социуме, им полагалось особое захоронение. Не случайно вокруг пирамиды Наут присутствует много курганов-спутников. Архитектурная близость их конструкций с пирамидой Наут предполагает непосредственную связь этих сооружений. Можно допустить, что в те времена уровень геоэлектричества на данной территории был достаточным, чтобы в погребальных камерах курганов-спутников человеческое тело не разлагалось, а превращалось в мощи, такие, например, как мощи в подземельях Киево-Печерской Лавры. Необходимо обратить внимание на то, что погребальные камеры в курганах-спутниках расположены практически в центре основания. Это место характерно пониженному уровню напряженности геоэлектричества. Таким образом, это можно рассматривать как недостаток всей конструкции.

Интересное наблюдение было описано в [8], где отмечалось, что умершее в пирамиде Хеопса животное не стало разлагаться, как это обычно происходит, а постепенно высыхало, несмотря на то, что в пирамиде была высокая влажность.

«В 50-годы XX века, в ходе посещения Великой пирамиды француз Бови заметил в мусорных баках мелких животных, которые случайно забрели в пирамиду и погибли там. Их трупы выглядели довольно странно: не ощущалось никакого запаха и не было заметно признаков разложения. Удивленный этим феноменом, Бови обследовал трупы и обнаружил, что они обезвожены и мумифицированы, несмотря на влажность в помещении» [7].

Это наблюдение может быть использовано для создания условий длительного хранения продуктов питания. Можно сконструировать емкость с кварцсодержащими элементами, найти ей шумное место и вырабатываемое переменное электрическое поле будет убивать гнилостные бактерии, а влага будет испаряться от протекающего по ним электрического тока (как СВЧ).

При проведении реконструкции Ньюгрейнджа использовались кварцевые камни, найденные в окрестности пирамиды Наут. Можно предположить, что камни кварца должны были использоваться в курганах-спутниках для увеличения выхода геоэлектричества из земли для сохранения погребенных. Но это было только временным решением, так как в будущем уровень геоэлектричества только уменьшался. Поэтому могла возобладать радикальная точка зрения. Останки

погребённых людей кремировали и перезахоронили в пирамиде Наут вместе с дорогими для них вещами. Как указывалось раньше, таких останков было около двухсот.

Основываясь на этом свойстве, можно предположить назначение недавно найденного помещения в пирамиде Хеопса над «Большой галереей». Вероятно, что в этом помещении может находиться что-то биологическое, которое было значимо для архитектора данной пирамиды.

Особенности пирамиды Даут

«По своему размеру Даут приближается к такой крупной гробнице, как Ньюгранж, а по возрасту является старейшим среди трех больших тумулюсов в долине Бойн – Ньюгранж и Наут. Он датируется примерно 2500-2000 лет до нашей эры» [8].

Рис. 5. Пирамида Даут [8] и схема расположения коридорных гробниц [1].

Диаметр пирамиды Даут составляет около 85м., а высота 15м. Окружен 115-ю большими мегалитическими бордюрами, некоторые из которых украшены рисунками.

«Курган был широко раскопан в 19 веке, и кратер, вызванный раскопками, по-видимому, не был заполнен, что привело к его последующему использованию для добычи камня» [10].

В ней расположены две коридорные гробницы: северная и южная.

а)

б)

Рис. 6. Северная (а) и южная (б) коридорные гробницы пирамиды Даут [8].

Северная коридорная гробница имеет проход 8,2 метра. Сама погребальная камера имеет крестообразную форму рис. 6а, высота камеры 3м. На полу камеры находится большой каменный бассейн (1,4 м х 1 м) рис. 7а. В правой стороне крестообразной камеры имеется добавочная камера в форме буквы L, которая имеет низкий входной порог. Пол выложен длинными пластинами 2,4 м с углублением. Некоторые каменные блоки в проходе и в камере имеют наскальные рисунки – спирали, зигзаги, ромбы и другие узоры.

а)

б)

Рис. 7. Каменные бассейны в пирамиде Даут [10].

Южная коридорная гробница рис. 6б имеет коридор 3,5 м. и круглую камеру диаметром 4,5 м. с современной бетонной крышей (первоначальная крыша рухнула). Эта погребальная камера имеет несколько украшенных камней и большое правое углубление.

«Третий вход, видимый с западной стороны Даута, является раннехристианским. Он ведет в проход Даут-Норт и был построен примерно в 10 или 11 веке нашей эры» [9].

«С ноября по февраль лучи вечернего солнца проникают в проход, а затем в Южную палату Даута. Во время зимнего солнцестояния свет низкого солнца перемещается

по левой стороне прохода, затем в круглую камеру, где три камня освещаются солнцем» [9].

На рис. 8 приведены наскальные рисунки из пирамиды Даут.

В северной коридорной гробнице пирамиды Даут несколько вертикальных камней прохода и камеры украшены спиралями, шевронами, лепешками и лучистыми кругами.

Рис. 8. Эскизы резьбы по камню из пирамиды Даут [9] и фрагмент наскального изображения [10].

Зачем была построена пирамида Даут

Для объяснения строительства пирамиды Даут автор данной статьи будет опираться на объяснения строительства пирамид Ньюгрейндж и Наут.

Прежде всего, необходимо отметить, что погребальные камеры пирамиды Даут напоминают погребальные камеры пирамиды Наут по следующим признакам:

1. Пирамиды Наут и Даут имеют по две погребальные камеры;
2. В обеих пирамидах присутствует крестообразная погребальная камера;
3. Другие погребальные камеры являются либо круглой, как в пирамиде Даут, либо прямоугольной, как в пирамиде Наут. С геометрической точки зрения прямоугольная камера является усеченной с четырех сторон круглой камерой. Круглый периметр почти всегда концентрирует взгляд или действие на центре. В связи с этим можно предположить, что все действия присутствующих в этих камерах сконцентрированы на центр, в котором должен быть человек. В пирамиде Наут в обеих камерах присутствует камень с углублением (камень-бассейн). Можно утверждать, что эти камни-бассейны предназначались для людей;
4. Для пирамид Наут и Даут характерно, что коридоры к камерам преимущественно направлены по линии восток-запад;
5. Обе пирамиды Наут и Даут имеют соизмеримые размеры.

Отличием для пирамид является:

1. Значительно меньший размер коридоров в пирамиде Даут;
2. Конфигурация крестообразной погребальной камеры в пирамиде Даут имеет разветвленный характер с явными признаками обустройства дополнительной камеры.

Складывается впечатление, что строители пирамиды Даут поставили перед собой задачу совместить два предназначения. В связи с этим сразу вспоминается пирамида Хеопса, в которой присутствует незавершённая подземная камера [6]. В окончательном состоянии пирамида Хеопса функционировала, вход в нее был замурован, а подземная камера была незавершённой. Это говорит о том, что в процессе строительства были внесены изменения, которые заранее не предвидели.

Так как пирамида Даут по мнению специалистов была построена первой, то, вероятно, были в проекте пирамиды допущены недочеты или ошибки.

Исходя из существующей конфигурации коридоров и погребальных камер пирамиды Даут, можно предположить, что первоначально она предназначалась:

1. Для осуществления реинкарнации душ, как в пирамиде Наут;
2. Для физиотерапевтического влияния на организм человека.

Что касается реинкарнации душ, то об этом было подробно описано в разделе «Зачем была построена пирамида Наут» в настоящей статье. Вероятно, что в данной конфигурации процесс реинкарнации проходил менее успешно, так как через камеры пирамиды Даут проходил поток геоэлектричества, который был не максимальным, но достаточным для укрепления умирающего организма. Поэтому ожидание кончины существенно затягивалось. Необходимо напомнить, что в камерах пирамиды Наут уровень потока геоэлектричества был минимальным, что пагубно сказывалось на состоянии организма умирающего. В этом случае процесс реинкарнации проходил «оперативнее».

Вероятно, что камеры в пирамиде Даут также предназначались для женщин и мужчин. Круглая для женщин, а крестообразная для мужчин (частное мнение).

Судя по тому, что в описаниях не упоминаются курганы-спутники вокруг пирамиды Даут, можно предположить, что данный проект в части реинкарнации оказался либо неудачным, либо использовался для тех, кого хоронили в других местах.

Что касается использования пирамиды Даут для физиотерапевтического влияния на организм человека, то, вероятно, камеры в пирамиде Даут вполне успешно могли бы быть использованы для оздоровления (желаемого изменения) человека.

В обыденной терминологии имеется в виду, что камеры в пирамиде Даут могли быть аналогами мест силы.

В предыдущих статьях автора данной статьи этот вопрос о влиянии геоэлектричества на организм человека рассматривался. Автор данной статьи

опирался даже на свой личный опыт. Этот вопрос затрагивался и с точки зрения шаманизма [11]. Высказывались предложения о возможности организации места силы на территории, имеющей доступ к геоэлектричеству. Это могут быть низины, родники, берега рек и что-то еще, с кварцсодержащими камнями на поверхности. Если это уже известное место, то рядом с родниками могут быть обустроены специальные купальни.

В данном контексте можно напомнить, что после четырех рожденных девочек жена Николая II специально искупалась в Святом источнике. После этого родился мальчик. Конечно, кто-то скажет, что ПОСЛЕ – не значит ПОТОМУ. И это будет справедливо, но Государыня была не первой в источнике и не последней.

Раньше верили в то, что зачатие ночью на свежевспаханной пашне даст желанный результат. Ночь, свежая земля (благоприятный выход геоэлектричества), соответствующее акустическое сопровождение в виде эмоций, переменное электрическое поле человеческого тела. Это все, что необходимо для места силы!

Ранее уже говорилось, что здоровый организм с репродуктивной точки зрения является обязательным условием продолжения рода. Вероятно, с этой целью могли быть использованы существующие погребальные камеры в пирамиде Даут. В этих погребальных камерах могло происходить оздоровление организма человека. Мог проводиться ритуал перед свадьбой, да и потом, если было желание иметь больше детей.

Ради таких целей можно построить и такую огромную пирамиду!

Чем являются для человеческого социума пирамиды Бру-на-Бойн

После проведенного изучения и анализа пирамид Бру-на-Бойн невольно формируется представление о многофункциональном комплексе, предназначенном для формирования человеческого социума. Это может показаться фантастикой, но ведь пирамиды существуют!

Нам кажется, что наш уровень познания позволяет быть уверенными и дальше, но жизнь неумолимо ставит перед обществом, в частности, проблемы, связанные с деторождением. По статистике каждая четвертая женщина с этой проблемой сталкивается, и никто не гарантирует, что дальше будет лучше. Медицина предпринимает определенные усилия и они имеют успех при «точечных» воздействиях. Это является одним из решений для воспроизводства, но где гарантия, что воспроизведенное не будет нуждаться в аналогичной помощи. Такой гарантии нет!

Вероятно, что пирамиды долины Бойн позволяли это гарантировать. И это в то время, когда медицинским оборудованием являлась только сама ПРИРОДА.

В человеке, если он не искусственно созданный, изначально заложено выживание. Надо только помочь ему в этом, основываясь на знаниях прошлых достижений и настоящих.

Вероятно, что наш гуманизм не позволит использовать аналоги пирамиды Ньюгрейндж, но сохранять души многодетных матерей возможно. Можно надеяться,

что станет возможным сохранять души других людей по каким-то критериям и передавать их целенаправленно. Технических возможностей для создания аналогов пирамиды Наут в обществе достаточно. Можно создавать рукотворные места силы для целенаправленной поддержке физиологии людей. Это будет значительно дешевле существующих медицинских практик и поэтому может стать массовым и весьма доступным.

Это возможно было тогда при целенаправленной селекции человека. Это возможно и сейчас, если мы будем думать о судьбе человечества!

По следам души

На рис. 8 представлены изображения, которые до сих пор не расшифрованы. Если гипотеза, изложенная в настоящей статье, имеет основание, то очевидно, что изображение души должно обязательно присутствовать, как основного «персонажа». И оно есть! Это светящийся шар в верхнем левом углу. Это может быть светлое кольцо в потоке геоэлектричества.

Ранее утверждалось, что душу можно было увидеть в восходящем потоке геоэлектричества и теплого воздуха при жертвоприношении в пирамиде Ньюгрейндж, т.е. она должна светиться в потоке электричества.

Если это светящееся кольцо, то невольно возникает аналогия с золотым нимбом над СВЯТЫМИ. Может их души светятся ярче?

Можно предположить, что душа расположена в головном мозге. Это подтверждается тем, что некоторые из людей могут или могли подключаться к своим душам и «видеть» прошлые их воплощения (биологические тела). Обычно людям кажется, что они видят себя в прошлой жизни, но, к сожалению, для нас никакой другой жизни нет, кроме жизни существующей сейчас. Это означает, что душа хранит память обо всех прошедших материальных воплощениях. Таким образом, можно допустить, что органы, отвечающие за человеческую память, могут располагаться с ней рядом или быть «пристанищем» для души.

Оказывается, что в мозге есть такой парный орган, который связан с памятью и имеет соответствующую форму. Это гиппокамп, который, в частности, отвечает за человеческую память рис. 9. В переводе с греческого гиппокамп означает «морской конек».

Гиппокамп, являясь парным органом, можно рассматривать как регулятор двух полушарий мозга, определяющий, возможно, гендерную специфику. В связи с этим, это может быть фактором, определяющим специфику взаимодействия человеческого мозга с душой, которая, не исключено, сама несет в себе не только индивидуальные отличия, но и признаки присутствия более масштабного и значимого разделения. В этом случае возможны разные варианты взаимодействия человеческого мозга и души, от которых будет зависеть адаптация человека к окружающей действительности.

Насколько это все справедливо? Вероятно, что это гипотеза в квадрате.

Рис. 9. Внешний вид гиппокампа и его расположение в головном мозге.

Заключение

Во второй части настоящей статьи были рассмотрены пирамиды Наут и Даут в долине реки Бойн.

Исходя из структур погребальных камер и расположений этих камер внутри пирамид, а также, руководствуясь закономерностями свободного распространения электронов в проводниках, и с учетом геоэлектричества как фактора влияния, позволило сделать следующие выводы по каждой пирамиде.

Для пирамиды Наут:

1. Пирамида Наут является инженерным сооружением;
2. Расположение погребальных камер в пирамиде Наут соответствует близкой к минимальной напряженности электрического поля, вызванного потоком геоэлектричества;
3. Расположение погребальных камер по линии восток-запад обеспечивает в восточной (крестообразной) погребальной камере меньший уровень электрической напряженности по отношению к западной погребальной камере. Если справедливо разделение погребальных камер пирамиды Наут на мужскую и женскую, то нужно признать разное влияние электрического поля на мужской и женский организм;
4. Существующие вокруг пирамиды Наут курганы-спутники являлись местом захоронения;
5. Наличие вокруг пирамиды Наут курганов-спутников подталкивает к мысли о том, что в пирамиде Наут проводилась реинкарнация души (ритуальные действия) для знаковых (важных) персон;
6. Присутствие останков в пирамиде Наут и отсутствие их в курганах-спутниках свидетельствует об изменении (уменьшении) уровня геоэлектричества на данной территории, что повлекло к сожжению захороненных в курганах-спутниках.

Для пирамиды Даут:

1. Пирамида Даут является инженерным сооружением;
2. Наличие некоторых общих черт у пирамид Наут и Даут свидетельствует о схожести их назначений;
3. Расположение погребальных камер в пирамиде Даут свидетельствует о том, что через погребальные камеры может проходить геоэлектричество, но с уровнем существенно меньшим максимального для данной пирамиды;
4. Погребальные камеры пирамиды Даут могут быть использованы для реинкарнации, но с меньшей эффективностью, чем в пирамиде Наут;
5. Погребальные камеры пирамиды Даут могут быть использованы для физиотерапевтического воздействия на организм, как место силы.
6. Отсутствие фактов нахождения останков в погребальных камерах пирамиды Даут свидетельствует о том, что тела усопших после процедуры реинкарнации хоронили в других местах.

Общим для пирамид Бру-на-Бойн является:

1. Пирамиды Бру-на-Бойн фактически являются многофункциональным комплексом, предназначенным для формирования человеческого социума;
2. Все пирамиды Бру-на-Бойн предназначались как для женщин, так и для мужчин.

Литература:

1. Мегалитический комплекс Бру-на-Бойн [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:<https://i-mar-a.livejournal.com/312923.html> (дата обращения 29.03.2019)
2. Тумулюс Наут [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:https://mound.io.ua/s1943289/tumulyus_naut (дата обращения 29.03.2019)
3. Бру-на-Бойн - пирамиды долины Бойн в Ирландии [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:<https://1chudo.ru/usypalnitsy/16-bru-na-bojn-piramidy-doliny-bojn-v-irlandii.html> (дата обращения 29.03.2019)
4. Мегалиты Ирландии — Ноут, До-ут и Ньюграндж [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:<http://joy4mind.com/?p=2144> (дата обращения 29.03.2019)
5. Тайны долины Бру-на-Бойн [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:http://paranormal-news.ru/news/tajny_doliny_bru_na_bojn/2014-07-09-9347 (дата обращения 29.03.2019)
6. Утешев И.П. Великие пирамиды на плато Гиза – ключ к пониманию ПРИРОДЫ (гипотеза). //Электронный периодический рецензируемый научный журнал. «Sci-article.ru». – 2018. –№ 54 (февраль). – С. 46 – 65.
7. Скляр А.Ю. Пирамиды: загадки строительства и назначения – Москва: Вече, 2013. – 285с.
8. Тумулюс Даут [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:https://mound.io.ua/s1943433/tumulyus_daut (дата обращения 29.03.2019)
9. Dowth [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:<https://en.wikipedia.org/wiki/Dowth> (дата обращения 29.03.2019)
10. Dowth [Электронный ресурс].- Режим

доступа: URL: <http://www.worldheritageireland.ie/bru-na-boinne/built-heritage/dowth/> (дата обращения 29.03.2019)

11. Утешев И.П. Пирамида Хеопса как «кусочек Солнца» на Земле (гипотеза). //Электронный периодический рецензируемый научный журнал. «Sci-article.ru». – 2018. –№59 (июль). – С. 36 – 55.

ОТДЕЛЬНЫЕ МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ СЕЛЕКЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СОЦИУМА (ГИПОТЕЗА). ЧАСТЬ 3

Утешев Игорь Петрович

Пенсионер

Ключевые слова: Мегалитические комплексы; пирамиды Бру-на-Бойн; Стоунхендж; храмы на острове Мальта; комплекс Гебекли-Тепе; каменные лабиринты; геоэлектричество; кварцсодержащие материалы; акустическое воздействие; душа; жертвоприношение; реинкарнация; оздоровление организма; репродуктивная функция

Keywords: Megalithic complexes; the pyramids of BRU-na-Boyne; Stonehenge; the temples on the island of Malta; a complex of Gцbekli Tepe, stone mazes; geoelectrical; quartz-containing materials; acoustic influence; soul; sacrifice; reincarnation; recovery of the organism; the reproductive function

Аннотация: В данной статье сделана попытка объяснить назначение существующих на Земле отдельных мегалитических комплексов, около которых нередко присутствуют массовые человеческие захоронения. При рассмотрении пирамид Бру-на-Бойн, кромлеха Стоунхендж, храма Таршиен на острове Мальта с загадочным и жутким Храмом смерти Хал-Сафлиени – гипогей (мегалитическое подземное святилище), мегалитического комплекса Гебекли-Тепе, расположенного на юге Турции и каменных лабиринтов на Соловецких островах было высказано предположение, что эти мегалитические комплексы являются инструментами селекции человеческого социума. Этой цели служили все мегалитические комплексы на острове Мальта и, вероятно, многие на территории Земли, объединенные в единую систему.

Abstract: This article attempts to explain the purpose of existing on Earth separate megalithic complexes, which are often present near the mass human burial. When considering the pyramids of BRU-na-Boyne, cromlech Stonehenge, temple of the Islands on the island of Malta with a mysterious and creepy Shrine of death, Hal a holiday home – the Hypogeum (underground megalithic sanctuary), the megalithic complex of Gцbekli Tepe, located in southern Turkey and stone labyrinths on the Solovetsky Islands it has been suggested that these megalithic complexes are the tools of selective breeding of human society. This goal was served by all megalithic complexes on the island of Malta and probably many on the territory of the Earth, United in a single system.

УДК 2; 304; 53; 55; 57; 61; 9

«Самое непостижимое в мире — то, что он постижим».

Альберт Эйнштейн

Актуальность, метод исследования и новизна

Актуальность настоящей статьи заключается в том, что в ней сделана попытка объяснить назначение существующих на Земле отдельных мегалитических комплексов, около которых нередко присутствуют массовые человеческие захоронения.

Исследование данного вопроса было построено на существующих физических свойствах рассматриваемых объектов, которые являются электрическими проводниками определенной геометрической формы. Сопоставляя электрические характеристики этих проводников с внутренней структурой исследуемых объектов можно сделать вывод о фактическом их назначении.

Такой подход стал возможным при рассмотрении геоэлектричества как самостоятельного фактора влияния.

Введение

Третья часть настоящей статьи является естественным продолжением первых двух, так как в ней, в рамках рассматриваемой гипотезы, кратко освещены отдельные мегалитические комплексы на Британских Островах, на острове Мальта, на Ближнем востоке и каменные лабиринты на Соловецких островах. Была продемонстрирована близость всех этих мегалитических комплексов с пирамидами Бру-на-Бойн не только с точки зрения использования физических источников энергии, но и с точки зрения их предназначения.

Все это позволяет объединить многие мегалитические комплексы в систему «инструментов», предназначенных для влияния на человеческий социум, и активно его «изменения», создавая более устойчивый биологический вид.

Поднятые в статье вопросы преимущественно излагаются на качественном уровне, то есть на уровне идеи, что соответствует названию статьи.

Мегалитические комплексы, имеющие похожие функции с пирамидами Бру-на-Бойн

В данном разделе будут рассмотрены ряд других мегалитических комплексов, имеющих, по мнению автора данной статьи, сходные задачи с отдельными пирамидами Бру-на-Бойн. Представленные ниже мегалитические комплексы, безусловно, заслуживают отдельного и всестороннего рассмотрения, но в данной статье они присутствуют, с описанием отдельных их характеристик и черт, как свидетельство того, что использование отдельных мегалитических комплексов для воздействия на людей носило массовый и целенаправленный характер.

Стоунхендж

Стоунхендж расположен в графстве Уилтшир государства Англия, примерно в 3,2 км к западу от Эймсбери и в 13 км к северу от Солсбери. Эта мегалитическая достопримечательность Англии является одним из самых известных объектов мировой мегалитической культуры.

В связи с этим в настоящей статье будут акцентированы лишь отдельные моменты, характеризующие этот мегалитический комплекс, которые связывают его с пирамидами Бру-на-Бойн и вписываются в общий контекст всей статьи.

На рис. 1 изображены план и реконструкция Стоунхенджа.

Рис. 1. План [1] и реконструкция Стоунхенджа [2].

«На плане выделяются

- 1 — Алтарный камень, шеститонный монолит зеленого слюдяного песчаника из Уэльса;
- 2-3 — курганы без могил;
- 4 — упавший камень 4,9 метров в длину (SlaughterStone — эшафот);
- 5 — Пяточный камень (HeelStone);
- 6 — два из первоначально четырех вертикально стоящих камней (на плане нач.XIX века их положение указано иначе);
- 7 — ров (канавка);
- 8 — внутренний вал;
- 9 — внешний вал;

10 — авеню, то есть параллельная пара рвов и валов, ведущая за 3 км на реку Эйвон; сейчас эти валы едва различимы;

11 — кольцо 30 ям, т. н. Y лунки; в 1930-х лунки были обозначены круглыми столбиками, которые теперь убраны;

12 — кольцо 30 ям, т. н. Z лунки;

13 — круг 56 ям, известный как лунки Обри (Aubreyholes);

14 — малый южный вход.

Камни, сосредоточенные в центре Стоунхенджа, обозначены на плане цветом: серым — для валунов песчаника (сарсена) и синим — для ввозимых издалека камней, главным образом голубых камней (bluestone). Эти каменные глыбы были, вероятно, доставлены на место строительства Стоунхенджа с расстояния в 380 км, примерно с восточной части Уэльса, поскольку это ближайший каменный карьер. ...

30 сарсеновых камней образуют круг диаметром 33 м. Эти камни достигают высоты 4,1 м, ширины 2,1 м и веса около 25 тонн. Сверху на них положены камни-перемычки длиной около 3,2 м и шириной 1 м и толщиной 0,8 м так, что вершины перемычек находятся на 4,9 м над уровнем земли. Камни закреплялись при помощи системы «паз и шип». Дуга внешнего кольца из 13 камней сохранилась вместе с перекрытиями. На плане перемычки не указаны.

В пределах этого круга стояло пять трилитов из сарсена, образуя подкову, открытую в сторону авеню. Их огромные камни весят до 50 тонн каждый. Трилиты устроены симметрично: самая маленькая пара трилитов была 6 м высотой, следующая пара немного выше, а самым большим был единственный центральный трилит высотой в 7,3 м.» [1].

По поводу назначения такого циклопического сооружения было высказано огромное количество гипотез.

Одной из самых аргументированных гипотез является представление Стоунхенджа как оплота древней науки - обсерватории каменного века, где само расположение камней позволяло предсказывать астрономические события – не только восход Солнца в важнейшие дни года, но и сроки затмений Луны. Важнейший вклад в эту гипотезу внес американский астроном Джеральд Хокинс, который сумел связать расположение камней Стоунхенджа, в частности, с восходом и заходом Солнца и Луны в определенные моменты времени, а также для предсказания солнечных и лунных затмений. Однако все эти удивительные свидетельства не развеяли сомнений в том, что об этих знаниях знали сами жители Древней Англии.

За последнее время с использованием современных методов исследования английским ученым удалось во многом понять социальный аспект, связанный, вероятно, с ежегодным посещением Стоунхенджа множеством жителей островной территории в период зимнего и летнего солнцестояния.

На расстоянии 3,2 километра от Стоунхенджа в местечке Даррингтон-Уоллс находилась неолитическая деревня, построенная в 2600-2500 годах до нашей эры.

Для некоторых исследователей это стало основанием считать данное поселение местом проживания строителей Стоунхенджа. В этом поселении и вокруг него было обнаружено большое количество костей животных, которые стали пищей для жителей этой деревни. Анализ этих костей дал основание считать, что эти животные были выращены на всей территории острова. Более того, было доказано, что возраст этих животных был менее года, а их рождение было в начале года. Из этого следует, что они изначально предназначались для употребления в пищу в конце года. Складывается представление о пиршестве в дни зимнего солнцестояния.

Утверждается, что в дни летнего солнцестояния большое количество жителей Древней Англии также совершали «паломничество» к Стоунхенджу.

Помимо этого было отмечено, что строители мегалитов часто пользовались одной и той же мерой длины. Она равна 82,9 сантиметра (0,83 метра). Эту особую меру длины применяли и создатели Стоунхенджа. Многие размеры мегалитических конструкций являлись производными от нее. Они кратны этой величине, то есть превышают ее в целое число раз.

Кроме этого считалось, что Стоунхендж был местом жертвоприношения. В пользу этого свидетельствуют многочисленные захоронения, как на территории Стоунхенджа, так и вокруг него. К сожалению, иногда допускалось археологическое варварство, не позволяющее точно исследовать найденные останки и идентифицировать их возраст и пол. «С 1919 по 1926 год археолог Уильям Хоули (1851-1941) раскопал почти половину территории, занимаемой Стоунхенджем. Однако никаких интересных результатов эти раскопки не дали. Хоули, правда, нашел там захоронения, где лежало множество костей, но не описал ни их точного числа, ни места, где они были обнаружены. После этой истории английское правительство долго не давало никому разрешения на новые раскопки» [2].

По оценкам специалистов за пять-шесть веков только на территории самого Стоунхенджа обрели свой последний покой до 240 человек – мужчин, женщин и даже детей. При современной технической оснащенности в XXI веке удалось обнаружить десятки могильных холмов.

Стоунхендж связывали с так называемым «местом силы». Считалось, что эти мегалиты исцеляют людей, страдающих тяжелыми недугами. Усмиряют зубную боль. А это немало, как тогда, так и сейчас. «Святые места приносят исцеление» – люди верили в это с незапамятных времен.

Что касается самих мегалитов, то оказалось, что камни Стоунхенджа были лучше обработаны с фасадной стороны. Этой гладкой до блеска стороной они были обращены на северо-восток. С другой же, тыльной стороны, обращенной на юго-запад, они были обработаны значительно хуже.

На камнях Стоунхенджа найдено множество изображений топоров. «Британские археологи Том Госкар и Алистер Карти обращают внимание на характерные изображения топоров, которые встречаются на камнях Стоунхенджа. Их изображения часто можно увидеть в Великобритании в гробницах бронзового века – они призваны напоминать об умерших» [2].

На протяжении многих лет, пока «функционировал» Стоунхендж, мегалитический комплекс подвергался реконструкции, вероятно в сторону улучшения. Это означало, что существовала «служба технической поддержки». Кто это были? На этот вопрос до сих пор нет убедительного ответа. И это, вероятно, потому, что человечество не может окончательно сформулировать саму цель постройки Стоунхенджа.

Сопоставляя пирамиды Бру-на-Бойн и Стоунхендж, выясняется, что мегалитический комплекс Стоунхендж в состоянии выполнить все задачи, свойственные пирамидам Бру-на-Бойн. Руководствуясь современной терминологией, можно утверждать, что Стоунхендж является мегалитическим комплексом нового поколения.

1. Жертвоприношение.

В самом центре Стоунхенджа расположен Алтарный камень - шеститонный монолит зеленого слюдяного песчаника, который имеет следующие размеры: длина – 5 м., ширина – 1 м., толщина – 0,5 м. Вокруг Алтарного камня расположены несколько мегалитических кругов рис. 1.

Диаметр внешнего круга - 29 метров 25 сантиметров, если измерять его по внутренней поверхности камней.

Внутри внешнего круга расположен другой круг, составленный из так называемых голубых камней с диаметром 22,8 м., здесь было установлено 60 монолитов. Теперь вертикальное положение сохранили всего девять камней.

Внутри круга из голубых камней расположены пять трилитов.

Внутри этой громадной подковы из трилитов, выстроена еще одна группа одиночных голубых камней высотой от 1,8 до 2,4 метра.

Все эти каменные круги под акустическим воздействием являются источником переменного электрического поля, которое способствует выходу из земли геоэлектричества. Исследуя пирамиду Ньюгрейндж, было выявлено всего два каменных круга вокруг пирамиды, но у нее была внутренняя крестообразная камера с каменным сводом. В Стоунхендже каменных кругов четыре и они имеют существенно меньшие диаметры в сравнении с пирамидой Ньюгрейндж. Это, вероятно, обеспечивает соизмеримые характеристики восходящих потоков геоэлектричества.

Очевидно, что Алтарный камень использовался как эшафот. Освобожденная душа, подхваченная потоком геоэлектричества, устремлялась вверх (в вечность). Жертвоприношение происходило ночью в день зимнего солнцестояния.

Вероятно, что это происходило с активным участием присутствующих, расположенных рядом с мегалитическими кругами. Можно только догадываться о чувствах присутствующих, но в любом случае эмоции должны были бы быть бурными, что способствовало бы акустическому воздействию на мегалитический комплекс.

Недавно появилась информация, что в Эфиопии обнаружен наскальный рисунок сооружения очень похожего на Стоунхендж. На этом рисунке из «эфиопского Стоунхенджа» вылетает нечто, похожее на «звездочку». В комментарии к этой

информации высказывалась гипотеза о том, что эта «звездочка» могла быть воздушным средством передвижения, использующая «эфиопский Стоунхендж», как источник энергии. В контексте настоящей статьи вылетающая «звездочка» может интерпретироваться как освободившаяся человеческая душа в результате жертвоприношения.

2. Реинкарнация души.

Свидетельством того, что Стоунхендж мог использоваться для реинкарнации души, является свойство Алтарного камня. Как указывалось раньше, Алтарный камень является слюдяным. Это означает, что этот камень является очень хорошим диэлектриком, через который проход геоэлектричества будет существенно затруднен в сравнении с другими мегалитами. В этом случае пространство над поверхностью Алтарного камня будет заведомо менее насыщено геоэлектричеством. Создается похожая ситуация как в пирамиде Наут.

Если на Алтарный камень поместить ослабевшее тело соотечественника и окружить его претендентами на освободившуюся душу, то можно надеяться, что душа правильно ориентируется в заданных обстоятельствах. Места на камне много. Хватит многим претендентам. Как и для пирамиды Наут эта процедура может проходить в светлое время суток. Вероятно, это время соответствовало летнему солнцестоянию. Это соответствует минимальному уровню геоэлектричества в земле на данной территории. За летний день могли пройти несколько подобных процедур.

Необходимо отметить, что людям может стать плохо в любой день и любое время суток. В связи с этим сложно подгадать предсмертное состояние с днем летнего солнцестояния. Поэтому можно было бы распространить процесс реинкарнации на все дни, но тогда как успеть добраться до Стоунхенджа? Если высказываемая гипотеза справедлива, то необходимо признать, что существовало представление о том, что смерть в летнее солнцестояние означает прямой путь в Рай. В этом случае высказанная реконструкция обретает некоторую логику. А если принять во внимание сегодняшнее представление у христиан, что смерть в день Пасхи и в «Светлую седмицу» гарантирует душе прямой путь в «Небесный мир», то высказанное предположение вполне может претендовать на гипотезу. Может для того времени это был сильный стимул?

3. Оздоровительные процедуры.

Как и в случае с пирамидой Даут Стоунхендж мог использоваться для повышения электрического уровня в организме пациента. Для профилактики возможных заболеваний Стоунхендж мог использоваться круглогодично. В этом случае пациент может выбрать себе подходящий камень. Громко выражая свою просьбу или пожелание около выбранного камня, создаются условия для создания переменного электрического поля, которое способствует выходу геоэлектричества. Находясь в потоке геоэлектричества, повышается общий уровень электричества в организме. Система управления человеком становится более эффективной. Некоторые процессы, которым не хватало электрической энергии, начинают работать в штатном режиме. Это приводит к нормализации всего организма. В частности, через нервные клетки в зубы больше поступает электричества, замедляя или полностью уничтожая, гнилостные бактерии. Больные зубы перестают болеть, а здоровые повысят еще больше свою сопротивляемость.

Ранее отмечалось, что геоэлектричество способно благоприятно влиять на процессы зачатия ребенка. Поэтому, вероятно, в день зимнего солнцестояния устраивался пир (аналог бракосочетания). После официальной процедуры или до нее молодые пары направлялись к Стоунхенджу и лечили свою плоть. Возможно, что это продолжалось несколько дней. Насытившись электричеством, они отдавались более приятному занятию. После окончания всех процедур, с чувством выполненного долга, можно было расслабиться и окунуться в пиршество. С современных позиций получилась приятная и понятная реконструкция событий.

Но как социум островной территории смог организовать? Вероятно, была какая-то вертикаль власти, которой доверяли или в которой чувствовалась сила. Возможно, была выстроена система интересов, одним из которых был РАЙ. В данном контексте становится интересным народный фольклор. «И более того, кельты, населившие эти земли за тысячу лет до н. э., боялись этих могильников. Они считали, что коридоры Бру-на-Бойна ведут в подземный мир, в котором обитает загадочная и непознанная раса сверхъестественных людей Туата Де Дананн, живущих под землей после войны с кельтами, которые завоевали эту местность. Так неужели версия о том, что эти мегалиты складывали некие древнейшие титаны, правда. Эта раса выглядела как люди, только более прекраснее.

В ирландском фольклоре содержится достаточно много описаний связанных с ними. Это были очень стройные, светлокожие юноши и девушки. Но помимо их необычайной красоты, они также обладали долголетием. Есть сведения, что они жили более 10 тысяч лет и вообще не могли умирать от старости. Их можно было только убить» [3].

Кроме этого можно предположить, что датировка возраста пирамид Бру-на-Бойн может быть существенно выше, так как огромная разница, с конструктивной точки зрения, данных пирамид и Стоунхенджа, который, очевидно, более совершенен. Можно также предположить, что их строили разные архитекторы.

Мегалиты острова Мальта

Мальта является небольшим островным государством в Средиземном море. Может это покажется странным, но этот остров трудно переоценить в контексте истории человечества. По мнению автора данной статьи, остров Мальта являлся основным центром системы, связанной с селекцией человечества. На небольших по размеру островах Мальта и Гоца обнаружено около тридцати храмов (Британские острова также можно рассматривать как часть в системе глобальной селекции человека).

Храмы на острове Мальта возводились, начиная с 5000 года до н.э. Примечательно, что мегалитические сооружения на Мальте появились намного раньше, чем на материковой Европе, а также они старше египетских пирамид минимум на 1000 лет (с учетом официальной хронологии). Как и многие мегалиты в Европе, мегалитические комплексы на острове Мальта имеют в своей конструкции каменные глыбы невероятного веса. К сожалению не все мегалитические храмы успешно пережили эпоху индустриальной революции. Часть храмов была уничтожена или значительно повреждена в XIX веке из-за расчистки земли крестьянами под участки для посевных полей.

Было отмечено, что все храмы на острове Мальта и острове Гоца были построены на плодородной почве. Это указывает на то, что места постройки храмов были насыщены геоэлектричеством, как и мегалитические комплексы на Британских островах.

В результате исследований было установлено, что рядом с мегалитическим комплексом находятся захоронения, а вокруг них на некотором расстоянии возведены храмы. Таким образом, прослеживается взаимосвязь храмов и захоронений. Из этого можно сделать вывод, что храмы острова Мальта поставляли «груз 200» в помещения для захоронений. Это совпадает с назначением пирамиды Ньюгрейндж и Стоунхенджа в части использования его в целях жертвоприношения.

Рассмотрим наиболее известный мегалитический храм Таршиен и мегалитическое подземное святилище Хал-Сафлиени в городе Паола. Фактически это единый комплекс с мегалитическим храмом на поверхности и рядом на глубине подземным захоронением.

На рис. 2 изображены мегалитические круги храма Таршиен и изображения спиралей на камнях этого храма. Невольно возникает аналогия с пирамидами Бру-на Бойн и, с конструктивной точки зрения, аналогия со Стоунхенджем. По времени постройки их отделяют более 3000 лет. Время другое, а задачи остаются прежними.

«Таршиен – самая сложная и интересная в архитектурном плане мегалитическая постройка на Мальте, состоит из 4 храмов с многочисленными жертвенниками, алтарями, что указывает на глубокие религиозные убеждения древних мальтийцев. До наших времен сохранилась нижняя часть каменной статуи древней богини при входе в один из храмов, которую забрали в музей, а здесь оставили ее копию» [4] рис. 2.

Рис. 2. Храм Таршиен и его отдельные фрагменты (рисунки из Интернета).

Что касается подземного святилища Хал-Сафлиени, то по оценкам специалистов в нем было захоронено более 7000 человек. Трудно предположить, что все они были в то время жителями острова Мальта. Ранее отмечалось, что в пирамиде Ньюгрейндж и в Стоунхендже суммарно было около нескольких сот жертвоприношений. С учетом всех храмов Мальты и уже найденных подземных святилищ можно предположить, что мальтийские мегалитические комплексы были большой «фабрикой смерти тела и души» для тех, кто не соответствовал необходимым требованиям. Удивительно, но по масштабу это напоминает XX век.

Найденные в подземном святилище Хал-Сафлиени женские статуэтки рис. 3, фрагмент женской статуи в храме Таршиен рис. 2. подводят к мысли, что в основе жертвоприношения был критерий, связанный с возможностью нормального деторождения.

Рис. 3. Женские статуэтки из подземного святилища Хал-Сафлиени (рисунки из Интернета).

«Поговаривают, что сеть катакомб проходит под всем островом и даже за его пределами, якобы доходя даже до Италии, ...» [5].

Это кажется фантастикой, но как объяснить огромное количество жертвоприношений. Остров Мальта расположен в Средиземном море и мог быть единым центром, обслуживающим всю прилегающую к морю часть Европы, Африки и Азии. Можно предположить, что кем-то было принято решение Британские острова рассматривать как отдельную территорию со своими мегалитическими комплексами.

В 2300 году до н.э. использование мегалитических комплексов на острове Мальта прекратилось. Причина этого остается загадкой. Можно только сопоставить это с окончанием мегалитической эпохи в Европе и северной Африки. По мнению автора данной статьи, может быть две причины:

1. Задача по селекции человечества в данном регионе была выполнена;
2. Уровень геоэлектричества снизился до недопустимого уровня и мегалитическая технология уже не работала.

Если жрецы, которые занимались всем этим «процессом» с острова Мальта ушли, то куда?

На этот вопрос ответить сложно, но с высокой вероятностью можно утверждать, что там, куда они приходили, продолжалось жертвоприношение, которое было свойственно языческой религии, поддерживающей культ Богини плодородия.

Можно предполагать, что до острова Мальты аналогичные «процессы» происходили на территории юга Турции. В середине XX века началась новая история храмового комплекса Гебекли-Тепе.

Храмовый комплекс Гебекли-Тепе

Храмовый комплекс Гебекли-Тепе считается самым древним на сегодняшний момент. В 1990-х годах были найдены массивные каменные стены и покрытые рисунками Т-образные колонны. Оказалось, что этому храму 12000 лет.

Предполагается, что общее число храмов в Гебекли-Тепе должно достигать 20.

Специалисты сравнивают храмовый комплекс Гебекли-Тепе со Стоунхенджем в Англии.

На рис. 4 представлены фотографии некоторых частично раскопанных храмов.

Рис. 4. Храмы Гебекли-Тепе [6].

По свидетельству специалистов в те далекие времена люди еще не строили себе постоянных жилищ, не умели изготовить простейшую глиняную миску, добывали себе пропитание охотой и собирательством. Очевидно, что такие монументальные сооружения в то время строили другие, которые знали, что делают и зачем!

В то время на этой территории был другой климат – климат благодатный для жизни биоты. На этой территории стало происходить изменение образа жизни социума - от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству, строительству собственных домов, созданию многодетных семей, появлению жесткой связи территории и человека, как предтеча появления государства. Вероятно, что эта магистральная дорога рождена не только здравым смыслом первобытного человека. Об этом может свидетельствовать храмовый комплекс Гебекли-Тепе. Возможно, что это не единственный комплекс на этой обширной ближневосточной территории.

У автора данной статьи прослеживается взаимосвязь мегалитов и геоэлектричества на Земле. Вероятно, что в то благодатное время территория была наполнена не только биотой, но и плодородная земля с обилием влаги была наполнена геоэлектричеством. Это касалось и храмового комплекса Гебекли-Тепе. В этом случае архитектура этого комплекса подсказывает его назначение как места жертвоприношения или места оздоровления человека. И то и другое, вероятно, направлено на позитивное преобразование социума.

Если сформулированная в настоящей статье гипотеза справедлива, то можно утверждать, что еще 12000 лет назад кто-то был заинтересован в устойчивом

развитии человеческого социума. Ведь по истории так все и получилось. Неожиданно возникло Шумерское государство, которое было благодарно своим БОГАМ. Вероятно, и мы все тоже должны быть БЛАГОДАРНЫ тем, кто в то далекое время сформировал, путем селекции человечества, жизнестойкий и развивающийся социум.

Каменные лабиринты

В [7] были рассмотрены загадочные каменные лабиринты на Соловецких островах.

На рис. 5 схематично представлено несколько таких каменных лабиринтов.

Рис. 5. Каменные лабиринты: о. Б. Заяцкий (1-2) и о. Анзер (3) [7].

В контексте настоящей статьи можно утверждать, что каменные лабиринты на Соловецких островах имеют тоже назначение как и храмовый комплекс Гебекли-Тепе. Это может быть местом жертвоприношения и место оздоровления человека.

Если это жертвоприношение, то, вероятно, после употребления галлюциногенных препаратов (грибов) жертву помещают в центр лабиринта и производят необходимые для этого действия. В это время присутствующие, выстроившиеся вокруг лабиринта, создают соответствующее акустическое воздействие на кварцсодержащие камни лабиринта, генерация, таким образом, переменное электрическое поле, которое высвобождает геоэлектричество из земли. Восходящий поток геоэлектричества поднимается вверх. Когда душа покидает тело погибшего, она попадает в восходящий поток геоэлектричества и вместе с ним попадает в верхние слои атмосферы. Вероятно, что тело погибшего кремируют. Погибшим может быть как женщина, так и мужчина.

Если каменные лабиринты используются как место оздоровления человека, то участники этой процедуры заходят в каменный лабиринт, начинают петь, молиться, или как-то иначе выражают свои чувства. В этом случае также формируется восходящий поток геоэлектричества, который проникая в тело человека, повышает в нем уровень электричества. Это нормализует электрические взаимосвязи, заложенные изначально в человеке и придает телу дополнительную энергию. Фактически это становится местом силы.

Эволюция религии и науки

Придет время, и люди наконец-то узнают о тех, которые тысячи лет назад сформировали план целенаправленной эволюции человеческого социума. Эта масштабная работа требовала помощников, которых можно назвать жрецами, посвященными в таинство. Это они провели всю эту рутинную работу. Позже эти люди стали основой для формирования церкви и религии, вероятно языческой. Они передавали свои знания своим приемникам, а приемники еще дальше по времени. Вероятно, что со временем жертвоприношения стали не только менее массовыми, но и менее убедительными в своей необходимости.

После массовой селекции человеческий социум стал интенсивно размножаться. Численность народонаселения неизменно росла. Среди людей появились те, которые стали активно сопротивляться этой языческой религии. Среди них могли быть матери и отцы неполноценных детей. Молодые женщины с проблемами деторождения. После проведенной селекции процент проблемных людей был небольшим, и их появление было малозаметным на общем фоне. Численность социума стала увеличиваться. И тогда сформировались условия для объединения этих людей в нечто новое, отрицающее старое. Это новое отвергло жертвоприношение, кремление умершего, объявило о спасении души и жизни, данной только Богом. Это новое утверждало, что только во власти Бога находится человеческая жизнь. С этого момента селекцию заменила эволюция. Стал человек от этого лучше или хуже? Может быть, поэтому мозг среднестатистического человека становился все меньше? Может быть, на это повлияли и другие факторы.

Биологи и медики в последнюю сотню лет наблюдают ухудшающуюся ситуацию с репродуктивными способностями человека. По статистике каждая четвертая женщина имеет с этим проблемы. Высокая наука стремится улучшить статистику за счет искусственного вмешательства в естественные (для данного организма) процессы. Это, наверное, хорошо, но где гарантия, что «чудом» рожденная девочка не столкнется с подобными проблемами в зрелом возрасте. Такой гарантии нет. Конечно, мы все надеемся, что развитие науки решит и эту проблему. Но где гарантия, что высокая наука сама не переродится и не станет диктовать условия существования «человека обычного». И этой гарантии тоже нет, и не может быть в силу природы человеческой. Поэтому человек должен обладать свободой, основанной на его биологическом совершенстве. Только тогда человеческий социум будет иметь шанс просуществовать долго.

Безусловно, для современного человеческого социума неприемлемы никакие жертвоприношения. Вероятно, это было возможно в то далекое время, когда эта проблема была массовой, а у самого человека были сложности с гуманизмом. На несколько тысячелетий этого запаса прочности хватило. Спасибо и на этом! Но нельзя игнорировать то, что было использовано тогда. Необходимо это понять и почерпнуть из того времени неведомую пока для нас МУДРОСТЬ. Может быть тогда, был сформирован человеческий социум, в котором мальчиков рождается больше чем девочек как сейчас.

Если мы это поймем и адаптируем к сегодняшнему времени с нашими техническими возможностями, то это будет серьезным подспорьем для нашей высокотехнологической медицины. Конечно, это может столкнуться с определенной

ревностью и страхом перед конкуренцией. Но для этого и существует государство, чтобы гармонизировать разные направления.

Современная техника позволяет увидеть яйцеклетку и ее искусственно оплодотворить, создать банк репродуктивных компонентов, но мы не можем пока увидеть ДУШУ человека. Может это и хорошо. Главное знать, что она существует и изучать себя, для создания гармонии совместного сосуществования. А если такая гармония невозможна, то, в лучшем случае, предложить душе другое, более сильное тело, а себе взять душу уже проверенную временем и сказать спасибо предыдущему, уже серьезно состарившемуся и уставшему от жизни ее материальному носителю, если он не возражает.

Сложно предсказать в какие социальные формы это может вылиться. Для многих душа это не более чем лингвистический термин. Но уже в настоящее время нейробиологи фиксируют реакцию человека на еще не случившееся событие. Это можно определить, как интуицию, которая не менее туманна и загадочна. Но может быть это душа, обладая более совершенным сенсорным аппаратом, оберегает нас от угроз, которые могут затронуть и ее благополучие.

В связи с этим возникают мысли о том, что если душа действительно существует, как иная форма жизни, то почему она позволяет «обнажиться» в настоящей статье. Почему ее не устраивает только лингвистическое присутствие, как это было на протяжении тысячелетий? Из всего этого можно сделать вывод о том, что настоящую статью можно рассматривать, вероятно, как предупреждение об опасности, которое еще не наступило (частное мнение). Социум душ, наверное, тоже беспокоится о своих материальных воплощениях. Когда еще после катастрофы на Земле произойдет необходимая эволюция, чтобы появился очередной *Homo sapiens*?

Из этих рассуждений можно прийти к уже известной, но вряд ли до конца осмысленной формуле: Бог внутри нас. Но может получится, что души только прикидываются таковыми. Трудно, на обывательском уровне, поставить знак равенства между Богом и душой преступника.

В любом случае при формировании вектора развития человеческого социума нужно опираться не только на современные достижения, но и учитывать прошлое, которое должно быть понято.

В настоящей статье автор попытался объяснить необыкновенное прошлое и связать это прошлое с нашей действительностью. Может это нам всем поможет!

Заключение

Устремляясь к звездам, изучая необъятные космические пространства, человечество невольно себя убеждает в своем величии. Отчасти оно право. Игнорировать необъятное пространство невозможно, но очевидно, что оно необычайно агрессивно для всех нас живущих на Земле. И еще очень далеко для освоения даже ближайшего спутника Земли. Достаточно вспомнить историю покорения полюсов Земли. Но даже сейчас мы не можем с полной уверенностью утверждать, что человечество их ПОКОРИЛО.

Смотря на звезды, человек опирается на поверхность Земли. Вероятно так и с наукой. Чтобы уверенно двигаться вверх, необходимо твердо себя чувствовать на Земле.

Это означает стремиться объяснить то, что уже давно этого заслуживает. Созданные кем-то мегалитические комплексы можно рассматривать как большую удачу для человечества. Оно имеет возможность, не отрываясь от Земли прикоснуться к космическим тайнам. Кто-то нам предоставил этот подарок. И если мы видим пирамиды на Марсе, и не обращаем внимания на их изобилие на Земле, то это означает, что нами движет в большей степени честолюбие, свойственное первооткрывателям, как собирателям информации и разных престижных бонусов. Может быть, количество когда-то перейдет в качество.

В данной статье автор попытался объединить многие известные мегалитические комплексы идеей существования реальных архитекторов человеческого социума, осуществивших, по мнению автора данной статьи, жесткую, но необходимую селекцию. Это придает уверенность, что они не позволят нам самим уничтожить самих себя своими руками во имя наших безграничных честолюбивых устремлений.

Построив пирамиды, они попытались сохранить благоприятный климат на Земле [8]. Проведя селекцию человечества, они укрепили на некоторое время этот биологический вид. ДЛЯ ЧЕГО?

Литература:

1. Стоунхендж [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6> (дата обращения 29.03.2019)
2. Волков А.В. Разгадка тайны Стоунхенджа – Москва: Вече, 2015.-254с.
3. Тайны долины Бру-на-Бойн [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:http://paranormal-news.ru/news/tajny_doliny_bru_na_bojn/2014-07-09-9347 (дата обращения 29.03.2019)
4. Мегалитические храмы Мальты [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:<https://womanadvice.ru/megaliticheskie-hramy-malty> (дата обращения 29.03.2019)
5. Загадка древнего святилища Хал-Сафлиени [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:<http://earth-chronicles.ru/news/2016-04-25-91513> (дата обращения 29.03.2019)
6. В Южной Турции найдено самое древнее капитальное сооружение в мире (Гебекли-Тепе) [Электронный ресурс].- Режим доступа:URL:<https://ardexpert.ru/article/2743> (дата обращения 29.03.2019)
7. Утешев И.П. Пирамида Хеопса как «кусочек Солнца» на Земле (гипотеза). //Электронный периодический рецензируемый научный журнал. «Sci-article.ru». – 2018. –№59 (июль). – С. 36 – 55.
8. Утешев И.П. Древние пирамиды и их аналоги как инструменты влияния на климат Земли (гипотеза)//Электронный периодический рецензируемый научный журнал. «Sci-article.ru». – 2018. –№64 (декабрь). – С. 16 – 35.

ТЕХНИКА

ИССЛЕДОВАНИЯ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ ОСНОВЫ В ТКАЦКОГО СТАНКА

Ортиков Ойбек Акбаралиевич

PhD, доцент

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
Заведующий кафедрой "Инженерная и компьютерная графики"

**Ортиков Шахзод Акбарали угли, студент, Ташкентский институт
текстильной и легкой промышленности**

Ключевые слова: натяжения нитей основы; ширина заправки ткацкого станка; регрессионные модели; ткань

Keywords: tension of thread warp; width of filling of machine tool; regressive models; fabric

Аннотация: Статья посвящена исследованию натяжения нитей основы по ширине заправки ткацкого станка. Определено, что по ширине заправки ткацкого станка наряду с нормально натянутыми нитями основы имеются слабо натянутые и сильно натянутые нити основы. На основе математического анализа получены уравнения, описывающие взаимосвязь между заправочным натяжением основы и количеством сильно натянутых, средне натянутых и слабо натянутых нитей основы. Установлены регрессионные модели зависимости натяжения нитей основы от ширины заправки ткацкого станка для различных способов прокладывания утка.

Abstract: This article researches tension of thread warp on the width of filling of machine tool. It is determined that on the width of machine tool filling with the normal and strained thread warp, there are strong strained thread warp. On the base of mathematical analysis the equations have been received, describing intercommunication between filling of tension warp and quantity of strong strained, middle strained, weak stained threads. Regressive models of tension dependence of thread warp from the width of filling of machine tool for different methods of making the way of weft.

УДК 677.024

Введение. Одним из основных технологических параметров, влияющих на ход технологического процесса и структуру тканей, является натяжение нитей основы по мере срабатывания намотки на навое, по ширине заправки и за цикл работы станка. Так как незначительное отклонение от заданного значения этих параметров приводит к увеличению обрывности нитей и снижению качества вырабатываемых тканей. Поэтому целесообразно проведение исследований натяжения нитей основы по ширине заправки ткацкого станка [1]. Следовательно, экспериментальные методы изучения натяжения позволяют определить изменение натяжения нитей основы в упругой системе по глубине и ширине ткацкого станка, выявить причины возникновения различных пороков ткани, определить правильность наладки механизмов станка и согласованность их работы, найти пути повышения производительности станка и улучшения качества вырабатываемой ткани.

Предполагалось то, что натяжение отдельных нитей по своей величине различно и на любом участке по ширине заправки станка может быть больше или меньше требуемого натяжения, т.е. наряду с нормально натянутыми нитями основы имеются слабо натянутые нити основы и сильно натянутые нити основы.

Актуальность.

Использование местного сырья для получения тканых полотен, учитывающие климатические условия региона в изделиях позволит внедрить новые технологии, создать дополнительные рабочие места и удовлетворить спрос на тканые изделия. Поэтому проектирование и технология выработки одежных тканей с заданными свойствами представляет несомненный интерес для ткацкого производства и актуальна.

Научная новизна исследования получены закономерности изменений натяжения нитей основы по ширине существующей и модернизированной заправки одежных тканей.

Цель исследования является исследование параметров строения одежных тканей и оптимизация натяжения нитей основы на ткацких станках.

Задачи исследования аналитически и экспериментально исследовать натяжение нитей основы при формировании одежных тканей;

Анализ результатов исследований. В процессе исследования на намотку навоя краской наносили линию, параллельную оси вращения навоя и доводили до зарботки её в ткань. Нарботку ткани проводили при различном заправочном натяжении. Заправочное натяжение изменяли посредством зарубок рычага основного регулятора (количество зарубок варьировалось от 2 до 6).

После того, как линия, нанесённая на намотку, зарбатывалась в ткань, изменяли заправочное натяжение, снова наносили линию на намотку и зарбатывали её в ткань. Таким образом, при пяти различных величинах натяжения основы наработали пять кусков ткани.

По мере продвижения нитей вдоль заправочной линии отметки смещаются, т.к. сильно натянутые нити отстают, а слабо натянутые нити перемещаются вперед. В результате этого, на линии, нанесённой на намотку навоя, получилась в ткани полоса из смешанных отметок.

Приборами исследования были лупа и иголка. Исследование проводилось таким образом: в середине полотна, в одном и том же месте (т.к. у нас имеется пять полотен) выбрали определенное количество основных нитей. В частности было исследовано 198 основных нитей, т.к. все нити исследовать было невозможно. После этого посередине полосы по направлению уточных нитей выбрали одну уточину в качестве линии, относительно которой определили смещение отметок.

Величину смещения отметки определили количеством уточин, на которое смещалась отметка на основной нити.

Из результатов измерений следует то, что отметки на основных нитях разбросались в ту или в другую сторону от средней линии на различные количества уточин. Это показывает то, что отдельные нити основы по ширине ткани имеют различные натяжения. Основные нити, отметки которых остались до средней линии, являются сильно натянутыми, а те нити, отметки которых переместились от средней линии в сторону грудницы, - слабо натянутыми. Основные нити, отметки которых находились на средней линии, считаются нормально натянутыми, причем разброс отметок нормально натянутых основных нитей находились в пределах 4-х уточин в ту или иную сторону от средней линии. Разброс всех отметок по сторонам от средней линии подчиняются нормальному распределению.

Результаты подсчета и расчета показали, что натяжение основы складывается из натяжений средне натянутых (нормально натянутых), сильно и слабо натянутых, что не противоречит нашим предположениям, и величина заправочного натяжения оказывает на неравномерность существенное влияние. Большинство основных нитей является нитями средне натянутыми. Например, по расчету при IV зарубке нормально натянутые нити составляют 59 %, а сильно натянутые и слабо натянутые нити соответственно 21% и 20 % (см. таблицу 1).

Таблица 1. Количество разно натянутых нитей основы

Натяжение нитей основы	Количество зарубок, значения.									
	2		3		4		5		6	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
Сильно натянутые нити	50	25	45	23	41	21	36	18	33	17
Средне натянутые нити	89	45	103	52	117	59	127	64	133	67
Слабо натянутые нити	59	30	50	25	40	20	35	18	32	16
Всего	198	100	198	100	198	100	198	100	198	100

Результаты исследований обработали методом математического анализа. В результате математического анализа были получены уравнения, описывающие взаимосвязь между заправочным натяжением основы и количеством сильно натянутых, средне натянутых и слабо натянутых нитей основы [2].

Для нормально натянутых нитей справедливо уравнение

$$Y_R = 44,4 + 3,74 x$$

Для сильно натянутых нитей

$$Y_R = 22,9 - 0,76 x$$

Для слабо натянутых нитей

$$Y_R = 32,6 - 2,98 x$$

Из этих уравнений видно, что заправочное натяжение основы и неравномерность одиночных нитей основы взаимосвязаны прямолинейной зависимостью, кроме того с увеличением заправочного натяжения увеличивается количество средне натянутых нитей, а количество сильно натянутых и слабо натянутых нитей уменьшается.

Кроме того, измерения натяжения нитей производились тензометрическим методом по зонам, равномерно распределённым по ширине заправки ткацкого станка.

В работе измерения натяжения нитей основы производились новым прибором натяжения одиночных нитей по зонам, равномерно распределённым по ширине заправки ткацкого станка (рис.1).

Рис.1. Распределение зон измерения натяжения нитей по ширине заправки ткацкого станка

В таблице 2 представлено распределение зон измерения натяжения нитей по ширине заправки станка. Отсчет зон измерения натяжения нитей по ширине заправки станка ведется слева-направо со стороны ткацкого навоя.

Таблица 2. Распределение зон измерения натяжения нитей по ширине заправки станка

	Нумерация зон измерения натяжения нитей по ширине заправки ткацкого станка	Расстояния зон измерения натяжения нитей по ширине заправки ткацкого станка со стороны навоя (слева-направо), см.			
		Тип ткацкого станка			
		АТ-100-5М	АТПР-100	СТБ-175	Somet Super Excel
1	I	5	5	5	5
2	II	20	20	30	30
3	III	35	35	55	55
4	IV	50	50	80	80
5	V	65	65	105	105
6	VI	80	80	130	130
7	VII	95	95	155	155

В таблице 3 показаны средние значения натяжения по ширине заправки и их дисперсии для тканей, выработанных на различных типах ткацких станках. Согласно

приведенным данным натяжение нитей основы имеет большую неравномерность по ширине заправки. На неравномерность натяжения влияет способ прокладывания уточной нити и тип зевообразовательного механизма.

Таблица 3. Изменение натяжения нитей основы по ширине заправки для различных типов станков

Натяжения по зонам, <i>cH</i>		Тип станка					
		АТ-100-5М/ АТПР-100			СТБ-175/ Somet Super Exsel		
		Прибой	Зевообраз.	Заступ	Прибой	Зевообраз.	Заступ
I	Среднее значение	69,8	39,6	16,7	33,3	30,1	25,6
		30,7	28,6	22,8	26,5	32,4	27,2
	Дисперсия	8,5	4,8	2,0	3,2	3,0	2,7
		3,7	3,6	2,7	3,5	3,5	3,0
II	Среднее значение	24,3	21,8	16,8	41,7	38,2	27,1
		33,6	30,2	23,2	44,5	40,1	29,8
	Дисперсия	3,00	0,7	2,0	3,7	3,3	3,0
		4,1	3,8	2,8	4,1	3,8	3,2
III	Среднее значение	39,7	36,2	14,2	44,1	41,1	31,2
		40,0	23,7	27,4	48,3	43,8	29,8
	Дисперсия	4,8	4,4	1,7	3,6	3,7	3,1
		4,9	4,2	3,3	3,8	3,6	3,2
IV	Среднее значение	28,1	25,0	12,2	48,6	44,7	34,1
		49,0	43,2	30,2	49,8	46,2	33,3
	Дисперсия	3,4	3,0	2,4	4,0	4,0	3,5
		6,0	5,4	3,7	4,2	4,1	3,5
V	Среднее значение	37,9	33,1	14,0	40,6	36,9	29,9
		39,2	35,6	24,1	46,1	41,4	30,1
	Дисперсия	4,6	4,0	1,7	3,9	3,7	3,1
		4,8	4,4	2,9	4,1	4,0	3,7
VI	Среднее значение	30,3	26,2	18,9	36,8	32,4	27,8
		34,0	30,0	23,4	41,8	38,7	30,1
	Дисперсия	3,7	3,2	2,3	3,7	3,3	3,1
		4,1	3,7	2,8	3,9	3,9	2,9
VII	Среднее значение	75,3	36,2	20,2	30,2	29,1	26,2
		32,1	29,0	22,5	37,6	33,9	28,3
	Дисперсия	9,2	4,4	2,4	2,8	2,8	2,7
		3,9	3,6	2,7	3,3	3,2	3,0

Закономерность изменения натяжения по ширине определяли по результатам экспериментальных исследований на ткацких станках, и эти результаты обрабатывали с применением традиционных методов однофакторного планирования эксперимента.

Для определения адекватности полученного уравнения используют критерий Фишера, расчетное значение которого определяется по формуле

$$F_R = S^2_{(2)}\{Y\} / S^2_{(1)}\{Y\}, \quad (1)$$

где $S^2_{(1)}\{Y\}$ - средняя дисперсия или дисперсия воспроизводимости

$S^2_{(2)}\{Y\}$ - дисперсия, характеризующая рассеивание средних экспериментальных значений Y_U относительно расчетных значений Y_{RU} , т.е. относительно прямой линии, определяемой по формуле (2).

Эта дисперсия характеризует точность аппроксимации в зависимости

$Y_U = f(X)$ прямой линии и определяется по формуле

$$S^2_{(2)}\{Y\} = m / (N-2) \sum (Y_U - Y_{RU})^2 \quad (2)$$

Число степеней свободы этой дисперсии равно

$$f\{S^2_{(2)}\} = N - 2$$

Подставляя в формулу (3) значение дисперсии, получаем

$$F_R = (m \sum (Y_U - Y_{RU})^2 / (N - 2)) / ([\sum \sum (Y_{UV} - Y_U)^2] / (m - 1) N) \quad (3)$$

Расчетное значение F_R сравнивается с табличным значением критерии Фишера F_T , при доверительной вероятности $PD = 0,95$ и числе степеней свободы дисперсии

$$f\{S^2_{(2)}\} = N - 2 \text{ и } f\{S^2_{(1)}\} = (m - 1) N$$

Если $F_R \leq F_T$ то гипотеза об адекватности полученных уравнении не отвергается.

Полученные регрессионные модели зависимости натяжения нитей основы Y от ширины заправки x в момент приборя имеют вид

Для станков типа АТ

$$Y = 67,8 - 2,14x + 0,024x^2$$

Для станков типа АТПР

$$Y = 30,4 + 0,76x - 0,008x^2$$

Для станков типа СТБ

$$Y = 34,3 + 0,41x - 0,003x^2$$

Для станков типа Somet Super Excel

$$Y = 36,2 + 0,34x - 0,002x^2$$

Как видно из графиков уравнений (рис. 2), изменение натяжения нитей основы по ширине заправки имеет параболический характер, следовательно, натяжение неравномерно. На станках бесчелночных типа АТПР, СТБ и Somet Super Excel минимальное натяжение нитей основы у кромок ткани, а максимальное натяжение в середине заправки. На челночных станках типа АТ наоборот, максимальное натяжение нитей основы у кромок ткани и минимальное к середине заправки.

Рис. 2. Закономерность изменения натяжения нитей основы по ширине заправки станка

Выводы. Анализ графиков (рис. 2) уравнений показывает то, что изменение натяжения нитей основы по ширине заправки имеет параболический характер, следовательно, натяжение нитей основы неравномерно. На станках бесчелночных (пневморепирных, микрочелночных и рапирных) минимальное натяжение нитей основы у кромок ткани, а максимальное натяжение в середине заправки. На челночных станках наоборот, максимальное натяжение нитей основы у кромок ткани и минимальное к середине заправки. Таким образом, по ширине заправки станка натяжение основы неравномерно, часть нитей находится в средне натянутом состоянии, а часть в сильно и слабо натянутом состоянии. На ткацком станке неравномерность натяжения нитей по ширине заправки в значительной мере зависит от величины заправочного натяжения. С увеличением заправочного натяжения неравномерность натяжения основных нитей по ширине заправки уменьшается. Неравномерность нитей основы обуславливается процессом приготовления ткацкого навоя. Получены закономерности изменения натяжения нитей основы по ширине заправки челночных и бесчелночных ткацких станков.

Литература:

1. Быкадоров Р.В. Регулирование качества ткани на ткацких станках. М., Легкая и пищевая промышленность, 1984 г.
2. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов текстильной промышленности.. МГТУ им.А.Н.Косыгина ООО «СовъяжБево» Москва, 2007 г
3. Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента. М., Легкая индустрия, 1974 г
4. Ортиков О.А., Расулов Х.Ю., Кадирова Д.Н., Рахимходжаев С.С. Оптимизация натяжения нитей на ткацких станках с микропрокладчиками// Монография 2017. LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, Mauritius.c-224.

ЛИТЕРАТУРА

ОСТАЮТСЯ ЛИ РОССИЯНЕ САМОЙ ЧИТАЮЩЕЙ НАЦИЕЙ? (НА ПРИМЕРЕ ПОДРОСТКОВ 16-17 ЛЕТ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)

Зиангирова Эльвира Минсабировна

доктор филологических наук, доцент
МАОУ "Гимназия №76"
учитель

**Байдюк Наталья Сергеевна, Гасанова Аида Рагим кызы, учащиеся 10 Б
класса, МАОУ «Гимназия №76»**

Ключевые слова: Рей Брэдбери; «451 градус по Фаренгейту»; читающие подростки; литература

Keywords: Ray Bradbury; «Fahrenheit 451»; reading teenagers; literature

Аннотация: В данной статье проанализированы причины снижения популярности чтения среди подростков и сопоставлены современные реалии с футуристическим предсказанием Рэя Брэдбери в романе-антиутопии «451 градус по Фаренгейту». Проведено исследование, раскрывающее различные аспекты отношения подростков к литературе, а также приведены возможные варианты решения данной проблемы.

Abstract: This article analyzes the reasons for the decline in reading popularity among adolescents and compares modern realities with Ray Bradbury's futuristic prediction in the dystopia novel "451 degrees Fahrenheit." A study has been conducted that reveals various aspects of the attitude of adolescents to literature, and also provides possible solutions to this problem.

УДК 82'3

Актуальность исследования обусловлена низким интересом современной молодежи к произведениям литературы в целом, определяющим дальнейшее культурное и нравственное развитие страны.

Практическая значимость способствует осознанному пониманию индивидом роли литературы в современном обществе, и, как следствие, повышению его внимания в данной области, а также в возможностях использования её результатов для дальнейшего составления методик преподавания предмета.

Иностранцы удивляются тому, что россияне являются всесторонне развитыми личностями, и связано это, прежде всего, с тем, что представители старшего поколения много читают и немаловажным фактором является то, что система российского образования нацелена на формирование именно такой всесторонне развитой личности. Бытует мнение, что наши соотечественники являются самыми читающими. Так ли это?

В результате анализа теоретической литературы мы столкнулись с тем, что в советском союзе все издательства были государственными, большую часть таких литературных изданий занимали рассказы и статьи, восхваляющие и описывающие прекрасную жизнь в великом государстве, в то время, как неугодные правительству писатели просто не проходили идеологическую цензуру, и соответственно, не публиковались и даже подвергались гонениям. Угодные произведения печатались очень большими тиражами, а граждане приобретали книги как часть домашнего интерьера, просто потому, что «в дома должны быть книги».

Люди с критическим мышлением читали литературу запрещенных в Советском союзе авторов, которые скрывали своё творчество от государства и были вынуждены издавать их за границей. Это и было реальным показателем «самого читающего народа». К сожалению, никто не знает, сколько процентов населения читала такую литературу, но этот уровень был явно ниже развитых стран в силу того, что такое времяпровождение могло повлечь за собой серьезные последствия вплоть до тюрьмы.

Эта тема косвенно связана и находит своё духовное отражение в произведении Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Для полного понимания масштаба проблемы, следует обратиться к предпосылкам создания антиутопии и ситуации в мире, заставившей Р. Брэдбери определить свою идею в массы.

В 1934 г. писатель жил в городе Лос-Анджелес и смотрел фильмы, перед каждым показом которого транслировали материал кинохроники. Перед глазами Рэя проносились жестокие кадры: фашисты жгли сотни книг, швыряя их в красные языки пламени. Наверное, это один из тех немногих случаев, когда мужчине позволительно проявлять свои чувства: по щекам писателя текли слезы. В 1966 г. автор написал в предисловии к своему «детищу»: «Когда Гитлер сжигал книгу, я остро чувствовал, уж простите меня, будто он убивал человека. Впрочем, в конечном итоге истории, люди и книги – одной плоти».

Зимой 1953 года у книги всё ещё не было названия, Р. Брэдбери хотел найти что-то звучное и запоминающееся. И вот 22 января в свете солнечных лучей, льющихся через окна в гараж, ему было откровение. «Я подумал, что мог бы использовать в качестве названия температуру, при которой бумага воспламеняется, – вспоминал Рэй. – Я пробовал связаться с кафедрами химии нескольких университетов, но не нашел никого, кто мог бы назвать мне точную температуру. Я обратился к нескольким физикам. Безрезультатно. Затем я хлопнул себя по лбу и пробормотал: «Дурень! Нужно было сразу звонить пожарникам!». После короткого звонка лос-анжелесской пожарной бригаде Рэй получил, наконец, ответ: температура, при которой бумага воспламеняется – 451 градус по Фаренгейту.

«Я даже и не подумал проверить, так ли это, – много лет спустя вспоминал Рэй. – Пожарник сказал мне, что книжная страница загорается при 451 градусе по Фаренгейту. Это и стало названием моей книги, потому что мне понравилось, как оно звучит» [1].

Некоторые эпизоды сюжета заставляют задуматься, не был ли Р. Брэдбери ясновидящим, предсказывающим судьбу всего человечества. Более того, его видение мира уже во многом совпадает с реалиями наших дней: появились телевизоры во всю стену, стерео наушники и даже возможность трансляции одних и

тех же событий по всем каналам, в то время как огромное количество людей стало зависимым от телевизионных программ.

Антиутопия Рэя Брэдбери раскрывает огромный спектр социальных проблем от массового одурения населения до семейных ценностей. Автор демонстрирует общество, утратившее способность контролировать собственные мыслительные процессы, занятые теперь только различными телешоу. Правительство прекрасно понимает, что глупым народом управлять намного проще, и именно поэтому не предпринимает никаких попыток для повышения уровня культуры своей страны, наоборот, оно усиленно препятствует этому.

Рэй Брэдбери пишет о том, что человечество не может нормально функционировать и развиваться в обществе, забывшем о существовании книг. Делая выбор в пользу развлекательных телепрограмм, люди обрекают себя на неизбежную деградацию, причем не только отдельных личностей, но всего вида в целом.

В своем романе автор раскрывает такие аспекты, как манипулирование обществом при помощи СМИ, чрезмерную увлеченность прогрессом и замену моральных ценностей потребительскими. Р. Брэдбери хочет донести мысль: у общества, в котором нет места для книг, будущего нет и быть не может.

«451 градус по Фаренгейту» – предостережение. Причем предостережение, актуальное для нас, поколения XXI века. Сейчас, если задуматься, большинство людей стали мало разговаривать друг с другом. Появился Интернет, который части молодежи заменяет реальную жизнь. Старшее поколение, вернее, некоторые из его членов, увлекаются просмотром телевизора.

Итак, мы выяснили, какое будущее «предсказывал» нам Р. Брэдбери. И что же мы получили в результате нашего исследования?

Было обращено внимание на такие факторы, как статус школы и количество учащихся.

Схема 1

В результате анализа схемы 1 было выяснено, что в СОШ количество читающих учеников гораздо ниже, чем в гимназиях и лицеях, а ребята читают в основном классическую литературу, входящую в общеобразовательную программу.

Также в результате опроса были получены следующие данные, представленные в схеме 2.

Схема 2

С тем, как распределились предпочтения по пункту «Формат текста», можно ознакомиться в схеме 3.

Схема 3

В результате исследования жанровых предпочтений были выявлены следующие закономерности (схема 4)

Схема 4

Исходя из схем 2, 3, 4 можно сделать вывод, что 24% подростков 16-17 лет не читают вообще, а 35% из 76% читающих ребят предпочитают фантастику. Тем не менее, печатные издания не уступают прогрессивным информационным технологиям.

Читать в России становится всё менее и менее популярно. Молодое поколение редко посещает городские и школьные библиотеки, а если и приходят, то выбирают в большинстве случаев только ту литературу, которая поможет им подготовиться к уроку и выполнить домашнее задание. Молодежь проявляет низкий интерес к жизни и творчеству как писателей-классиков, так и современников.

Возможными путями решения проблемы являются:

1. Разработка и реализация молодёжных программ и проектов;
2. Создание условий для самореализации молодёжи;
3. Проведение встреч с писателями;
4. Популяризация литературы при помощи кино (экранизация);
5. Развитие у населения читательской культуры как часть национальной политики в области чтения и т.д.

Исходя из данных, можно сделать вывод, что общество на данный момент далеко от антиутопического будущего Р. Брэдбери. Тем не менее, мы считаем, что с развитием технического и инновационного прогресса значимость литературы снизится, именно поэтому важно заботиться о сохранности нашего культурного наследия.

Литература:

1. Лучшие сочинения :[сайт] URL: <https://sochinimka.ru/sochinenie/11-klass-egeh/rol-knigi-v-zhizni-cheloveka>
2. Стахорский С.В. Энциклопедия литературных произведений М.: ВАГРИУС, 1998. 562 с.
3. Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. СПб.: Каро, 2015. 144 с.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СУШКА ЧЕРНОСЛИВ В ПОЛЕ ИНФРАКРАСНЫХ ЛУЧЕЙ

Микаберидзе Малхаз Шотаевич

Кандидат технических наук, профессор, Член Академии Экологических Наук Грузии,
Академик
Государственный Университет Акакия Церетели
Академический доктор

Ключевые слова: сушка слив; инфракрасные лучи; изучение режимов процесса графическим методом

Keywords: drying plums; infrared rays; the study of modes by the graphic method

Аннотация: Статья посвящена интенсификации процессов сушки чернослив в поле инфракрасных (ИК) лучей. Нами были изучены режимы технологической операции сушки плодов сливы и проанализирован термический процесс графическим методом. Проведенные многочисленные эксперименты и полученные положительные результаты свидетельствуют о целесообразности и перспективности сушки слив в поле ИК лучей.

Abstract: This article is devoted to the intensification of the processes of drying prunes in the field of infrared (IR) rays. We have studied the modes of technological operation of drying plum fruits graphically. Numerous experiments have shown the expediency and prospects of drying drains in the field of infrared rays.

УДК 66-9

Введение

Развитие технологии и техники сушки позволило производить сухие плодовоовощные продукты, как в промышленных, так и в семейных условиях. По рекомендации медиков употребление сухофруктов не имеет ограничений. Плоды черной сливы отличаются от других фруктов, своими высокими вкусовыми и биологическими ценностями. В их химическом составе входят различные биоактивные соединения, микро и макро элементы. [4,ст.25].

Сушка в пищевой промышленности считается основным технологическим процессом, которая может быть осуществлена с использованием различных методов сушки [1,ст.294].

Чтобы получить высококачественный сушеный продукт, необходимо выбрать индивидуальный метод сушки конкретного растительного сырья и оптимальные режимные параметры процесса. Научный подход к методу сушки обеспечивает сбалансированное удаление влаги из сырья, максимальное содержание полезных веществ, аромат, вкус и цвет продукта [3,ст.166].

Известно, что для сушки сливы пригодны биологически зрелые плоды. Выбранное сырье должно быть кондиционным (не менее 25 мм по размеру, с содержанием

сухого вещества 15-22%). Перед сушкой сырье проходит механические процессы – мойка, инспекция, калибровка, разделение плодов, удаление коточек. После чего материал готов к сушке [5, ст.42].

Цели, задачи, материалы и методы:

Эксперименты были проведены по предварительно составленной программе и методике (на базе Государственного Университета Акакия Церетели – Аграрный факультет).

Целью исследования являлась интенсификация производства сухих чернослив, установление возможности и эффективности процесса сушки чернослив в поле ИК лучей, определение режимов сушки и анализ процесса графическим методом, улучшение качества продукции, научное утверждение параметров и режимов данного процесса. На следующем этапе исследовании планируется энергетический, материальный и геометрический расчет машинно-аппаратурной системы для тепловой обработки чернослив в поле ИК лучей.

В качестве источника энергии была выбрана ИК лучевая энергия. Для экспериментов была использована экспериментальная сушильная установка. Эта энергия радикально отличается преимущественно от других. Использование инфракрасного излучения является перспективным направлением в сушке пищевых продуктов. Сущность инфракрасного излучения заключается в возбуждении атомов и молекул, которое происходит при их тепловом движении. Тело, поглотившее такое излучение будет нагреваться из-за увеличения теплового движения его атомов и молекул. В данном случае энергия переносится от тела, обладающего большим потенциалом переноса тепла, к телу с меньшим потенциалом. Что касается пищевых продуктов, то в них инфракрасное излучение проникает примерно на 6-12 мм в глубину. На глубине 6-7 мм рост температуры высушиваемого продукта значительно выше, чем при конвективной сушке. Это происходит за счёт воздействия на продукт коротковолновых лучей инфракрасного диапазона, которые оказывают более глубокое воздействие на молекулярную структуру.

Особенность инфракрасной сушки продуктов заключается в том, что выбирается такая длина волны излучения, которая воздействует только на воду в продукте. Это излучение не поглощается самим продуктом, что даёт возможность проводить процесс сушки при довольно низких температурах в 40-60-70°C. Благодаря этому в продукте сохраняются витамины и биологически активные вещества. А значит, первоначальный цвет и вкус остаются неизменными. Такие характеристики процесса сушки продуктов с применением инфракрасного излучения позволяют говорить о том, что это направление является в настоящее время одним из самых перспективных среди других методов сушки пищевых продуктов. Данный метод сушки сохраняет в продукте до 90% витаминов и других полезных веществ. [2,ст.19].

Выбранная нами технологическая схема производства сушеных слив с использованием энергии инфракрасного излучения состоит в следующем (рис. 1)

После многочисленных экспериментов и поисков был сделан вывод, что искусственная (машинная) сушка плодов сливы эффективна в три этапа. Такой способ сушки дает возможность получить высококачественный сухой продукт со сбалансированной остаточной влажностью. Для экспериментов брали желаемый материал (100 г), вносили в предварительно нагретую камеру. Оптимальной температурой процесса брали 75-80 °С (I-фаза сушки), 40-50 °С (II фаза сушки-задержка), 60-70 °С (III фаза сушки).

Научная новизна

Нами изучены, выявлены и определены основные факторы, действующие на процесс термической обработки сырья: плотность облучения, расстояние между генераторами и материалом, длительность процесса, плотность облучения. Результаты экспериментов - оптимальные параметры режимов сушки чернослив в поле ИК лучей приведены в таблице 1.

Таблица 1. Оптимальные режимные параметры сушки плодов сливы в поле ИК лучей

Фазы сушки	плотность облучения, $P, \text{Вт/м}^2$	расстояние между сырьем и генераторами, $H, \text{см}$	Толщина слоя материала $\delta, \text{мм}$	Начальная влажность материала $W_1, \%$	продолжительность процесса, $t, \text{мин}$	Конечная влажность материала $W_2, \%$	температура процесса, $T, ^\circ\text{C}$
I	$0,35 \pm 0,5$	20	20-25	81-83	240-255	56-58	75-80
II	-	-	20-25	56-58	110-120	52-56	40-50
III	$0,35 \pm 0,5$	20	20-25	52-55	285-295	23-25	60-70

Три фазы сушки слив включают в себя: сушку плодов на температуре - $75-80^\circ\text{C}$, 240-255 минут, затем проходит задержка 110-120 мин., $40-50^\circ\text{C}$, третья фаза сушки длится 275-290 минут при температуре $60-70^\circ\text{C}$, до тех пор, пока остаточная влажность полуфабриката не достигнет 23-25%.

Таблица 2. Результаты определения параметров состояния воздуха по I – d диаграмме во второй фазе сушки

Параметры окружающей среды (точка A)	Параметры окружающей среды в лабораторной камере (точка B)	Параметры окружающей среды во вне лабораторной камеры (точка C)
$t_0 = 20^\circ\text{C}$	$t_1 = 50^\circ\text{C}$	$t_2 = 25^\circ\text{C}$
$\varphi_0 = 40\%$	$\varphi_1 = 8\%$	$\varphi_2 = 80\%$
$d_0 = 5,9 \text{ г/кг сух. возд.}$	$d_1 = 5,9 \text{ г/кг сух. возд.}$	$d_2 = 16 \text{ г/кг сух. возд.}$
$l_0 = 33,5 \text{ кДж/кг сух. возд.}$	$l_1 = 66,4 \text{ кДж/кг сух. возд.}$	$l_2 = 66,4 \text{ кДж/кг сух. возд.}$

Таблица 3. Результаты определения параметров состояния воздуха по I – d диаграмме в третьей фазе сушки

Параметры окружающей среды (точка C)	Параметры окружающей среды в лабораторной камере (точка D)	Параметры окружающей среды во вне лабораторной камеры (точка E)
$t_0 = 25^\circ\text{C}$	$t_1 = 60^\circ\text{C}$	$t_2 = 33^\circ\text{C}$
$\varphi_0 = 80\%$	$\varphi_1 = 13\%$	$\varphi_2 = 80\%$
$d_0 = 16 \text{ г/кг сух. возд.}$	$d_1 = 16 \text{ г/кг сух. возд.}$	$d_2 = 27,1 \text{ г/кг сух. возд.}$
$l_0 = 66,3 \text{ кДж/кг сух. возд.}$	$l_1 = 102,7 \text{ кДж/кг сух. возд.}$	$l_2 = 102,7 \text{ кДж/кг сух. возд.}$

В лабораторной камере температура среды повышалась от t_0 до t_1 с помощью селективного включения ИК генераторов. Как следствие, значения энтальпий воздуха увеличивались с l_0 до l_1 ($d_0 = d_2$). Процесс нагрева воздуха в камере изображен прямой АВ. В сушильной камере сырье нагревалось за счет уменьшения температуры воздуха от t_1 до t_2 . В процессе сушки из сырья удалялась вода, исходя из этого, содержание влаги в камере увеличивалась от d_1 до d_2 , что повышало относительную влажность от φ_1 до φ_2 . Энталпии воздуха - $l_1 = l_2$ оставались неизменными (рис. 2).

По известным начальным значениям температуры t_0 и относительной влажности ϕ_0 наружного воздуха находили точку А и параметры l_0 и d_0 . Зная температуру сушки t_1 , от точки А проводили вертикальную линию, параллельную линии постоянного влагосодержания, до пересечения с линией температуры t_1 . Параметры точки В будут: $d_1=d_0$, l_1 и ϕ_1 . Затем от точки В проводили прямую, параллельную линии постоянной энтальпии l_1 до пересечения с линией заданной конечной температуры воздуха t_2 .

По $l-d$ диаграмме определили параметры состояния воздуха во второй (табл. 2) и в третьей фазах сушки (табл. 3).

Заключение, результаты, выводы

Выявлены основные факторы и взаимосвязь процессов термической обработки слив в поле ИК лучей: плотность облучения, расстояние между сырьем и ИК генераторами, толщина слоя, продолжительность процесса, влажность материала до

и после сушки, вид облучения (двухсторонний, односторонний, непрерывный), температура процесса.

Процесс сушки разделили на три фазы и установили оптимальные режимы процесса сушки. На диаграмме (I – d) определили параметры состояния воздуха во второй и в третьей фазах сушки.

Оптимальные технологические режимы обработки чернослив в поле ИК лучей таковы:

– **I фаза:** $P=0,35\pm 0,5$ квт/м², $H=20$ см, $\delta=2-2,5$ см, $t=240-255$ мин, $T=75-80$ °С, облучение - двухстороннее, непрерывное;

– **II фаза:** $\delta=2-2,5$ см, $t=110-120$ мин, $T=45-50$ °С, задержка;

– **III фаза:** $P=0,35\pm 0,5$ квт/м², $H=20$ см, $\delta=2-2,5$ см, $t=285-295$ мин, $T=65-70$ °С, облучение - двухстороннее, непрерывное.

Предложенный технологический метод термической обработки – сушки чернослив в поле ИК лучей, целесообразен и перспективен. Использование ИК Энергии увеличивает интенсивность процесса по сравнению с существующими методами сушки слив, снижаются потери сырья, улучшается качество (0,5-0,8 балл) и устойчивость хранения продукта, улучшаются условия труда и др.

Литература:

1. Микаберидзе М. Ш. Процессы и машинно-аппаратурные системы пищевых производств. Учебник. Издательство - Грузинский Государственный Университет Акакия Церетели, г. Кутаиси, 2015- 492 ст.
2. Микаберидзе М. Ш. Завямливание чайного листа инфракрасными лучами. Монография. Издательство - Грузинский Государственный Университет Акакия Церетели, г. Кутаиси, 2010-120 ст. (на Грузинском языке).
3. Микаберидзе М. Ш., Кинцурашвили К. М.. Технология и технологическое оборудование сушки плодов и овощей. Учебник. Издательство - Государственный Университет Акакия Церетели, Кутаиси, 2014 - 300 ст.
4. Микаберидзе М. Ш. Режимные параметры хранения и обработки плодов и овощей. Учебник. Издательство - Государственный Университет Акакия Церетели, Кутаиси, 2016 -188 ст.
5. Микаберидзе М. Ш. Основные особенности пищевых продуктов и сырья. Справочник. Издательство - Грузинский Государственный Университет Акакия Церетели, 2012 - 50 ст.

ЭКОНОМИКА

РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Карсюк Елена Сергеевна
Полесский государственный университет
студент

*Чернорук Светлана Васильевна, старший преподаватель кафедры финансов,
Полесский государственный университет*

Ключевые слова: таможенное регулирование; ввозные таможенные пошлины; вывозные таможенные пошлины; таможенные платежи

Keywords: customs regulation; import customs duties; export customs duties; customs payments

Аннотация: В данной статье проанализирована динамика ввозных и вывозных таможенных пошлин, выявлена роль таможенных платежей в формировании бюджета Республики Беларусь.

Abstract: This article analyzes the dynamics of import and export customs duties and defines the role of customs duties in the formation of the budget of the Republic of Belarus.

УДК 336.24

Среди многообразия инструментов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности основным выступает таможенно-тарифное регулирование, которое представляет собой метод государственного регулирования внешней торговли товарами осуществляемый путем установления, ведения, изменения и прекращения действия таможенных пошлин на товары, перемещаемые через таможенную границу государства.

Таможенные платежи являются важным регулятором участия государства в системе внешнеэкономических связей, определяют место страны в международном разделении труда и обеспечивают значительную часть доходов бюджета. Поскольку Республика Беларусь в настоящее время является страной-членом Евразийского экономического союза, то на таможенной территории государств-участников данного союза проводится единая внешнеторговая политика в отношении третьих стран посредством таможенно-тарифного регулирования. Применение одинаковых ставок ввозных таможенных пошлин обеспечивает свободное перемещение иностранных и отечественных товаров на территории ЕАЭС.

Основной целью таможенного регулирования внешнеторговой деятельности, а также контроля за перемещением товаров через таможенную границу является в первую очередь получение Республикой Беларусь доходов от импорта и экспорта товаров, процент по которым является значительным в бюджете страны. Рассмотрим динамику поступлений таможенных пошлин в Республику Беларусь, представленную в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика поступлений таможенных пошлин в Республике Беларусь за 2014-2018 годы

Наименование пошлины	Объем поступлений, млн. руб.				
	2014	2015	2016	2017	2018
Вывозные таможенные пошлины	684,1	2992,4	2408,4	2233,1	3908,00
Ввозные таможенные пошлины	1155,7	864,4	958,9	1129	1271,60
Всего	1839,8	3856,8	3367,3	3362,1	5501,50

Примечание - Источник: [Собственная разработка на основании источника 1,2,3]

Общий объем поступивших таможенных пошлин, начиная с 2015 по 2017 год имел тенденцию к снижению, в 2015 году он составил 3856,8 млн. руб., 2016 году – 3367,3 млн. руб., 2017 году – 3362,1 млн. руб., однако в 2018 году произошло резкое увеличение таможенных платежей на 2139,4 млн. руб. (или 63,6%) по отношению к 2017 году. Данный скачок связан, прежде всего, с увеличением вывозных таможенных пошлин на 1674,9 млн. руб. (или 75%). В 2017 году ввозные таможенные пошлины составили 1129,0 млн. руб., что на 142,6 млн. руб. (или 15,1 %) больше по сравнению с 2016 годом. Вывозные таможенные пошлины в 2017 снизились на 175,3 млн. руб. (или 7,8%) по сравнению с 2016 годом и составили соответственно 2233,1 млн. руб. Рассмотрим динамику вывозных таможенных пошлин, представленную в таблице 2.

Таблица 2 – Структура вывозных таможенных пошлин за 2014-2018 годы

Наименование пошлины	Объем поступлений, млн. руб.				
	2014	2015	2016	2017	2018
Вывозные таможенные пошлины в отношении нефти сырой, добытой на территории Республики Беларусь	563,2	269,3	236,7	275,1	421,9
Вывозные таможенные пошлины при экспорте нефтепродуктов	78,7	2002,5	1102,3	1310,3	2 044,30
Вывозная таможенная пошлина на калийные удобрения	39	688,9	1065,2	644,4	1 440,50

Примечание - Источник: [Собственная разработка на основании источника 1,2,3]

В структуре вывозных таможенных пошлин наибольший объем занимают пошлины при экспорте нефтепродуктов, в 2018 году они составили 2044,3 млн. руб., в 2017 году – 1310,3 млн. руб., что выше на 734 млн. руб. (или 56%) по сравнению с 2018 годом. В 2018 году значительно увеличился объем вывозных таможенных пошлин на калийные удобрения и составил 1440,5 млн. руб., что на 796,1 млн. руб. (или 123%) больше, чем в 2017 году. Объем вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой, добытой на территории Республики Беларусь в 2018 составил 421,9 млн. руб. Следует также отметить тот факт, что в 2018 все составляющие вывозных таможенных пошлин значительно увеличились.

Таможенные платежи занимают значительную часть республиканского бюджета РБ. Согласно сведениям из официальных источников в 2014 году в бюджет Республики Беларусь перечислено 4,57 млрд. руб., что составило 35,7% от республиканского бюджета. В 2016 году в республиканский бюджет от деятельности таможенных органов Беларуси перечислено 6,5 млрд. руб. По итогам 2015 года таможенная служба перечислила в бюджет более 6,45 млрд. руб. Таким образом, по сравнению с 2016 годом объем поступлений практически не изменился. В 2017 году таможенные органы перечислили в бюджет Республики Беларусь более 7,11 млрд. руб., что на 6,1 млн. руб. (или 9,4%) больше чем в 2016 году. 2018 год стал результативным для белорусской таможни: собрано платежей почти на 9,5 млрд. руб., что на 2,39 млрд. руб. (или 33,6%) больше чем в 2017 году, и составляет 39% республиканского бюджета [4].

Также, следует отметить тот факт, что в настоящее время основной проблемой в таможенном регулировании является невыполнение норм по распределению таможенных платежей среди стран-членов ЕАЭС. Это связано с тем, что на сегодняшний день еще не в полной мере интегрировалась в ЕАЭС Республика Армения и, несмотря на то, что таможенные платежи в адрес этой страны перечисляются, Республика Армения не представляет полных сведений о поступлении таможенных платежей от плательщиков, уплачивающих таможенные платежи на ее таможенной территории. Это приводит к неточностям в расчете объема поступивших и распределенных таможенных платежей. Так, в 2018 сумма, поступившая в союзный бюджет, составила 600 млн. долларов США, однако обратно в бюджет Беларуси сумма вернулась меньше на 77 млн. долларов США. Таким образом, можно сделать вывод, что распределение таможенных пошлин между странами не совсем справедливое. На сегодняшний день вопрос о перераспределении ввозных пошлин продолжает обсуждаться в ЕАЭС, но общее решение пока не найдено, поэтому лидеры страны-участниц ЕАЭС договорились продлить установленные нормативы до 31 декабря 2019 года.

Таким образом, суммы платежей, поступивших в республиканский бюджет от деятельности таможенных органов, являются значительными. В 2014-2018 годы они формировали от 35,7% до 39% доходов республиканского бюджета. Также нельзя недооценивать важность влияния таможенных платежей на регулирование экономических отношений между государствами, так как они являются одним из способов участия государства во внешнеэкономической деятельности.

Литература:

1. О состоянии государственных финансов Республики Беларусь, Аналитический доклад / Министерство Финансов Республики Беларусь. - Минск, 2018.-22 с.
2. О состоянии государственных финансов Республики Беларусь, Аналитический доклад / Министерство Финансов Республики Беларусь. - Минск, 2016.-22 с.
3. О состоянии государственных финансов Республики Беларусь, Аналитический доклад / Министерство Финансов Республики Беларусь. - Минск, 2015.-22 с.
4. Официальный интернет портал таможенных органов Республики Беларусь. – Режим доступа: <http://www.customs.gov.by/ru/>. –Дата доступа: 20.03.2019.

ИСТОРИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИНГАПУРА ИЗ ОТСТАЛОГО В ПЕРЕДОВОЕ ГОСУДАРСТВО. РЕФОРМЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Овсянников Евгений Александрович

Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева
студент

**Аронов Дмитрий Владимирович, доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедры истории правовых учений Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева**

Ключевые слова: Сингапур; реформы; технологии; Ли Куан Ю; коррупция; инвестиции; образование

Keywords: Singapore; reforms; technology; Lee Kuan Yew; corruption; investment; education

Аннотация: В статье рассматривается процесс превращения Сингапура из беднейшего, отсталого государства в мирового лидера по экономическому и технологическому развитию. Оценивается личность “архитектора” сингапурских реформ Ли Куан Ю, а также анализируются сами реформы и их результаты. Также в статье рассматриваются перспективы развития Сингапура в современное время, опыт страны и возможность заимствования его, пусть даже частично, нашим государством.

Abstract: The article discusses the process of transforming Singapore from the poorest, backward state into the world leader in economic and technological development. The personality of the “architect” of the Singapore reforms, Lee Kuan Yew, is assessed, and the reforms themselves and their results are analyzed. The article also discusses the prospects for the development of Singapore in modern times, the country's experience and the possibility of borrowing it, albeit partially, by our state.

УДК 930.009(100)

Введение

Большинство людей, даже далеких от политики и истории слышали о таком государстве как Сингапур. Это неудивительно, ведь за несколько последних десятилетий это государство сделало невероятный экономический и технологический прорыв. За счет чего удалось достичь этому маленькому городу-государству таких успехов, и возможно ли применить опыт Сингапура для развития нашей страны?

Актуальность проблемы

В эпоху всеобщей глобализации и массового развития IT-технологий, Сингапур показывает себя лидером и примером для многих государств в этих сферах. Сингапур дал понять всем, что сейчас главными ресурсами являются не полезные ископаемые и природные богатства, а человеческий капитал и потенциал людей создавать что-то новое, двигать прогресс. Актуальность этой темы состоит том, что необходимо разобраться: Сингапур - это исключение из правил, или наоборот, пособие и наглядный пример того, как из беднейшей небольшой территории сделать государство мирового значения.

Цели и задачи исследования:

Цель исследования – проанализировать “Сингапурское чудо” с экономической, политической, технологической и иных сторон, рассмотреть действия властей этой страны и последствия всех реформ, проводимых ими, а также оценить будущее и перспективы Сингапура. Основные задачи исследования:

- 1) Рассмотреть исторический процесс преобразования Сингапура из слаборазвитого государства, использовавшегося лишь как военная база для Великобритании, в страну-лидера по показателям образования, доходам и информатизации населения, всей страны.
- 2) оценить реформы правительства Сингапура, а также деятельность премьер-министра страны Ли Куан Ю.
- 3) выделить основные перспективы развития Сингапура в более поздний период 21 века, а также возможность этой маленькой страны и дальше показывать такие темпы развития.
- 4) оценить опыт Сингапура и спроецировать его на Россию. Возможны ли в нашей стране те реформы, которые вывели на новый уровень Сингапур?

Объект исследования- это общественные отношения, внутригосударственного и международного характера, связанные с деятельностью правительства Ли Куан Ю в Сингапуре.

Предмет исследования- экономические, демографические и политические показатели, характеризующие Сингапур как государство.

Научная новизна.

Высокая степень научной новизны данной работы связана с тем, что Сингапур, являясь государством без территорий и природных ресурсов, смог добиться лидерства в важнейших отраслях экономики и жизни 21 века, а именно в информационных технологиях, образовании, высокотехнологичных производствах, финансах.

Основная часть.

Сингапур - абсолютно уникальное, невероятное государство. На описание всех реформ, проведенных в этой стране, не хватит и 10 научных работ. Однако это город-государство не всегда было настолько развитым и современным, к примеру, в 1965 году, когда Сингапур получил независимость от Малайзии, эта территория была покрыта трущобами, доход на душу населения был на уровне африканских государств, а уровень образования был крайне низок. В среднем житель Сингапура в то время имел лишь 3 года образования! [1, ст. 169] Проблемы Сингапура 1960-х годов были традиционными для Азии- это невероятная коррупция, слабый уровень образования(в стране не было ни одного крупного университета), отсталость в технической сфере от передовых стран. Наряду с традиционными, у Сингапура были свои, уникальные сложности, а именно, полное отсутствие природных ресурсов, отсутствие армии, сложная демографическая ситуация. Сказывалась и национальная проблема, 70% населения острова составляли китайцы и 14% малайцы, между ними были явные противоречия. Также не стоит забывать и о географическом положении Сингапура - он граничит с двумя конфликтующими странами- Малайзией и Индонезией. Основной доход для Сингапура 1960-х годов- это выплаты Великобритании за нахождение здесь военно-морской базы. Страна импортировала не только привычные для всех природные ресурсы, но и пресную воду и песок, что говорит о критическом положении страны в начальный период независимой истории. Все стало меняться с того момента, когда пост премьер-министра страны занял Ли Куан Ю. Ли Куан Ю родился в бедной китайской семье 16 сентября 1923 года в Сингапуре. Он имел склонность к обучению, получил блестящее западное образование, окончив Кембриджский университет, и прекрасно разбирался в праве и устройстве современных капиталистических государств.[3, ст. 341] Вернувшись на родину в 1949 году, Ли Куан Ю стал работать в адвокатской конторе, а после стал оказывать правовую поддержку профсоюзным движениям Сингапура. Благодаря своей активности и настойчивости ему удалось создать в 1954 году свою партию под названием "Партия народного действия". Именно эта партия победила на первых в истории страны свободных выборах, которые проходили в Законодательное собрание в 1958 году. Являясь генеральным секретарем партии, Ли стал премьер-министром Сингапура. Победа партии Ли Куан Ю была обусловлена ее программой, которая базировалась на независимости, деколонизации и декоммунизации, хотя сторонников коммунистического течения в стране было немало. Однако, люди, желавшие повышения уровня жизни, проголосовали за будущего реформатора. Ли Куан Ю сделал ставку на рыночные отношения, на жесточайшую борьбу с коррупцией, на высокий уровень образования и на привлечение иностранных инвестиций- эти принципы и стали основой процветания Сингапура. Все реформы правительства Сингапура растянулись уже более чем на 6 десятилетий, однако самый невероятный рывок был сделан в период 1965-1990 год. Стоит сравнить основные экономические и социальные показатели Сингапура сейчас и в 1960-х годах и все станет на свои места. К примеру, важнейший показатель внутреннего национального продукта на душу населения в Сингапуре 1960 года равнялся 400 долларов, в том время как в 2018 году составил 57000 тысяч долларов!(Данные МФВ за 2018 год) Уровень образованности населения в Сингапуре в 1960-х годах составлял 83%, то есть 17% населения были безграмотны. Сейчас же процент безграмотности меньше 1,5%, а среднее математическое и техническое образование Сингапура считается лучшим в мире (отчет директора по образованию "Организации экономического сотрудничества и развития" Андреаса Шлейхера за 2017 год). В конце 60-х и начале 70-х валютный рынок в Сингапуре отсутствовал,

сейчас же Сингапурская фондовая биржа имеет капитализацию более 1 триллиона долларов и количество компаний, работающих на бирже, приближается к 800. Для сравнения, капитализация Московской биржи всего 200 миллиардов долларов, то есть в 5 раз меньше. По всем остальным экономическим, финансовым и образовательным показателям Сингапур находится если не на 1 месте, то в десятке самых развитых стран. Рассмотрим основные реформы, коренным образом изменившие жизнь сингапурцев и прогресс страны.

Реформы Ли Куан Ю

С именем Ли Куан Ю связаны целая серия уникальных реформ, которые, возможно, не состоялись бы нигде, кроме Сингапура. После получения независимости, первым шагом молодого премьер-министра был запрет азартных игр и казино, а также колоссальное повышение цен на алкоголь. По мнению Ли Куан Ю, эти институты в таком маленьком государстве будут мешать развитию умной и законопослушной нации, которую он хотел построить. [1, ст. 173] Однако самой важной и одной из первых реформ была борьба с коррупцией, с явлением, развращающим общество и органы власти, съедающим огромную часть бюджетных денег. Думаю, все слышали знаменитую фразу политика: “Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете за что, и они знают за что”. Борьба с коррупцией в Сингапуре включала сразу несколько последовательных действий со стороны власти. Первое - это упрощение законодательства и процедуры принятия решений. То есть, были убраны барьеры для иностранных инвесторов и предпринимателей, которые могли создать компанию за минимальное время, так как процедура получения лицензий и разрешений была фактически отменена. Роль чиновника была уменьшена. Второе - были повышены зарплаты важнейшим чиновникам и судьям, которые стали получать сотни тысяч долларов в год, а зарплата судей доходит до миллиона долларов! Такие условия и вознаграждения отбивают желание получить взятку и рискнуть своей жизнью. Третье- было повышено качество кадров, связанных с государственной деятельностью. Туда брали самых образованных людей, юристов, экономистов, имеющих опыт и высшее образование. Одним из важнейших методов борьбы с коррупцией было создание специального органа- Бюро по борьбе с коррупцией. Этот орган проверял и следил за каждым служащим, в том числе за высшими чиновниками, близкими министрами Ли Куан Ю. Все сингапурцы знали о деятельности бюро и со временем у них выработалось полное отвращение к коррупции. Многие из министров были посажены, казнены, а некоторые кончали жизнь самоубийством. Все эти меры помогли Сингапуру искоренить главное зло - коррупцию и перейти к следующим реформам.

Следующим шагом была реформа образования, а также создание мощного класса активных, честных, предприимчивых граждан. Какие действия предпринял Ли Куан Ю? Была введена единая система образования, основанная на английском языке, в страну приглашались перспективные специалисты, преподаватели, а самих сингапурцев отправляли учиться в лучшие вузы Европы, а впоследствии и США. Все это делалось за государственный счет. Принцип “Учиться, учиться и еще раз учиться” стал синонимом жизни молодых жителей страны, ведь все остальные заботы, даже личную жизнь граждан, решало государство. Приоритет в образовании отдавался техническим, наукоемким, информационным направлениям. Именно благодаря этому сейчас в Сингапуре самый качественный интернет, максимальная компьютеризация жизни, а также лидерство в производстве новых технологий. Конечно, у такой политики есть обратная сторона медали - люди в Сингапуре ставят карьеру превыше

семьи, гуманитарных, талантливых людей почти не осталось, так как они стране не так нужны, культура страны также испытывает сложный период. [4, ст. 89]. Людей со средней или низкой квалификацией в Сингапуре такой дефицит, что их приходится ввозить из других стран. Для коренных сингапурцев также нет проблем и с трудоустройством, так как с самого раннего детства к ним присматриваются крупные корпорации, коих в стране сотни, для того, чтобы через годы пригласить к себе образованного специалиста. Такая практика не характерна для большинства стран мира, но с учетом маленькой территории и особенности рынка труда в Сингапуре, она отлично себя показывает. Таким образом, Ли Куан Ю и правительство Сингапура сделало ставку на привлечение технологий, людей, денег в свою страну, для того, чтобы создать фундаментальное образование, сделать рывок вперед и уже самим, на основании своих разработок делать нечто новое, уникальное.

Борьба с коррупцией и масштабная реформа в образовании требуют огромных усилий, а главное - финансовых средств. Именно поэтому важнейшей задачей было привлечение в страну иностранных компаний, банков, туристов, предпринимателей. Сингапур создал комфортный налоговый режим, огромное количество льгот для тех, кто хочет инвестировать в страну, создавать рабочие места. К примеру, для предпринимателей действует мера, согласно которой не облагаются налогом первые 100 тысяч долларов доходов предпринимателя. Также можно отметить беспощадный (за исключением нескольких групп товаров) ввоз товаров в страну. Сингапур сделал ставку на туризм, в 2014 году маленькую страну посетило 14 миллионов человек, что в три раза больше численности местного населения. Стоит сказать, что 73% бюджета Сингапура - это сфера услуг и 27% - промышленность. Огромное значение для Сингапура имеют порт и фондовая биржа, открытая в 1999 году. Сингапурский порт занимает второе место в мире по грузообороту (уступая только порту Шанхая) и имеет мировое значение в торговле. Этот порт является гордостью страны и функционирует он на основе новейшей автоматизированной системы управления. Однако очевидно, что развитие морской транзитной торговли в Сингапуре связано с уникальным геополитическим положением страны - именно в Сингапуре связываются Индийский и Тихий океан, множество морских путей. Сингапурская фондовая биржа также входит в семерку крупнейших бирж мира и занимает второе место в Азии. Также стоит упомянуть и о уровне безработицы в Сингапуре, который на 2018 год составляет всего 2%, что невероятно мало. Этот показатель был достигнут благодаря, во-первых, огромному количеству компаний, предпринимателей и инвесторов, которые создают рабочие места и формируют рынок труда страны. Во-вторых, благодаря реформе образования, которая обеспечила высокий уровень квалификации работоспособного населения, позволяющий удовлетворять потребности рынка в интеллектуальной рабочей силе.

Не стоит забывать и о повседневной жизни граждан, качество которой, безусловно, стоит у властей в приоритете. Благодаря жесткой антикоррупционной политике, а также введению жестких мер в области порядка, жизнь в Сингапуре является одной из самых безопасных в мире. По данным Numbeo (самая большая в мире база данных, специализирующаяся на статистике городов и стран) Сингапур занимает 3 место в списке самых безопасных стран мира с наименьшей долей преступности. Если говорить о порядке на улицах, дорогах - то тут тоже все на высшем уровне. В стране запрещена жевательная резинка, которая выписывается в исключительных случаях, по рекомендации врачей, существует ограничение скорости 80 км/ч, установлены невероятные штрафы за нарушения, пусть и небольшие, общественного порядка. [2, ст. 144] Маленькая площадь и концентрация всей

инфраструктуры и органов власти в одном месте этому только способствует. Являясь одним из самых “зеленых” городов мира, Сингапур крепко удерживает первенство еще и самого “умного” города.

Таким образом, благодаря жесткой, бескомпромиссной политике Ли Куан Ю, благодаря грамотным, но простым и понятным реформам, Сингапур смог аккумулировать в себе огромные потоки денег, сделать из себя важнейший торговый и научный центр, основу которого составляет человеческий капитал и инновации, а не природные ресурсы и богатства.

Перспективы развития Сингапура в 21 веке.

Перспективы развития экономики и государства Сингапура обсуждаются многими политиками, экспертами по всему миру. На этот счет есть две точки зрения. Первая – это скептическая или негативная позиция по поводу дальнейших перспектив экономики Сингапура. Одним из ее сторонников является лауреат Нобелевской премии мира по экономике в 2008 году американец Пол Кругман. Его позиция заключается в том, что “Сингапурский рывок” был похож на период индустриализации в СССР и в скором времени экономический рост замедлится, остановится на уровне 2-3% в год, что сравнимо с ростом экономик стран Европы. Тем самым Сингапур потеряет свой статус мотора торговли и финансов Юго-Восточной Азии, так как без постоянного прироста экономики, страна не сможет конкурировать с более сильными игроками, даже с Южной Кореей, Вьетнамом, Китаем и другими. Аргументом сторонников этой позиции является и то, что сингапурская экономика слишком зависима от притока иностранного капитала, от изменений в мировой экономике, от технологий из-за рубежа. Данная точка зрения, по нашему мнению, не отражает существующую на 2019 год действительность. Сингапур сделал ставку на финансы, на инновации и компьютеризацию общества, и достиг в этом значительных успехов. Век информационных технологий безусловно ставит перед странами задачу укрепления связей, глобализации, создание “умных” людей и “умного” государства. Сингапур создал условия доверия и надежности для иностранных инвестиций, банков, предпринимателей, найти более простой и верный способ вложить деньги или открыть дело трудно. Статистика красноречива, Сингапур занимает 2-е место в мире рейтинге глобальной конкурентоспособности от Всемирного экономического форума по показателю легкости ведения бизнеса за 2018 год. Другие факторы также говорят за Сингапур. Именно поэтому мы придерживаемся иной точки зрения, согласно которой в 21 веке “восточные тигры”, а также Китай, Индия и Вьетнам потеснят Запад и США на мировом экономическом олимпе. Восточные экономики развиваются гораздо быстрее западных, быстрее приспосабливаются к изменениям, становятся “мировой мастерской”. Единственным их недостатком является отсталость в технологиях и влиянии на мировую политику, однако, эти отставания сокращаются быстрыми темпами. Сингапур в этом плане выглядит еще более конкурентоспособно, динамично, ведь страна будет иметь еще большее значение в мировой торговле (торговля через порт Сингапура увеличивается с каждым годом), займет еще большую нишу в банковской сфере, ведь конфиденциальность банков Сингапура сравнима со Швейцарской. [10, ст. 5]. Многие стали хранить свои деньги в Сингапуре, что только стабилизирует позиции государства.

Таким образом, прозрачность, простота и открытость стали принципами Сингапурского государства, неслучайно сами сингапурцы шутят: “Мы обречены быть

первыми и одними из самых лучших и передовых. Иначе просто нас не будет, не будет нашего государства”.

Реформы Сингапура в России. Возможно ли это?

В процессе общения со своими сверстниками, с преподавателями или просто с людьми, желающими процветания России, невольно задаешься вопросом - а почему нельзя сделать также как в Сингапуре? Ответ на этот вопрос сформулировать сложно, ведь по сравнению с Сингапуром наша страна имеет ряд очевидных преимуществ. Огромные, просто несметные природные богатства, большая численность населения и наличие множества умных и талантливых людей, невероятная история, которая должна лишь укрепить наши позиции, научить нас анализировать свои ошибки. Сингапурские преобразования не произошли бы без победы над коррупцией. Это, по нашему мнению, и есть самая главная проблема России, решить которую в нашей стране практически невозможно. На это есть сразу несколько базовых причин. Первая – это историческая склонность к коррупции не только во власти, но и в народе. Казнокрадство у нас развивалось огромными темпами еще в период Древней Руси, когда князья владели казной и распорядились ей на свое усмотрение – тогда это было неудивительно. Однако тенденция продолжалась и в царское время и в период империи, даже в советский период, особенно в период застоя, когда сформировался класс партийной и государственной бюрократии, использовавший свое служебное положение в личных интересах, интересах родных и близких. Тем самым за сотни лет у людей возник менталитет и убежденность в том, что коррупция во власти, коррупция в среде чиновников и госслужащих – это часть жизни, необходимость, традиция. Никто не хочет бороться с коррупцией, создается лишь видимость борьбы с ней, когда раз в несколько лет за взятки и воровство ловят министров или крупных чиновников. Вторая причина – это отсутствие единого антикоррупционного органа, который бы не зависел от власти и осуществлял тотальный контроль за ее деятельностью. Создание такого органа в России трудно представить. Сингапур поборол коррупцию жестокостью, огромной массой смертных казней, в России же вся система пропитана связничеством и кумовством, что делает коррупцию выгодной всем, кто в ней участвует, люди не боятся наказания. Россия занимает 136 место по индексу восприятия коррупции за 2018 год по данным Transparency International (международная неправительственная организация), тогда как Сингапур в этом рейтинге занимает 6 место, уступая только Скандинавским странам и Швейцарии.

Сингапур маленькая страна и навести порядок в ней, как это не банально прозвучит, гораздо легче, тем более жестким административным методом. Сделать ремонт в одной квартире гораздо легче, чем во всем доме. Сингапур сделал ставку на инвестиции и образование, в то время как из России постоянно “утекает” капитал, страна находится под санкциями и полностью зависит от цен на природные богатства. Уровень образования в России падает с каждым годом, в Сингапуре растет, Сингапур лидер в области компьютеризации, финансов и стартапов, а Россия лидер по добыче нефти и газа. Сингапур сделал невероятный рывок вперед, у него можно многому научиться, однако Россия пока не готова к этим переменам, наше общество еще не созрело для смены политического и экономического курса. Нам нужно понять – что является приоритетом развития в 21 веке, только тогда мы сможем достигнуть результата. Сингапур это понял.

Заключение

Таким образом, маленькое островное государство Сингапур благодаря грамотному и жесткому руководству, решительным действиям по искоренению коррупции в обществе смогло сделать рывок из “Третьего мира в первый” – именно так называется знаменитая книга Ли Куан Ю, в которой он описал преобразования и судьбу своей страны. Пример Сингапура уникален, его опыт не подойдет большинству стран мира, однако базовые принципы развития всегда одинаковы – доверие, открытость, законность и образование. На них строиться современный Сингапур – это его путь развития.

Литература:

1. Василенко Ирина Алексеевна "сингапурское чудо" в фокусе политического анализа: искушение и разочарование в азиатской хай-тек-утопии // Власть. 2018. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/singapurskoe-chudo-v-fokuse-politicheskogo-analiza-iskushenie-i-razocharovanie-v-aziatskoy-hay-tek-utopii> (дата обращения: 13.04.2019).
2. Кравченко Н.А., Юсупова А.Т. "АЗИАТСКОЕ ЧУДО" - СИНГАПУР (ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ) // ЭКО. 2012. №3 (453). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aziatskoe-chudo-singapur-zapiski-puteshestvennikov> (дата обращения: 14.04.2019).
3. Романов Дмитрий Борисович Уроки новейшей истории Сингапура // Проблемы развития территории. 2015. №6 (80). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uroki-noveyshey-istorii-singapura> (дата обращения: 14.04.2019).
4. Золотухин Иван Николаевич Киасу как обратная сторона "сингапурского чуда" // Известия Восточного института. 2013. №1 (21). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kiasu-kak-obratnaya-storona-singapurskogo-chuda> (дата обращения: 14.04.2019).
5. Transparency International “Индекс восприятия коррупции” публикация за 2018 год. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://transparency.org.ru/research/v-rossii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2018-28-ballov-iz-100-i-138-mesto.html>
6. Рейтинг конкурентоспособности стран по данным Всемирного экономического форума за 2018 год. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://basetop.ru/10-samyih-konkurentosposobnyih-stran-mira-2018/>
7. Конституция Сингапура, принятая 16 сентября 1963 года и вступившая в силу в 1965 году. (статья 15) [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://worldconstitutions.ru/?p=294&page=4>
8. Прусова В.И., Безновская В.В., Губжокова Д.Х. Особенности экономического развития Сингапура // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ekonomicheskogo-razvitiya-singapura> (дата обращения: 15.04.2019).
9. Данилова Лариса Николаевна Образовательное лидерство Сингапура как социокультурный феномен // Ярославский педагогический вестник. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnoe-liderstvo-singapura-kak-sotsiokulturnyy-fenomen> (дата обращения: 16.04.2019).
10. Кудинов А.С. Глобализация: плюсы и минусы этого процесса [Электронный ресурс] «SCI-ARTICLE.RU». 2018. №60. С. 18-19. URL: <http://sci-article.ru/stat.php?i=1533380625> (дата обращения: 16.04. 2019).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДА СОРТИРОВКИ РАСЧЕСКОЙ

Акимова Елена Владимировна

Доцент, к.э.н.

Санкт-Петербургский горный университет

Доцент

Ряскова К.А., студентка 1 курса Санкт-Петербургского горного университета

Ключевые слова: метод сортировки; сортировка расческой; Visual Basic; листинг программы

Keywords: sorting method; comb sort; visual basic; program listing

Аннотация: в статье рассмотрен метод сортировки расческой, ее классифицирование, анализ и исполнения программы, с использованием языка программирования Visual Basic. Описано выполнение и преимущества неустойчивой сортировки расческой, приведены примеры тестирования программы на различных данных.

Abstract: The article describes the method of sorting the comb, its classification, analysis and execution of the program using the internal programming language Visual Basic. The implementation and advantages of unstable sorting by a comb are described, examples of program testing on various data are given.

УДК 004.424.5

Введение. Одну из самых часто встречающихся в программировании операций – операцию сортировки данных – специалисты разного уровня используют и в работе и в повседневной жизни. Примеров можно привести великое множество. Соответственно, с расцветом информационных технологий потребность людей в сортировке и поиске стала выражаться также в стремлении к созданию компьютерных алгоритмов, выполняющих столь важную задачу.

Актуальность. Не смотря на широкое распространение специализированных пакетов, в отдельных отраслях промышленности в Российской Федерации, большую популярность имеют универсальные программные средства, такие как, например, программы пакета MS Office. В том числе, например, в нефтегазовой сфере остаётся популярным использование MS Excel. Однако не все задачи можно решить стандартными средствами MS Excel, в связи с чем пользователи могут создавать собственные библиотеки макросов, используя встроенный язык VBA. В связи с этим разработка и анализ алгоритмов являются актуальной и востребованной задачей.

Цели, задачи и методы. Среди множества алгоритмов определенный интерес представляют алгоритмы сортировки и поиска, т.к. использование стандартных

средств не всегда удобно. В данной работе рассмотрен метод сортировки расческой и его реализация в среде VBA.

Научная новизна состоит в подходе к реализации метода средствами VBA. Сортировка расчёской (англ. comb sort) — это достаточно упрощённый алгоритм сортировки, первоначально спроектированный Влодзимежом Добосевичем в 1980 г. Позднее он был переоткрыт и популяризован в статье Стивена Лэйси и Ричарда Бокса в журнале Byte Magazine в апреле 1991 г. Сортировка расчёской доводит до совершенства сортировку пузырьком, и соперничает с методами, подобными быстрой сортировке. В сортировке пузырьком, если сравниваются 2 компонента, промежуток (расстояние друг от друга) равен 1. Главная концепция сортировки расчёской в том, что данный промежуток способен быть значительно больше.

Главная идея «расчёски» в том, для того чтобы первоначально брать довольно большое расстояние между сравниваемыми элементами и по мере упорядочивания массива ограничивать это расстояние вплоть до наименьшего. Подобным способом, как бы причёсывая массив, со временем разглаживая на всё наиболее аккуратные пряди.

Начальный разрыв между сравниваемыми элементами правильнее взять с учётом специальной величины, называемой фактором уменьшения, наилучшее значение которой равно приблизительно 1,247.

Сперва расстояние между компонентами равно размеру массива, разделённого на фактор уменьшения (результат округляется до ближайшего целого). Потом, пройдя массив с этим шагом, следует поделить шаг на фактор уменьшения и пройти по списку снова.

Таким образом, продолжается вплоть до тех пор, пока разница индексов не достигнет единицы. В этом случае массив досортировывается обычным пузырьком. Оптимальное значение фактора уменьшения:

$$1/(1 - e^{-\phi}) = 1,247\dots$$

Где e — основание натурального логарифма, а ϕ — золотое сечение.

Худшее время: $O(n^2)$

Лучшее время: $O(n \log n)$

Листинг программы, реализующей метод сортировки расческой:

```
Private Sub CombSort()
```

```
Dim i As Integer, j As Integer, Temp As Integer
```

```
Dim gap As Single
```

```
Dim swapped As Boolean
```

```
Dim a() As Variant
```

```
n = Int(InputBox("Размер массива:", "Количество элементов", 2))
```

```

ReDim a(1 To n)
For i = 1 To n
    Max = 100
    Min = -100
    a(i) = Int((Max - Min + 1) * Rnd() + Min)
Next
Cells(1, 1).Resize(1, n) = a
gap = n - 1
Const Shrink = 1.3
Do
    gap = Int(gap / Shrink)
    For j = 1 To n - gap
        If a(j) > a(j + gap) Then
            Temp = a(j)
            a(j) = a(j + gap)
            a(j + gap) = Temp
        End If
    Next j
Loop Until Not swapped And gap = 1
Cells(2, 1).Resize(1, n) = a
End Sub

```

Пользователь вводит размер массива и устанавливает минимальный (min) и максимальный (max) пределы для случайного числового ряда. Затем, этот массив выводится на лист в Microsoft Excel.

Фактор уменьшения шага (Shrink) принимаем за 1.3, и выводим первое значение нашего расстояния (Gap), равное длине массива, деленной на фактор уменьшения, и округленного до ближайшего целого. Затем после каждой итерации расстояние снова делится на фактор, округляется, и так пока оно не станет равным 1.

Работу начинает сам цикл сортировки, начиная с 1 до n-го элемента. Происходит сравнение значения второго элемента (i=1) с (1+Gap), если $a(j) < a(j+Gap)$, то

значение первого элемента остается в памяти как наименьшее и элементы 1 и 2 поменяются местами.

Как только расстояние постепенно уменьшится до 1, цикл завершится и на лист будет выведен отсортированный ряд чисел.

Результаты тестирования метода сортировки расческой на различных данных:

Количество элементов: 20

Промежуток: [-20;20]

Тип данных: Integer

Время менее 0,001 секунды

Таблица 1 – Время работы сортировки расческой.

Количество элементов	Элементы выбраны на промежутке	Тип данных	Время (с)
500	[-500;500]	integer	0,005
2000	[-500;500]	integer	0,013
10000	[-500;500]	integer	0,092

Таблица 2 – Оценка сложности работы алгоритма.

Название метода	Временная сложность			Требуемое количество памяти
	В лучшем	В среднем	В худшем	
Сортировка расческой	$O(n^2)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(1)$

Таким образом, алгоритмы сортировки массивов значительно различаются по уровню сложности, скорости, устойчивости, требованиям к памяти и другим параметрам. Однако каждый алгоритм оказывается наиболее удобным в какой-либо конкретной ситуации.

Сортировка расческой (Comb sort) относится к алгоритмам неустойчивой сортировки и имеет сложность. Следовательно, можно сделать вывод, что сортировка расческой быстрая и эффективная.

Сортировка расческой имеет следующие **преимущества**: простой код, стабильная сортировка; требуется меньше памяти и времени; основана на сравнении. И имеет следующие **недостаток**: При сортировке по одному полю данных, состоящих из нескольких полей, не сохраняется взаимное расположение равных элементов.

Литература:

1. Кнут Д.Э. Внутренняя сортировка // Искусство программирования. Том 3. Сортировка и поиск = The Art of Computer Programming. Volume 3. Sorting and Searching / под ред. В. Т. Тертышного (гл. 5) и И. В. Красикова (гл. 6). — 2-е изд. — Москва: Вильямс, 2007. — Т. 3. — 832 с.
2. Дупленко А. Г. Сравнительный анализ алгоритмов сортировки данных в массивах // Молодой ученый. — 2013. — №8. — С. 50-53.
3. Васильев В. С. Алгоритм. Свойства алгоритма [Электронный ресурс] – режим

доступа: <https://pro-prof.com/archives/578> (дата обращения 05.04.2019).

4. M V Ilinykh, M N Nazarova, E V Akimova, A G Palaev, Assessment of technical condition of underwater transitions of main pipelines in real, IOP: Earth and Environmental Science (EES). 2018

ЭКОНОМИКА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ КИНОБИЗНЕСА В РОССИИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Новикова Ольга Сергеевна

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым "Крымский инженерно-педагогический университет"
аспирант

*Абдуллаев Раэт Алядинович, доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита ГБОУ ВО РК
«КИПУ»*

Ключевые слова: дистрибутор; кинотеатр; кинематографическая сфера; кинобизнес

Keywords: distributor; cinema; cinematographic sphere; film business

Аннотация: В данной статье проведен аналитический обзор основных аспектов развития кинобизнеса в России в конце XX – начале XXI века. Данная работа представляет собой исторический обзор социально-экономического развития кинематографической сферы.

Abstract: This article examines the main aspects of the development of film business in Russia in the late XX - early XXI century. This work is a historical overview of the socio-economic development of the cinematographic sphere.

УДК 338.012

Введение. Более чем за 100 лет индустрия кино проникла во многие сферы жизни людей. Определение вектора развития отрасли кинобизнеса не представляется возможным без изучения и анализа исторических аспектов его формирования. Данное направление нашло отражение в работах Сахаровой И.Н. [6], Кабановского С.Н. [2]. Кинобизнес как отдельная ветка предпринимательской деятельности прошел долгий путь становления от полностью контролируемой государственной сферы до рыночных условий конкуренции.

Актуальность выбранной темы определяется, главным образом, важностью кинематографа, как для культуры, так и для национального хозяйства страны в целом. Благодаря современным тенденциям развития сферы кинобизнеса появилась реальная возможность реформирования национальных доходов от ресурсной зависимости в сферу услуг.

Целью исследования является проведение аналитического обзора основных аспектов развития кинобизнеса в России в конце XX – начале XXI века для дальнейшего формирования предложений по развитию данной отрасли в современных условиях хозяйствования.

Для начала следует отметить, что преобразование кино в сферу деятельности и бизнеса в условиях рыночной экономики произошло в России относительно недавно. Данный процесс начался в конце 1980-х гг. с попыток проведения модернизации киноотрасли. В рамках этого получили свое научное обоснование идеи новой организации индустрии: увеличение хозяйственной автономности студий, комбинирование государственного и общественного управления предприятиями, строительство кинотеатров-многозальников, формирование постоянной зрительской аудитории. Данные идеи получили возможность практического внедрения, в рамках чего была создана система, при которой наряду с госучреждениями разрешалась организация независимых (коммерческих) студий и кинотеатров. С целью взаимодействия данных организаций был создан «Союзкинорынок». Задачей его работы стало создание условий для осуществления сделок между дистрибьюторами и кинотеатрами, что позволило бы сделать прокат фильмов самокупаемым [4]. Несмотря на очевидное новшество данных идей и принятых мер, доминирующая роль государственной собственности в кино была сохранена и желаемый эффект полностью достигнут не был.

После распада Советского Союза кинопромышленности был нанесен наиболее болезненный удар. В 1991 г. выпуск фильмов достиг рекордной величины: более 350 были выпущены в массовый показ. Причиной столь высокого выпуска стала реализация картин, которые не были выпущены в широкий прокат во времена СССР по различным причинам [2]. В последствие прослеживается довольно резкий спад фильмовыпуска: в 1996 г. было выпущено всего 30 фильмов, что на данный момент является абсолютным минимумом в истории кинобизнеса России.

В сфере показа также прослеживается отрицательная тенденция. Так, средняя посещаемость на душу населения в 1989 г. находилась на уровне 11-12 кинобилетов на человека, а в 1991 г. данный показатель упал до 6 кинобилетов на человека, в 1993 г. установился на уровне 2. Помимо этого уменьшалось и количество кинотеатров: в 1987 г. насчитывалось 4865 постоянных кинотеатров и более 153000 киноустановок, в 1991-1992 гг. их количество составило около 2000 и 40000 штук соответственно.

В кризисное время важную роль на себя принял Комитет Российской Федерации по кинематографии (Госкино). Данный комитет занимался поддержкой сохранности музеев и архивов, помогал кинофестивалям и фильмопроизводству.

Биргит Бимерс отметил, что система кинобизнеса держалась на «самозаказе», поскольку государство продолжало осуществлять финансирование отрасли на «советских» принципах – на базе безвозмездного субсидирования и без поддержки обратной связи с потребителями [7]. Параллельно с этим, образовавшиеся в результате либеральных преобразований пустоты рынка быстро были заполнены мелкими частными компаниями. По различным данным в 1991 г. в стране насчитывалось от 200 до 400 независимых студий [5]. Новые предприниматели в кинематографической сфере быстро обнаружили более перспективную с точки зрения краткосрочной прибыли область деятельности – дистрибуцию.

Все эти тенденции в совокупности с высоким уровнем неопределенности в отрасли и рынком, не имеющим должного контроля, привели к расширению теневого сектора экономики и развитию «видеопиратства». После падения «железного занавеса» и проведения рыночных реформ ожидалось, что в России установятся долгосрочные партнерские отношения с западными прокатчиками и, в частности, с американскими мейджорами. Но видя рост сбыта нелегального контента, суперстудии в лице МРАА в 1991 г. объявили эмбарго на ввоз в Россию голливудских кинокартин.

Во второй половине 1990-х гг. были предприняты первые серьезные попытки вывода кинопромышленности из кризиса, к которым можно отнести:

- создание Российской антипиратской организации (РАПО) в 1997 г.;
- принятие Федерального закона «О государственной поддержке кинематографа Российской Федерации» [1];
- формирование основной финансовой схемы проката – 50/50, которая работает и сейчас;
- распространение новых технологий кинопоказа.

Все это заложило основы той модели отечественной кинематографической сферы, которая сформируется в конце 2000-х гг.

В первое десятилетие XXI века впервые после распада СССР отечественный кинематограф, поддерживаемый растущими доходами от кинопроката и подъемом киносети, встал на путь интенсивного развития.

Организация и развитие современных киносетей, технический прогресс в индустрии, интеграция, образование крупных коммерческих компаний – все это повлияло на создание в начале XXI в. особой модели ведения кинобизнеса в России.

Заключение. Таким образом, в результате социально-экономического развития кинобизнеса в России в период конца XX начала XXI века была сформирована система, в которой центральную роль в финансовом поддержании отрасли играет дистрибуция, в пределах которой зарубежный контент занимает ключевые позиции. При этом в России были сформированы все основные рыночные институты для успешного развития кинобизнеса.

Литература:

1. О государственной поддержке кинематографа Российской Федерации. Федеральный закон РФ № 126-ФЗ от 22 августа 1996 г. (с изменениями и дополнениями). [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/10135918/> (дата обращения: 16.02.2019).
2. Боярский А., Гусейнова С. Кино плодово-выгодное // Коммерсантъ Деньги, №1-2 (808-809), 17.01.2011. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/1565265> (дата обращения: 16.02.2019).
3. Кабановский С.Н. Организация и регулирование развития кинематографии в рыночных условиях хозяйствования [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук : 08.00.05 / С. Н. Кабановский. - : Изд-во СПбГУКиТ, 2006.

4. Киноиндустрия Российской Федерации. Исследование компании «Невафильм», при участии «Rfilms», для европейской аудиовизуальной обсерватории. – Б/м, ноябрь 2016. 130 с.
5. Кудрявцев С. Кинопрокат // Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Интернет-проект MegaBook.ru. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=579279> (дата обращения: 10.04.2019).
6. Сахарова И. Н. Анализ направлений развития кинематографии за рубежом/И. Н. Сахарова // Вестник института экономики и управления Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. -СПб.:Изд-во СПбГУКиТ, 2010,N Выпуск 2 (29).-С.243-248
7. The American Film Industry / edited by Balio T. – Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2011. 653p.

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

Артемяева Ангелина Юрьевна

Астраханский Государственный Архитектурно Строительный Университет
студент

*Куралева Ольга Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент,
преподаватель физической культуры, Астраханский Государственный
Архитектурно Строительный Университет*

Ключевые слова: физическая культура; спорт; спортивные достижения; физическое воспитание; здоровье; вид спорта; чемпионат; турнир; спортсмен; олимпиада; физическая подготовка

Keywords: physical culture; sport; sporting achievements; physical education; health; sport; championship; tournament; athlete; olympiad; physical training

Аннотация: В данной статье рассматриваются истоки российской физической культуры, этапы ее развития, формы и основы физического воспитания. Историческая основа спорта и физической культуры России была заложена на протяжении веков. Если рассматривать истоки ее традиций, то, пожалуй, трудно найти отправную точку: эти истоки находятся в самом сердце страны, в самом сердце характера нашего народа.

Abstract: This article discusses the origins of Russian physical culture, the stages of its development, forms and foundations of physical education. The historical basis of sport and physical culture of Russia has been laid for centuries. If we consider the origins of its traditions, it is perhaps difficult to find a starting point: these origins are in the heart of the country, in the heart of the character of our people.

УДК 433

Историю физической культуры в России можно разделить на три этапа: с древних времен до 1917 года, развитие физической культуры в СССР и после 1991 года в Российской Федерации.

История физической культуры в России включает в себя знания из гражданской и военной истории, истории педагогики, культуры, медицины, спортивно-педагогической и медико-биологических дисциплин. В задачу предмета история физической культуры входит не только накопление и описание факторов из области физической культуры, но и их интерпретация.

Ведущий метод познания истории физической культуры и спорта – исторический. И ее правомерно рассматривать как отрасль исторической науки. Специфика истории физической культуры: она находится на стыке 2х наук – истории и физической культуры. Объектом науки истории в данном случае является физическая культура. Источники: официальный док-ты правительственных и неправительственных организаций, архивные материалы, летописи, письм.источники (книги, газеты, журналы), археологические и этнографические данные), памятники изобразительных искусств, кино и фотоматериалы. (См. Библиографический список п.7)

Знание физической культуры позволяет лучше понять процессы, происходящие в физкультурном движении в наст. время, позволяет предвидеть тенденции его развития, прогнозировать его будущее. Структура: история физической культуры за рубежом, история Отечественной физической культуры, история международного спортивного движения. Периоды: первобытный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический.

Появление физических упражнений у восточных славян было по тем же причинам, что и во всем мире. Олицетворение личности, гармонично развивающейся в древности, - это образ эпического героя. Основная форма физической подготовки были игрища. Цель физического воспитания вплоть до XVIII века, была военно-физическая подготовка и это было обусловлено тем, что Россия была вынуждена вести многочисленные войны. Основными источниками физической культуры России являются эпос, летопись, сказания и сказки, живопись и др. Первый письменный источник - "Повесть временных лет" (начало XII века). Первый рисунок где была изображена борьба (схватка) подходит к 1197 году. (См. Библиографический список п.9)

Едва ли не государственные формы физического воспитания в феодальной России сыграли решающую роль в физической подготовке населения к гражданским формам. Среди них были национально-мотивационные мероприятия, связанные с борьбой, кулачными боями, военно-спортивной подготовкой русских казаков, национальными играми и развлечениями (забавами).

Вторая половина XIX века-1917-это короткий срок, но наполненный важными историческими достижениями период в области физического воспитания и спорта. Среди них стоит отметить: формирование педагогических и научных основ физического воспитания, создание системы физического воспитания (образования), развитие современного спорта и появление в учебных заведениях спортивной практики. (См. Библиографический список п.2)

Существует фундаментальная научная основа физического воспитания на базе образования и естественных наук. Одна из лучших систем физического воспитания во времени – система разработанная П.Ф. Лесгафтом. Сформулировал и научно обосновал основные компоненты системы физического воспитания: цели, задачи, принципы, направления, подготовка специалистов по физическому воспитанию, начало развития организационных форм физического воспитания, материально-техническое и финансовое обеспечение физического воспитания. Он создал специальное учебное заведение, которое фактически является высшим учебным заведением для подготовки учителей физической культуры.

Спортивная история России, официально зафиксированная в протоколе, началась в воскресенье, 19 февраля 1889 года, когда на льду "Петровки" состоялся первый в истории России чемпионат по конькобежному спорту. В программе была гонка всего на одно расстояние-3 мили (3200 метров). Победителем стал Александр Паншин. За соревнованием наблюдали, сообщает журнал "К Спорту" 1,5 тыс. человек. В 1891 году в Ходынке на ипподроме состоялся первый чемпионат страны по велогонке-7. 5 миль (8000 метров). До этого времени велосипедисты соревновались на Московском ипподроме. В конце прошлого века в Москве начали организовывать соревнования по фигурному катанию, пауэрлифтингу, теннису, лыжным гонкам. (См. Библиографический список п.4)

В то же время в России стали создаваться опытные детские частные школы- новый тип учебных заведений, отражающий прогрессивные идеи в области детского спорта. Большое значение для развития физической культуры имеет появление в это время нового вида спортивных организаций - общественных спортивных организаций. Они пропагандируют здоровый образ жизни, гимнастику, физкультуру и туризм для широкого круга населения, готовят активных энтузиастов и преподавателей. (См. Библиографический список п.6)

Многие современные виды спорта поднимаются и начинают развиваться, где проводятся национальные первенства, создаются Всероссийские спортивные организации. Россия стала активно участвовать в работе международных спортивных ассоциаций. Физическое воспитание и спорт в России развиваются в основном за счет общественных спортивных организаций. Однако в 1911 и 1913 годах были созданы два крупных национальных органа управления спортом и физической культурой. Первый из них- российский олимпийский комитет- был создан в начале российского участия России в Международном олимпийском движении, а второй создан главным надзорным органом по физическому развитию населения Российской империи- благодаря молодым людям.

К 1910 году была создана Московская футбольная, конькобежная, лыжная и другие лиги. Российские спортсмены стали выходить на международные соревнования и проводить их в своей стране, к этому времени они уже завоевали титул чемпиона Европы и мира. Россия, в основном представленная московскими и петербургскими спортсменами, постепенно становится спортивной страной. (См. Библиографический список п.10)

В первом десятилетии XX века, когда российский спорт начал выходить на международную арену, появился еще один феномен - возможно, не такое яркое как победа на крупных соревнованиях, но весьма значимая: спорт вышел из рук одиноких людей, перестал быть забавой для избранных.

7 февраля 1910 года в Москве впервые в России состоялся чемпионат по лыжным гонкам. 30 км от Петровского парка, Ходынского поля, Москве-реке быстрее всего пробежал Павел Бычков.

В I олимпийском турнире 1896 года спортсмены царской России не участвовали, так как у них не было средств для поездки в Грецию. По этой же причине они не участвовали во второй и третьей олимпиадах. Первые российские спортсмены прибыли на Олимпиаду 1908 года в Лондон. Их было пять, три из которых получили медали- одно золото и два серебра. Николай Панин- Коломенкин победил в турнире фигуристов, а борцы классического стиля А.Петров и Н.Орлов были вторыми в своей весовой категории. (См. Библиографический список п.11)

В 1912 году 178 российских спортсменов прибыли в Стокгольм для участия в 5-й Олимпиаде. Однако из-за отсутствия подготовки российская команда заняла лишь 15-е место. Многие способные спортсмены не смогли в полной мере раскрыть свои таланты в условиях царской власти. Многие не имеют в наличии яхты, финские гонки на сноуборде ,норвежские беговые коньки, ракетки "Maxplay"! Жители провинциальных городов страны имеют еще меньше возможностей. В условиях, когда имперское правительство не давало спортсменам ни материальной, ни моральной поддержки, когда руководители частных клубов заботились только об интересах, для большинства болельщиков большой спорт был недоступен!

После Великой Октябрьской революции ситуация кардинально изменилась. Коммунистическая партия и советское государство заботятся о массовом развитии физической культуры и спорта страны. Сила человека привела этот вид спорта в общественное достояние, открыв перед ним двери, стремясь к полноценному физическому развитию. Еще в 1920 году, несмотря на трудности, испытываемые молодой советской республикой, был открыт институт физической культуры.

В начале XX века были созданы предпосылки для дальнейшего развития отечественной системы физического воспитания: теоретической, естественной, научной, методической и организационной. Однако вся дореволюционная история спорта в России была эпохой одиночек, спорт как социальный феномен в ее жизни занял более чем скромное место. Физкультура и спорт фактически лишены поддержки государства, а их присутствие и улучшение лишь благодаря энтузиазму и покровительству со стороны российской интеллигенции, что делает много полезного для их развития.

Формирование отечественного физического воспитания и спорта в советское время базировалось на достижениях, достигнутых дореволюционной Россией. В СССР была разработана спортивная система, определены принципы, направления, средства и методы физического воспитания и физической подготовки, сформирована организационная форма Т-функции, частично решена материально-техническая и финансовая поддержка. Формирование и развитие советской системы физического воспитания, несмотря на общие прогрессивные процессы, можно охарактеризовать как сложные и противоречивые.

Основанием для создания советской спортивной системы стало введение государственной администрации, деятельность которой подчинялась принципу подчиненности нижестоящих организаций, подчиненных по принципу вертикали. В 1920-е годы Развитие физической культуры и спорта развивалось по разным

направлениям: Медицинская ориентация, Пролетарская физическая культура, система скаутского образования, концепция сторонников национальной буржуазной спортивной системы и др.

Важной вехой в развитии физической культуры и спорта в советской республике является Всевобуч, неотъемлемой частью которого является физическая подготовка. Это новый взгляд на спорт, с точки зрения класса он ставит этот вид спорта на один уровень с такими понятиями, как патриотизм, ответственность за судьбу революции. Инструкторы универсальной военной подготовки были в основном спортсменами, которые передали свои навыки и опыт молодежи. С молодыми людьми занимаются лучшие лыжники, гимнасты, бегуны. Они образуют ядро физической культуры Верховного Совета. По случаю юбилея Всевобуча состоялось его частичное шествие. На Красной площади он показывает огромные возможности, скрывающиеся в этом виде спорта. Москва с удивлением наблюдала за хорошо выкованными, сильными молодыми людьми, которые не только спасали, но и укрепляли свои войска в тяжелое военное время, всегда готовыми встать на защиту Отечества.

В 1923 году было создано первое в стране добровольное спортивное общество "Динамо". Впервые за рубежом сборная России успешно выступала в составе футбольных команд Швеции, Норвегии, Германии... В те годы это было медленно, но это были секунды, сантиметровые бури, без которых жизнь спортсменов была бы невысказима. Родился еще один рекорд-рекорд массовости. По всей стране построены спортивные площадки, созданы спортивные камеры на заводах и фабриках. Во многих городах действует общество "муравей", созданное по инициативе комсомольцев. (См. Библиографический список п.6)

Популярными стали в те годы и различные сверхдлинные дистанции, стартом или финишем которых была Москва. Так, в 1927 году московские лыжники совершили переход из Москвы в Осло за 35 дней. А в 1932 году туркменские спортсмены преодолели на конях путь от Ашхабада до Москвы за 85 дней. Во всех школах и вузах было введено преподавание физической культуры. Перед советской молодежью открылись широкие возможности для занятий самыми различными видами спорта.

17 августа 1928 года на Красной площади был открыт Парад первых всесоюзных игр (спартакиада). Важно отметить, что это произошло в день окончания 9-й Олимпиады в Амстердаме. Буржуазные спортивные деятели предсказывают провал Олимпиады, но первый ее рекорд был установлен еще до старта: 7225 спортсменов со всей страны приехали в Москву для участия в соревнованиях-чем в Амстердаме, всего 3015 делегатов.

Многие значительные рекордные достижения были установлены за эти 12 дней игры. По накалу страстей, технические результаты соревнований не уступают Олимпийским играм. Финальное украшение спартакиады это- футбольный матч. Недавно открытый стадион "Динамо" прошел предварительные испытания- казалось, что весь город хочет увидеть матчи команд Москвы, Ленинграда и Украины.

Первая Всесоюзная Спартакиада стала важной вехой в развитии спорта в России. Страна готовится к первому рабочему пятилетнему плану. В Москве появились новые спортивные сооружения.

Развитие научно-методологических основ физической культуры и спорта во многом затрудняет их чрезмерную идеализацию и политизацию. В 30-50-х годах советская физическая культура и спорт стали частью идеологии тоталитарного режима, а их методологические основы провозглашали философию марксизма-ленинизма. Основные усилия науки в Советском Союзе были направлены на развитие высокопроизводительного движения, так как считалось, что оно является средством демонстрации превосходства капиталистической социалистической системы. В основу системы физического воспитания юношей и девушек положен комплекс подготовки к труду и обороны СССР.

В 1936 году блестящая победа в Москве и Ноттингеме (Англия) на крупном шахматном турнире заставила рассказать о себе советского шахматиста Михаила Ботвинника. Тогда ему было 25 лет. Ботвинник-один из ярких представителей русской шахматной школы, получивший международное признание в 30-х годах.

Еще в 20-е годы советский футбол вышел на международную арену. В 1934 году сборная Москвы выиграла чемпионат мира среди рабочих спортивных организаций, в том же году встретилась с лидером профессионального футбола-чехословацкой командой "Жиденице" и одержала победу со счетом 3: 2. В 1935 году в Москве были сформированы команды вновь созданных спортивных клубов "Спартак", "Локомотив", "Буревестник", игра приобрела огромную популярность.

С такой же интенсивностью проходят соревнования по зимним видам спорта, но теперь лыжники и конькобежцы стремятся к лучшим секундам в мире. Спортсмены демонстрируют свое мастерство не только в традиционных видах спорта. В 1935 году состоялся первый турнир по регби. Развивался альпинизм и столичные горвосходители под руководством братьев Абалаковых штурмовали одну за одной горные вершины. В начале 30-х годов в Москве, в Парке Горького, открылась школа инструкторов по прыжкам с трамплина. В аэропорту Тушино, недалеко от западной границы Москвы, обучены планеристы и десантники. Пилот Осоавиахима освоил пилотажный полет, совершив дальний полет-на одном из этих В. Коккинаки установил три международных рекорда по маршруту полета Москва-Севастополь-Москва. В 1937 году в Москве начались первые соревнования по водному спорту, автомобильным и мотоциклетным видам спорта стали массовыми.

В 1936 году ВЦСПС решил создать добровольное спортивное общество. Опыт московской компании "Динамо", "Спартак" показывает, что такие целенаправленные усилия укрепляют коллективы предприятий и учреждений физической культуры. 21 июня 1936 года на совете народного комитета СССР был создан Всесоюзный комитет по физической культуре и спорту. Советские спортсмены получили официальное представительство в руководящем органе страны. В качестве свидетельства всенародного признания спортсменов, в 1934 году было установлено почетное звание заслуженного мастера спорта СССР. (См. Библиографический список п.6)

Физическая культура и спорт прочно утвердились в жизни российского народа. Неудивительно, что Всесоюзный день спортсменов в 1939 году-стал ежегодным фестивалем для россиян. Парад Победы по всей стране был прерван Великой Отечественной войной.

В годы Великой Отечественной войны усилия системы физического воспитания СССР были направлены на организацию военно-спортивной подготовки и физиотерапии. Содержание программ физической культуры во всех учебных заведениях, комплекс ГТО, "Единая всесоюзная спортивная классификация", деятельность всех спортивных организаций решают вопросы общей военной подготовки населения. Нормативной основой физической подготовленности в Советском Союзе была ЕВСК, которая регулировала выполнение спортивных категорий и титулов в отдельных видах спорта.

В истерзанной войной стране даже в суровые годы спортивные традиции не угасают. А когда в июне 1941 года не удалось провести запланированный турнир, в декабре 1941 года в Москве сыграли Кубок хоккея, в Пионерских прудах провели соревнования по конькобежному спорту, устроили чемпионат города по шахматам. Весной 1942 года в Садовом кольце состоялось традиционное эстафета.

В первое послевоенное лето на улице Горького иногда невозможно попасть в троллейбус: болельщики спешат к "Динамо". Уже в московском спортивном календаре Победы 1945 года предусмотрены все спортивные соревнования. Конечно, такая озабоченность является мощным стимулом для роста спортивных результатов: в 1945 году было установлено 108 всесоюзных рекордов, 13 из которых были выше официальных мировых достижений.

Приоритетное развитие после Великой Отечественной войны было самым высоким достижением в спорте, в котором были вложены основные материальные, технические и финансовые ресурсы. Она стала испытательным полигоном для конкуренции между двумя идеологическими системами-социализмом и капитализмом. В СССР существовала гармоничная и хорошо отлаженная система организации и материально-технической поддержки подготовки спортсменов высокого уровня, методическая и научная база. Главной проблемой советского послевоенного физкультурного движения было противоречие между массовостью и здоровьем, повышение высоких достижений физической культуры и спорта.

С 1930 года в СССР ведется работа по физической культуре и спорту на предприятиях, в учреждениях, университетах, школах для команд физической культуры (КФК) или спортивных клубах (СК). Эта организационная форма, основанная на принципе производства, зарекомендовала себя и показала жизнеспособность будущего существования. В нашей стране в 60-80-х годах было много форм массовой работы с детьми в сфере физической культуры и спорта. Они способствуют развитию детской физической культуры и спорта.

В период 1932-1988 годов содержание физического воспитания в средних школах и других учебных заведениях было тесно связано с контрольными упражнениями, перечисленными в ряде учебных программ. Провозглашена процедурно-нормативная основа советской системы физического воспитания. Довоенная и боевая школьные программы (1932-1945) полностью ориентированы на военную и физическую подготовку учащихся. (См. Библиографический список п.8)

В конце 1940-х-начале 1950-х годов школьное спортивное образование было переориентировано на спортивную подготовку, так как советские спортсмены начали выступать на чемпионатах Европы, Всемирных Олимпийских играх.

Триумфальный тур по "Динамо" в Доме футбола-Англии в 1945 году. Победа в сильнейших клубах этой страны свидетельствует о том, что наши спортсмены готовы проводить соревнования на любом уровне. В 1946 году в футболе была конкуренция: хоккей. 22 декабря в Москве, на небольшом поле стадиона "Динамо", открылся первый чемпионат СССР по "канадскому хоккею", как его тогда называли. Новая игра полюбилась-спустя три года она уже завоевала всю страну. Как и прежде, хоккей был очень популярен-в 1948 году, по самым скромным подсчетам, этот вид спорта насчитывал 40000 игроков в столице!

СССР присоединился ко многим международным спортивным федерациям. Весной 1951 года в СССР был создан Олимпийский комитет. Лучшие спортсмены страны готовятся к Олимпиаде 1952 года в Хельсинки. Перед Олимпиадой западные СМИ прогнозируют безусловную победу американских спортсменов в неофициальном олимпийском рейтинге-фаворите многих прошлых Олимпийских игр. Но случилось нечто неожиданное: во-первых, американскую команду пришлось разделить с "олимпийскими новичками" - советской командой. "Схватка вничью" с опытным противником-это эквивалент победы.

Эти и последующие соревнования стали для наших спортсменов не только показом мастерства, но и новой победой, отличным инструментом для дальнейшего развития школы физического спорта. И каждая Олимпиада, которая является памятной вехой в истории мирового спорта, открывает победителям все новые и новые имена.

23 октября 1974 года на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Вене Москва была выбрана в качестве места проведения XXII Олимпийских игр. Москва стала столицей Олимпийских игр: 60 крупных стадионов, 30 бассейнов, более 1300 спортивных залов, почти 400 футбольных полей, более 2000 баскетбольных и волейбольных площадок, более 200 стадионов и множество других спортивных сооружений. В пользу нашей столицы говорит то, что огромный престиж Советского спорта одержал победу на международной арене, значительный вклад в дальнейшее развитие олимпийского движения.

С 70-х годов начала меняться ориентация и физическая культура школы. Эти вопросы особенно остро стоят после принятия резолюции "основные направления реформы среднего образования и профессионально-технических училищ". Эксперты дали понять, что два спортивных урока в неделю не могут решить проблему физического воспитания в школах. В эти годы отличительной чертой национальной спортивной системы было сосредоточение внимания на возрождении народных форм и этнотипических видов спорта.

После распада Советского Союза и формирования Российской Федерации как независимого государства принят новый, принципиально отличающийся от оригинальной школьной программы по физической культуре. Он перестает быть комплексным с ГТО и состоит из двух частей: обязательной (стандартной) для всех школ и вариативной (дифференцированной), разрабатываемой в конкретных регионах на принципах местной целесообразности.

В ходе проделанной работы можно получить новые выводы (новые научные знания), скорректированы старые научные знания об Истории Развития Физической Культуры в России в различные годы и эпохи, с момента ее зарождения. Проводя данное исследование была использована архивная литература. С точки зрения данного исследования проведены разные, до этого не изученные аспекты развития физической культуры в России.

Можно сделать вывод, что

- 1) Спорт помогает нам в укреплении здоровья, гармонично развивать свое тело;
- 2) Спорт является одним из показателей культуры организма в социальном состоянии.

Основы истории спорта и физической культуры России были заложены на протяжении веков. Если рассматривать истоки его традиций, то, пожалуй, трудно найти отправную точку: эти истоки находятся в самом сердце страны, в сердце характера нашего народа.

Воспитание спортивных качеств основано на постоянном желании делать то, что возможно для себя и других людей, удивленных их способностями. Но с момента рождения нужно постоянно и регулярно заниматься физкультурой. История физической культуры и спорта показывает, что благодаря теоретическим и педагогическим дисциплинам, изучаемым в физкультурно-образовательных учреждениях, она занимает важное место. Она относится к основным, идеологическим дисциплинам, которые позволяют будущим специалистам лучше понять их предмет.

Педагогическая практика убедительно показывает, что совершенствование образования по истории требует постоянного совершенствования форм и методов воспитательной работы, программ и образовательных и методических грантов, повышения качества учебников и другой литературы по историческим предметам, широкого распространения исторических знаний, использования всех средств массовой информации.

С 1996 года на территории Российской Федерации реализуется несколько программ физического воспитания студентов: программа по физическому воспитанию, комплексная программа, антистрессовая пластика гимнастика, авторская программа. Фактически это означает прекращение единой программы, включающей в себя ее основную часть, во всех школах Российской Федерации. Особенность программы заключается в том, что они не только отвечают на вопрос "Чему учить", но и объясняют "как учить", т. е. содержат раздел с предложениями.

Благодаря развитию и реализации этих программ удалось сохранить государственную систему управления физической культурой и спортом.

Литература:

1. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учеб. пособие для студентов / Б.Р. Голощапов. - М.: Издательский центр "Академия", 2002.
2. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. - М.: Гардарики, 2004.

3. Царик А.В. О культуре физической и духовной. Гигиена физкультуры / А.В. Царик. - М.: Знание, 1999.
4. Виноградов П.А. Основам Законодательства Российской Федерации "О физической культуре и спорте" - долгую жизнь // Теория и практика физической культуры, 1993, № 8.
5. Гибер Б.В. Новый этап в физкультурном движении. М.-Л., 1990.
6. Долуцкий И.И. Отечественная история. - М.: Мнемозина, 1994.
7. «История физической культуры и спорта». В. В. Столбов, Л. А. Финогенова, Н. Ю. Мельникова; 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 2000 г
8. Кулинко Н.Ф. История и организация физической культуры. - М.: Просвещение. 1982.
9. Кулинко Н.Ф. История физической культуры. Оренбург, 1994.
10. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. - М.: Радуга, 1982.
11. «Олимпийские игры – из прошлого в будущее». В. У. Агеевец, Г. М. Поликарпова; С.-Петербургская государственная академия физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 1996.

ЭКОНОМИКА

ДИНАМИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ

Ковхута Дарья Сергеевна

Полесский государственный университет

студент

Д.С. Ковхута, Т.И. Мосунова, студенты 3 курс. Научный руководитель: Н.Л. Давыдова, кандидат экономических наук, доцент, Полесский государственный университет

Ключевые слова: валютный курс; валютная политика; торговый баланс; белорусский рубль; инфляция

Keywords: exchange rate; currency policy; trade balance; Belarusian ruble; inflation

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования валютного курса национальной денежной единицы Республики Беларусь. Проведен анализ динамики валютного курса белорусского рубля за период 2015-2019 гг. Рассмотрены меры по обеспечению его стабильности.

Abstract: The article deals with the formation of the exchange rate of the national currency of the Republic of Belarus. The analysis of the dynamics of the exchange rate of the Belarusian ruble for the period 2015-2019. Measures to ensure its stability are considered.

УДК 339.743.2

Процесс формирования валютного курса проходит под воздействием различных групп факторов, которые различаются по силе и периоду воздействия на соотношение спроса и предложения на валютном рынке. Существенное влияние оказывают долгосрочные факторы: темпы инфляции, уровень безработицы, конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей, торговый баланс, доверие населения к национальной валюте, международные заимствования. Все параметры, влияющие на валютный курс, находятся в сфере пристального контроля государственных органов Республики Беларусь. Валютный курс как стоимостная категория — это «цена» денежной единицы одной страны, выраженная в иностранных денежных единицах или международных валютных единицах. Внешне валютный курс представляется участникам обмена как коэффициент пересчета одной валюты в другую, определяемый соотношением спроса и предложения на валютном рынке. Однако стоимостной основой валютного курса является покупательная способность валют, выражающая средние национальные уровни цен на товары, услуги, инвестиции [1, с. 39].

Валютный курс необходим для взаимного обмена валютами при торговле товарами и услугами, а также при учете взаимного движения капиталов и кредита.

Стабильность валютного курса играет немаловажную роль в развитии страны, так как валютный курс и его колебания оказывают большое влияние на внешнюю торговлю,

движение капиталов, внешнюю задолженность, а также на платежные позиции страны.

Рассмотрим динамику изменения официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам с 01.01.2015 г. по 01.01.2019 г. (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за период 01.01.2015 - 01.01.2019, бел.руб.

Примечание - Источник: Собственная разработка на основании [2]

Исходя из данных рисунка 1 можно заметить, что наибольшие значения были достигнуты 01.01.2019 за 1 \$ - 2,1318 BYN, 01.01.2019 за 1 € - 2,4734 BYN и 01.01.2018 за 1 ₤ - 3,5077 BYN.

На рисунке 1 можно отчетливо увидеть тенденцию роста курса доллара США к белорусскому рублю. На начало 2019 года его значение составило 2,1598 бел. руб., что на 0,9748 бел. руб. больше, чем на начало 2015 года.

Курс евро, так же как и курс доллара США, имеет ярко выраженную тенденцию роста. На 01.01.2019 курс достиг отметки в 2,4734, что в 2,08 раза больше в сравнении с 2015 годом.

В 2015 - 2019 годах наблюдалась тенденция роста курса российского рубля к белорусскому рублю. При этом наибольший прирост наблюдался в 2018 году, когда курс составил 3,5077 белорусского рубля. После длительного роста курса российского рубля в 2019 году произошло его снижение и достижение отметки в 3,1128 бел.руб. В настоящее время вновь наблюдается тенденция к росту российского рубля.

На изменение официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам существенное влияние оказывают следующие макроэкономические показатели: ВВП, инфляция, экспорт товаров и услуг, цена на нефть, сальдо внешней торговли товарами и услугами, реальный располагаемый доход населения, платежи по внешним долговым обязательствам, привлечение валютных заимствований.

Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь является базовым инструментом регулирования уровня процентных ставок на денежном рынке и служит основой для установления процентных ставок по операциям предоставления ликвидности банкам.

Два обстоятельства объясняют влияние ставки рефинансирования на валютный курс:

- изменение процентных ставок в государстве влечет за собой изменение в международном движении капиталов (прежде всего, краткосрочных). Стимулирование притока иностранных капиталов осуществляется за счет повышения процентной ставки, а оттока (в том числе национальных) – за счет снижения.

- операции рынков ссудных капиталов и валютных рынков находятся под влиянием процентных ставок. Так, банки при проведении различных операций отслеживают разницу процентных ставок на национальном и мировом рынках с целью получения прибыли. Для них предпочтительнее получать более дешевые кредиты на мировом рынке ссудных капиталов, так как там ставки ниже, и осуществлять размещение иностранной валюты на национальном кредитном рынке, так как на нем процентные ставки выше.

В Республике Беларусь продолжится снижение процентных ставок, в то время как центральные банки Штатов и Евросоюза поднимают стоимость заимствований в долларах и евро. Это окажет существенное влияние на валютные кредиты, которые окончательно утратят свою привлекательность.

Это приведет к тому, что кредиты в СКВ для предприятий без валютной выручки станут нецелесообразны. В итоге, уменьшится поток иностранной валюты в страну, что приведет к увеличению валютного курса [5] .

Увеличение уровня инфляции способствует обесцениванию национальной денежной единицы. Инфляция в 2015 году составила 12 %, в 2016 – 10,6 %, в 2017- 4,6 %, а в 2018 составила 5,6%. Снижение темпов инфляции благоприятно отразилось на динамике валютного курса белорусского рубля, обеспечив его некоторую стабилизацию.

В перспективе предусматривается проведение мероприятий по достижению стабильности валютного курса:

– снятие ограничений на проведение валютных операций, связанных с движением капитала для физических лиц;

- снятие ограничений на открытие счетов юридическими лицами в иностранных банках;
- отмена жесткой регламентации сроков репатриации валютной выручки и установление их непосредственно во внешнеторговых договорах субъектов хозяйствования [7].

Таким образом, стабильность валютного курса в Республике Беларусь основывается на достижении стабильности обменного курса белорусского рубля в перспективе, а также разработке необходимых для этого мер государственной экономической политики.

Основными направлениями деятельности по обеспечению стабильности валютного курса являются:

- проведение структурных реформ в экономике, направленных на развитие реального сектора и достижение равновесия платежного баланса как долгосрочной основы макроэкономического равновесия;
- сдерживание темпов инфляции до уровней, сопоставимых с темпами инфляции стран — основных торговых партнеров (в первую очередь за счет ограничения роста денежной массы и бездефицитного исполнения государственного бюджета);
- привлечение долгосрочного иностранного капитала — прямых иностранных инвестиций, призванных компенсировать временное неравновесие текущего счета платежного баланса, а также создать основу структурных реформ национальной экономики;
- обеспечение предсказуемости и прозрачности макроэкономической политики, что позволит снизить инфляционные и девальвационные ожидания резидентов и, тем самым, ограничить спекулятивный спрос на валюту с их стороны.

Регулирование валютного курса и валютный контроль положены в основу валютной политики государства. В Республике Беларусь активно продолжается процесс совершенствования и либерализации системы валютного регулирования и контроля.

Валютный курс оказывает значительное влияние на функционирование экономической системы и меры макроэкономического регулирования, поэтому положительная или отрицательная динамика валютного курса играет немаловажную роль в текущем развитии экономики страны.

Литература:

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: монографическое издание / под ред. Л.Н. Красавиной - М.: Финансы и статистика, 2008.- 573 с.
2. Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам и стоимость корзины иностранных валют [Электронный ресурс] - Национальный банк Республики Беларусь. Режим доступа: <http://www.nbrb.by/statistics/Rates/CurrBasket/> – Дата доступа: 11.03.2019 г.
3. Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам и стоимость корзины иностранных валют [Электронный ресурс] - Национальный банк Республики Беларусь. Режим доступа: <http://www.nbrb.by/statistics/Rates/CurrBasket/> –

Дата доступа: 11.03.2019 г.

4. Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам [Электронный ресурс]- Национальный банк Республики Беларусь. Режим доступа: <http://www.nbrb.by/statistics/Rates/CurrBasket/> . – Дата доступа: 11.03.2019

5. Ставка рефинансирования [Электронный ресурс] - Национальный банк Республики Беларусь. Режим

доступа:<http://www.nbrb.by/statistics/MonetaryPolicyInstruments/RefinancingRate>. – Дата доступа: 11.03.2019

6. Матяс А.А. Особенности курсовой и валютной политики в Республике Беларусь/ А.А.Матяс, С.Д. Колесников / мат. XXI Междунар. науч.-практ. конф., г. Гомель, 24 февраля 2017 г. / Гомельский фил-л Международного ун-та «МИТСО»; под общ. ред. С.И. Ляха. – Минск, 2017. – С. 28-33.

7. Калечиц С.В. Ценовая стабильность – важнейшее условие для обеспечения устойчивого экономического роста / С.В. Калечиц // Банковский вестник. – 2019. – № 3. – С. 3–7.